

REVUE EVALU'A | VOL 2 N° 6 OCTOBRE 2025

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu'A | VOL. 2 N° 6 OCTOBRE 2025

VOL 2 N° 6 OCTOBRE 2025

**Dossier 1 : Lettres, Langues,
Arts & Education**

REVUE

Evalu'A
Experts et Evalueurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(**Editions Universitaires**
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 2 n° 6 Octobre 2025

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 1 : Lettres, Langues, Arts & Education

MAISON D'EDITION

La revue **EVALU'A** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juillet 2025

Acceptation et retour d'expertise : 15 Septembre 2025

Retour des corrigés : 30 Septembre 2025

Parution : Fin Octobre 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Charlotte Massan MIWONOUKO

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin

AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin

DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo

HOUNDJIO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin

KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali

MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin

HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo

AMOUZOU Akoété, Université de Kara- Togo

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...), ».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique ». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

La question de l'altérité dans L'Ombre d'Imana. Voyages jusqu'au bout du Rwanda de Véronique Tadjou12

Abessy Jean Michel LALLIE__ lalliemchl@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Paroles en héritage : le proverbe touareg entre oralité éducative, sagesse sociale, esthétique poétique et résistance culturelle.....26

Alou Ag Agouzoum & Omar Ag Almoustakim __ alouagagouzoum.ipu@yahoo.com (*Mali*)

L'impact de la parole du griot dans les sociétés africaines : cas chez les Pougouli au Burkina Faso.....43

Biauké Fulgence NOUMA __noumaf@yahoo.fr (*Burkina Faso*)

La representación bergsoniana del tiempo en *pedro páramo* de Juan Rulfo.....58

Doforo Emmanuel SORO & Kouassi Abraham PALANGUE __ manuadress@yahoo.fr & palangueabraham@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Analyse stylistique du combat de l'artiste Welore Pitroipa contre les maux sociaux au Burkina Faso77

Gérard YAOGO __ gerardyao1603@gmail.com (*Burkina Faso*)

Postures discursives dans l'adresse du capitaine Ibrahim Traore aux forces vives de la nation le 11 juillet 202490

Issaka SAWADOGO & Oumarou KONATE __ sawadogoissakas@gmail.com & konateumar11@gmail.com (*Burkina Faso*)

Extensive reading and the problem of interference in efl writing : a case study103

Koaténin Kouamé __ kkoatenin@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Le spleen de paris, un esthétisme de la déviance121

KOPOIN KOPOIN FRANCOIS __ kopoinlecrivain@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Écriture subversive dans l'œuvre *la pianiste* (1983) d'Elfriede Jelinek : une récupération de la parole féminine ?135

Kouassi Djoukouo Josiane Eunisse __eunice.kouassij@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Impact de la durée de la formation des enseignants des écoles bilingues sur les apprentissages au Burkina Faso156

Koudtanga Christine OUEDRAOGO & Adama BERTE ___
christine15sere@gmail.com & badama_berte@yahoo.fr (*Burkina Faso & Côte d'Ivoire*)

En quête d'un leadership scolaire efficace au Sénégal : preuves, enjeux et principes opérationnels.....167

Mamadou Vieux Lamine Sané ___
Mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn (*Sénégal*)

Effets de l'alphabétisation des adultes selon la formule Reflect sur leur vécu socioprofessionnel au Burkina Faso190

DERRA Harouna et Al ___derra.harouna47@gmail.com et Al (*Burkina Faso, Côte d'Ivoire*)

Stratégies de formation et efficacité professionnelle des enseignants en contexte de crise : cas des enseignants de l'ENIEG de Mokolo dans le Département du Mayo-Tsanaga dans la région d'Extrême-Nord Cameroun.....203

Nathan BIANPAMBE ___ *nathanbianpambe2030@gmail.com*
(*Cameroun*)

Teacher Self-evaluation, a Tool for Efficiency of Pedagogic Practices. The case of teachers in some English-Speaking primary schools in Diamare Division.....226

Noah ABUNGHANG ASUANTEH ___ *abunghang@yahoo.co.uk*
(*Cameroon*)

Typologie et aspects ethnolinguistiques des ideophones en fongbe ...243

AZEHOUNGBO BIENVENU ___ *bienaglel@yahoo.com* (*Bénin*)

La question de l'altérité dans L'Ombre d'Imana. Voyages jusqu'au bout du Rwanda de Véronique Tadjo

Abessy Jean Michel LALLIE

Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan

lalliemchl@gmail.com

Résumé :

L'Ombre d'Imana. Voyages jusqu'au bout du Rwanda, écrit par Véronique Tadjo, appartient à la littérature viatique. Cette œuvre place le lecteur au cœur du Rwanda pour le livrer à une connaissance du cruel événement qui a décimé les Tutsis. Il s'agit d'une invite à la découverte de ce pays avec ses lieux de mort, ses disparus, ses bourreaux et ses survivants relatant leurs propres expériences du génocide. Ce texte pose la problématique de la représentation de l'Autre et de l'Ailleurs. Cet article, qui se veut une lecture critique de ce récit de voyage, tente d'appréhender le Rwanda, cette altérité spatiale, et examine les discours produits sur l'Autre avant et pendant le génocide rwandais.

Mots-clés : Rwanda, récit de voyage, altérité, génocide, mémoire

Abstract:

The Shadow of Imana: Travels in the Heart of Rwanda, written by Véronique Tadjo, belongs to the genre of travel literature. This work places the reader at the heart of Rwanda, exposing them to the cruel events that decimated the Tutsi people. It is an invitation to discover this country with its places of death, its missing persons, its executioners and its survivors recounting their own experiences of the genocide. This text raises the issue of the representation of the Other and Elsewhere. This article, which aims to be a critical reading of this travelogue, attempts to understand Rwanda, this spatial otherness, and examines the discourses produced about the Other before and during the Rwandan genocide.

Keywords: Rwanda, travel narratives, otherness, genocide, memory

Introduction

Le récit de voyage est une forme littéraire appartenant à la littérature viatique. Ce genre rend compte des expériences, observations et réflexions du voyageur en lien avec ses déplacements dans un espace donnée. Il permet la rencontre avec l'Autre et la découverte de l'Ailleurs dans leurs complexités,

diversités et variabilités, (A. Gohard-Radenkovic, 1999, p. 81). Le récit de voyage excède la simple description de l'espace pour évoquer la culture, la langue, les croyances d'un peuple auxquelles le voyageur a été confronté lors de son périple. Cette catégorie littéraire privilégie autant le réel que la fiction.

Si certains auteurs l'utilisent pour éveiller l'intérêt du lecteur autour de la découverte du nouveau et du merveilleux, d'autres, à l'instar de Véronique Tadjo, le convoquent dans un tout autre but, celui d'appréhender le génocide rwandais qui a décimé près d'un million de Tutsis en seulement trois mois. En effet, quatre ans après la tragédie, l'écrivaine s'est rendue sur les lieux, dans le cadre du projet « Ecrire par devoir de mémoire », pour constater les conséquences engendrées par cette haine meurtrière. Son texte écrit sur la tragédie, *L'Ombre d'Imana. Voyages jusqu'au Rwanda*, frappe par sa thématique plurielle. Cette œuvre dont le titre fait allusion à celui de Louis-Ferdinand Céline, relate deux voyages effectués par un sujet voyageur et quêteur (ici, la narratrice autodiégétique du texte) au cours desquels elle visite des lieux publics qui ont été le théâtre de massacres et rapporte les témoignages de diverses victimes afin de marquer sa position de testis.

Ce texte traite de la question du voyage et de l'altérité qui lui est associée. Comment le discours de l'altérité est-il construit dans ce récit de voyage ? Comment l'énonciation des différents personnages-narrateurs représente-t-elle l'Autre et l'Ailleurs rwandais dans l'œuvre ? Quelle est la visée des voyages ? Ces questions seront abordées à l'aide de l'approche narrative et la sociocritique qui se concentrent respectivement sur la narration et la socialité du texte. Notre postulat est que la question du voyage permet de raconter l'altérité dans une dynamique de comprendre les perceptions mutuelles entre Hutus et Tutsis ayant conduit au massacre des Tutsis. Cet article vise à saisir le Rwanda comme une altérité spatiale par le voyage, et à examiner les discours produits sur l'Autre, avant d'évoquer les enjeux liés à la problématique du voyage dans le texte littéraire.

1. Le discours occidental et la construction de la haine ethnique

Plusieurs études révèlent que le génocide rwandais a été

provoqué par des discours occidentaux tenus bien avant 1994. En effet, avec l'arrivée des historiens et des ethnologues occidentaux en Afrique centrale, le peuple rwandais fait l'objet d'études sur la base des points de différences. Leurs discours à l'époque coloniale ont occasionné l'effacement de la véritable identité et l'effritement de l'unité rwandaise présentes depuis l'ère précoloniale, contribuant aux conditions d'émergence d'une idéologie anti-tutsie et d'« un fantasme moderne de pureté raciale » parmi les Hutus, (A. Kalisky, 2004, p.418). De la sorte, les rapports entre les groupes sociaux ont été pensés en termes d'altérité radicale. Boubacar Boris Diop (2009, p.378) explique, à cet effet, que « l'ethnologie coloniale, devenue l'idéologie dominante, a amené les Rwandais à se percevoir comme des races totalement différentes les unes des autres ». Une différence qui se traduit au niveau de la race, du mode de vie et même dans l'expression faciale et physique des différents sujets. Sans que personne ne s'en rende compte, ces penseurs occidentaux avaient posé les bases d'un futur génocide.

Dans son œuvre, Véronique Tadjo éclaire le lecteur en revenant sur cette cause de l'extermination des Tutsis. En effet, les valeurs sociétales, culturelles et religieuses rwandaises ont été mises en mal par la différenciation identitaire introduite par les colons dans la société rwandaise. À en croire la narratrice, le sujet quêteur, le génocide tire son origine dans les faux critères de classification des peuples établis par les occidentaux : « Une des raisons pour lesquelles les Tutsis ont été pourchassés vient des hypothèses évoquées par des historiens européens, belges en particulier, qui, vers la fin du XIXe siècle, leur attribuèrent une appartenance étrangère. Selon eux, les pasteurs "watussis" qu'ils trouvaient grands et élancés, contrairement aux agriculteurs Hutus d'une taille plus petite, n'étaient pas originaires d'Afrique centrale. (...) Il n'existe aucune preuve historique pour certifier cette théorie », (L'Ombre d'Imana, p.33). La narratrice pointe du doigt ces penseurs occidentaux qui ont détruit la vie harmonieuse au Rwanda.

Dans cet extrait, elle souligne avec insistance que c'est sur des bases erronées que des études et des raisonnements européens ont fabriqué de fausses identités servant à sérier le

peuple rwandais. À partir des critères et méthodes jugés inopérants, les sciences occidentales ont rattaché les origines tutsies à des territoires tels que Tibet, Égypte et Éthiopie, bouleversant ainsi l'histoire des rwandais. C'est la raison pour laquelle les dépouilles des Tutsis ont été lancées, lors des massacres, dans le fleuve Kagera afin qu'ils rejoignent les terres éthiopiennes. Un tel acte des Hutus montre à quel point ceux-ci ont été profondément façonnés aux thèses occidentales sur l'identité raciale. Ces observations de la narratrice sont enrichies par la position de Madeleine Borgomano (2002, p.46) qui fait remarquer que « la responsabilité initiale de la tragédie revient aux colonisateurs, comme le montrent bien les travaux des nouveaux ethnologues. Et la passivité des instances européennes devant les massacres est aussi évidente. Mais les responsables des tueries, les tueurs eux-mêmes et leurs victimes étaient des Africains ». Son propos dépasse les facteurs primaires et insiste sur le partage des responsabilités.

Quand bien même les colons européens auraient posé les bases d'une haine ethnique, il revient aux rwandais eux-mêmes, en l'occurrence les extrémistes Hutus de s'être approprié les thèses ethnologiques pour mettre en œuvre le massacre collectif des Tutsis et de ceux qui les soutenaient. À ce sujet, le discours de Joséphine critique avec véhémence les actions des politiciens rwandais qui dans leur machination ont fait croire à la communauté hutue que le génocide leur profiterait. Malheureusement, ce comportement insidieux a conduit le pays à la ruine, comme le soulignent ses propos : « il ne faut pas croire les politiciens. Ils ne disent pas la vérité. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils ont fait croire à un grand nombre de gens que le génocide était dans leur intérêt. Ils ont dit aux paysans qu'ils pouvaient prendre beaucoup de choses, qu'ils allaient devenir riche (...) Ils les ont encouragés à faire le mal alors qu'eux, ils s'occupaient de leurs propres intérêts. Aujourd'hui, ils sont presque tous partis avec leur argent. Ils vivent quelque part, tranquillement, tandis que les pauvres gens souffrent tous les jours », (L'Ombre d'Imana, p.123).

Les agissements des politiciens permettent de comprendre que le génocide rwandais a demeuré une entreprise longuement planifiée. D'où les incitations du peuple Hutu à l'extrême violence.

Ce projet monstrueux et destructif bénéficie, aussi, de l'appui énorme des médias qui divulguent des propos haineux. L'exemple de la radio des Mille Collines, l'un des instruments de propagande qui a joué un rôle capital pendant le génocide, est évocateur. Ce média a propagé des messages pleins de haines poussant à occire plus de Tutsis. L'autre point important que le récit de voyage met à nu concerne les stratégies employées par le gouvernement rwandais pour détourner l'attention de la presse locale et internationale sur la catastrophe au moment où il projetait la perpétrer : « les membres du gouvernement intérimaire Hutus lancèrent une campagne de désinformation (...) Beaucoup d'entre nous se laissèrent prendre au piège. Leurs manières étaient si courtoises, leur langage si sophistiqué et leurs costumes si élégants que nous ne pouvions croire qu'ils étaient déterminés à exterminer les Tutsis ainsi que ceux qu'ils considéraient comme des opposants », (L'Ombre d'Imana, p.44).

L'on comprend que le peuple Hutu a nourri une haine viscérale qui a perduré dans sa conscience. Dès cet instant, la relation d'égalité entre les deux ethnies issues du même pays était brisée, et la différence raciale, la différence de mode de vie, une différence allant jusqu'à se percevoir dans l'expression faciale et physique guidaient dorénavant l'existence des sujets. On assiste à une sorte d'« altérité du dedans » qui est manifestée dans le regard que les Hutus communiquent aux Tutsis. Cette expression désigne, selon Denise Jodelet, les personnes qui, en raison d'une différence physique, morale ou d'une différence liée à une appartenance de groupe au sein d'une même société, sont stigmatisées et peuvent être considérées comme une menace. L'altérité enregistre ici l'Autre (le Tutsi) dans ce qu'il possède de différent à soi. C'est bien ce que Denise Jodelet (2005, p.9) rappelle : « parler d'altérité concerne une caractéristique affectée à un personnage social ». Elle attribue à l'Autre un trait distinctif qui permet de le saisir dans sa spécificité. Ceci est bien mis en évidence dans l'œuvre de Véronique Tadjo comme nous l'avons montré.

2. L'image de l'Autre dans les témoignages des bourreaux

La représentation de l'altérité rwandaise se perçoit à travers deux voyages effectués par la narratrice. Celle-ci déballe son projet

d'aller au Rwanda dans l'intention de constater les séquelles laissées par le génocide. Elle ne veut être indifférente aux événements lugubres qui ont secoué le monde. À cet effet, elle annonce : « cela faisait longtemps que je voulais exorciser le Rwanda. Me rendre à l'endroit même où ces images télévisées avaient été filmées », (L'Ombre d'Imana, p.13). Sa quête ambitionne de rechercher la vérité et de sonder le pays dans sa situation chaotique. Aller prendre connaissance de ce désastre afin d'en faire une réflexion et d'en tirer des conclusions s'avère d'une importance cruciale. L'envie de la quête grandit en elle, comme le montre cette gradation anaphorique : « Que mes yeux voient, que mes oreilles entendent, que ma bouche parle. Je n'ai pas peur de savoir », (L'Ombre d'Imana, p.20). Dans un esprit de recherche et de découverte, elle veut comprendre et analyser les mécanismes de la haine qui ont conduit au génocide.

Plusieurs éléments rendent compte de son premier voyage entrepris. Les moyens de déplacements et l'itinéraire sont bien évidemment connus : « Je n'ai pas pu avoir un vol direct de Johannesburg à Kigali. Passer par Nairobi m'aurait fait perdre un ou deux jours. Je choisis de faire Johannesburg-Paris-Bruxelles-Kigali d'un trait », (L'Ombre d'Imana, p.16). En ce qui concerne le deuxième voyage, l'itinéraire a été passé sous silence, néanmoins la narratrice rappelle le moyen de transport emprunté qui est l'avion "Sabena vol 565". Lorsqu'elle arrive à Kigali, elle s'étonne de l'invisibilité des traces du génocide. La ville donne l'apparence de n'avoir jamais connu une telle tragédie, ce qui n'est pas le cas. Tout se passe comme si le peuple rwandais cherchait à se débarrasser de la mémoire des événements comme une tunique de Nessus. Face à cette situation presque trompeuse qui cache la vérité, la narratrice oriente ses recherches vers les victimes qui deviennent des espaces à explorer : « il faut aller sous la peau des gens. Voir ce qu'il y a à l'intérieur », (L'Ombre d'Imana, p.21). Le cas Froduard demeure intéressant car son récit donne à voir l'image du Tutsi construite par le Hutu.

Ce personnage-narrateur du texte est un bourreau. Son histoire aide à comprendre que le regard du Hutu dirigé à l'encontre du peuple Tutsi est un regard déformant, rempli de rejet, et qui conduit à la destruction. Froduard se distingue par une narration crue qui se penche minutieusement sur « l'engrenage de la folie meurtrière », (L'Ombre d'Imana, p.101) à laquelle il a participé.

Son récit informe sur les circonstances qui l'ont poussé à passer à l'acte. À l'entendre parler, le génocide a été une opportunité qu'il ne fallait pas gâcher, donc « il fallait faire vite, frapper sans savoir vraiment, faire tout en même temps », (L'Ombre d'Imana, p.117). Les moyens utilisés pour parvenir à cette fin sont à la fois archaïques et modernes. Le bourreau a eu le libre arbitre de choisir entre « une machette, un gourdin, une barre de fer, une pioche » (L'Ombre d'Imana, p.117) et « les grenades » (L'Ombre d'Imana, p.118). Grâce à ces armes, il a pu accomplir le « travail » (L'Ombre d'Imana, p.117), le « programme », l' « opération » (L'Ombre d'Imana, p.119). Focalisé sur son hécatombe, Froduard reste profondément insensible et manifeste une indifférence totale aux cris de détresse de ses victimes.

L'emploi du pronom indéfini « on » dans son récit ne se limite pas seulement à sa situation personnelle de bourreau, mais rend également compte de celle de tous les autres. Ce pronom acquiert son référent en fonction du contexte dans lequel il est employé. Soit il désigne l'ensemble du groupe de criminels auquel appartient Froduard, et au nom duquel il parle, soit il traduit les propos d'un autre sujet parlant. Les deux exemples suivants indiquent bien ces aspects contextuels :

« Nous on a pu entrer pour prendre la télé, la radio et tout ce qu'on a pu trouver dans la maison », (L'Ombre d'Imana, p.118).

« On nous donnait des gourdins et on disait où frapper », (L'Ombre d'Imana, p.117).

Le premier exemple se réfère au personnage-narrateur et à ses compagnons de massacre avec qui il se livre au pillage des biens dans les maisons des victimes. Ici, le personnage Froduard n'est pas un simple observateur, mais il participe entièrement à l'action du génocide. Le second exemple ramène à une autre personne dont l'identité reste floue et indéterminée. Reste que, dans ce cas, le pronom incarnerait la voix des chefs génocidaires. Les victimes tutsies qui font l'objet de boucherie sont déshumanisées, réduites à de simples insectes dont la vie n'a aucune valeur comme le révèlent ostentatoirement les propos rapportés par Froduard : « Combattez ! Ecrasez-les ! Debout ! Avec vos lances, vos bâtons, vos fusils, vos épées, des pierres, tout, transpercez-les, ces cafards, ces ennemis de la démocratie », (L'Ombre d'Imana, p.120). Cet extrait montre que la relation des Hutus avec l'Autre s'explique par le fait qu'ils remplacent la

désignation des Tutsis par une image stéréotypée comme "cafards" pour marquer le dégoût exprimé à ce peuple.

Parlant de stéréotype, Daniel Castillo Durante (1997, p.9) explique qu' « il fait de l'Autre une copie dégradée » ; ainsi, sa mort est rendue plus facile. Le fait que l'Autre Tutsi est un simple et vil objet soumis au regard du Hutu rend envisageable son massacre. Dans ces conditions, apparaît de façon évidente une animosité qui se perçoit même dans le langage du bourreau : « le nettoyage devrait être absolument total. », déclare-t-il à la page 117 de l'œuvre. Le narrateur bourreau considère l'Autre Tutsi comme une menace pour son existence : « c'était eux ou bien c'était nous », (L'Ombre d'Imana, p.117). Ainsi de peur d'être tué, il n'obéit qu'aux ordres en les exécutant à la perfection, ce qui lui vaut de ne point fléchir sous aucune supplication. Caractérisé par une inhumanité certaine, il répugne alors quand il s'interroge « pardon de quoi ? », (L'Ombre d'Imana, p.118). Cette interrogation dévoile son indignation et sa répugnance pour ses victimes quand celles-ci s'humiliaient devant lui.

D'ailleurs, tout ce qui fait sa joie réside dans le plaisir à tuer : « tu frappes un coup et la main tombe, tu frappes encore et le crâne se fend », (L'Ombre d'Imana, p.117). Cette triste description met en lumière une scène horrifiante de massacre à laquelle Frodruard s'est adonné. Telle une guillotine, il se positionne comme une véritable machine à tuer. En exerçant sa fonction criminelle, il se réjouit davantage du sang qui gicle des corps des victimes et se permet de « bien voir comment ils allaient crever », (L'Ombre d'Imana, p.118). Une tuerie sans merci, une vraie chasse à l'homme que Frodruard trouve normal : « Oui, sans aucun doute, les ennemis devaient disparaître du pays », (L'Ombre d'Imana, p.120).

Le témoignage du bourreau Frodruard favorise la représentation de l'Autre. Selon son point de vue que l'on élargit par métonymie à l'ensemble des Hutus, le Tutsi est réduit, en raison de sa différence, à une image dégradante qu'il faut éradiquer. Ce récit criminel participe à la progression de la quête. Toutefois, d'autres indices pour appréhender le Rwanda, ce lieu de massacre, méritent d'être examinés.

3. À la découverte des traces du génocide rwandais

Les témoignages ne sont pas les seuls canaux à partir desquels l'altérité est mise en lumière. En effet, la narratrice explore dans ses voyages, l'espace social rwandais pour dégager les traces du génocide. Elle commence par les églises où ont été exposés les ossements des victimes. En guise d'exemple, évoquons les titres de certains passages de l'œuvre : « Église de Nyamata. Site de génocide. + ou - 35 000 morts », (L'Ombre d'Imana, p.21) ; « Église de Ntarama. Site de génocide. + ou - 5 000 morts », (L'Ombre d'Imana, p.24). Ces intitulés suggèrent que l'Église a été le lieu qui a enregistré le plus grand nombre de décès, rien qu'à penser aux chiffres exorbitants. En réalité, lorsque le génocide éclate, plusieurs Tutsis se sont réfugiés dans ces lieux publics pour échapper à la violence hutue, cependant, ils y ont trouvé la mort.

Ces lieux de massacres constituent donc des traces physiques et matérielles du génocide. Ils sont des cimetières à ciel ouvert où les visiteurs observent les crânes et les cadavres, les corps mutilés des victimes. La formule consiste à garder la trace visible de l'ampleur du génocide, quoique macabre. Face à cette image troublante, la narratrice demeure complètement bouleversée et désespérée, d'où sa déclaration : « j'ai du mal à réunir mes pensées », (L'Ombre d'Imana, p.24). Comme en témoigne Pierre Halen (cité par M. A. Germanotta 2010, p.20), « le pèlerinage aux sanctuaires où l'on a préservé les innombrables corps des victimes, comme à Nyamata, est forcément une épreuve dont on ne saurait venir à bout sans ce bouleversement intérieur qui est une manière d'initiation ». Ces sites de scènes horribles prouvent qu'il y a eu crime de masse, et deviennent des lieux de témoignage et de mémoire.

Le texte ne se borne pas uniquement à ces sites qui gardent l'évidence de l'horreur, mais revient sur d'autres indices tels que « les armes » (L'Ombre d'Imana, p.22) ayant servi à réalisation du massacre. La quête, dans sa visée documentaire et descriptive, met l'accent également sur l'atmosphère pesante dans les tribunaux et sur les prisons où sont incarcérés les participants du génocide. En guise d'exemple, nous évoquons ces titres qui poussent le lecteur à saisir toutes les facettes de l'après tragédie rwandaise : « Conseil de guerre itinérant à Ntongwe. Tribunal militaire. Jugement du dénommé Edouard Mujiyambere, sous-

lieutenant dans l'ancienne armée gouvernementale » (L'Ombre d'Imana, p.106), « Prison de Rilissa. Sept mille prisonniers » (L'Ombre d'Imana, p.110).

En outre, le sujet quêteur prend le soin de s'intéresser aux traces documentaires qui informent sur le passé. Le lecteur apprend les dix commandements des Bahutus qui ont régi la vie des Hutus bien avant le génocide. Ces lois austères ont dessiné clairement la frontière entre les groupes ethniques rwandais et ont fonctionné implicitement comme une déclaration de guerre faite aux Tutsis.

Le thème du voyage dans cette œuvre demeure important dans la mesure où il contribue à étudier l'espace rwandais dans sa complexité. En visitant l'espace rwandais, la narratrice prend conscience des conséquences gravissimes engendrées par le génocide comme l'insécurité. La lecture du journal pendant son premier voyage en est l'illustration. Celle-ci s'informe sur l'actualité dominée par la situation sécuritaire dans la région : « Je lis le journal. Les touristes assassinés en Ouganda font encore l'actualité. Cette fois-ci, c'est un article de fond. Le journaliste souligne que partout dans le monde, le tourisme comporte des risques certains », (L'Ombre d'Imana, p.17). Le journal prend bien le soin de lister les pays qui y sont concernés par l'insécurité grandissante : « l'Angola, le Rwanda, le Burundi, les deux Congo, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, le Soudan. A ceux-là s'ajoutent l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, la Bosnie et la Serbie », (L'Ombre d'Imana, p.18).

En résumé, on peut dire que la rencontre avec l'Ailleurs rwandais plonge la narratrice dans un état de choc, tant lors de son premier que de son second voyage.

4. Voyage et thérapie

Peut-on considérer le voyage comme une forme de thérapie du traumatisme ? Une telle question conduit à s'interroger sur le bien-fondé des voyages dans l'œuvre. Les événements qui se sont déroulés ont eu des effets ravageurs dans la vie des rwandais et

les voyages s'inscrivent ainsi dans une dynamique d'apporter de l'empathie à ceux-ci.

La narratrice, sujet quôteur, arrive au Rwanda en raison du génocide diffusé par les médias : « Cela faisait longtemps que je voulais exorciser le Rwanda. Me rendre à l'endroit même où ces images télévisées avaient été filmées. Ces images qui avaient traversé le monde en un éclair et laissé une marque d'horreur dans tous les esprits. Je ne voulais pas que le Rwanda reste un cauchemar éternel, une peur primaire. Je partais avec une hypothèse : ce qui s'était passé nous concernait tous », (L'Ombre d'Imana, p.13). Cet événement terrifiant, qui ne saurait se restreindre à des frontières géographiques rwandaises, dépasse la question nationale vu son impact mondial.

Bien que n'ayant pas vécu les événements, la narratrice autodiégétique porte en elle une mémoire douloureuse du génocide car les scènes télévisées emmagasinées dans son psychisme agissent à la façon d'un toxique, d'un poison (C. Benestroff, 2016, p.39) qu'il faut à tout prix traiter : « Je voulais juste y aller parce qu'il fallait que j'y aille. Parfois, quelqu'un vous dévoile un secret que vous n'avez pas sollicité. Vous êtes alors écrasé par un savoir trop lourd. Je ne pouvais plus garder le Rwanda enfoui en moi. Il fallait crever l'abcès, dénuder la plaie et la panser. Je ne suis pas médecin mais je pouvais quand même essayer m'administrer les premiers soins » (L'Ombre d'Imana, p.13). Celle-ci se considère comme un témoin, ici testis, qui a aussi besoin de guérison. Pour elle, le mal, tel une gangrène, a engendré la peur dans les cœurs qu'il faudrait impérativement guérir en accompagnant les rwandais dans un processus testimonial afin que ceux-ci racontent leurs anéantissements et se délivrent de l'emprise traumatique de cette situation terrifiante.

C'est donc par la convocation de la mémoire des survivants qu'elle saisit le passé. La mémoire demeure en effet importante puisqu'elle est inhérente à l'exercice du dire et c'est par elle qu'on accède au passé. Tel que l'écrit Paul Ricoeur (2000, p.26), « nous n'avons pas d'autre ressource, concernant la référence au passé, que la mémoire elle-même. À la mémoire est attachée une ambition, une prétention, celle d'être fidèle au passé ». Le recours aux souvenirs s'avère efficace pour extérioriser les événements horribles enfouis dans le psychisme humain. Les personnes rencontrées au cours des voyages transmettent leurs mémoires du

drame, et par leurs récits l'on saisit les différentes couches temporelles de l'histoire du drame. Par devoir de mémoire, la narratrice s'engage à soutenir le Rwanda : « Oublier le Rwanda après le bruit et la fureur signifiait devenir borgne, aphone, handicapée », (L'Ombre d'Imana, p.13). La nécessité est de rendre hommage aux victimes du génocide, de restaurer leur dignité humaine et de ne jamais oublier les morts en portant leur mémoire.

Par ailleurs, certains souvenirs ont une impression trop vive, endommageant l'âme et y produisant une entaille, un trauma : « Les blessures étaient enfouies dans les chairs mais elles se refermaient lentement sur les cauchemars » (L'Ombre d'Imana, pp.53-54). Face à ce type de mémoire troublée, la narratrice préconise un travail thérapeutique afin de vaincre le mutisme face au choc vécu et guérir les blessures profondes de l'âme pour ne pas que le peuple rwandais soit prisonnier du passé traumatique et demeuré alors en proie à un processus circulaire d'éternelles répétitions.

Pour cela, tout écrivain a un rôle à jouer dans ce processus de guérison. Il peut agir comme un accoucheur de témoignages qui met « le personnage témoin en condition de témoigner », (Marie Bornand, 2004, p.147). En tant que médium, il a, de plus, la responsabilité éthique de placer la parole des victimes dans un espace public, dans un discours collectif où elle peut agir. C'est ce que la narratrice laisse entendre lorsqu'elle affirme : « Il faut écrire pour que l'information soit permanente. L'écrivain pousse les gens à lui prêter l'oreille, à exorciser les souvenirs enfouis. Il peut mettre du baume sur la déchirure, parler de tout ce qui apporte un peu d'espoir » (L'Ombre d'Imana, p.38). Ainsi, la parole partagée des survivants aura plus d'échos. En disant l'indicible, l'écrivain cherchera à préserver et à transmettre une mémoire du génocide pour éduquer.

Enfin, il importe de comprendre que dans la dynamique de la thérapie, l'œuvre met l'accent sur le pardon comme un moyen de réconciliation en montrant de façon prégnante la nécessité de surpasser la haine, la vengeance et le traumatisme vécus pour reconstruire un lien social et restaurer la confiance via une prise de conscience profonde et collective de l'humanité partagée. Cela permettra naturellement de construire un nouveau Rwanda basé sur le respect mutuel et la solidarité, puis éviter que de telles dérives sociales ne se reproduisent encore une fois.

Conclusion

L'étude a montré que la question de l'altérité demeure une problématique centrale dans *L'Ombre d'Imana*. Voyages jusqu'au bout du Rwanda de Véronique Tadjó. À travers la notion du voyage, l'œuvre met en avant une (en)quête au Rwanda au cours de laquelle ressortent des récits où le regard est mobilisé pour représenter l'Autre et l'Ailleurs. Les voyages ont permis au sujet voyageur et quêteur, tout comme le ferait un journaliste, de se poser des questions sur les manifestations du génocide pour mieux mener la quête. Ce qui a porté ses fruits lorsqu'elle entame une observation princeps des sites de massacre, mais aussi entre dans l'intimité des victimes à qui elle laisse toute la place pour raconter leurs expériences intimes des massacres. La présence de la voyageuse en terre étrangère a une visée diagnostique. Elle a décelé le poison laissé par le génocide en l'Homme. Ses voyages ont eu pour objectif de trouver des mots aptes à rendre compte de ce qui hante l'esprit des victimes afin de les délivrer de l'emprise des images traumatiques. La réflexion sur *L'Ombre d'Imana* a permis de mettre en évidence le caractère néfaste du discours de l'altérité en période de massacres. L'œuvre est considérée comme un lieu de dénonciation de la monstruosité humaine, mais aussi comme un lieu de témoignage où les victimes prennent la parole pour raconter leur expérience de l'horreur en particulier et de la destruction de l'être humain en général.

Bibliographie

BENESTROFF Corinne, 2016. « Ne pas dépasser la dose prescrite : Posologie du témoignage », *Génocides. Le tiers témoignaire*, Catalina Sagarra Martin, pp.37-49, Presses de l'Université Laval (PUL), Québec

BORGOMANO Madeleine, 2002, « Le Rwanda ou la mémoire de l'horreur », *Québec français*, n° 127, automne 2002, pp.45-47

BORNAND Marie, 2004. *Témoignage et fiction : Récits de rescapés dans la littérature de langue française 1945-2000*, Librairie Droz, Genève

BREZAULT Éloïse, 2016, « Les Œuvres du Fest' Africa : Les enjeux de la trace dans un "lieu de mémoire" déterritorialisé »,

Contemporary French and Francophone Studies, n°2, vol 20, Mars 2016, pp.233-242

DIOP Boubacar Boris, 2009, « Génocide et devoir d'imaginaire », Revue d'Histoire de la Shoah, n°190, Janvier 2009, pp.365-381

DURANTE Daniel Castillo, 1997, « Les enjeux de l'altérité et la littérature », La Littérature et le dialogue interculturel, Françoise Tétu de Labsade, pp.3-17, Les Presses de l'Université Laval, Québec

JODELET Denise, 2005, « Formes et figures de l'altérité », in L'Autre : Regards psychosociaux, Margarita Sanchez-Mazas et Laurent Licata, pp. 23-47, Les Presses de l'Université de Grenoble, Grenoble

KALISKY Aurélia, 2004, « D'un génocide à l'autre. Des références à la shoah dans les approches scientifiques du génocide des tutsi », in Revue d'Histoire de la Shoah, N°181, Février 2004, pp. 411-438

RICOEUR Paul, 2000. *La mémoire, l'histoire, l'oubli*, Seuil, Paris

TADJO Véronique, 2000. *L'Ombre d'Imana*, Actes Sud, Arles

Paroles en héritage : le proverbe touareg entre oralité éducative, sagesse sociale, esthétique poétique et résistance culturelle

Alou Ag Agouzoum

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

Fondateur des Laboratoires: « Langage-Pédagogie-

Didactique-Société et Discours (LaPDSoDi) » et

« Innovation et Numérique pour l'Éducation (LINE) de

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

alouagagouzoum.ipu@yahoo.com- Tél : 00223 7 605 14 26

Omar Ag Almoustakim

Académie Malienne des Langues (AMALAN) Bamako –Mali

Résumé

Ce travail vise à analyser la portée sociale, pédagogique et esthétique du proverbe tamasheq, en tant que forme de parole codifiée et performative. Partant du constat que ces proverbes remplissent une fonction d'arbitrage implicite dans la régulation sociale, la problématique s'articule autour de leur rôle dans la transmission des valeurs et la structuration du discours. L'étude s'appuie sur une approche interdisciplinaire et qualitative, fondée sur un corpus de 36 proverbes issus de la littérature populaire tamasheq et traduits en français. Elle démontre que ces proverbes, loin d'être de simples formules figées, sont des outils dynamiques d'éducation, de légitimation sociale, et de résistance symbolique. Ils assurent la continuité du savoir oratoire, renforcent la cohérence argumentative des discours, et véhiculent une morale communautaire fondée sur l'équilibre, la prudence et la retenue.

Mots-clés : *Proverbe, Tamasheq, régulation sociale, éducation traditionnelle, discours performatif.*

Abstract

This study aims to analyze the social, pedagogical, and aesthetic scope of Tamasheq proverbs as a form of codified and performative speech. Based on the observation that these proverbs serve an implicit arbitrage function in social regulation, the research focuses on their role in transmitting values and structuring discourse. The study adopts an interdisciplinary and qualitative approach, relying on a corpus of 36 proverbs drawn from popular Tamasheq literature and translated into French. It demonstrates that these proverbs, far from being mere fixed expressions, are dynamic tools of education, social legitimization, and symbolic resistance. They ensure the continuity of oral knowledge, strengthen the argumentative coherence of discourse, and convey a communal morality based on balance, prudence, and restraint.

Keywords: *Proverb, Tamasheq, social regulation, traditional education, performative discourse.*

En guise d'Introduction

Chez les Touaregs, la parole transcende sa simple fonction communicative pour devenir un véritable acte social, un rite d'affirmation de l'autorité et un véhicule essentiel de la sagesse. Au sein de cette richesse culturelle, les proverbes jouent un rôle capital : ils incarnent l'essence même de la parole performative, profondément enracinée dans une tradition orale à la fois dense et structurante. Comme l'a si bien noté Bakhtine (1984), le style est intrinsèquement lié au social ; il est le miroir des cadres de pensée, des dynamiques relationnelles et des valeurs propres à une communauté. Les proverbes tamasheqs illustrent cette dimension stylistique du discours : par leur emploi codifié et leur ancrage dans l'expérience collective, ils se positionnent au carrefour de la langue, de la culture et de la mémoire.

Pour les besoins de cette étude, il convient de préciser la terminologie. Le terme « Touareg » est employé ici comme synonyme de « Kel Tamasheq ». Tous deux désignent les différentes communautés nomades du Sahara et du Sahel partageant une même culture, un mode de vie et une langue, le tamasheq. En revanche, écrit avec une minuscule, le mot « touareg » renvoie à la langue elle-même, de manière équivalente à « tamasheq ». Cette précision terminologique est nécessaire pour comprendre la richesse des proverbes touaregs, dont la structure, la signification et l'usage sont intimement liés à la vision du monde propre aux Touaregs.

L'objectif de cette étude est d'analyser les proverbes tamasheqs non seulement comme des objets linguistiques, mais également comme de véritables actes sociaux et esthétiques, porteurs de normes, de valeurs et de mémoire collective. La problématique centrale s'articule autour de la question suivante : comment les proverbes tamasheqs, en tant que formes condensées de parole performative, participent-ils à la régulation sociale, à la transmission pédagogique et à la création poétique au sein des communautés touarègues ?

Cette étude se concentre sur l'analyse de 36 proverbes tamasheqs, considérés comme des révélateurs des normes culturelles, des enseignements pédagogiques implicites et des spécificités poétiques. Ces expressions concises mais denses possèdent une forte charge symbolique, à la fois éducative, sociale et esthétique.

Plusieurs recueils ont documenté le corpus de ce travail, dont celui d'Ag Erless (2014). Son travail d'inventaire et de présentation a été une ressource précieuse pour mettre en lumière la richesse stylistique et symbolique des proverbes. Selon Meschonnic (1982), le style est un rythme porteur de sens : il ne se limite pas à un simple ornement, mais organise le discours, structure la signification et assure une cohérence profonde entre la forme et le contenu. Dans cette perspective, les proverbes sont perçus comme des unités de sens rythmiques, condensant une sagesse collective en quelques mots choisis avec soin, produisant ainsi un effet à la fois pragmatique et esthétique.

Cette recherche adopte une approche qualitative et interdisciplinaire, combinant l'anthropologie linguistique, la sociolinguistique et la stylistique pragmatique. Elle s'appuie sur la théorie de la performativité (Butler, 1997) et les outils d'analyse littéraire pour examiner les proverbes comme des actes de langage codifiés, socialement situés et poétiquement construits. Le corpus de 36 proverbes est analysé à travers leurs traductions littérales et littéraires, complétées par des interprétations contextualisées. Enfin, l'étude s'articule en quatre grands axes :

- le cadre théorique, conceptuel et méthodologique ;
- le proverbe tamasheq en tant qu'instrument de régulation sociale ;
- les fonctions pédagogiques et la transmission implicite des normes ;
- les dimensions poétiques des proverbes, entre rythme, image et condensation.

1. Cadre théorique, conceptuel et méthodologique

Cette recherche s'inscrit dans une démarche interdisciplinaire, fusionnant l'anthropologie linguistique et la stylistique pragmatique. Elle s'appuie sur des notions clés de la

sociolinguistique (Hymes, 1974), de la théorie de la performativité (Butler, 1997), et mobilise des outils d'analyse littéraire. L'objectif est d'examiner les proverbes tamasheqs comme des actes de langage codifiés, porteurs de normes sociales, de valeurs éducatives et d'une esthétique poétique propre.

Le corpus étudié est composé de 36 proverbes tamasheqs, présentés avec leur traduction littérale et littéraire en français, y compris une transcription en Alphabet phonétique internationale (API) si c'est nécessaire, ainsi qu'une interprétation contextualisée. Ces proverbes, issus de la tradition orale, sont analysés comme des unités discursives fonctionnelles, profondément ancrées socialement et dotées d'une esthétique élaborée.

L'analyse s'articule autour d'une triple approche à savoir :

- *une approche fonctionnelle qui vise à déterminer les rôles sociaux et discursifs des proverbes dans leur usage quotidien (par exemple, pour juger, corriger, conseiller ou orienter) ;*
- *une approche sociolinguistique qui explore les valeurs et les comportements que ces proverbes contribuent à réguler, renforcer ou sanctionner (tels que la discrétion, la solidarité, la responsabilité ou la prudence) et ;*
- *une approche poétique mettant en évidence les procédés stylistiques employés (comme la condensation, les images, le rythme ou le parallélisme) afin d'accroître l'impact mémoriel et émotionnel des énoncés.*

L'appel à la théorie de la performativité permet, dans le cadre de ce présent travail, de faire ressortir la capacité des proverbes à agir sur le monde social, en mobilisant des normes, en orientant les comportements et en consolidant les valeurs communautaires.

Du point de vue conceptuel, le proverbe est perçu comme une forme de parole performative, capable d'exercer une influence significative sur les plans social et symbolique. Il agit comme un mécanisme normatif implicite, guidant les conduites et renforçant les liens sociaux au moyen de formulations concises, percutantes et parfois paradoxales. En tant qu'élément linguistique, le proverbe représente une mémoire collective condensée, transmise au sein d'un cadre informel mais structurant. Il véhicule une éthique communautaire axée sur la discrétion verbale, la loyauté, la solidarité et l'autonomie. À titre d'exemple, le proverbe « *A ihān mǎjřād iha asusəm* » (« Tout ce que l'on retrouve dans la parole, on le gagne dans le silence ») met en valeur la discrétion, tandis

que , « *Ere irhän a mällän arəw-t* » [ε.βε ir.ħan a məl.lan a.βəw.t] (« Celui qui veut du blanc, qu'il l'engendre») promeut l'effort et la responsabilité.

Du point de vue conceptuel, le proverbe est appréhendé comme une forme de parole performative, c'est-à-dire capable de produire des effets concrets sur les plans social et symbolique (Butler, 1997). Il agit comme un mécanisme normatif implicite, orientant les conduites et consolidant les relations sociales à travers des énoncés brefs, marquants et souvent paradoxaux. Cette perspective rejoint les travaux de Hymes (1974), pour qui la parole constitue un acte social situé, porteur de normes et de fonctions régulatrices dans les interactions quotidiennes.

En tant qu'unité linguistique, le proverbe représente ainsi une mémoire collective condensée, transmise au sein d'un cadre informel mais structurant. Il véhicule une éthique communautaire fondée sur des valeurs telles que la discrétion verbale, la loyauté, la solidarité et l'autonomie. À titre d'exemple, le proverbe «*A ihän mäjrad iha asusəm*» (« Tout ce que l'on retrouve dans la parole, on le gagne dans le silence ») met en valeur la retenue dans la parole, tandis que , « *Ere irhän a mällän arəw-t* » [ε.βε ir.ħan a məl.lan a.βəw.t] (« Celui qui veut du blanc doit l'engendrer ») célèbre l'effort personnel et la responsabilité.

Du point de vue méthodologique, une analyse qualitative a été choisie. Elle se justifie par sa capacité à mobiliser l'analyse de contenu afin de rendre compte de la teneur sémantique des proverbes, en particulier de leur fonction sociale, de leur charge symbolique et de leur portée esthétique. Cette approche permet également de comprendre comment ces énoncés, transmis oralement, influencent les comportements et contribuent à la consolidation des valeurs communautaires, en tenant compte des contextes d'usage et des interprétations culturelles.

L'étude du corpus s'articule autour de trois axes principaux :

- **la régulation de la parole et des comportements** : plusieurs proverbes mettent en lumière les normes de retenue, dénoncent l'hypocrisie ou exaltent l'entraide, à l'image de « *Ifassän əssin a timsiridnen* » [i.fas.sən əs.sin a tim.si.vid.nɛn] (« Ce sont deux mains qui se lavent ») ;
- **la transmission pédagogique implicite** : les proverbes agissent comme des vecteurs d'éducation morale et sociale,

véhiculés de manière concise, imagée et souvent indirecte, notamment lors des échanges intergénérationnels ;

- ***l'esthétique proverbiale*** : les procédés de condensation sémantique, les images métaphoriques, le parallélisme syntaxique et le symbolisme (comme le « blanc » métaphore de la pureté ou du mérite) confèrent aux proverbes une dimension poétique essentielle à leur force persuasive et à leur mémorabilité.

Ainsi, le proverbe tamasheq est appréhendé non seulement comme un objet total, à la fois linguistique, social et esthétique, mais aussi comme un instrument d'articulation entre la mémoire, la pédagogie et la didactique.

2. Le proverbe tamasheq : un instrument de régulation sociale

Les proverbes structurent la vie collective. Ils diffusent des règles de conduite communes, facilitent la régulation des interactions sociales et contribuent de manière significative à la cohésion du groupe. Ils constituent ainsi un puissant levier de régulation sociale, agissant à la fois comme guide (indiquant ce qu'il convient de faire) et comme critique (signalant ce qu'il faut éviter), le tout étant ancré dans le langage quotidien. Dans la culture tamasheq, les proverbes revêtent une importance particulière en tant qu'instrument de régulation sociale, remplissant à cet égard plusieurs fonctions clés relatives à ce sujet :

Transmission de normes sociales implicites

Dans le cadre de la transmission des normes sociales, les proverbes expriment des valeurs culturelles fondamentales telles que la discrétion, la loyauté, l'entraide ou la responsabilité. Ils orientent les comportements en proposant des modèles de conduite jugés acceptables ou souhaitables. Par exemple, le proverbe :

- *A ihän məjräd iha asusəm [a i.han mə. ʔrad i.ha a.su.səm]* (« Tout ce que l'on retrouve dans la parole, se trouve dans le silence ») n'est pas une simple observation, mais une mise en garde contre l'excès de parole, valorisant ainsi la retenue. De même, *Məjräd äjjen fad [mə. ʔrad ʔa. ʔɛn fad]* (« Parler

beaucoup assoiffé ») souligne que l'excès de parole peut nuire à celui qui la profère.

Contrôle social informel

Dans ce domaine, les proverbes servent à corriger les écarts de conduite sans recourir à une confrontation directe. Ils sont fréquemment employés dans des contextes sociaux pour transmettre un message de manière implicite, évitant ainsi de désigner nommément la personne concernée. À titre d'exemple, :

- *Anu n-taydärt zazjal-t [a.nu n_tav.dært zal.t]* (« Raccourcis la profondeur du puits de la tromperie ») vise à condamner la trahison, tandis que *Tārha n-em, uksan dāy-ulh [tav.ha n_em | ʔuk.san dav_ulh]* (« Amour de bouche, mépris dans le cœur ») dénonce l'hypocrisie affective.

Renforcement du lien communautaire

Pour renforcer le lien communautaire, les Kel Tamasheq font appel à des proverbes qui mettent en avant la solidarité. L'exemple *Ifassān əssin a timsiridnen [i.fas.sən əs.sin a tim.si.Ɂid.nən]* (« Ce sont deux mains qui se lavent ») illustre l'importance de l'entraide. Ces proverbes contribuent ainsi à consolider la cohésion sociale et à stimuler la coopération, une fonction d'autant plus cruciale dans les sociétés africaines où l'interdépendance est une composante essentielle.

Encouragement à l'effort et à l'autonomie

Parmi les différentes fonctions des proverbes tamasheq, l'incitation à l'effort et à la responsabilité personnelle occupe une place significative. Ces formules soulignent le mérite individuel et encouragent l'action concrète. Des proverbes comme *Ere irhān a mällān arəw-t [ε.Ɂε ir.ħan a məl.lan a.Ɂəw.t]* (« Celui qui veut du blanc, qu'il l'engendre ») invitent chacun à assumer ses responsabilités et à déployer les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs, renforçant ainsi l'éthique du travail.

Forme accessible et mémorisable

Pour rendre les proverbes accessibles et faciles à mémoriser, la langue tamasheq privilégie l'utilisation de formules courtes, imagées et souvent poétiques. Cette approche facilite leur rétention et leur transmission à travers les générations, garantissant ainsi leur efficacité pédagogique et leur durabilité. Par exemple, *Dirhan isarhan* [dir.ħan i.sar.ħan] (« L'envie rend malade ») constitue un moyen d'enseigner la modération des désirs. Ce segment, bien que concis, est stylistiquement riche et poétique. Sa simplicité apparente dissimule une grande densité expressive, typique des proverbes et de la poésie orale. Une analyse de ce passage sous les angles de la taille, de la phonétique et du rythme permet de mieux en saisir l'efficacité :

Sur le plan de la taille, il s'agit d'un groupe de deux mots (*Dirhan* « envie ou désir » *isarhan* « rend malade », autrement dit un segment bi-membre. Cette structure concise lui confère une forme compacte et percutante, très fréquente dans les maximes ou proverbes. La brièveté du segment renforce son pouvoir de mémorisation et facilite sa transmission orale. Dans la poésie orale, chaque mot est porteur de sens, et l'économie lexicale contribue à la densité du message. Du point de vue phonétique, « *Dirhan* [dir.ħan] *isarhan* [i.sar.ħan] » repose sur plusieurs procédés stylistiques efficaces. On note une forte allitération : le son [r] apparaît dans les deux mots (« *Dirhan* » / « *isarhan* »), créant une harmonie sonore. Le son [s], présent dans « *isarhan* », apporte une certaine fluidité articulatoire.

De plus, une rime interne se dessine avec la terminaison commune *-arhan*, qui renforce l'écho sonore et favorise la mémorisation. Enfin, les voyelles ouvertes et proches, notamment [i] et [a], contribuent à une musicalité douce et équilibrée. En ce qui concerne le rythme, le segment suit une structure binaire marquée : « *Dirhan* » comporte deux syllabes, tandis que « *isarhan* » en contient trois. Ce rythme 2+3 crée un effet de crescendo, comme une montée rythmique. Ce type de progression donne au segment une certaine dynamique : il commence de manière brève, puis s'étire vers une forme plus développée, ce qui produit un élan final expressif. En somme, « *Dirhan isarhan* » est un segment poétiquement dense, caractérisé par une brièveté expressive, un jeu phonétique subtil et un rythme ascendant.

Ces éléments en font un exemple typique de l'art de la parole dans les cultures orales, où la forme est au service du sens. Ce type de segment est conçu pour frapper l'esprit, circuler aisément dans la communauté, et marquer durablement les consciences.

3. Les fonctions pédagogiques : transmettre par la concision

Les proverbes jouent un rôle pédagogique fondamental en véhiculant des enseignements synthétiques et percutants. Ils sont transmis aux jeunes générations dans un cadre informel, mais profondément structurant. Par leur brièveté, leur clarté et leur pouvoir d'évocation, ces formules offrent un moyen efficace de transmettre des messages essentiels, sous une forme simple, imagée et facilement mémorisable. Par exemple, le proverbe :

- *A tanned i-asäjjallas ad-tän änn i-ma-s [a tən.nəd i_a.səʃ. ʃəl.las ad_tən ən i_ma_s]* (« Tout ce que tu dis à un enfant, il le dira à sa mère ») met en garde contre les paroles irréfléchies, soulignant la nécessité de mesurer ses propos, même face aux plus jeunes. De même, *Dirhan isarhan [dir.ħan i.sar.ħan]* (« L'envie rend malade ») incite à la maîtrise de soi et enseigne la modération des désirs. Le proverbe *Tārha təjat fäll-isuf tasuf [təʁ.ħa tə. ʃat fəl.li.suf ta.suf]* (« L'amour fondé sur le don s'efface ») alerte sur les relations intéressées, tandis que *Ta tǎzzarāt tənša tayətte [ta təz.za.ʁət tən.ʃa ta.jət.tɛ]* (« Le premier acte est une expérience ») valorise l'apprentissage par l'essai et l'erreur.

Parce qu'ils sont intégrés à la parole courante, les proverbes permettent :

- *d'enseigner sans imposer ;*
- *de corriger sans blesser et*
- *de rappeler une règle de conduite sans autorité directe.*

Ils offrent ainsi une forme d'éducation souple, douce mais profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles des Kel Tamasheq en particulier et humaine en général, qui prépare chacun à vivre en harmonie avec les autres et avec les normes de la communauté.

4. Les dimensions poétiques : rythme, image, et condensation

Les proverbes touaregs ne se contentent pas de transmettre des normes ou des leçons ; ils le font avec une esthétique unique, typique de la poésie orale. Leur force réside autant dans leur message que dans la manière dont ils sont formulés. Cette richesse poétique s'appuie sur plusieurs procédés stylistiques qui renforcent leur efficacité expressive et leur pouvoir de mémorisation :

Condensation sémantique

L'un des traits les plus marquants du proverbe est sa capacité à condenser une idée complexe en très peu de mots. En quelques syllabes, le proverbe résume une leçon de vie, une critique morale ou une observation sociale. Par exemple :

- « *Iləs wǎr iləss taγəssa* » [i.ləs war i.ləss ta.γes.sa] (« *La langue ne vêt pas le corps.* ») exprime une vérité forte : les mots seuls ne suffisent pas à réparer un tort ou à masquer un comportement.

Cette formule brève, presque énigmatique, frappe par sa densité sémantique et la force de son jugement implicite.

La proximité phonétique entre « *iləs* » [i.ləs] (la langue) et « *ils* » [ils :] («se vêtir ») produit un jeu de mots renforçant la densité poétique du proverbe. Bien que les deux mots aient des sens distincts, leur homophonie partielle (même structure consonantique [l-s] et voyelles proches) invite à une interprétation symbolique double :

- « *iləs* » [i.ləs], la langue (organe), évoque la parole, l'expression, la capacité à transmettre la sagesse.
- « *iləss* » [i.ləss] , se vêtir, suggère une métaphore : la sagesse comme parure, vêtement de l'esprit.

Ainsi, celui qui « n'a pas de sagesse » dans sa langue : « *iləs* » [i.ləs] est nu de parole, ou démuné de ce qui rend humain à savoir : la capacité à bien parler, à penser, à se « vêtir » socialement et moralement. Ce type d'écho phonique, courant dans les proverbes touaregs, est typique de la poésie orale : il facilite la mémorisation tout en ouvrant à des lectures multiples, riches en symboles.

Images métaphoriques

Les proverbes tamasheqs utilisent la métaphore. C'est grâce à elle qu'ils transforment des idées complexes en images concrètes tirées de la vie quotidienne. Par exemple le proverbe :

- « *ǝǰǎr-tǎt ɖara-k ad tǎt tǎnhǝyǎd data-k* » [ǝ. ǰar.tat ɖa.rak ad tat tǎn.ħǝ.jad da.tak] (« *Jette-là-derrière toi, tu la verras devant toi* »).

Cette image forte et dynamique illustre l'idée de réciprocité ou de conséquence des actes : ce qu'on pense avoir laissé derrière soi ou négligé peut très bien refaire surface, parfois sous une forme inattendue. Ce jeu sur le mouvement et l'espace rend le message encore plus percutant.

Parallélismes et symétries : l'art du rythme dans les proverbes

Le rythme poétique des proverbes tamasheqs est souvent ancré dans des structures parallèles. Celles-ci ne servent pas seulement à créer un équilibre formel agréable à l'oreille, elles sont aussi un outil de mémorisation. Grâce à cette technique, les proverbes mettent en lumière des relations d'analogie ou d'opposition entre les idées, rendant le message plus percutant :

- « *Ifassǎn ǝssin a timsiridnen* » [i.fas.san ǝ.s.sin a tim.si.rid.nɛn] (« *Ce sont deux mains qui se lavent* »)
- « *ǎfuss iyyǎn wǎr isirid iman-net* » [ǎ.fus ij.jǎn war i.si.rid i.mǎn.nɛt] (« *Une main seule ne se lave pas* »)

Ces deux proverbes emploient une structure binaire et une construction symétrique. Cette forme particulière génère un effet de balancier, qui renforce et met en évidence l'importance capitale de la solidarité et de la réciprocité dans l'organisation sociale. Ils ne disent pas seulement que la coopération est essentielle, ils le montrent par leur construction même, la rendant ainsi inoubliable.

La force des symboles : le blanc dans les proverbes

Certains proverbes tamasheqs tirent leur puissance de symboles forts, profondément enracinés dans l'imaginaire collectif. Le

proverbe « *Ere irhän a mällän arəw-t* » [ɛ.rɛ ir.ħæn a mal.læn a.rəw.t], qui se traduit par « Celui qui veut du blanc, qu'il l'engendre », en est un parfait exemple. Ici, le « blanc » dépasse sa simple signification chromatique pour incarner la pureté, la réussite, et même le mérite. Ce mot évoque tout ce qui est désiré, mais qui ne s'obtient pas sans effort. Le « blanc » devient ainsi une métaphore forte : il représente le fruit du labeur, ce qui ne s'acquiert qu'à travers l'action, l'« engendrement », et le mérite personnel.

Dans la culture touarègue, le blanc n'est d'ailleurs pas n'importe quelle couleur. C'est la couleur vestimentaire privilégiée, en particulier chez les hommes, symbolisant la dignité, l'honneur, l'élégance et le prestige social. Le choix de cette couleur dans le proverbe n'est donc pas anodin. Il amplifie la portée symbolique de l'énoncé en l'ancrant dans des codes culturels partagés, rendant le message d'autant plus percutant et inoubliable.

5. Discussion

Afin de stimuler une réflexion critique sur les conclusions de cette étude, cette discussion prend délibérément la forme de questions. Ce choix vise à encourager l'analyse, à ouvrir de nouvelles pistes d'interprétation et à mettre en perspective les données culturelles avec d'autres contextes ou théories.

Cette manière de structurer la discussion, en utilisant des questions ouvertes, n'est pas choisie au hasard. Elle s'inspire de diverses approches théoriques, comme la maïeutique socratique de Platon, la pédagogie critique de Freire (1974), l'herméneutique dialogique de Gadamer (1996), ou encore l'épistémologie critique de penseurs comme Foucault (1994).

L'objectif n'est pas de fournir des réponses toutes faites, mais plutôt de créer un espace de réflexion. Dans cet espace, les proverbes sont considérés comme des objets de pensée vivants, qui révèlent des tensions, de la complexité et la richesse d'une culture.

Les proverbes : un contrôle social en douceur

Les proverbes fonctionnent comme une forme de contrôle social discrète. Ils corrigent les comportements de manière indirecte, sans confrontation frontale, grâce à des énoncés courts, imagés et parfois surprenants.

- *Comment cette régulation sociale, basée sur l'implicite, se distingue-t-elle des méthodes de contrôle plus directes que l'on trouve souvent dans les cultures écrites (lois, règlements, codes de conduite) ?*
- *De plus, cette approche indirecte, qui privilégie le non-dit, protège-t-elle le lien social en évitant les tensions, ou risque-t-elle au contraire de figer les individus dans des normes qui ne sont jamais ouvertement débattues ?*

Le rôle pédagogique des proverbes

Les proverbes jouent un rôle crucial en transmettant des normes et des valeurs dans un cadre informel. Leur force réside dans leur capacité à enseigner sans imposer, offrant une pédagogie implicite et douce.

Cependant, on peut se demander si cette pédagogie implicite reste pertinente et efficace à l'ère des transformations éducatives modernes :

- *Peut-elle véritablement coexister avec des formes d'enseignement plus structurées et normées ?*
- *Et surtout, comment pouvons-nous préserver ce précieux patrimoine éducatif au sein de sociétés en constante mutation ?*

Esthétique et mémorisation : la force des proverbes

L'étude démontre que des procédés stylistiques tels que le rythme, l'allitération, ou la condensation (le fait de dire beaucoup en peu de mots) amplifient considérablement l'impact des proverbes.

Cela nous amène à nous interroger :

- *En quoi la beauté formelle d'un proverbe, sa manière d'être énoncé, renforce-t-elle son autorité sociale et sa capacité à guider les comportements ?*
- *L'esthétique est-elle un simple ornement, un "plus" agréable, ou est-elle une condition essentielle à sa transmission et à sa survie dans le temps ?*
- *En fin de compte, peut-on affirmer que la mémoire culturelle repose autant sur la forme que sur le fond du message ?*

La symbolique culturelle du blanc

Le proverbe [ɛ.ʁɛ ir.ħan a məl.lan a.ʁəw.t] « Celui qui veut du blanc, qu'il l'engendre » érige le blanc en symbole de pureté, de mérite et d'effort. Cela soulève plusieurs questions importantes :

- *Pourquoi le blanc, qui est une couleur si prisée dans l'habillement touareg, a-t-il été choisi pour incarner un tel idéal de mérite et d'effort ?*
- *Ce symbole de pureté et d'accomplissement est-il universel, ou s'agit-il d'une signification spécifiquement touarègue ?*
- *Comment les codes vestimentaires, à travers de tels choix de couleurs, participent-ils à la structuration des représentations sociales et morales au sein d'une culture ?*

Langue et identité : le rôle des proverbes

Le tamasheq est bien plus qu'une langue ; c'est un véhicule essentiel pour la transmission des proverbes, agissant comme un véritable dépositaire de la mémoire et de la culture touarègue. Ceci nous amène à nous interroger :

- *De quelle manière la langue elle-même façonne les proverbes, leur conférant leur forme et leur spécificité ?*
- *Est-il réellement possible de traduire pleinement un proverbe sans lui faire perdre son essence, son "âme", qui est si liée à sa langue d'origine ?*
- *Enfin, quel rôle les proverbes jouent-ils dans la préservation de l'identité d'un peuple face aux défis de la mondialisation et à la pression des langues dominantes ?*

En guise de conclusion

L'étude des proverbes tamasheqs révèle un patrimoine oral d'une grande richesse, qui dépasse la fonction du simple ornement du langage pour s'imposer comme un véritable instrument social, éducatif et esthétique. Loin d'être de simples dictons figés, ils se manifestent comme un dispositif performatif situé à la croisée de la régulation sociale, de la transmission pédagogique et de la créativité poétique à visée didactique.

Sur le plan social, les proverbes agissent comme un outil de régulation implicite, permettant de corriger ou d'orienter les comportements sans confrontation directe. Cette stratégie discursive, fondée sur l'implicite, favorise le maintien de l'harmonie collective et témoigne d'un mode de contrôle social en douceur, adapté à une société où la cohésion du groupe ou du clan demeure vitale malgré les incompréhensions internes. Ainsi :

- « *Anu n-taydärt zazjal-t* » [a.nu n_tav.dært zaz. jal.t] (« *Raccourcis la profondeur du puits de la tromperie* ») *condamne l'hypocrisie de manière détournée ;*
- De même, « *Tərha n-em, uksan dāy-ulh* » [tav.ha n_əm | ʔuk.san dav_ulh] (« *Amour de bouche, mépris dans le cœur* ») *dénonce la duplicité affective ;*
- Quant à « *Dirhan isarhan* » (« *L'envie rend malade* »), *il invite à la maîtrise des désirs.*

Sur le plan pédagogique, ils transmettent un savoir moral et pratique dans un cadre informel mais solidement structurant. Ces énoncés concis, imagés et faciles à mémoriser, incarnent une véritable pédagogie implicite, qui enseigne : sans imposer, corrige sans blesser et rappelle les normes sans recourir à une autorité explicite. Cette dimension éducative, loin d'être marginale, confère aux proverbes le rôle de relais intergénérationnel dans la transmission des valeurs et des règles de vie. De ce fait :

- « *A tanned i-asəjjällas ad-tän änn i-ma-s* » [a tən.nəd i_a.səj. əl.las ad_tən ən i_ma_s] (« *Tout ce que tu dis à un enfant, il le dira à sa mère* ») *inculquent la prudence dans le langage ;*

- De même « *Ifassän əssin a timsiridnen* » [i.fas.sən əs.sin a tɪm.si.ʁid.nɛn] (« Ce sont deux mains qui se lavent ») et « *Āfuss iyyän wār isirid iman-net* » [æ.fus ij.jæn wɑr i.si.rið i.mæn.nət] (« Une main seule ne se lave pas ») enseignent l'importance de la solidarité et de la coopération.

Sur le plan esthétique, les proverbes déploient des procédés stylistiques puissants (condensation, rythme, parallélisme, métaphores) qui renforcent à la fois leur impact mémoriel et leur pouvoir d'émotion. La beauté formelle n'est pas un simple ornement, mais une condition essentielle de leur efficacité pragmatique et de leur pérennité. Ainsi, leur dimension poétique est indissociable de leur rôle normatif et pédagogique.

- Par exemple : « *Iləs wār iləss tayəssa* » » [i.ləs wɑr i.ləss ta.ɣes.sa] (« La langue ne vêt pas le corps ») illustre la condensation sémantique, l'homophonie et l'ambiguïté poétique qui autorisent des interprétations multiples.
- De même, « *Ere irhän a mällän arəw-t* » [ɛ.ʁɛ ir.ħan a məl.lan a.ʁəw.t] (« Celui qui veut du blanc, qu'il l'engendre ») mobilise le puissant symbole culturel du « blanc », associé à l'honneur, au mérite et à la dignité, pour célébrer l'effort personnel et la responsabilité.
- De même, « *Ere irhän a mällän arəw-t* » [ɛ.ʁɛ ir.ħan a məl.lan a.ʁəw.t] (« Celui qui veut du blanc, qu'il l'engendre ») mobilise le puissant symbole culturel du « blanc », associé à l'honneur, au mérite et à la dignité, pour célébrer l'effort personnel et la responsabilité.

Enfin, ces proverbes apparaissent comme des véhicules privilégiés de l'identité culturelle touarègue. Par leur densité sonore et symbolique, ils illustrent l'intime lien entre langue et culture, soulignant que toute traduction risque d'altérer une part de leur force. Dans un contexte de mondialisation et de domination de langues véhiculaires, leur préservation n'est pas seulement un enjeu linguistique, mais aussi un acte de résistance culturelle et de sauvegarde de la mémoire collective.

En somme, les proverbes tamasheqs ne sont pas de simples artefacts linguistiques : ils constituent une philosophie sociale

condensée dans la parole, une forme d'intelligence collective incarnée dans la forme brève, et un art de dire qui continue de structurer, d'éduquer et d'émouvoir. Ils assurent à la fois la régulation du présent, la transmission du passé et la préservation de l'identité, confirmant leur rôle central dans la continuité culturelle des Kel Tamasheq.

Références bibliographiques

AG ERLESS Mohamed, 2014. *Proverbes et Dictions Touaregs*, Géorama, Paris.

BAKHTINE Mikhaïl, 1984. *Esthétique de la création verbale*, Gallimard, Paris.

BUTLER Judith, 1997. *Excitable Speech : A Politics of the Performative*, Routledge, New York & London.

FOUCAULT Michel, 1994. *Dits et écrits*, 4 tomes, Gallimard, Paris.

FREIRE Paulo, 1974. *Pédagogie des opprimés*, trad. Monique Marc, Maspero, Paris. (Édition originale : 1970).

GADAMER Hans-Georg, 1996. *Vérité et méthode. Les grandes lignes d'une herméneutique philosophique*, trad. Jean Grondin et Gilbert Merlio, Seuil, coll. « L'Ordre philosophique », Paris.

HYMES Dell, 1974. *Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

MESCHONNIC Henri, 1982. *Critique du rythme : Anthropologie historique du langage*, Verdier, Paris.

L'impact de la parole du griot dans les sociétés africaines : cas chez les Pougouli au Burkina Faso.

Biauké Fulgence NOUMA,
Université Joseph KI-ZERBO
noumaf@yahoo.fr, (00226) 64714737/ 73328699

Résumé

Au commencement ce fut la parole, si les primats se communiquaient par le truchement des signes, l'homo-Sapien va enchaîner avec des symboles et des mimes. Hamet Maïmouna DIOP affirme (2024, p10) : « Tout signe est ici un acte de langage ». Quant à l'Homme moderne, ne va-t-il perpétuer la communication à l'aide d'expressions langagières, qui est la parole ? La parole extériorise toujours la pensée et les idéaux de "l'Homme". Elle demeure le moteur de toutes activités humaines. C'est à travers elle que l'Homme entreprend tout projet du développement. La parole permet à l'homme d'exprimer ses sentiments de joies et de peines. Elle peut construire ou détruire un homme, une communauté voire une société. La parole galvanise, encourage ou décourage l'homme dans ses projets en fonction de son utilisation. C'est ce qui nous fait remarquer le rôle des griots dans les sociétés africaines. Cette étude révèle la place du griot au sein de la société africaine et son apport dans la gestion de la cité, à travers la parole souvent narrée ou chantée. La question qui nous intrigue est la suivante : Quelle est la place des griots au sein des communautés africaines ? En quoi la parole du griot constitue-t-elle un moyen d'éducation et de conscientisation ? En quoi les chansons du griot sont-elles un facteur d'émulation dans les activités socioprofessionnelles chez les Pougouli ? À partir de ces interrogations nous voulons démontrer que les griots africains à travers la parole et les chansons, accompagnent les activités quotidiennes des africains en général et chez les Pougouli en particulier.

Mots-clés : activités, chansons, griot, parole, Pougouli.

Abstract

In the beginning, there was speech; while primates communicated through signs, Homo sapiens went on to use symbols and mimes. DIOP Hamet Maimouna (2024, p.10) states: "Every sign here is an act of language." As for modern man, will he continue communication through language expressions, which is speech? Speech always externalizes the thoughts and ideals of man. It remains the driving force of all human activities. It is through speech that man undertakes all development projects. It allows man to express feelings of joy and sorrow. Speech can build or destroy a man, a community, even a society. Speech energizes, encourages, or discourages man in projects depending on its use. This is what highlights the role of griots in African societies. This study reveals the

place of the griot within African society and his contribution to the management of the city, often through speech narrated or sung. The question that intrigues us is the following: What is the role of griots within African communities? Does it constitute a means of education and awareness-raising? How do the griot's songs serve as a factor of emulation in socio-professional activities among the Pougouli? From these questions, we aim to demonstrate that African griots, through speech and songs, accompany the daily activities of Africans in general, and particularly among the Pougouli.

Keywords: *activities, songs, griot, speech, Pougouli.*

Introduction

Les peuples africains, en général et la société Pougouli en particulier, ayant une civilisation fondamentalement orale, ont un recours à l'oralité, notamment la parole du griot à travers les récits et les chansons dans les activités quotidiennes. Les griots africains, lors des travaux paysans et certains rites d'initiation accompagnent les travailleurs dans leurs tâches par des textes galvanisants. Dans les sociétés africaines, les chansons accompagnent toujours, toutes les tâches accomplies au quotidien à travers la prestation du griot tels que : les travaux champêtres, les rites initiatiques, les mariages, les funérailles et les fêtes. Ainsi, les chansons semblent constituer un moyen d'émulation dans certaines sociétés africaines lors des travaux champêtres. C'est autour de cette problématique que s'articule notre sujet de réflexion dont la formulation suivante : « **L'impact de la parole du griot dans les sociétés africaines : cas chez les pougouli du Burkina Faso** ». Au regard du thème dégagé, l'étude s'est fondée sur un corpus des chansons de culture chez les *pougouli* au Burkina Faso. Ces textes ont été collectés sur la base des enquêtes de terrain à travers la méthode naturelle. Aussi, les chansons ont-elles été transcrites orthographiquement en *Pougouli*. À l'issue de l'étude ethnolinguistique, il ressort que les chansons de culture *Pougouli* contiennent, sur le plan formel des aspects poétiques et sur le plan sémantique, un discours galvanisant et d'émulation qui est simplement la parole. « *Parler n'est en général autre chose, que de donner des signes de sa pensée* », selon Hélène Leblanc (2012, p.4). L'objectif général de cette étude est de démontrer la contribution du griot dans les sociétés africaines. À partir de l'objectif général, nous avons formulé deux objectifs spécifiques

dont le premier est de montrer l'impact de la parole du griot dans la société Pougouli. Et le second cherche à montrer l'effet des chansons et des éloges sur les travailleurs en milieu Pougouli. Pour une meilleure analyse de notre sujet, nous dégagons une méthodologie et des hypothèses de la recherche.

I-Cadre théorie et méthodologie

Le cadre théorie prend en compte les hypothèses de recherche et la revue de la littérature. Le Quant au cadre méthodologique concerne la technique de recherche et la méthode d'analyse.

1-Les hypothèses de la recherche

Les hypothèses sont énoncées ainsi qu'il suit :

- Le griot est le dépositaire et le conservateur des savoirs endogènes qu'il transmet à des générations à travers l'oralité.
- La parole du griot éduque, conseille, conscientise et sensibilise la société.
- Les chansons du griot galvanisent, encouragent, poussent les travailleurs au-delà de leur dimension humaine à travers la poésie sémantique des mots d'éloges.

2-La revue de la bibliographie

Des travaux de recherche variés ont été consulté dans le but d'explorer le sens donné à la parole dans d'autres communautés africaines. Ainsi, les travaux suivants ont été examinés :

- ✓ Essohanam BATCHANA aborde la question et le rôle des chansons chez Ewé au Togo dans son article intitulé « *Plaisanterie et dérision politique au Togo entre 1946-1960* », publié en 2015.
- ✓ Quant à Blandine Manouere KOLETOU, elle relève les caractéristiques des berceuses dans son œuvre intitulé : « *La femme dans la transmission de la littérature patrimoniale : la berceuse comme art et arme féminins* », publiée dans la Presse de l'Université de Yaoundé en 2014.

- ✓ Le titre « *SORY KANDIA KOUYATE : Chancre immortel de l'Afrique éternelle* » est une œuvre de Mamadou KOUYATE, publiée en 2012, aux éditions "L'Harmattan", dans laquelle l'auteur relate les hauts faits de son père Sory Kandia KOUYATE, griot incontesté de l'espace manding.
- ✓ NOUMA B. Fulgence publie en 2020, un article intitulé « *Chants et chansons féminins comme moyen psychothérapeutique dans la littérature orale puguli au Burkina Faso* », dans la revue "Mu Kara Sani". Dans cet article, l'auteur met l'accent sur l'impact des chants et chansons comme moyen thérapeutiques chez les femmes Pougouli au Burkina Faso.

3-Le cadre méthodologique

Notre méthodologie de recherche concerne la technique de recherche et la méthode d'analyse

3.1-La technique de recherche

Notre technique de recherche est basée essentiellement sur la recherche documentaire, consistant à la lecture des ouvrages relatifs au sujet étudié. Ensuite nous sommes passés à la collecte de textes oraux auprès des personnes de ressource.

3.2-La méthode d'analyse des textes

Pour analyser un texte oral, nous procédons d'abord à la transcription orthographique des textes oraux recueillis. Après avoir transcrit les textes littéralement et littérairement, nous faisons une analyse ethnolinguistique selon la méthode de G. CALAME-GRIAULE (1965) qui consiste à établir un lien entre la traduction littérale du texte dans la langue locale et la traduction sémantique en langue française. Il aussi indiqué d'adopter la méthode de Gérard GENETTE (1962) en fonction de la technique narrative du texte à analyser.

3.3-Le milieu d'étude

Les chansons constituent une source de galvanisation dans les activités socio-productives, initiatiques et rituelles dans les sociétés traditionnelles africaines comme c'est le cas chez les Puguli. Pour

l'étude des chansons de travaux champêtres, après des recherches documentaires, nous nous sommes "intéressé" à la poéticité langagière des chansons du griots, accompagnée des instruments musicaux tels que la flûte et le balafon, ainsi que le tam-tam, lors des travaux champêtres à Bonzan-Puguli. L'animateur principal du village est Tuoulou ZINGUE. Ce texte, récolté lors de ces activités champêtres est intitulé *duoronbola* qui signifie chant des cultures, constitue l'ossature de ce présent travail.

II. Analyse du corpus

Selon la démarche recommandée, pour analyser le corps du sujet, il faut d'abord procéder à la transcription orthographique du texte, ensuite faire la traduction littérale et littéraire, avant de parvenir enfin à l'analyse proprement dite du corpus. Cette démarche qui a été, ici, adoptée

1-La transcription orthographique des textes oraux

Bisèhamia, yaa du fagan naa kome bi whûêô lala.

Jeunesse/vous/mettre/ force/pour/champ/ ne/ herbes/attraper

Nos jeunes valides, mettez-vous au travail pour que ce champ ne soit pas envahi d'herbes!

***Yaa neéwa fè hono ni ba tu hôgbulio
naa Koari thuro pè***

Vos/parents/imparfait/ être /additif / pron/défricher/ herbages/ et /jumeler/buissons/ajouter

Vos ancêtres défrichaient les herbes géantes jusqu'aux buissons ardents.

***Yaa whéa à tâ omi whûêô balia. Ni yaa ho juiè
wè tiè kome,***

Vous/ être/ det/ négation/ peur/herbes/fils/ si / vous/pron/entrer/pron/quelqu'un/champ

Vous êtes la lignée de la famille qui n'a pas peur des herbes. Lorsque vous rentrez dans un champ,

À mia dè dolo ré à wirè nà

le/mil /immédiat/grandir/ le /soleil/ même le mile grandit sur place.

**À non thugbala n'wè bé naa ké whulumi à thiiro
ni bà thu komé**

Det/ voir /mastodontes/ être/côté/qui/prog/défoncer/les
/arbres/pour/pron/défricher/champ

Nous voyons des éléphants géants entrain de défoncer la forêt pour défricher un champ.

**Kamô thoéni ni déé naa kê huri tawaburà naa bà
dû**

Brousse/porcs/qui/suivre/et/entraîner/creuser/granite/pour/pron/
semmer

Aussi, robustes comme des phacochères qui défoncent des granites pour qu'on puisse semer.

Yà nànguè mulè faga naa à naa di kulè

Pron/ branche/ derrière/ force/ qui/faire/pour /manger/tartine

Cette force inspirée de votre source, nous permettra de nous nourrir.

1.1-La traduction littéraire du langage poétique du griot

Nos jeunes veaux valides, mettez-vous au service des vôtres, pour que ce champ ne soit pas une prairie !

Vos ancêtres défrichaient les herbages jusqu'aux buissons ardents. Vous êtes la lignée de la famille qui n'a pas peur de pré.

Lorsque vous rentrez dans une friche, le mil se laisse récolter.

Cette force inspirée de vos sources, permet de nourrir une nation.

1.2-Analyse stylistique du langage poétique du griot

Le griot use de ses savoirs ancestraux de chaque lignée dans la communauté pour émuler les jeunes cultivateurs. Cela se voit à travers la première ligne du texte analysé, lorsqu'il dit : « *Nos jeunes veaux valides, mettez-vous au service des vôtres* ». Par cette phrase, le griot rappelle aux jeunes cultivateurs que le champ est le leur, par conséquent ils doivent y prendre soin. Il détient également le pouvoir du "Verbe" qui galvanise, qui élève, qui incite, qui encourage et qui stimule un individu à se surpasser dans ses exploits et gestes. Cela s'aperçoit à la ligne 2, lorsqu'il instruit : « *pour que ce champ ne soit pas une prairie !* ». Surtout lorsqu'il convoque ou évoque le nom et la devise des aïeux des destinataires, cela galvanise d'avantage les travailleurs ; c'est pourquoi il dit dans la ligne 3 et 4 : « *vos ancêtres défrichaient les*

herbages jusqu'aux buissons ardents, vous êtes la lignée de la famille qui n'a pas peur de pré ». À travers des phrases incitatives, le griot pousse les jeunes cultivateurs à doubler d'effort dans le laboure ; il emploie une hyperbole à la ligne 5 : « *Lorsque vous rentrez dans une friche, le mil se laisse récolter* ». À cet effet, le griot célèbre les jeunes cultivateurs, en rappelant leurs hauts faits, leurs actes de bravoures, leur puissance et leur ardeur au travail. Cela se voit à la ligne 6 et 7, quand il surenchère avec une métaphore : « *nous voyons des mastodontes qui défoncent une jungle pour faire un champ. Aussi, des robustes phacochères qui fracassent des granites pour enfouir des grains* ». Ainsi, le griot compare la force des cultivateurs aux éléphants et aux phacochères. Le griot termine ces propos par une hyperbole en disant ceci : « *Cette force inspirée de vos sources, permet de nourrir une nation* ». Ce passage est analogue aux idées de Moumouni ZOUNGRANA (2012-p82) lorsqu'il écrit :

L'une des qualités qui suscitent l'admiration et le respect dans le monde traditionnel est l'ardeur au travail. Milieu fortement agricole, la société attend de ses enfants qu'ils soient de braves paysans capables de manipuler avec dextérité la houe et la pioche pour arracher à la terre tous les produits alimentaires nécessaires à l'entretien de la famille. L'homme parfait qui mérite le respect des autres et de tous est celui-là qui, à chaque saison, est capable de remplir ses greniers et qui sait protéger sa famille de la famine et de la maladie

Ces messages provenant du griot est un langage poétique adressé aux cultivateurs, sous forme de chansons, surtout ceux qui sont initiés aux langages poétiques. Et ces messages lancés à leur endroit constituent une source de motivation qui les galvanise davantage dans leur ardeur et dans leur puissance à se surpasser dans la productivité. Dans la société Pougouli, lorsqu'un griot fait usage ou évoque le pseudonyme (devise) et le patronyme des ascendants, le destinataire est tenu de poser des gestes et exploits en leur honneur.

1.3. Analyse sémantique du langage poétique du griot

Le langage poétique du griot dans ce texte véhicule des messages codés, seuls les initiés comprennent parfaitement ce langage. C'est pourquoi la nécessité d'une interprétation sémantique pour clarifier

le sens du texte aux lecteurs. À ce propos, Hélène H. Leblanc (2012, p.1) écrit :

Michel Foucault dans « Les Mots et les Choses », caractérise le langage aux XVIIe et XVIIIe siècles par sa transparence. Cette période est, en effet, marquée par un désir de clarté dans l'expression, lié à une certaine méfiance par rapport au langage, qui s'exacerbe dans la réflexion sur le langage gestuel.

Par exemple lorsque le griot dit : « *Nos jeunes veaux valides, mettez-vous au service de vôtre* ». Cela signifie que : nos jeunes garçons solides, exécutez les travaux de vos parents. Il sous-entend que dans la société africaine, les fruits du champ appartiennent à toute la communauté. Il ajoute cette phrase : « *pour que ce champ ne soit pas une prairie !* ». À travers cette phrase, il interpelle les jeunes cultivateurs à ne pas laisser ce champ devenir un lieu de pâturage, envahi par des herbes. En outre, il utilise un langage masqué dans la phrase suivante : « *Lorsque vous rentrez dans une friche, le mil se laisse récolter* ». Cette phrase révèle la puissance et l'ardeur de ces jeunes cultivateurs capables de transformer un champ abandonné et envahi d'herbages pendant longtemps en un champ productif.

La chanson traduit en langage verbal sous forme de parole, nous a permis de faire une analyse sémantique du texte. À ce stade, il sied de comprendre dans quel contexte les chansons sont livrées.

2. Analyse contextuelle de la parole du griot

Cette analyse permet de comprendre la fonction la fonction de la parole, de la chanson, ainsi que le rôle du griot dans la société.

2.1-La fonction de la parole dans la société

La parole est considérée comme un ensemble de mots et de phrases soumis à la manifestation langagière permettant des échanges verbaux. C'est à travers la parole que les hommes effectuent une situation d'échanges et de communications verbales. Elle est souvent considérée comme une source d'inspiration divine. Utilisée à tort ou à raison, la parole peut détruire ou construire un individu, une communauté ou une société. C'est pourquoi Alain SANOU trouve que (2014-2015, p p144) : « *C'est la gravité de la faute qui indique les modalités de*

préparation de la parole ». Concernant la parole chez les Moose, Moumouni ZOUNGRANA soutient que (2012, p126-127) :

La parole étant une des composantes du langage, on ne saurait l'étudier sans au préalable élucider certains concepts notamment les notions de langage et de langue. [...] La parole, contrairement à la langue, est personnelle. Elle est un outil qui permet à l'homme d'accéder à l'autre, de s'exprimer mais aussi de se révéler à son entourage et au monde. L'homme étant considéré comme un être ondoyant, complexe et insaisissable, on ne peut le découvrir que par sa parole qui reste en fait sa manifestation profonde, son image et son reflet. [...] dans « *Le parleur de Bandiagara* », Hampaté disait ceci : « *la parole écorche et coupe. Elle modèle, déforme, module ; irrite, amplifie, apaise, rehausse et abaisse. Elle perturbe, guérit, rend malade et, selon sa charge, parfois tue net. Une fois émise, on ne peut plus la rattraper. Elle déclenche ou termine tout* »

2.2- La fonction de la chanson dans une communauté

La chanson est une émission des sons ondulés et modulés à travers les cordes vocales. Elle exprime un sentiment de manifestation de plusieurs ordres, qui peut traduire la joie ou le mécontentement d'un individu. Souvent émis par le griot, elle peut être d'ordre populaire ou sacrée. Dans cette perspective, Essohanam BATCHANA (2015, p.80) énumère (08) sortes de cantiques : « *On retrouve plusieurs types de chansons telles que : Les chansons de réjouissance, de travail, de conseil et de lamentation, d'allusion et de guerre verbale, de bravoure et de courage, les chansons sacrées, les berceuses et les comptines* ». Pour sa part, Blandine KOLETOU en 2012, ajoute que : « *Les caractéristiques des berceuses révèlent un chant simple et plat* ». NOUMA B. Fulgence affirme dans son article intitulé « *Chants et chansons féminins comme moyen psychothérapeutique dans la littérature orale Puguli au Burkina Faso* » (2020, p124-133) que : « *Les chansons accompagnent toutes les tâches accomplies : travaux champêtres, rites initiatiques, mariages, funérailles et fêtes* ».

2.3-La fonction du griot dans une société.

Le griot est un homme de caste, qui dispose de savoirs ancestraux qu'il utilise pour galvaniser ou fustiger la société. À propos de la fonction du griot dans la société, Augustin Sondé COULIBALY disait

dans son ouvrage en 1991, que : *Le griot est un artisan des castes, il a le pouvoir de se rendre également cordonnier dans certaines ethnies, il possède le « Verbe » qui élève ou qui anéantit, qui est considéré comme un souffle divin.* C'est à cela que Mamadou KOUYATE reprend la vision épique adressée aux illustres fils mandings par Sory Kandia KOUYATE (2012, p80) en ce terme :

« Ba Bemba lu ye ni ? → « Où sont les Ba bamba ?
Sikasso tieba lu ye mi ? → Où sont les Sokasso tieba ?

Aa biton kulabali lu lu ye min do? → Ah! Biton Koulibaly ! Où sont-ils ?

Bakari Kondé... » → Bakari Condé... »

Pour illustrer la fonction du griot dans la société, Fulgence B. NOUMA relève dans son article intitulé « *Inter actualité des joutes oratoires entre violence et paix au Burkina Faso : cas de la société Puguli* (2020, p359-375) :

Comme l'affirme le Dr M¹. KOUYATE, aux actions de paix de Djéli Sory Kandia KOUYATE qui a mis fin à la guerre fratricide entre les descendants de Bademba de Sikasso et les descendants de Mooro Naaba Ier de Ouagadougou, [...] au palais du peuple en guinée : «*Nous avons vu, ce soir-là, un Sory Kandia dans une envolée "dithyrambique" magistrale des arbres généalogiques des deux chefs d'Etat protagonistes par des tirades cornéliennes la paix des braves afin d'arrêter l'effusion inutile de sang de leurs soldats aux frontières contestées du Mali et du Burkina Faso (ex-Haute-Volta). N'a-t-on pas vu les deux chefs d'état se lever et se donner l'accolade ?*».

Cette action de pacification menée par le griot Sory Kandia entre le Mali et le Burkina, montre l'importance toute particulière de ces hommes de castes qui détiennent la magie et le pouvoir du « Verbe » incitateur et adoucisseur dans la société. C'est ainsi que Mamadou KOUYATE (2012, p11) précise les différentes catégories de griot en ce terme :

En pays manding la caste des griots est désignée sous le terme générique de nyamakala. L'étymologie de ce nom est peu flatteuse "tige d'ordure", dit-on. La caste comporte plusieurs sous-castes dont les talents et la fortune varie notablement ». Il faut

¹ Il s'agit de Mamadou KOUYATE et non Aboubakar KOUYATE, écrit dans l'article : *Inter actualité des joutes oratoires entre violence et paix au Burkina Faso : cas de la société Puguli* (2020, p359-375).

d'abord mettre à part les Mabo. Ce sont généralement des musiciens ou des tisserands, qui n'exercent aucune activité littéraire ou musicale, mais qui appartiennent à la classe sociale dont de griot net, comme tels, ont le droit de quémander à leur envie. Le rang inférieur dans la famille des griots est celui de fine ou fina. Ils ne sont ni musiciens ni chasseurs, mais historiens éloquents. Comme tous les griots, ils se marient au sein de la caste. Puis viennent les djelis qui, à l'encontre des fina sont spécialement musiciens, chanteurs, compositeurs. Ils jouent de nombreux instruments : La petite guitare, la kora, le balafon et la série des tam-tams. Les gaoulos constituent en quelque sorte l'aristocratie de la caste.

Quand bien même la caste des griots est souvent perçue par certains, comme un groupe péjoratif, dans la société, elle demeure tout de même au centre des activités humaines, surtout en milieu africain. Dans la société Pougouli, la parole du griot peut pousser un individu à intégrer le giron communautaire. Si la parole et la chanson du griot peut galvaniser un homme à faire un sacrifice suprême, elle peut également l'inciter à des vengeances libératrices.

3. Analyse du langage des instruments musicaux traditionnelles

Les instruments musicaux traditionnels, tels que : le balafon, le tam-tam et la flûte sont des outils d'animation utilisés par le griot pour accompagner les différentes activités : travaux champêtres et domestiques.

3.1. Le langage du balafon

Le balafon "parle", au même titre que la flûte ; le son du balafon véhicule des messages langagiers que seuls les initiés comprennent. Le langage instrumental traduit en langage verbal sous forme de chanson, permet de faire une analyse stylistique et poétique des sons émis. Le balafon fait appel à des phrases incitatives et galvanisantes en direction des cultivateurs pour les motiver à plus de combattivité. Pour Mamadou KOUYATE (2012, p.99) :

Soumangourou qui était parti à la chasse s'en revint immédiatement chez lui comme averti par ses « dieux ». Il écouta alors les sons mélodieux de son balafon pour retrouver son calme. L'instrument acquit depuis, une popularité et eut pour fonction de transmettre les messages et par la suite, il devient un instrument d'éducation. C'est le témoin riche du passé de notre société.

Chez les Pougouli, on rencontre plusieurs types de balafons : Le balafon géant appelé (duiè-zèèma), utilisé exclusivement dans le cadre des cérémonies funèbres et le balafon en forme courbe appelé (nampowé-zèèma), utilisé dans les manifestations de réjouissances, des rites et de labours.

3.2. Le langage du tam-tam

Instrument d'animation par excellence, le tam-tam émet des sons variés et rythmés avec une percussion assez vibrante. Il est utilisé pour plusieurs événements dans la société. Il joue un rôle important dans le véhicule du message rapide dans la société et accompagne surtout les cultivateurs dans les labours. Il est considéré comme le principal élément dans la danse traditionnelle et même moderne de nos jours. La notion du tam-tam est assez variée chez les Pougouli. Ainsi, On distingue plusieurs types de tam-tams : le tambour appelé (gaggbèlà), le tam-tam long, appelé (gagbanè), le tam-tam rond et petit (bentéguio), le tam-tam carré (dansé-ganè, assez récent). Chaque type de tam-tam joue rôle précis dans les manifestations heureuses ou malheureuses chez les Pougouli.

3.3. Le langage de la flûte

Les messages provenant du son de la flûte est un langage déchiffré par les cultivateurs, sous forme de chansons, surtout ceux qui comprennent le langage. C'est pourquoi, M. KOUYATE (2012, p.100) dit : « *La flûte, à travers le son émis, incite et pousse les jeunes cultivateurs à doubler d'effort dans le labour. Elle est utilisée dans presque toutes les régions naturelles de la Guinée. Au Fouta (Moyenne Guinée) ».*

Les flûtés chez les Pougouli sont aussi réparties en plusieurs variétés, parmi lesquelles on trouve :

- La flûte en spirale appelée « ghéloun », fabriquée à base de la corne du coba, du buffle, de l'antilope ou du bœuf. Utilisée

pour les annonces des informations de grandes envergures dans le village, également lors de labour du champ du chef de terre, du champ de la belle-famille ou d'une personnalité du village.

- La flûte conique, forme de cône, appelée « buugo » dont la plus grosse a un son vibrant, utilisée dans les travaux champêtres. Cette petite flûte est utilisée pour immobiliser les animaux ou chasser les oiseaux dans les champs.
- La flûte longue, appelée « totuuron », généralement fabriquée par les enfants à base de tige de mil et de couverture d'araignée, est utilisée pour suivre les animaux ou pour chasser les oiseaux.

Dans les sociétés africaines, les instruments d'utilités sociales et communautaires sont des outils utilisés par les différentes castes notamment le griot, pour le bien-être de la communauté.

Conclusion

Le langage est le premier symbole qui permet aux hommes d'opérer des échanges de communication. Il a cependant connu de nombreuses étapes au cours de l'évolution de l'Homme, passant par les primats à l'Homo-Sapien-Sapien jusqu'à l'Homme moderne. Pendant la socialisation de l'Homme, le langage verbal qui est la parole, va remplacer progressivement les symboles et les signes gestuels jadis utilisés par l'homme primitif. Dans les sociétés traditionnelles africaines, la parole occupe une place non négligeable dans la vie des hommes. Elle est maniée avec dextérités par certains hommes de castes, notamment le griot. Le griot est au centre de toutes les activités humaines ; il anime les différentes cérémonies d'animations culturelles, d'initiation, de commémorations et de mariages. Il est également présent lors des travaux champêtres communautaires ; il émule les cultivateurs avec des chanson rythmées par des flûtes, des tam-tams et des balafons. Comme l'écrit NOUMA B. Fulgence (2020, p124) : « *Les chants et chansons recouvrent plusieurs fonctions, telles que la fonction distractive, la fonction éducative ou d'enseignements et la fonction économique et social* ». Dans le cadre de ce travail, le texte récolté démontre à souhait l'art stylistique et poétique dans la chanson de culture pour galvaniser les jeunes cultivateurs. Sur le

plan stylistique et poétique le griot fait appel à des phrases incitatives et galvanisantes en direction des cultivateurs pour les motiver à plus d'ardeur, lorsqu'il utilise cette métaphore : « Nous voyons des géants éléphants entrain de défoncer la forêt pour défricher un champ ». Il compare ainsi la masse et la puissance utilisée par ces cultivateurs dans les travaux champêtres à celle des éléphants géants d'Afrique. Selon Maïmouna Diop (2024, p.6)) : « *Généralement, dans les performances orales, les griots-narrateurs privilégient les faits et les exploits du personnage* ». Le griot utilise également la comparaison pour dire que les cultivateurs ont la force des phacochères, il le déclare de manière détournée en ce terme : « Aussi, des robustes comme des phacochères qui fracassent des granites pour qu'on puisse semer ». Il fait en fin usage de la métonymie pour insinuer que les cultivateurs tirent leur puissance de leurs ancêtres à travers cette ligne : « Cette force inspirée de votre source, nous permettra de nous nourrir ». L'ensemble de ces éloges lancés à l'adresse des jeunes cultivateurs a été une source d'énergie qui les a poussés à surpasser leur dimension humaine pour vaincre définitivement l'herbage qui a leur été soumis par les propriétaires des champs de culture.

Bibliographie

BATCHANA Essohanam, 2015, « Plaisanterie et dérision politique au Togo (1946-1960), dans « Relation à plaisanterie et développement endogène de l'Afrique ». Presse de l'IRES RDEC. Lomé 2015, p.79.

COULIBALY Sondé Augustin, 1991, « *De la Civilisation africaine, Sauvegarde de l'artisanat Africaine* ». Le cas du BURKINA FASO, préface de Joseph Ki-ZERBO, 396p.

DIOP Hamet Maïmouna, 2024, « *Oralité et contemporanéité : la bande dessinée et les défis de la transmission de l'épopée à travers le samba gelaaajo jeegi de cheick sakho* », publication : 06-12-2024 Akofena HS-08. p. 6-18.

LEBLANC Hélène, 2012, « *Dire sans dire à l'âge classique : entre langage gestuel et surcodage* », <https://hal.science/hal-00669086>, 07/082025,

KOLETOU (Blandine MANOUERE), 2014, « *La femme dans la transmission de la littérature patrimoniale : la berceuse comme art*

et arme féminins », Université de Yaoundé ! Cameroun-mail : koletou3000@yahoo.fr, Revue burkinabè de la recherche.

KOUYATE Mamadou, 2012, « *SORY KANDIA KOUYATE : Chancre immortel de l'Afrique éternelle* », éditions, Harmattan. 123p.

NOUMA Biauké Fulgence, 2020, « *Chants et chansons féminins comme moyen psychothérapeutique dans la littérature orale Puguli au Burkina Faso* ». Revue Mu Kara Sani, Niamey. p.123-134.

NOUMA B. Fulgence, 2020, « *Inter actualité des joutes oratoires entre violence et paix au Burkina Faso : cas de la société Puguli* », Actes du colloque international : La violence dans les langues, les littératures et les arts du sahel, 2019. Editions : Presses Universitaires de Ouagadougou, p. 359-375.

SANOU Alain, 2014-2015, « *La notion de la parole chez les Bobo* » (Etude ethnolinguistique). Thèse de Doctorat d'Etat, Université de Ouagadougou.

ZOUNGRANA Moumouni, 2011-2012, « *Textes oraux moose et éducation au Burkina Faso : contribution à la formation des écoliers du primaire* ». Thèse de doctorat unique, Université de Ouagadougou ≠ Université de Poitiers. 602p.

La representación bergsoniana del tiempo en *pedro páramo* de Juan Rulfo

Doforo Emmanuel SORO

*Université Alassane Ouattara, Bouaké-Côte d'Ivoire
manuadress@yahoo.fr*

Kouassi Abraham PALANGUE

*Université Alassane Ouattara, Bouaké-Côte d'Ivoire
palangueabraham@gmail.com*

Resumen

Una novela generalmente debe estar condicionada por el desarrollo sucesivo de los acontecimientos, y su escritura debe estructurarse en torno al tiempo. Esta instancia narrativa desempeña un papel fundamental, al igual que el espacio en la escritura de una novela. Sin embargo, en Pedro Páramo de Juan Rulfo, el tiempo lineal carece de importancia y el espacio está poco definido, aunque hay referencias al pueblo de Comala y a la Revolución Mexicana. Esto le confiere a esta obra literaria un carácter particular. El objetivo de este artículo es destacar los diversos indicadores temporales de la narración de dicha novela que aluden a Henri Bergson. Para ello, nos centraremos en las ideas de este filósofo y en el análisis temático.

Palabras clave: Bergson-Pedro Páramo-Rulfo-Tiempo.

Résumé

Un roman se doit d'être conditionné généralement par le déroulement successif d'évènements et son écriture doit s'articuler autour du temps. Cette instance narrative joue un rôle très important tout comme l'espace dans la rédaction d'un roman. Mais, dans Pedro Páramo, le temps linéaire n'a aucune importance et l'espace est peu défini bien qu'il y ait des indicateurs sur le village de Comala et la révolution mexicaine. Cela confère un caractère particulier à cette œuvre littéraire. L'objectif de cet article est de mettre en évidence les différents indicateurs temporels de la narration dudit roman qui font allusion à Henri Bergson. Pour y parvenir nous allons nous focaliser sur les idées de ce philosophe et sur l'Analyse thématique.

Mots-clés : Bergson-Pedro Páramo-Rulfo-Temps.

Abstract

A novel must generally be conditioned by the successive unfolding of events, and its writing must be structured around time. This narrative instance plays a very important role, just as space does in the writing of a novel. However, in

Pedro Páramo, linear time has no importance, and space is poorly defined, although there are indicators of the village of Comala and the Mexican Revolution. This gives this literary work a particular character. The objective of this article is to highlight the different temporal indicators in the narrative of this novel that allude to Henri Bergson. To achieve this, we will focus on this philosopher's ideas and on thematic analysis.

Keywords: Bergson-Pedro Páramo-Rulfo-Time.

Introducción

Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Sayula, un pequeño pueblo del estado de Jalisco al noroeste de México. Fallece el 8 de enero de 1986 a los 68 años. Es una de las figuras emblemáticas de la literatura latinoamericana. Es escritor, guionista y fotógrafo. Su verdadero nombre es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Será reconocido mundialmente por la publicación de su colección de cuentos *El llano en llamas* y por su novela *Pedro Páramo*. Pertenece al Realismo mágico, una corriente literaria que combina realismo y fantasía. Cabe señalar que la obra *Pedro Páramo* marca el final de la novela revolucionaria a la que pertenecen Carlos Fuentes, Mariano Azuela, entre otros.

Su primera obra, escrita hacia 1940, pero destruida más tarde, fue una gran novela sobre la vida de los habitantes de México. En la enciclopedia Encarta, Bernard Sesé precisa las difíciles condiciones en que Rulfo lo escribió: «El hecho mismo de haberlo escrito, dice Rulfo, parecía significar que estaba tratando de encontrar una salida a la soledad en la que vivía, no solo en Ciudad de México, sino desde hace muchos años, desde mis años de orfanato.» (Enciclopedia Encarta, 2009). En 1942 publica una novela con el título irónico: *La vida no es muy seria en sus cosas*. Otra noticia seguirá en 1945 bajo el título de *Nos han dado la tierra*. Sus personajes reflejan la singularidad de México con sus problemas socioculturales como el caudillismo y la notoria injusticia de los terratenientes contra los indígenas.

En 1955 publica *Pedro Páramo*, traducido al francés por las ediciones Gallimard por Roger Lescot en 1969. Rulfo, a través del narrador nos cuenta la historia del personaje principal, Juan Preciado, que se va a Comala en busca de su padre Pedro Páramo. Lo hace por recomendación de su madre moribunda Dolores Preciado. En esta famosa novela, los personajes fantasmagóricos abundan y juegan un papel importante al igual que el tema de la

muerte y del tiempo. El tiempo es parte integral de la historia, es su regulador, y sin él sería prácticamente imposible hablar de novela para la mayoría de los críticos literarios. Es esta instancia narrativa la que nos interesa en este trabajo de investigación. ¿Qué es el tiempo?, ¿Cómo hace alusión al pensamiento de Bergson en la novela *Pedro Páramo* de Rulfo? En otras palabras, ¿cuál es la representación bergsoniana del tiempo en esta obra literaria?, ¿Cómo Rulfo pone de manifiesto el tiempo en *Pedro Páramo*?

A priori, el tiempo es una noción abstracta difícil de definir que no reviste ningún carácter particular en dicha novela o bien parece seguir su curso normal como en la mayoría de las novelas. En esta novela de Rulfo, sometida a nuestro análisis, la fragmentación del espacio y del tiempo parece conferirle un poder singular: el tiempo interior y el tiempo individual o subjetivo parecen no existir cuando se asiste a la construcción de un tiempo colectivo, el del pueblo de Comala donde la muerte es omnipresente. Nuestro objetivo es mostrar que en *Pedro Páramo* hay varias dimensiones temporales que se refieren a las ideas de Henri Bergson.

Para llevar a cabo nuestro trabajo, utilizaremos el método llamado «Análisis de contenido temático» o «Análisis temático» o simplemente «Temática». Para nosotros, se trata de un análisis textual en el que el tema se utiliza como unidad central. El tema podría definirse como lo que hace referencia a un texto dado. La idea central que se desprende de ello es que «el diseño de este método considera los textos como objetos que pueden ser capturados y analizados esencialmente como si tuvieran las mismas características que los objetos materiales». Bernard (2009, p. 421) L. Hébert define este método de la siguiente manera:

Au sens large, la thématique est l'approche qui étudie les contenus, les signifiés d'un texte ou d'un corpus ; elle se confondrait alors avec la sémantique (au sens restreint) si ce n'est que ses analyses ne sont pas nécessairement formalisées que celles de la sémantique et que la sémantique décrit les contenus hors contexte (en langue, « dans le dictionnaire ») et pas seulement en contexte². Hébert (2014, p.107)

² Nuestra traducción: "En sentido amplio, la temática es el enfoque que estudia los contenidos, los significados de un texto o de un corpus; se confundiría entonces con la semántica (en sentido restringido) si no fuera porque sus análisis no son necesariamente formalizados como los de la semántica y que la semántica describe los contenidos fuera de contexto (en lengua, «en diccionario») y no solo en contexto".

Como se puede observar L. Hébert subraya claramente la diferencia entre la «Temática» y la «Semántica». Según P. Paillé y A. Mucchielli la «Temática» es « une méthode d'analyse consistant à procéder systématiquement au repérage, au regroupement et, subsidiairement, à l'examen discursif des thèmes abordés dans un corpus »³. Paillé et Mucchielli (2003, p. 162)

Para reflexionar mejor sobre la representación del tiempo en *Pedro Páramo*, vamos a dedicar la primera parte de nuestro trabajo a la noción teórica del tiempo. Veremos el pensamiento de Henri Bergson, cuya filosofía presenta diferentes modalidades de tiempo y ha tenido un gran impacto en la forma de pensar el tiempo. También veremos la de escritores como Gérard Genette y Mijaíl Bajtín. Vamos a dedicar la segunda parte a la noción temporal en *Pedro Páramo*. Veremos que el tiempo se presenta bajo varios aspectos diferentes que se inscriben en el pensamiento de Bergson.

1. Algunas representaciones teóricas del tiempo

1.1. El tiempo según Henri Bergson

El filósofo francés Henri Bergson aboga por una distinción radical entre el tiempo y el espacio, como explica J-L. Vieillard-Baron (1995, p.55), experto del pensamiento bergsoniano:

Pour Bergson, la différence entre le temps et l'espace exclut tout parallélisme, car elle est beaucoup plus grande ; en effet, c'est précisément l'illusion de la conscience que d'appliquer au temps les catégories qui ne conviennent qu'à l'espace : multiplicité de juxtaposition, variabilité, etc. En fait le temps, ou plus précisément la durée, est d'un autre ordre, qui est celui du vécu proprement dit, où le moi se dilate ou se contracte selon qu'il vit intensément ou de façon diffuse. La durée, comme l'espace perceptif, ne sont des formes de connaissance ni du moi, ni du monde ; ils sont des démarches vivantes⁴.

³ Nuestra traducción: "un método de análisis consistente en proceder sistemáticamente a la localización, a la agrupación y, subsidiariamente, al examen discursivo de los temas abordados en un corpus".

⁴ Nuestra traducción: "Para Bergson, la diferencia entre el tiempo y el espacio excluye todo paralelismo, porque es mucho más grande; en efecto, es precisamente la ilusión de la conciencia que aplicar al tiempo las categorías que solo se adaptan al espacio: multiplicidad de yuxtaposición, variabilidad, etc. De hecho, el tiempo, o más precisamente la duración, es de otro orden, que es el del vivido propiamente dicho, donde el yo se dilata o contrae según viva intensamente o de manera difusa. La duración, como el espacio perceptivo, no son formas de conocimiento ni del yo, ni del mundo; son procesos vivos."

Como podemos observarlo, para criticar el paralelismo entre el tiempo y el espacio, Bergson desafía cualquier concepción del tiempo que se apoyara en nociones espaciales. Para él, sería una espacialización del tiempo, y no el tiempo real. En Henri Bergson, el tiempo, o más bien la "duración" o incluso la «duración vivida», es una noción central que se opone a la concepción científica del tiempo como sucesión de instantes mensurables. Bergson sostiene que la duración es una experiencia subjetiva, continua e indivisible, donde el pasado se integra con el presente y donde cada momento es único e irrepetible.

El sentido común divide el tiempo en tres partes (presente, pasado y futuro) y el reloj es por excelencia el mejor mecanismo para medir el tiempo. Este objeto satisface el gran deseo de controlarlo. Es un medio de uniformizar el tiempo en partes iguales, mensurables y predecibles. Sin embargo, lo que el reloj determina, no se entiende como el tiempo preciso sino el que es admitido como *objetivo*. Para facilitar la vida común, la gente se somete al mismo tiempo que no tiene nada que ver con el tiempo vivido, es decir el tiempo de la conciencia.

Bergson muestra que el reloj por sí solo no es suficiente para medir el tiempo, porque el movimiento de la aguja sirve como referencia para hacer el paralelo con otra acción (Bergson, 2013, p. 254). Lo que se descubre entonces con la ayuda del reloj es la simultaneidad establecida entre dos acontecimientos distintos, no el tiempo vivido en su estado puro. A este respecto, Bergson explica:

Quand je suis des yeux, sur le cadran d'une horloge, le mouvement de l'aiguille qui correspond aux oscillations du pendule, je ne mesure pas de la durée, comme on paraît le croire ; je me borne à compter des simultanités, ce qui est bien différent. En dehors de moi, dans l'espace, il n'y a jamais qu'une position unique de l'aiguille et du pendule, car des positions passées il ne reste rien. Au dedans de moi, un processus d'organisation ou de pénétration mutuelle des faits de conscience se poursuit, qui constitue la durée vraie. C'est parce que je dure de cette manière que je me représente ce que j'appelle les oscillations passées du

pendule, en même temps que je perçois l'oscillation actuelle⁵. Bergson (2013, p.130)

Entonces, cada movimiento de la aguja se convierte en medio para medir el tiempo solo a través del trabajo de la conciencia. De lo contrario, cada movimiento sería aislado y por tanto carente de sentido; en realidad, solo habría un único movimiento. El filósofo francés afirma que es la conciencia la que mantiene las oscilaciones en la memoria para crear una secuencia o sucesión. Precisa que el sujeto recurre al espacio para medir la duración de la materia, diferente a la de su yo profundo. Añade: «(...) la succession existe seulement pour un spectateur conscient qui se remémore le passé et juxtapose les deux oscillations ou leurs symboles dans un espace auxiliaire»⁶. Bergson (2013, p. 131)

Aquí la sucesión nos hace pensar en la melodía, un elemento importante en Bergson. Cabe destacar que las preocupaciones sobre este desfase entre la duración de la materia y la de la conciencia están en el corazón del pensamiento bergsoniano. Acabamos de ver lo que opina del tiempo, ahora mismo veremos la percepción del tiempo por los literatos Genette y Bajtín.

1.2. El tiempo según Gérard Genette y Mijaíl Bajtín

La acción es fundamental en la estructura narrativa. Ella se desarrolla en secuencias temporales, y es regulada por el tiempo. De este modo, suele distinguir entre el tiempo histórico referencial (tiempo real) y el tiempo de la narración (tiempo ficticio), en el análisis de una novela. Conforme a la definición de historia y relato, Gerard Genette propone que la primera representa el tiempo del significado y el segundo se refiere al tiempo signifiante. C. Metz (1968) en *Essai sur la signification au cinéma* asegura que : « Le récit est une séquence deux fois temporelle : il y a le temps de la chose-racontée et le temps du récit (temps du signifié et temps du signifiant) »⁷ (C. Metz, citado por J. M. Adam et F. Revaz, 1996, p.

⁵ Nuestra traducción: "Cuando miro, en la esfera de un reloj, el movimiento de la aguja que corresponde a las oscilaciones del péndulo, no mido la duración, como parece creer; me limito a contar las simultaneidades, lo cual es muy diferente. Fuera de mí, en el espacio hay siempre una única posición de la aguja y del péndulo, porque de las posiciones pasadas no queda nada. Dentro de mí continúa un proceso de organización o de penetración mutua de los hechos de conciencia, que constituye la verdadera duración. Es porque yo resisto de esta manera que me imagino lo que llamo las oscilaciones pasadas del péndulo, al mismo tiempo que percibo la oscilación actual".

⁶ "(...) la sucesión existe solamente para un espectador consciente que se rememora el pasado y juxtapone las dos oscilaciones o sus símbolos en un espacio auxiliar".

⁷ Nuestra traducción: "El relato es una secuencia dos veces temporal: hay el tiempo de la cosa-contada y el tiempo del relato (tiempo del significado y tiempo del signifiante)".

43). Por su lado, Gérard Genette propone la distinción siguiente en el discurso del relato:

Habría que distinguir pues, desde el punto de vista de la simple posición temporal, cuatro tipos de narración: *ulterior* (posición clásica del relato en pasado y sin duda con mucho la más frecuente), *anterior* (relato predictivo, por lo general en futuro, pero que nada impide narrar en presente...), *simultáneo* (relato en presente contemporáneo a la acción) e *intercalado* (entre los momentos de la acción). Cuasante Fernández (2015, p.11)

En *Pedro Páramo*, el narrador usa regularmente la técnica de *Flashback* para permitir a los lectores acceder a eventos pasados; eso les permite entender mejor la identidad de los personajes y el pueblo de Comala. Sin duda ninguna hace alusión a lo que Genette llama la *narración ulterior* que forma parte del tiempo del relato. A propósito de este último P. Aron y al. afirman que:

Genette, à partir de l'analyse de l'œuvre de Proust, élabore une véritable méthodologie du temps du récit. Ce temps du récit *pseudo-temps* calculé en espace-pages (en temps de lecture) est confronté au temps de l'histoire en vertu de l'ordre (des retours en arrière et des anticipations), de la durée (de la régulation des vitesses, où l'on retrouve antagonisme narratif/descriptif) et de la fréquence (de l'unique relation des faits au ressassement infini⁸. Aron et al. (2010, p.756)

Mijaíl Bajtín contradice al estudio del espacio y del tiempo en la narrativa como unidades separadas; propuso el término *cronotopo* y lo define de la manera siguiente: «Vamos a llamar cronotopo (lo que en traducción literal significa tiempo-espacio) a la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la Literatura». Bajtín (1991, p.237)

⁸ Nuestra traducción: Genette, a partir del análisis de la obra de Proust, elabora una verdadera metodología del tiempo de la narración. Este tiempo del relato pseudo-tiempo calculado en espacio-páginas (en tiempo de lectura) se enfrenta al tiempo de la historia en virtud del orden (de los retrocesos y de las anticipaciones), de la duración (de la regulación de las velocidades, donde se encuentra el antagonismo narrativo/descriptivo) y la frecuencia (de la única relación de los hechos a la repetición infinita).

El tiempo en la narrativa se refiere a cómo los eventos están estructurados en relación con la historia. En *Pedro Páramo*, el tiempo borra las fronteras que existen entre la memoria y la realidad; no solo estructura la narración sino también influye en la identidad de los personajes. El *cronotopo* de Bajtín está dislocado en la novela: la diversidad temporal oculta el espacio. Tiempo y espacio están separados ya que estamos en un pueblo de fantasmas. El tiempo está fragmentado y presenta muchas facetas. El apartado que sigue se interesa por los elementos temporales que tocan a la filosofía de Bergson.

2. La diversidad temporal en *Pedro Páramo*

2-1. El agua como marcador de tiempo

El agua es fuente y primera condición de vida. Como figura, es portadora de un simbolismo fuerte y múltiple, que va de la purificación a la destrucción, de la renovación a la melancolía. El agua es también una figura crucial para representar el tiempo, al estar asociada con los tiempos inmemoriales. Para Bergson el agua es el símbolo de la duración pura y del devenir. Es una imagen que permite ilustrar cómo la realidad se presenta en forma de flujo continuo y cambios.

En *Pedro Páramo*, el agua es símbolo de acción, de cambio como lo concibe Bergson. Por lo tanto, también representa el paso del tiempo e imprime ritmos en él. Es perceptible en la superficie del texto, pero el elemento acuático también se manifiesta indirectamente a través del movimiento de las aguas que se mueven en las profundidades de la compleja estructura narrativa.

La figura del agua juega un papel determinante, esta vez en forma de sangre. Hay que decir que la sangre simboliza a la vez la vida y la muerte. La sangre transporta la vida, permite la continuidad del movimiento orgánico, pero al mismo tiempo resulta una figura ligada a la violencia, precisamente a la vida que fluye, en fuga, que se desmorona, y la sangre está en el corazón de imágenes capaces incluso de repugnar. En Rulfo, la sangre es el elemento común entre temporalidades diferentes, es la figura que revela los puntos de intersección. Antes de que el personaje de Abundio aparentemente practique ningún acto, el personaje de Damiana, sirvienta de Pedro Páramo, grite «¡Están matando a don Pedro!» Rulfo (2016, p.129). A continuación, y sin ninguna

descripción de agresividad, unos hombres detienen Abundio, «que aún tenía en cuchillo lleno de sangre en la mano». Rulfo (2016, p.130)

La sangre funciona como prueba de una acción que ha ocurrido; es decir, requiere una acción previa, una razón de ser. A continuación, se entiende que Pedro ha sido afectado, ya que ahora experimenta limitaciones de movimiento: «Sintió que su mano izquierda, al querer levantarse, caía muerta sobre sus rodillas; pero no hizo caso de eso. Estaba acostumbrado a ver morir cada día alguno de sus pedazos». Rulfo (2016, p.131) Aquí, parece que la transposición a otro registro temporal ya está realizada porque estas últimas líneas citadas pertenecen al párrafo inicial de un nuevo fragmento.

Rulfo revela el mismo hecho, la misma escena, excepto que en una plasticidad temporal a la que estamos menos acostumbrados: «Sé que dentro de pocas horas vendrá Abundio con sus manos ensangrentadas a pedirme la ayuda que le negué. Yo no tendré manos para taparme los ojos y no verlo. Tendré que oírlo; hasta que su voz se apague con el día, hasta que se muera su voz». Rulfo (2016, p.132)

Ya Abundio llega con las manos ensangrentadas: es la prueba de lo que va a hacer. Por lo tanto, es una parte del futuro que se desliza hacia el pasado. No se trata de una simple inversión entre el pasado y el futuro, porque esta interpretación siempre correspondería a una dimensión lineal que no tiene en cuenta la complejidad temporal representada ni la libertad de movimiento que envuelve. Como se puede observar, existe un desfase fundamental entre las dimensiones espacial y temporal, en la medida en que no parecen responder a las mismas fórmulas, a las mismas reglas. No hay sincronía entre el tiempo y el espacio.

2.2. Fusión entre el día y la noche

El día y la noche forman una dualidad fundamental y establecen un juego de ambivalencia muy potente y recurrente en *Pedro Páramo*. Esta estrategia de Rulfo deja entrever el pensamiento de Bergson: la concepción del tiempo que no se apoya en nociones espaciales. Esto se inscribe plenamente en la idea de representación del infinito a partir de la relación entre elementos contradictorios. La constatación es que a veces es difícil determinar si la escena se desarrolla de día o de noche; uno tiene la impresión

de que el crepúsculo se estira sin revelar lo que se esconde al otro extremo. Como ejemplo tenemos el siguiente párrafo: «Por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas. Sólo un cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche». Rulfo (2016, p.27)

Este fenómeno crea una atmósfera particular que contribuye a debilitar las certezas temporales tradicionales. Un extracto en particular resume el espíritu de la obra sobre este tema: «El amanecer; la mañana; el mediodía y la noche, siempre los mismos; pero con la diferencia del aire. Allí, donde el aire cambia el color de las cosas». Rulfo (2016, p.62). Entonces no hay una diferencia fundamental entre el día y la noche. Incluso las etapas del día parecen vacías, forman parte de la misma tabla y no se distinguen. La última frase («el viento cambia el color de las cosas») sugiere que la diferenciación proviene de la percepción y de la interpretación que se proyecta sobre este cuadro, que funciona como una tela capaz de recibir todas las ideas e impresiones.

Para reforzar la noción de coexistencia entre varias posibilidades e interpretaciones dos mitades establecen una relación de complementariedad o de oposición. Pero es preciso constatar que, en realidad, las dos modalidades de relación coexisten. La novela de Rulfo exhorta a considerar elementos aparentemente opuestos a partir de los vínculos que existen entre ellos. Como si fuera necesario al menos considerar la posibilidad de anular la incompatibilidad entre dos ideas opuestas. Por ejemplo, la superposición entre el día y la noche en la siguiente oración: «Un cielo negro, lleno de estrellas. Y junto a la luna la estrella más grande de todas». Rulfo (2016, p.60)

Esta elaboración con figuras simples abre una nueva perspectiva: el día y la noche están juntos. Incluso si la palabra «sol» no aparece en el extracto, se induce su presencia. Por supuesto que podría ser una referencia a una estrella muy grande y muy lejana como Antares o Sirius.

Un desfase temporal entre la primera frase («Un cielo negro, lleno de estrellas») y la segunda («Y, cerca de la luna, la estrella más grande de todas») ensamblaría la idea en nuestra lógica habitual. Además, la segunda frase también podría sugerir un eclipse solar. Pero lo más importante es subrayar que el texto permite la coexistencia de todas estas posibilidades evocadas,

permite varias interpretaciones simultáneas, sin necesidad de decidir, sin el imperativo de la anulación mutua entre ellas.

3. Otros indicadores temporales en la novela

3.1. La melodía y el misterioso agujero

Para H. Bergson una melodía es el tiempo mismo. Según él, sin la noción de melodía, incluso en el caso de que estuviera inconsciente, sería imposible concebir el tiempo. Explora la noción de melodía para apoyar su teoría de la duración pura. En el tercer capítulo de su ensayo «Durée et simultanément» H. Bergson afirma lo que sigue:

Une mélodie que nous écoutons les yeux fermés, en ne pensant qu'à elle, est tout près de coïncider avec ce temps qui est la fluidité même de notre vie intérieure ; mais elle a encore trop de qualités, trop de détermination, et il faudrait effacer d'abord la différence entre les sons, puis abolir les caractères distinctifs du son lui-même, n'en retenir que la continuation de ce qui précède dans ce qui suit et la transition ininterrompue, multiplicité sans divisibilité et succession sans séparation, pour retrouver enfin le temps fondamental. Telle est la durée immédiatement perçue, sans laquelle nous n'aurions aucune idée du temps⁹. Bergson (1922, p.35-36)

El pensamiento bergsoniano permite creer que el hombre está habitado por una melodía interna constante que, como portadora del tiempo, ratifica la existencia. No se trata de notas ni de armonía, sino de una vibración que hace frente al silencio absoluto, que lo refuta. El silencio se convierte en figura de la cancelación de la melodía interna que atestigua la acción del tiempo, por tanto, un intento de refutar el propio tiempo.

En Rulfo, la sordera y el mutismo ocupan un lugar importante a través de algunos personajes clave. Es una forma de representar el silencio y, por tanto, enlazar con otra modalidad de relación con

⁹ Nuestra traducción: "Una melodía que escuchamos con los ojos cerrados, pensando solo en ella, está muy cerca de coincidir con ese tiempo que es la fluidez misma de nuestra vida interior; pero todavía tiene demasiadas cualidades, demasiada determinación, y habría que borrar primero la diferencia entre los sonidos, luego abolir los caracteres distintivos del sonido mismo, reteniendo solo la continuación de lo anterior en lo que sigue y la transición ininterrumpida, multiplicidad sin divisibilidad y sucesión sin separación, para recuperar finalmente el tiempo fundamental. Esta es la duración inmediatamente percibida, sin la cual no tendríamos ninguna idea del tiempo".

el tiempo. Abundio es descrito como un sordo particular, se comunica a sí mismo en otra forma de existencia, es decir, en otra modalidad de tiempo. En efecto, este personaje encarna a un mensajero que circula por espacios y tiempos diferentes:

Nos llevaba y traía cartas. Nos contaba cómo andaban las cosas allá del otro lado del mundo, y seguramente a ellos les contaba cómo andábamos nosotros. Era un gran platicador. Después ya no. Dejó de hablar. Decía que no tenía sentido ponerse a decir cosas que él no oía, que no le sonaban a nada, a las que nos les encontraba ningún sabor. Rulfo (2016, p.18-19)

La sordera y el mutismo de Abundio son inconstantes, su silencio es parcial, pero sigue siendo el eje que une personajes y mundos diferentes, situándolos figurativamente en un mismo plano temporal, ya que permite la comunicación. En *Pedro Páramo*, otro extracto pone en escena la ausencia del sonido y sugiere, por este mismo efecto, la entrada en otra temporalidad, la de los sueños: «Oía de vez en cuando el sonido de las palabras, y notaba la diferencia. Porque las palabras que había oído hasta entonces, hasta entonces lo supe, no tenían ningún sonido, no sonaban; se sentían; pero sin sonido, como las que se oyen durante los sueños». Rulfo (2016, p.51).

La alusión al ámbito onírico indica una esfera donde el tiempo y el espacio existen de otra manera. Se lee la dificultad de concebir tal zona, concebible sin embargo en el texto literario y en el espíritu. De este extracto se entiende que el tiempo, tal como las palabras sin sonoridad, debe sobre todo ser sentido, es intrínseco al alma, y se comprende también que sentimiento es más fuerte que la experiencia sensible.

Excepto la melodía, otra dimensión temporal remite al pensamiento bergsoniano del tiempo que se refiere a la experiencia subjetiva. Rulfo crea escenas que exploran la concepción de un instante múltiple y manifiestan la dificultad de captar el presente, ya que no tiene una unidad fundamental. Construye representaciones que dan testimonio de un tiempo que no es unitario y que no es absoluto ni mensurable. Como ejemplo, tenemos la escena donde el personaje de Bartolomé sostiene a su hija Susana con una cuerda que le permite bajar por un pequeño agujero: «Había entrado por un pequeño agujero abierto entre las

tablas. Había caminado sobre tablones podridos, viejos, astillados y llenos de tierra pegajosa». Rulfo (2016, p.96)

Este descenso simboliza la entrada en una zona donde el espacio y el tiempo funcionan de manera diferente. La no definición del espacio está marcada por la dificultad que tiene Susana para tocar el suelo: «Y ella bajó y bajó en columpio, meciéndose en la profundidad, con sus pies bamboleando en el "no encuentro dónde poner los pies"». Rulfo (2016, p. 96). Una vez que llega allí, encuentra una cabeza de muerto. La reacción de su padre es la siguiente: «-Debes encontrar algo más junto a ella. Dame todo lo que encuentres». Rulfo (2016, p.96) El comportamiento paterno es particularmente revelador de su intención codiciosa:

-Busca algo más, Susana. Dinero. Ruedas redondas de oro. Búscalas, Susana. Entonces ella no supo de ella, sino muchos días después entre el hielo, entre las miradas llenas de hielo de su padre.

Por eso reía ahora.

-Supe que eras tú, Bartolomé. Rulfo (2016, p.97)

Pero esta codicia revela de hecho la distorsión temporal concentrada en la escena. Al enviar a su hija Susana a las profundidades de este misterioso agujero, Bartolomé quiere conocer con ese gesto su futuro. Envío a su hija para ver si iba a ser rico durante su vida. Lo que ella encuentra abajo es el cadáver de su padre y la reacción de éste prueba que él lo sabía. La escena representa también una convergencia temporal reunida en torno al tiempo donde se desarrolla la acción, que confunde pasado, presente y futuro. Susana está en el centro de esta confluencia, pues ve el futuro de su padre realizarse en el presente: el cadáver de su padre se encuentra ya en estado avanzado de descomposición. Lo que Susana ve y toca es también una forma de pasado, porque la muerte llegó antes de que la mujer encontrara el cadáver abajo.

3.2. El calor y los afectos

Si bien las repeticiones a veces pueden crear la sensación de que el tiempo no avanza, otros elementos de la narrativa de Rulfo sugieren una condición similar donde prevalece una especie de inercia que conduce a la inacción. Desde el comienzo de *Pedro Páramo*, la llegada de Juan Preciado ya se produce en una

atmósfera sofocante y pesada: «Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias». Rulfo (2016, p.6) La caracterización del espacio evoca una especie de cansancio y opresión que no parecen propicias para la acción, requiriendo un ritmo más lento y paciencia.

Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. –Hace calor aquí– dije. –Sí, y esto no es nada –me contestó el otro–. Cállese. Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del Infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al Infierno regresan por su cobija. Rulfo (2016, p.7-8)

El calor excesivo crea la desagradable sensación de tiempo estancado. Es la representación del tiempo inmóvil, sin renunciar, sin embargo, a la existencia en el tiempo. La historia del “descenso” a Comala describe la llegada a una zona donde el tiempo abandona un marco restringido para desplegarse y revelarse en todas sus posibilidades. La marcha hacia los confines del infierno también representa los límites de la comprensión del tiempo, la frontera que separa el mismo magma original y destructivo que a veces delatan las palabras del tartamudo.

También cabe destacar el uso del humor en la obra. La risa a veces se identifica con el lado oculto del mundo, con aquello que escapa a la normalidad. Aquí, el chiste de la “capa” hace un guiño a este otro mundo, a una dimensión temporal incomprensible para la razón, pero perceptible en carne y hueso. Existe un vínculo entre la risa, el calor, el aire y el tiempo suspendido. En primer lugar, el acto de reír concierne a los otros tres elementos que son el aire caliente que sale de los pulmones rompe una cadencia y produce un sonido que continúa naturalmente. Pero estos componentes también se combinan de otras maneras. Las figuras aéreas llevan en sí una especie de victoria sobre la materialidad. El vuelo permite otra libertad de movimiento y acrobacias sentimentales que brindan placer:

Pensaba en ti, Susana. En las lomas verdes. Cuando volábamos papalotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma, en tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento. "Ayúdame, Susana." Y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. "Suelta más hilo." El aire nos hacía reír; juntaba la mirada de nuestros ojos, mientras el hilo corría entre los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido como si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro. Y allá arriba, el pájaro de papel caía en maromas arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la tierra. Rulfo (2016, p.14-15)

La ensoñación del personaje de Pedro Páramo sitúa a ambos protagonistas en otra dimensión; comparten otro tiempo, exclusivo para ellos, que adquiere las características de un sentimiento poderoso. Son arrancados de la realidad ajena, arrastrados por la fuerza de los afectos, que tienen el poder de cambiar por completo la percepción del tiempo. La risa está íntimamente ligada al placer evocado en esta puesta en escena aérea que suspende el tiempo, al igual que los personajes. La escena, que puede haber durado mucho tiempo, sigue existiendo y prolonga su propia duración porque se revive en la memoria. El placer, la alegría y el amor manifiestan el tiempo con otro color. No se trata solo de velocidad, de tiempo acelerado o ralentizado, sino de calidad. En una palabra, los afectos revelan otros tiempos. El tiempo del amor no es más rápido que el del dolor; el del hambre no es más largo que el de la abundancia. Son diferentes, aunque existen correspondencias y similitudes. Si en el extracto anterior los personajes de Pedro y Susana están envueltos en una figuración que sugiere un tiempo hiperelástico e ilimitado, tal impresión surge de un contexto que no despierta alegría alguna, al contrario:

Él la quería. (...) Tan la quiso, que se pasó el resto de sus años aplastado en un equipal, mirando el camino por donde se la habían llevado al camposanto. Le perdió interés a todo. (...) Pero pasaron años y años y él seguía vivo, siempre allí, como un espantapájaros frente a las tierras de la Media Luna. Rulfo (2016, p.85-86)

El fragmento evoca la inmovilidad inherente a la resignación, la dificultad de la acción. El tiempo se ha convertido en una tarea ardua. En otro momento, la historia regresa a la misma escena, añadiendo algunos elementos:

Pedro Páramo estaba sentado en un viejo equipal, junto a la puerta grande de la Media Luna, poco antes de que se fuera la última sombra de la noche. Estaba solo, quizá desde hacía tres horas. No dormía. Se había olvidado del sueño y del tiempo: "Los viejos dormimos poco, casi nunca. A veces apenas si dormitamos; pero sin dejar de pensar. Eso es lo único que me queda por hacer." Después añadió en voz alta: "No tarda ya. No tarda." Rulfo (2016, p.125)

La espera de Pedro Páramo se disfraza de dolor. Estamos a punto de representar la cancelación del tiempo y, en consecuencia, de un espacio imposible, vacío de existencia. El hilo conductor que mantiene la cadencia mínima y, por lo tanto, repele la aniquilación es la esperanza. La semejanza entre el tiempo de alegría y el tiempo de espera, desprovisto de toda perspectiva de realización, quizá se explique porque ambas situaciones convergen en torno al sentimiento de placer. Esta relación la explica H. Bergson, quien también señala el componente temporal vinculado al placer:

Ce qui fait de l'espérance un plaisir si intense, c'est que l'avenir, dont nous disposons à notre gré, nous apparaît en même temps sous une multitude de formes, également souriantes, également possibles. Même si la plus désirée d'entre elles se réalise, il faudra faire le sacrifice des autres, et nous aurons beaucoup perdu. L'idée de l'avenir, grosse d'une infinité de possibles, est donc plus féconde que l'avenir lui-même, et c'est pourquoi l'on trouve plus de charme à l'espérance qu'à la possession, au rêve qu'à la réalité¹⁰. Bergson (2013, p.59)

No es necesariamente un placer sincero, evidente en la imagen del personaje de Pedro Páramo, desplomado mientras

¹⁰ Nuestra traducción: "Lo que hace de la esperanza un placer tan intenso es que el futuro, del que disponemos a voluntad, se nos presenta simultáneamente en multitud de formas, igualmente placenteras, igualmente posibles. Incluso si la más deseada se hace realidad, tendremos que sacrificar las demás, y habremos perdido mucho. La idea del futuro, preñada de infinitas posibilidades, es, por lo tanto, más fértil que el futuro mismo, y por eso encontramos más encanto en la esperanza que en la posesión, en los sueños que en la realidad".

espera el imposible regreso de su amada. Pero puede haber placer en la tristeza cuando también hay esperanza, capaz de prolongar el tiempo. Es un tiempo que no está habitado por hechos, solo subsiste en la subjetividad, sustentado sobre todo por el componente afectivo que insiste en alimentar la esperanza.

Conclusión

En resumidas cuentas, el tiempo puede ser definida de muchas maneras como lo vimos. Su representación en *Pedro Páramo* se acerca a la filosofía de Henri Bergson en la medida de que rompe con la linealidad cronológica y presenta un tiempo fragmentado y diversificado donde se mezclan pasado, presente y futuro gracias al poder de la memoria de los personajes. La obra maestra de Juan Rulfo fomenta un pensamiento alejado de la tendencia habitual a concebir el tiempo como una cuarta dimensión que sigue un movimiento unidireccional. Se une a la del filósofo Henri Bergson. Hay que recordar que en Bergson el tiempo no es una sucesión de instantes sino más bien una duración vivida, es decir una realidad fluida e indivisible que se caracteriza por la interpretación de los estados de conciencia y la integración del pasado en el presente. Contrariamente al tiempo espacio-temporal, la duración es subjetiva, personal y permite la irrupción de la novedad y del cambio, contrariamente al tiempo mecánico que inmoviliza la realidad en instantes separados.

Esta manera de aprehender el tiempo da al texto novelesco de Rulfo el poder de doblar los planos temporales como bien le conviene, aunque la linealidad de las palabras le confiera una cierta dirección a seguir. En otras palabras, es capaz de revelar otra realidad en la mente del lector. Y eso, Rulfo lo logró bien; este éxito da un carácter particular a su novela. Notamos una diversidad o multiplicidad temporal: la simbólica del agua, la confusión entre el día y la noche, la melodía, el agujero, el calor y los afectos. De la lectura de esta novela, podemos recordar que el tiempo es una cuestión crucial que no se limita a conclusiones comprobables principalmente por la razón.

Con su novela Juan Rulfo ha abierto un nuevo camino, una posibilidad de concebir el tiempo de otra manera. Juan Rulfo se aprovecha tan bien del tiempo que consigue hacer de él una técnica literaria inédita que refleja los pensamientos de Henri Bergson y se

inscribe en el Realismo mágico. Conviene subrayar también que su innovador enfoque ha inspirado e influenciado a numerosos autores latinoamericanos en su concepción del tiempo. Además, el tratamiento del tiempo en *Pedro Páramo* nos invita a reflexionar sobre cómo este elemento ficticio puede afectar la narrativa de sus imitadores.

Este trabajo tiene un alcance social ya que se refiere al tiempo no como un dato natural y universal, sino más bien como una construcción social que varía según las culturas. En *Pedro Páramo* esta construcción se manifiesta a través de las representaciones de los personajes y sus actividades mientras aún estaban vivos. En la cultura mexicana el tiempo juega un papel muy importante y por eso Juan Rulfo se ha focalizado en esta abstracción que ha sido objeto de nuestro análisis.

Referencias bibliográficas

ADAM Jean Michel et REVAZ Françoise, 1996. *L'analyse des récits*, Seuil, Paris

ARON Paul et al., 2010. *Le dictionnaire du littéraire*, PUF, Paris

BAJTÍN Mijaíl, 1991. *Teoría y estética de la novela*, traducción de Helena S. Kriúkova y Vicente Cazcarra, Santillana, Madrid

BERGSON Henri, 1922, «Durée et simultanéité», Disponible sur : http://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/duree_simultaneite/duree_et_simultaneite.pdf, Consulté le 07 septembre 2025.

BERGSON Henri, 2013. *Essai sur les données immédiates de la conscience*, Flammarion, Paris

CUASANTE FERNÁNDEZ Elena, 2015, «Tiempo de la narración y niveles narrativos en la literatura autobiográfica», in Alpha (Osorno), N° 40, pp. 9-20.

ENCICLOPEDIA ENCARTA, 2009. Microsoft Corporación, Versión CD-ROM

GAUTHIER Benoît, 2009. *Recherche sociale : De la problématique à la collecte des données*, Presses de l'Université du Québec, Québec

HÉBERT Louis, 2014. *L'Analyse de textes littéraires : une méthodologie complète*, Classiques Garnier, Paris

PAILLÉ Pierre et MUCCHIELLI Alex, 2003. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, Armand Colin, Paris

RULFO Juan, 2016. *Pedro Páramo*, Editorial RM & Fundación Juan Rulfo, Ciudad de México

VEILLARD-BARON Jean-Louis, 1995. *Le problème du temps. Sept études*, Edition Vrin, Paris

Analyse stylistique du combat de l'artiste Welore Pitroipa contre les maux sociaux au Burkina Faso

Gérard YAOGO

Université virtuelle du Burkina Faso

gerardyao1603@gmail.com

Résumé

La musique burkinabè quelle qu'elle soit remplit des fonctions cardinales dans la société. La musique profane et populaire assure les mêmes fonctions que les œuvres littéraires. La musique confessionnelle a une orientation différente de celle profane et populaire et du même coup se démarque d'elle. L'artiste Welore Pitroipa est une artiste musicienne chrétienne. Cependant, sa musique aborde une variété de thématiques. Elle s'investit même dans la lutte contre les maux sociaux menaçant l'équilibre de son pays. Ce travail est bâti autour de la question centrale que voici : quelle est la contribution de Welore Pitroipa dans la lutte contre les maux sociaux ? Nous partons de l'hypothèse suivant laquelle l'artiste chrétienne Welore Pitroipa est résolument engagée dans la lutte contre les maux sociaux. L'objectif de ce travail est de montrer que Welore Pitroipa, artiste musicienne chrétienne burkinabè est engagée dans la lutte contre les maux sociaux dans son pays. Notre travail s'inscrit dans le champ disciplinaire de la stylistique. Notre travail va se baser sur la chanson de l'artiste baptisée Burkina Faso.

Mots clés : engagement, maux sociaux, musique chrétienne, Welore Pitroipa

Abstract

Burkinabe music, whatever it may be, fulfills cardinal functions in society. Secular and popular music fulfills the same functions as literary works. Confessional music has a different orientation than secular and popular music and therefore stands out from it. The artist Welore Pitroipa is a Christian musician. However, her music addresses a variety of themes. She is even involved in the fight against social ills threatening the balance of her country. This work is built around the following central question: what is Welore Pitroipa's contribution in the fight against social ills? We start from the hypothesis that the Christian artist Welore Pitroipa is resolutely committed to the fight against social ills. The objective of this work is to show that Welore Pitroipa, a Burkinabe Christian musician, is committed to the fight against social ills in her country. Our work falls within the disciplinary field of stylistics. Our work will be based on the artist's song entitled "Burkina Faso".

Keywords: commitment, social ills, Christian music, Welore Pitroipa

Introduction

Les sociétés actuelles quelles qu'elles soient sont gangrénées par une kyrielle de maux à telle enseigne qu'elles provoquent des actions tous azimuts de la part des différentes composantes, chacune voulant jouer sa partition pour le bien-être de sa communauté toute entière. Au Burkina Faso, dans cette synergie d'action contre les maux sociaux, les musiciens ne se mettent point en marge mais s'affichent plutôt comme des acteurs de premier plan aux côtés des hommes politiques pour la recherche de solution pérenne aux crises auxquelles leur nation fait face. Ce qui se révèle frappant dans cette lutte contre les tares de la société burkinabè, c'est l'engagement sans retenue des artistes de la musique confessionnelle chrétienne. Cet engagement est une évolution chez les musiciens chrétiens. Cette évolution fonde la raison d'être de ce travail. Notre travail repose sur la question que voici : quelle est la part contributive de Welore Pitroipa dans la lutte contre les maux sociaux ? Notre travail s'est appuyé sur l'hypothèse selon laquelle Welore Pitroipa est engagée dans la lutte contre les maux sociaux. En termes d'objectif, nous ferons une analyse stylistique de la chanson *Burkina Faso* en vue de montrer l'engagement de l'artiste Welore Pitroipa dans la lutte contre les maux sociaux. L'ossature de ce travail se présente ainsi qu'il suit : dans un premier temps, nous présenterons le cadre théorique et méthodologie. Dans un deuxième temps, il sera question de la justification du choix du sujet et la présentation du corpus. Dans un troisième temps, nous aurons l'analyse stylistique du corpus et la discussion des résultats. Nous terminerons par une conclusion et les références bibliographiques.

1. Le cadre théorique et méthodologique de la recherche

Ce point est consacré aux aspects liés à la théorie et à la méthodologie de la recherche. Dans quel cadre théorique s'inscrit ce travail ?

1.1. Le cadre théorique et conceptuel

Ce travail s'inscrit dans le cadre théorique de la stylistique. Rappelons que stylistique inclut la notion de thématique étant donné que le style véhicule toujours un contenu qui est le thème.

Dans ce travail, nous avons combiné les deux dimensions du style à savoir la forme et le fond pour mieux cerner la quintessence du texte musical tenant lieu de corpus d'analyse de ce travail. Pour y arriver, nous sommes-nous inspiré des travaux de BACKRY (2000), Carter-Thomas (1999), COMBETTES (2006), CUOMO (2015), HARDY (1969), KANKOLONGO (2003), KERBRAT-ORECCHIONI (1986), de KOENOU (2012), de KOUABENAN (2011), de PRIGNITZ (1999), de MOLINO (1988 ; 1989 et 1990), de CHALUT (2018) sur la musique engagée.

Pour ce qui est de la notion d'engagement qui est le maître-mot dans ce travail, il est défini par le grand Robert comme : « un acte ou une attitude de l'intellectuel, de l'artiste qui, prenant conscience de son appartenance à la société et au monde de son temps, renonce à une position de simple spectateur et met sa pensée ou son art au service d'une cause ». En d'autres termes, l'engagement est l'acte qu'un citoyen pose en vue d'améliorer les conditions d'existence de ses pairs. C'est aussi une révolte contre un fait quelconque jugé préjudiciable à la vie en société. Dans notre contexte, il est vu comme l'action des musiciens chrétiens en l'occurrence Welore Pitroipa qui met en marge les préoccupations religieuses pour un temps donné afin de participer à la lutte contre les tares sociales par la dénonciation, la sensibilisation, la condamnation, aux côtés des autres citoyens de son pays. C'est décider de participer à la construction de son pays en prenant son art qui est la musique comme une arme de combat au service de la société burkinabè dans laquelle elle réside. Comment ce travail a été mené de bout en bout ?

1.2. Le cadre méthodologique

Pour ce qui est de l'approche méthodologique, elle a consisté d'emblée à identifier les artistes de confession engagés dans la lutte contre les maux sociaux, à l'instar de leurs homologues de la musique profane. C'est dans cette recherche que nous avons pu identifier l'artiste Welore Pitroipa à travers son tube fétiche baptisé *Burkina Faso*. Ensuite, nous avons procédé à la transcription des paroles de cette chanson nous-même car il n'existe pas de lyrics disponibles de cette chanson sur les plateformes de téléchargement ; ce qui est une étape capitale de notre point de vue. En outre, il s'est agi pour nous de procéder à l'analyse du texte sous l'angle de la stylistique. Nous avons fondé cette analyse sur

les remarques stylistiques telles que les adages, les figures de style et les types phrastiques. Pourquoi avoir porté le choix sur l'artiste Welore Pitroipa et non pas sur d'autres artistes musiciens chrétiens burkinabè ?

2. Justification du choix du sujet, de l'artiste et du corpus

Nous avons tenté de justifier le choix du sujet et de l'artiste avant de présenter le corpus d'étude que nous avons retenu.

2.1. Du choix du sujet

Le choix du sujet est parti d'un constat que nous avons fait chez les artistes musiciens chrétiens de la génération actuelle. Il nous a été donné de constater que la dénonciation, le combat des maux sociaux est devenu un thème transversal pour les artistes musiciens tous azimuts. La chanson engagée est perçue par HIRSCHI (2021, p.7) comme un moyen de lutte :

« Ce terme sous-entend a priori un discours contestataire généré par des paroles et orienté à gauche. En France, il renvoie ainsi à une partie de la chanson dite « à texte » des années 1950, à celle créée pendant et après Mai 1968, ou à des genres spécifiques, comme le rap. La musique, l'interprétation, et les conditions de diffusion semblent parfois minorées dans cette perspective. L'engagement est en outre indissociable des résistances et des combats politiques incarnés en Europe par de grandes figures comme Wolf Biermann, Lucio Dalla, Colette Magny et Mikis Theodorakis, après avoir été présent à différentes périodes de l'histoire. On peut alors considérer qu'il s'agit surtout d'une chanson « contre », opposée aux pouvoirs dominants, même si elle fait entrevoir des issues positives. Et, bien évidemment, il existe aussi des productions provenant du camp politique opposé, exprimant des opinions tout à fait divergentes au nom des nécessités de la propagande politique »

Au Burkina Faso, la musique lyrique des années 1960 a fait place à partir des années 1990, à la musique de contestation à travers les genres musicaux comme le Rap et le Reggae pour ce qui est de la musique profane. CHALUT (2018, p.21) reprend les déclarations de Rhodain qui insiste sur la force et puissance surnaturelle de la musique en ces termes :

« La puissance de la musique pour éveiller un sens existentiel et inciter à l'initiative et à l'engagement s'est historiquement et scientifiquement avérée formidable. Lorsque j'ajoute à cet impact déjà considérable celui d'un texte engagé qui recommande précisément de s'engager, j'aspire à intégrer une fonction amplificatrice au véhicule médiatique déjà prometteur qu'est la chanson. »

Mais jusqu'à cette époque-là, la musique de confession surtout chrétienne burkinabè était toujours restée fidèle à son objet de départ, à sa philosophie, à sa thématique privilégiée à savoir la musique religieusement religieuse. Il n'était pas du tout toléré ou admis qu'un artiste musicien confessionnel chante sur d'autres thématiques que ceux en liens avec sa foi religieuse. Mais force est de constater que de plus en plus, des musiciens de musique confessionnelle s'intéressent à d'autres sujets sans véritable lien avec les questions purement religieuses. Parmi ceux-là figurent Welore Pitroipa. Le choix du sujet vise à répondre à la problématique de la contribution des artistes confessionnels à la résolution des problèmes sociaux qui minent leur nation, leur communauté, leur société. Qui est Welore Pitroipa ?

2.2. Du choix de l'artiste

Nous avons porté notre choix sur Welore Pitroipa pour le fait qu'elle est une artiste musicienne chrétienne et pour le fait qu'elle a pris l'engagement d'apporter sa contribution à la lutte contre les maux sociaux et dans le but de restaurer un climat sain au Burkina Faso. Qui est-elle vraiment au plan musical et professionnelle ?

Welore Pitroipa est une artiste musicienne chrétienne évangélique burkinabè. Elle fait partie des chantres chrétiens qui ont marqué d'une pierre blanche la fin du XXe siècle après les ténors de la musique chrétienne évangélique comme Feue Mme Zidwemba Germaine Ouendkouni, feu Alphonse Diessongo, Mme Séraphine Bancé, entres autres. Elle est bien connue dans le domaine musical chrétien évangélique et sa contribution à l'émergence de cette musique n'est pas négligeable. Elle a à son actif plusieurs chansons de confession parmi lesquelles nous pouvons citer *Noël*, *Rik fãa n bas ne Wende*, *Wënnaam siiga*, *Zusoaba*, *Jésus nonga kamba fãa*, *Bonne année*, sans oublier le titre *Burkina Faso* qui retient particulièrement notre attention dans ce présent travail. Elle est toujours active au plan musical. Elle est par ailleurs journaliste dans

une chaîne de télévision privée de la capitale burkinabè notamment CVK (Canal Viim-Koεεga) et à la radio LVD (Radio Lumière Vie et Développement). De quoi est-il question dans la chanson titrée *Burkina Faso* ? Dans les lignes qui suivront, nous apporterons des éléments de réponse après analyse du corpus. Mais avant, nous tenons à présenter le corpus d'étude.

2.3. Du choix du corpus

Le corpus d'étude est composé se résume à une seule chanson à cause des contraintes de volume exigée en matière de rédaction d'articles. Il s'agit de *Burkina Faso* de Welore Pitroipa. La chanson est en langue mooré¹¹. Au cours de l'analyse, nous traduirons les passages qui seront utilisés pour une bonne compréhension du fond de son message.

Titre : Burkina Faso

1. *Těng a to sãanoome me*
2. *If ba-yiir n yiida*
3. *Id naag taab n kos wennaam songre*
4. *T'b gãneg tond tẽnga baane*

déclamation

-
5. Burkina Faso ya mam tẽnga
 6. Burkina Faso ya mam ba-yirya
 7. Burkina Faso ya mam zu-zêkre
 8. Burkina Faso, Burkĩndamb tẽnga
 9. Mam sũur da noomame ya ne mam tenga
 10. Mam sũur da kεεmame ya ne mam ba-yirã
 11. La Burkina Faso yεll-wusg n maan be ya
 12. Ti mam sãa mi n tagse m sũura saamdame
 13. La mam kota naaba wẽnde, t'b wa fãag Burkina
 14. Yĩngri la tẽng naanda, t'b wa fãag Burkina
 15. La mam kota naaba wendé, t'b wa fãag Burkina
 16. Yĩngri la tẽng naanda, t'b wa fãag Burkina

Solo

17. N fãag tõndo ne tõoda kiisgo
18. N fãag tõndo ne kẽn-fõodom
19. N fãag tõndo ne zãmba
20. La y fãag tõndo ne nimbãanega la fare
21. N fãag tõndo ne kamba zuubwa
22. La y fãag tõndo ne ziima raagre

¹¹ Langue majoritaire au Burkina Faso

23. N fãag tòn̄do ne n̄in-kuurwa

24. La y fãagd ne yel-beedo

Solo

25. M'saam-biisa fãa zãnga, b teega yãmba

26. Nanamsa fãa gilli, b teega yãmba

27. Sodaasa fãa zãnga, b teega yãmba

28. Karẽnsam damba fãa zãnga, b teega yãmba

29. Log-toẽmba fãa, b teega yãmba

30. Kom-bõonega fãa zãnga, b teega yãmba

31. Oh naaba wẽnde, bi y wa fãag Burkina

32. Yĩngri la tẽng naanda, t'b wa fãag Burkina

33. Oh naaba wende, bi y wa fãag Burkina

34. Yĩngri la tẽng naanda, t'b wa fãag Burkina

35. Id bas sũ-toog ya, la sũ-rokre

36. N paam sũ-maré la yõk-m-menga, wala

37. Saag ka nãged nedya, t'a a le nãgda a mengye

38. Wa y t'd maan taab sugri, Ad sugr n mèt tenga

39. Naaba wende, yãmb nonga Burkina Faso

Refrain

40. Yĩngri la tẽng naanda, sid-sida yãmb waoga Burkina

41. Sugre soaba wẽnde, yãmb zêka Burkina

42. Da y basi tõnd tẽnga t'a sãamye

43. Amina

44. Oh naaba wẽnde, bi y wa fãag Burkina

45. Yĩngri la tẽng naanda, T'b wa fãag Burkina

46. Oh naaba wendé, bi y wa fãag Burkina

47. Yĩngri la tẽng naanda, T'b wa fãag Burkina

3. Analyse stylistique du corpus et discussion des résultats

Primo, nous ferons une analyse stylistique de ce texte en vue de répertorier les choix stylistiques opérés par l'artiste pour atteindre son objectif et secundo, nous discuterons les résultats issus de l'analyse.

3.1. Analyse stylistique du texte

C'est une analyse du fond et de la forme qui est requise. Cette analyse va consister d'une part à identifier les maux sociaux à combattre et dans un second temps, proposer des solutions à ces maux sociaux. L'artiste est engagée dans la lutte contre les fléaux

de la société et c'est de bonne guerre à en croire les propos du même auteur RHODAIN (2018, p.27) sur l'engagement en ces termes :

« L'engagement, ici, c'est œuvrer pour son propre bien-être et celui des autres. C'est porter haut ses valeurs (c'est-à-dire ce qui est le plus important pour nous) et les incarner. Encore faut-il les reconnaître ... c'est prendre les sujets à bras le corps, plutôt qu'attendre (...) que d'autres le fassent pour nous. »

⇒ **Identification des maux sociaux**

Welore Pitroipa dans sa chanson a énuméré une liste non négligeable de maux sociaux qui trouble la paix et la quiétude de son pays. Il le fait par le biais d'une figure de style appelée l'énumération ou l'accumulation.

- Tòoda kuisgo : l'incivisme (V17)
- kèen-fòodom : Les accidents de circulation (V18)
- zãambo : Les injustices (V19)
- nimbãanega la fare : la misère/la pauvreté (V20)
- kamba zuubwa : le vol d'enfants (V21)
- zũma raagre : les assassinats (V22)
- nĩn-kuurwa : les meurtres (V23)
- yel-beedo : les malheurs de tout genre (V24)

Après avoir énuméré les maux sociaux à combattre, l'artiste propose des solutions de sortie de crise. Il se sert de plusieurs stratégies ou outils stylistiques pour atteindre ses fins. Quels sont ces outils qui ont servi d'arguments à l'artiste pour égrener ses propositions de solution aux problèmes qui minent sa société ?

⇒ **Solution aux maux sociaux**

Face aux problèmes ci-dessus nommés, l'artiste Welore Pitroipa propose à ses compatriotes quelques solutions qu'elle trouve opportunes pour débarrasser le Burkina de ces maux et lui redonner sa quiétude et sa paix d'antan. Elle y arrive par le truchement de quelques outils d'analyse stylistiques. Il s'agit notamment des adages, des figures de style et des types de phrases que nous évoquerons respectivement.

- **Les adages : l'expression du patriotisme et du pardon**

Les adages sont utilisés dès les premières lignes du texte de la chanson, en l'occurrence dans la première partie déclamée amis aussi à d'autres endroits du texte. En effet, les vers 1, 2, 37 et 38 les mettent en relief.

1. Těng a to sãanoome me
2. If ba-yiir n yida
37. Saag ka nãged nedya, t'a a le nãgda a meng ye
38. Ad sugr n měttega

Par ces adages, l'artiste interpelle ses compatriotes à aimer, à défendre, à valoriser leur patrie commune le Burkina Faso et à se pardonner mutuellement. Le premier adage (vers 1 et 2) peut être traduit comme suit : il n'y a pas de meilleur pays que sa propre patrie. Donc, nous devons éveiller notre sentiment nationaliste, faire rayonner notre fibre patriotique. Le deuxième adage (vers 37) exprimé en ces termes « Saag ka nãged nedya, t'a a le nãgda a meng ye » en langue moore signifie « Quelqu'un ne se battra pas sous la pluie qui le bat déjà ». Cela voudrait insinuer que le Burkina Faso étant en crise, ses fils et filles se doivent de taire toute divergence et de combattre en synergie d'action contre le mal. Le troisième adage vient comme pour confirmer le précédent. Il peut être trouvé au vers 38 dont voici la teneur « Ad sugr n měttega ». Il peut être traduit comme suit : « c'est par le pardon qu'on peut bâtir une nation. » Par ces adages, l'artiste a pu traduire sa pensée, en termes de solutions pour une sorte de crise de son pays. Qu'en est-il du recours aux figures de style ?

- **L'anaphore : un Burkina à double face**

Toujours dans le compte des stratégies persuasives, l'artiste Welore Pitroipa n'a pas manqué de recourir aux figures de style notamment à l'anaphore pour traduire sa philosophie, sa pensée. L'anaphore est une figure de style omniprésente dans la poésie africaine. Dans ce texte, elle a une place de choix. Nous la retrouvons dans les vers que voici :

5. Burkina Faso ya mam tēnga
6. Burkina Faso ya mam ba-yirya
7. Burkina Faso ya mam zu-zēkre
8. Burkina Faso, Burkĩndamb tēnga
9. Mam sũur da noomameya ne mam tenga
10. Mam sũur da kεεmameya ne mam ba-yirã

Dans cet ensemble de vers, ce sont les termes « Burkina Faso et mam sũur¹² » qui sont anaphoriquement employés. Dans cet extrait, l'artiste présente le Burkina Faso comme un eldorado où il y avait la quiétude pour les Burkinabè. C'est le visage du Burkina Faso d'hier qui contraste avec celui d'aujourd'hui. Cette nouvelle

¹² Mon cœur en langue mooré

situation d'instabilité va lui inspirer cette chanson qui est une contribution à la restauration d'un climat sain au pays des hommes intègres. Welore Pitroipa présente ensuite un Burkina Faso en proie à plusieurs plaies qui font effiloche sa quiétude, sa paix et installent du même coup un climat d'insécurité et d'instabilité. C'est toujours à travers l'anaphore qu'elle s'est exprimée. Nous pouvons retrouver cela dans les vers 17 à 24 en ces termes :

17. N fãag tõndo ne tõoda kɪsɔgo
18. N fãag tõndo ne kɛ̃en-fõodom
19. N fãag tõndo ne zãmbɔ
20. La y fãag tõndo ne nimbãanega la fare
21. N fãag tõndo ne kamba zuubwa
22. La y fãag tõndo ne zɪɪma raagre
23. N fãag tõndo ne nĩn-kuurwa
24. La y fãagtõndone yel-beedo

Dans cet extrait, nous avons les termes « N fãag tõndo /La y fãag tõndo » qui mettent en exergue cette figure de style. Ces deux groupes verbaux ont la même signification quasiment « Nous sauver/sauvez-nous ». Dans cette partie, l'artiste égrène le chapelet des maux sociaux et adresse une sorte de prière à Dieu afin qu'il vienne sauver le Burkina Faso et la restaurer. Nous citerons par exemple l'incivisme, les accidents de circulation, les injustices, la misère, la pauvreté, le vol d'enfants, les meurtres, les assassinats, les malheurs.

- **Les phrases injonctives : bannir la vengeance, avoir la maîtrise de soi et la culture du pardon**

Welore Pitroipa, dans cette chanson, s'est servie d'un type de phrase qui, selon nous, est adapté au type de message qu'elle avait à passer. Il s'agit du type injonctif qui est très sollicité dans ce texte. Nous le retrouvons dans les vers suivants :

35. Id bas sũ-toogya, la su-rokre
36. N paam su-mare la yõk-m-menga, wala
38. Wa y t'd maan taab sugri

A travers ces vers, elle supplie chacun de ses compatriotes à mettre de l'eau dans son vin pour le bien-être de tous et pour sauver le pays d'un éventuel chaos. En traduisant ces propos, nous obtenons ce qui suit :

35. Abandonnons la colère et la vengeance
36. Ayons de la douceur et de la maîtrise de soi
38. Pardonnons-nous les uns les autres

Par le biais des adages, de l'anaphore et des phrases injonctives, l'artiste Welore Pitroipa a fait connaître son opinion et son attente vis-à-vis de ses compatriotes burkinabè. Elle plaide pour un civisme exemplaire et pour un Burkina Faso uni, regardant dans la même direction pour le bonheur de ses fils et filles, sans exception aucune.

3.2. Discussion des résultats

La musique religieuse chrétienne évangélique surtout se voulait absolument une musique de confession et n'avait que cette mission d'apporter l'évangile par les ondes. Elle se voulait le complément indiscutable des évangiles prêchés aux fidèles. De plus en plus, il n'est pas exclu de voir des chantres de confession chrétienne aborder des sujets en marge des questions religieuses dans leurs différentes chansons. Ils affichent ainsi leur appartenance à leur société de manière active. Contrairement aux artistes chrétiens des temps passés, aujourd'hui, ils sont nombreux ceux qui s'impliquent dans la vie de leur nation de diverses manières. Nous pouvons citer Simon Kologo qui chante la paix au Burkina Faso, Ana Simporé qui s'attaque à l'incivisme, Charles Bohéna qui aborde divers sujets d'ordre social, Meek Man qui sensibilise les populations par rapport aux élections, Benjamin Zapré qui sensibilise sur la malaria, David Zapré qui parle des aventuriers et bien d'autres qui s'engagent à dénoncer les maux sociaux. Faut-il par-là parler d'une démystification, d'une désacralisation de la musique religieuse chrétienne ou simplement d'une évolution thématique admise par les artistes musiciens confessionnels pour être encore plus utiles à leur société à travers des actes d'engagement patriotique ? quelle conclusion peut-on tirer de cette analyse ?

Conclusion

En guise de conclusion, il convient de retenir que la musique religieuse chrétienne d'aujourd'hui n'est plus l'égale de la musique chrétienne d'hier. En effet, la thématique de cette musique semble avoir évolué avec l'implication effective des artistes dans la vie de leur nation par leur engagement à combattre les maux sociaux à l'instar de leurs homologues de la musique profane. Nous sommes tenté de dire que cette musique qui était confinée et sacrée, est en train de perdre de son caractère sacré puisque les artistes de cette

musique chantent d'autres sujets de la vie. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Nous ne voudrions pas faire un jugement de valeur. Le constat est que les artistes musiciens chrétiens d'aujourd'hui sont aussi engagés, à l'instar de leurs homologues de la musique profane, à dénoncer, critiquer, sensibiliser, conscientiser donnant ainsi à leur art une nouvelle dimension que nous dirons moderne. L'analyse nous a permis de confirmer cette hypothèse de départ qui stipulait que l'artiste Welore Pitroipa est résolument engagée combattre les maux sociaux dans une perspective de débarrasser son pays de ces maux qui la plonge dans la léthargie, dans l'instabilité. La musique chrétienne d'aujourd'hui aborde d'autres sujets en dehors des questions purement religieuses. Cette musique aurait évolué pour être en phase avec les mutations sociales actuelles qui mettent chaque citoyen devant sa responsabilité. Les artistes musiciens chrétiens comme Welore Pitroipa juste ont voulu répondre à l'appel de leur nation en crise en apportant leur part contributive à la restauration de sa quiétude et de sa paix. Quel que soit son bord religieux, la vie de la nation n'est-elle pas tout aussi importante ?

Références bibliographiques

- BACKRY Patrick**, 2000. *Les figures de style*, L'harmattan, Paris
- CARTER-THOMAS Shirley**, 1999. « La stratégie thématique : son importance dans l'analyse textuelle », 5e Journée de la Formation Doctorale de Linguistique Générale et Appliquée, Université René Descartes Paris V, Mars, Paris, France. pp.49-64.
- COMBETTES Bernard**, 2006. « L'analyse thème / rhème dans une perspective diachronique », Paris, pp-75-89
- CHALUT Éric**, 2018. *Le docu-clip de la chanson populaire engagée : nouveau média hybride entre création artistique et réflexion scientifique*, mémoire de maîtrise en communication, Université du Québec, Montréal
- CUOMO Anna**, 2015. *Des artistes engagés au Burkina Faso. Rappeurs burkinabè, trajectoires artistiques et contournements identitaires*, Afrique Contemporaine, La Documentation Française. Paris
- HARDY Alain**, 1969. « Théorie et méthode stylistiques de M. Riffaterre », in *Langue française*, n°3, La stylistique. Paris, pp. 90-96

HIRSCHI Stéphane et al., 2021. « Chansons et engagements aujourd'hui », in Chanson pour... Chanson contre/Actes de la troisième Biennale internationale d'études sur la chanson, Sorbonne Nouvelle-Philharmonie de Paris, pp. 5-13.

KOUABENAN Kossonou François, 2011. « Les grandes théories stylistiques, entre mutations et intégration », Revue ivoirienne des Sciences du Langage et de la Communication n°5, Abidjan, pp. 175-195.

KANKOLONGO Alphonse Mbuyamba, 2003. « La musique congolaise moderne et le thème de la démocratie pendant la transition en République Démocratique du Congo » in Itinéraires et convergences des musiques traditionnelles et modernes d'Afrique, FESPAM, RDC

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1986. *L'implicite*, 2e édition, Arman Colin. Paris

KOENOU Boureima Alexis, 2012. *Caractères stylistiques de la chanson en langue française d'Alpha Blondy*, mémoire de D.E.A, lettres modernes, Université Joseph KI-ZERBO

MOLINO Jean, 1988. « La musique et le geste », Analyse musicale, No. 10, pp.8-15.

MOLINO Jean, 1989. « Musique et machine », in Actes du colloque : Structures musicales et assistance informatique, Laboratoire Musique et Informatique, Marseille, PP.141-54.

MOLINO Jean, 1990. « Du plaisir au jugement : les problèmes de la valeur esthétique », Analyse musicale, No. 19, pp.16-26.

RHODAIN Fabien, 2011. *Petit manifeste du rebelle engagé*, Jouvence, France

Postures discursives dans l'adresse du capitaine Ibrahim Traore aux forces vives de la nation le 11 juillet 2024

Issaka SAWADOGO

Université Joseph Ki-Zerbo
sawadogoissakas@gmail.com

Oumarou KONATE

LAREFOS-Université Joseph Ki-Zerbo
konateumar11@gmail.com

Résumé

Arrivé au pouvoir le 30 septembre 2022, le Capitaine Ibrahim Traoré s'est illustré par sa capacité à mobiliser les populations autour de sa personne et de son programme politique. Orateur, ses différentes sorties publiques ont contribué à créer un bouclier populaire autour de lui contre ce que son régime désigne comme « les ennemis extérieurs et intérieurs », notamment le terrorisme et l'impérialisme. S'il a réussi l'exploit de cette mobilisation populaire, c'est en raison de l'image qu'il a su projeter de lui-même. Ses différentes postures discursives lui ont permis de gagner la confiance du peuple pour une durée de cinq ans, à l'issue de 24 mois de transition politique. Cet article se donne pour objectif d'analyser les différentes postures discursives adoptées par Ibrahim Traoré lors d'une de ses sorties, en l'occurrence son adresse aux forces vives de la Nation, le 11 juillet 2024. Il vise à comprendre quelles images l'orateur a construites de lui-même face au peuple pour gagner sa confiance, et comment cette construction a influencé l'auditoire. L'étude révèle que, face aux forces vives, Ibrahim Traoré a reflété, entre autres, l'image d'un révolutionnaire héritier de l'idéologie sankariste, celle d'un chef de guerre, celle d'un patriote, celle d'un anti-impérialiste convaincu et engagé. Ces différentes postures argumentatives ont fortement contribué à renforcer la confiance des populations dans le président de la Transition.

Mots clés : Argumentation - Analyse du discours – Captation – Ethos - Posture

Abstract

Having come to power on September 30, 2022, Captain Ibrahim Traoré distinguished himself by his ability to mobilize the population around his person and his political program. As an orator, his various public appearances greatly contributed to creating a popular shield around him against what his regime designates as "external and internal enemies," notably terrorism and imperialism. If he succeeded in the feat of this popular mobilization, it is because of the image he was able to project of himself. These different discursive postures allowed him to gain the trust of the people for a period of five years, at the end of 24 months of political transition. This article aims to analyze the

different discursive postures adopted by Traoré during one of his outings, in this case his address to the vital forces of the Nation, on July 11, 2024. It aims to understand what images the speaker constructed of himself in front of the people to gain their trust, and how this construction influenced the audience. The study reveals that, in front of the vital forces, Captain Ibrahim Traoré reflected, among other things, the image of a revolutionary heir to the Sankarist ideology, that of a warlord, that of a patriot, that of a convinced and committed anti-imperialist. These different argumentative postures strongly contributed to strengthening the confidence of the populations in the president of the Transition.

Keywords: Argumentation - Discourse Analysis – Capture – Ethos – Posture

Introduction

Deux années après son arrivée au pouvoir, le Capitaine Ibrahim Traoré a vu son mandat prolongé pour une durée de cinq années. Réunies en Assises le 25 mai 2024, les forces vives de la nation, constituées essentiellement des représentants des différentes couches socio-professionnelles du Burkina Faso, ont décidé d'accorder cinq années supplémentaires au président de la Transition pour selon eux, « *parachever la dynamique qu'il a enclenchée* ». Moins de deux mois après cette décision, le Capitaine Ibrahim Traoré s'est adressé aux forces vives au cours d'une rencontre au palais des sports de Ouaga 2000, pour décliner sa vision et son programme politique pour les cinq années venir. En s'adressant à son auditoire, le président a usé d'une diversité de stratégies argumentatives dont l'éthos, pour convaincre le peuple burkinabè d'adhérer à sa vision politique. Au cours de ce moment d'argumentation, le président a usé d'une diversité de stratégies argumentatives dont l'éthos, pour convaincre le peuple burkinabè d'adhérer à sa vision politique. La présente étude qui prend pour corpus le message adressé aux forces vives de la Nation le 11 juillet 2024 vise dans un premier temps, à analyser les éléments d'éthos contenus dans le discours de IB face aux forces vives, et dans un second temps, à analyser l'influence de la mise en scène de cette image dans la mobilisation populaire autour de sa cause. Pour mener ce travail, nous présentons d'abord le cadre théorique dans lequel nous nous inscrivons ; ensuite nous traitons de la méthodologie adoptée, enfin nous analysons et discutons des résultats de notre recherche.

II. Problématique

Le discours politique, par essence, est un discours de persuasion. Il ne se limite pas à informer ou à exposer des faits mais cherche à influencer, mobiliser, et obtenir l'adhésion de l'auditoire. Cette orientation persuasive s'inscrit dans une dynamique où chaque mot, chaque phrase, chaque acte de langage est soigneusement choisi pour produire un effet précis sur le destinataire.

Dans le cadre politique, persuader ne signifie pas uniquement convaincre par des arguments rationnels, mais aussi toucher par les émotions et établir une relation de confiance. La posture de l'orateur dans le discours politique est un instrument puissant de persuasion émotionnelle. Par ses gestes, ses attitudes, son regard, sa manière de se tenir, l'orateur cherche à susciter des émotions et à marquer l'auditoire. L'image que le locuteur renvoie au public, à travers sa posture, ses choix langagiers, son ton et sa gestuelle, contribue à renforcer sa crédibilité. Ibrahim Traoré a recours à ces différentes stratégies pour influencer son auditoire. Mais, quelles sont les différentes postures discursives adoptées dans son adresse aux forces vives le 11 juillet 2024 ? C'est la principale question à laquelle nous répondons dans ce travail.

De cette question, découlent des questions secondaires (QS) :

QS1 : Comment Ibrahim Traoré construit-il son image pour se conformer aux attentes du public ?

QS2 : Comment les différentes images discursives de Ibrahim Traoré modèlent-elles les réactions des populations (participants directs et internautes) ?

Partant de ces questions, nous émettons les hypothèses spécifiques (HS) suivantes :

HS1 : Ibrahim Traoré s'est construit une variété d'image favorables de lui-même auprès de son public : ethos de chef de guerre, ethos de patriote, ethos d'un anti-impérialiste, etc.

HS2 : Les différentes postures de Ibrahim Traoré ont renforcé la confiance des populations en lui au regard des réactions de ces dernières : discours laudatif, appréciations, etc.

III. Ancrage théorique de l'étude

La présente étude s'inscrit dans le cadre global de l'analyse du discours et plus précisément dans l'approche argumentative de Ruth Amossy. Dans cette théorie, Amossy met l'accent sur les dispositifs qui révèlent comment le locuteur se positionne dans une situation donnée par rapport à lui-même, à autrui et aux enjeux du discours. Ces dispositifs (usage des déictiques, des modalisateurs, des références culturelles ou historiques) permettent de saisir comment l'éthos se construit et comment il contribue à rendre le discours convaincant ou légitime. L'on considère l'éthos comme une construction dynamique dans le discours, plutôt qu'une image figée issue du passé. C'est une stratégie utilisée par le locuteur pour influencer son auditoire et le faire adhérer à sa thèse. C'est ce qu'exprime Ducrot (1984 : 201) quand il dit :

L'éthos est rattaché à L, le locuteur en tant que tel : c'est en tant qu'il est source de l'énonciation qu'il se voit affublé de certains caractères qui, par contrecoup, rendent cette énonciation acceptable ou rebutante.

Amossy distingue deux types d'éthos : L'éthos préalable ou prédiscursif et L'éthos discursif ou construit. Elle définit l'éthos prédiscursif comme l'image que l'auditoire se fait de l'orateur avant même qu'il prenne la parole et qui s'élabore sur la base du rôle social, des fonctions institutionnelles, du statut et du pouvoir de l'orateur, ainsi que sur la représentation collective ou le stéréotype qui circule à son sujet. L'éthos quant à lui, est l'image que l'orateur se construit au moment même où il parle. Amossy (2008 : 95) affirme :

On appellera donc éthos ou image préalable, par opposition à l'éthos tout court (ou éthos oratoire, qui est pleinement discursif), l'image que l'auditoire peut se faire du locuteur avant sa prise de parole.

Dans le cas de notre étude, l'éthos ou la posture du Capitaine Ibrahim Traoré renvoie aux différentes images qu'il renvoie de lui-même lorsqu'il prend la parole devant son auditoire. Plus spécifiquement au cas du 11 juillet 2024, il s'agit de l'image de lui-même qu'il donne à voir aux forces vives de la Nation venues l'écouter.

IV. Méthodologie

Notre méthodologie de travail a consisté en deux étapes cruciales : la collecte des données et l'analyse des données.

Dans la phase collecte des données, nous avons pris pour corpus l'adresse du Capitaine Ibrahim Traoré aux forces vives de la Nation le 11 juillet 2024. Nous avons retranscrit ce discours en nous servant notamment du logiciel de retranscription Turboscribe. Il s'agit d'un logiciel conçu pour faciliter la transcription de documents audio ou vidéo. Nous nous sommes cantonné sur le discours du Président face aux forces vives de la Nation, parce qu'il s'agit de son discours programme ou mieux, son discours d'orientation pour le mandat des 5 ans. Ce discours a permis au peuple de comprendre la vision et la direction de l'équipe du Capitaine pour les cinq années à venir. C'est donc un discours stratégique.

Notre analyse des données a consisté en deux niveaux conformément aux objectifs de notre recherche : le niveau construction de l'image de l'orateur et l'effet de cette image sur l'auditoire. A chaque niveau, nous avons procédé à une analyse des éléments présents dans notre corpus et à une analyse. Pour vérifier l'effet du discours du Capitaine Ibrahim Traoré sur l'auditoire, nous avons non seulement collecté les réactions in situ des forces vives présentes dans la salle, mais également, nous avons recueilli les commentaires des internautes sous les diffusions en direct de cette rencontre dans les médias en ligne tels que Faso7 ou encore Minute.Bf.

V. Construction d'un éthos discursif chez Ibrahim Traoré

Dans cette partie, nous analysons et discutons des résultats de notre étude. Nous passons en vérification, les hypothèses précédemment formulées, à savoir, comment Ibrahim Traoré construit son image pour se conformer aux attentes du public et comment ces différentes images discursives modèlent les réactions des populations (participants directs et internautes).

5.1. La posture discursive du Capitaine Ibrahim Traoré : un jeu d'images

Pour influencer son public le 11 juillet 2024, le Capitaine Ibrahim Traoré a laissé voir de sa personne plusieurs images.

5.1.1. L'image d'une autorité qui s'assume

On définit par autorité, le pouvoir légitime d'exiger l'obéissance ou de donner des ordres et de prendre des décisions dans un cadre donné. Elle repose généralement sur une reconnaissance, formelle ou informelle, de la légitimité de celui ou celle qui la détient.

Selon le Larousse illustré (2021), avoir de l'autorité, c'est être reconnu comme capable de diriger, influencer ou faire respecter des règles ou des décisions. Cela implique qu'on écoute, respecte ou obéit à la personne concernée, soit parce qu'elle a un statut officiel, soit en raison de sa personnalité, de ses compétences ou de son expérience.

L'importance d'une autorité qui s'assume réside dans sa capacité à inspirer confiance, à guider clairement et à prendre ses responsabilités. L'autorité du Capitaine Ibrahim Traoré se perçoit dans son discours à travers l'usage prédominant du pronom personnel de la première personne «Je»/ « j'» employé au moins 25 fois. La prédominance de la première personne du singulier traduit le fort ancrage du Capitaine Ibrahim Traoré dans son discours. Le déictique de la première personne du singulier « je » implique souvent un « tu » ou un « vous » implicite, même si ce dernier n'est pas explicitement mentionné. Ce qui crée une relation interactive entre le locuteur et l'auditoire.

Selon Benveniste (1966), en utilisant les pronoms « je », le locuteur inscrit sa propre subjectivité et celle de ses interlocuteurs dans le discours. L'emploi de cette personne permet au locuteur d'aller directement au contact de son auditoire pour le toucher et le solliciter. Et ici, le locuteur Ibrahim Traoré veut marquer son auditoire avec un discours direct et assumé. Il affirme son autorité et assume par la même occasion l'entièreté de ses propos et de tout ce qui peut en découler. Cela se voit à travers les extraits suivants : « **Je** n'invente rien », « Vous trouverez tout ce que **j'ai** dit dans les bibliothèques ou partout sur les moteurs de recherche », « **Je** le dis ici haut et fort et solennellement », « **Je** le dis, **j'insiste** et **je** persiste », « **Je** le dis et **je** le répète toujours ».

Ces énoncés sont caractéristiques de la constance d'un leader qui assume pleinement ses propos et qui est disposé à endosser la responsabilité de toutes les conséquences qui peuvent en découler. Ici c'est un chef sûr de lui qui parle sur un sujet qu'il maîtrise. Il « n'invente rien » et dit « haut et fort », et « solennellement » ce qu'il estime vrai. Du reste, il « insiste », et même « persiste », pour

ceux qui doutent, assuré que ses déclarations sont vérifiables « *dans les bibliothèques* ».

Ces constructions matérialisent la posture d'une autorité résolue, assumée et stable. Le « *je* » ici employé, devient porteur d'un message de continuité, de cohérence dans le temps, ce qui renforce la confiance dans la parole de l'orateur.

Ibrahim Traoré exprime aussi son autorité par l'usage des actes directifs permettant de faire faire une action à son auditoire. Searles (1969 : 66) définit ce type d'actes de langage comme « ceux que nous utilisons pour tenter de faire faire quelque chose à l'auditeur ». Cela est perceptible dans les extraits suivants :

« *Nous avons ordonné au Ministère de faire beaucoup d'études sur beaucoup de tronçons...* »

« *Je compte sur vous pour qu'on puisse donc atteindre cet objectif-là* »

« *Je profite donc vous demander, vous aussi, population des villes, de nous aider dans cette phase de sensibilisation en vous sensibilisant vous-même* »

« *S'ils m'entendent qu'ils arrêtent maintenant parce qu'ils iront combattre eux-mêmes* »

« *Nous avons sensibilisé beaucoup les gens, mais nous nous sommes rendu compte qu'il y a beaucoup de brebis galeuses dans leurs rangs, malheureusement...* »

« *Ça ne peut pas continuer* »

Dans ces extraits, l'éthos de l'autorité du Capitaine Ibrahim Traoré se construit au travers d'une parole à la fois engagée, directive et sans concession, qui s'inscrit dans une posture de chef pleinement assumé. L'emploi du « **nous** » dans « *Nous avons ordonné au Ministère* » installe d'emblée l'image d'une autorité collective, celle d'un commandement agissant, mais le verbe « *ordonner* » souligne que cette autorité n'est pas seulement institutionnelle : elle est aussi active, et s'inscrit dans des décisions concrètes. En disant ensuite « *je compte sur vous* », le Capitaine Traoré implique directement les populations. Il crée un lien de responsabilité partagée, tout en conservant la hauteur du commandeur qui fixe les objectifs et attend des résultats.

L'énoncé « *Je profite donc vous demander...* », montre une autorité souple mais directive, qui sollicite l'implication du peuple, mais sous une forme injonctive qui est à peine voilée. Le verbe « *demander* », renforcé par le contexte « *vous aussi, population des villes* », inscrit

le locuteur dans une posture de leader qui mobilise les citoyens et les invite à une auto-discipline, en affirmant de façon subtile que le changement commence par chacun. Avec l'énoncé : « *S'ils m'entendent qu'ils arrêtent maintenant...* », l'éthos se fait plus menaçant et ferme. Le locuteur ici Chef de l'État, prévient de la conséquence ultime qui pourrait découler de leurs actions : « *ils iront combattre eux-mêmes* ». L'autorité ici ne fait plus que conseiller ou orienter, elle met en garde, elle avertit d'une sanction imminente.

5.1.2. L'image d'un réformateur

Dans son discours, le Capitaine Ibrahim Traoré se positionne aussi comme un réformateur, ou mieux, un révolutionnaire. Il laisse voir de sa personne l'éthos d'un chef qui veut tout bouleverser pour reconstruire un nouvel ordre. L'image du réformateur se perçoit d'abord à travers la posture physique du Président qui, tient un discours oral sans support écrit devant son peuple. Il ne lit pas un texte comme il est de coutume pour les Chefs d'État. Il s'adresse directement à son auditoire.

Selon Perelman & Olbrechts-Tyteca, parler sans support écrit permet une communication plus naturelle et sincère. Cette spontanéité favorise une meilleure connexion avec le public, rendant le message plus engageant et crédible. Le discours direct est le plus souvent perçu comme dénué de calculs préalables et donc empreint de sincérité. A ce sujet, Perelman & Olbrechts-Tyteca (1958 : 287) affirment :

La spontanéité du discours confère à l'argument une force de présence qu'on ne saurait atteindre par un texte strictement appris ; elle révèle l'engagement immédiat du locuteur et sollicite davantage la confiance de l'auditoire.

Le Capitaine Ibrahim Traoré n'est pas coutumier des discours préparés. Cette attitude apparaît comme une réforme qui lui permet déjà de gagner en estime auprès de son auditoire.

La posture réformiste du Président Traoré se perçoit aussi dans le programme politique qu'il propose à son auditoire. Les annonces de réformes y sont contenues à tous les niveaux :

« *Certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements, ont bloqué les équipements que nous avons achetés dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants et ces puissances exploitent des*

minerais au Burkina Faso. Je le dis ici haut et fort et solennellement : ça va s'arrêter ! Nous allons retirer les permis d'exploitation ».

« Ça ne peut plus continuer ! Nous allons récupérer nos permis d'exploitation et nous allons l'exploiter nous-mêmes. »

« Pour ce qui concerne le domaine, donc, de la fonction publique, pendant longtemps, nous avons passé le temps à mettre en garde un certain nombre d'acteurs. Mais nous avons compris que le phénomène est tellement profond... »

« Nous avons aussi opté pour une diplomatie de vérité. Nous ne comptons pas nous mettre dans certaines logiques de mentir ou de couvrir la réalité, soi-disant que c'est la diplomatie. C'est faux. »

« Nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple. Certains vont nous critiquer. D'autres même iront à dire que non, un chef d'État ne doit pas parler comme ça. Un chef d'État ne doit pas faire ça. »

« Mais nous leur disons que... Peut-être que ces gens qui critiquent de cette façon lorsque nous disons la vérité, peut-être qu'ils ont une école où ils ont appris à être chef d'État, comment le chef d'État doit être. Sinon, je n'ai pas encore vu cette école. Et pourquoi ? Pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres, faire comme les autres ? Nous voulons créer notre modèle, notre identité ».

« Nous voulons la vérité... »

« Nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. »

« Nous serons obligés donc de recadrer la communication sur tous les aspects. »

« Nous n'allons plus permettre qu'un fils du pays communique contre la Patrie... »

« Nous allons revenir à certains fondamentaux de discipline et d'instaurer donc un certain nombre de valeurs à inculquer aux plus jeunes, depuis le primaire, pour qu'ils soient de bons citoyens de demain. »

« Nous avons entamé des réformes au niveau du Conseil supérieur de la Magistrature. »

« Avec ou sans eux, nous allons avancer... »

. « Ces pratiques vont cesser. »

« Nous voulons une autre forme de justice. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour la masse. »

« Nous prendrons les mesures qui sied, le pays va avancer. »

Ces extraits sont révélateurs de la posture réformiste du Capitaine Ibrahim Traoré. C'est un discours tranché qui annonce un programme politique fondé sur la rupture. Une rupture avec un ordre ancien qui va se matérialiser par des réformes à tous les niveaux, à commencer par le volet minier. *« Certains permis d'exploitation minière seront retirés »* notamment aux entreprises appartenant à des Etats qui refusent de vendre des armes au Burkina Faso pour lutter contre l'hydre terroriste. Le Chef de l'État adopte ici une position de révolté. Une révolte face à ce qui apparaît pour lui comme une ingratitude envers son pays. Il ne sera plus question d'offrir sur une table dorée, les ressources minières du pays à des puissances qui rétribue en monnaie de singe.

La réforme va aussi concerner le volet diplomatique : Le choix est alors assumé, la posture du Capitaine aussi. Il ne sera plus question de se *« mettre dans certaines logiques de mentir ou de couvrir la réalité »* au nom d'une prétendue diplomatie. En adoptant cette posture, le locuteur ici Chef de l'État, s'affiche comme différent des autres Chefs d'État qui voilent la réalité pour des compromis souvent au désavantage du peuple. Le Capitaine Ibrahim Traoré veut imprimer sa propre identité, un modèle propre à lui, débarrassé du calcul et des considérations politiques. La rupture va également concerner le volet communicationnel et juridique. Elle se fera et même s'il le faut au plus grand dam des récalcitrants (ici les syndicats). Le Capitaine Ibrahim Traoré, à travers ce discours se positionne comme un révolutionnaire. Il veut insuffler une nouvelle dynamique à tous les niveaux, et même contre le gré des opposants potentiels.

5.1.3. L'image d'un Chef de guerre

Face aux forces vives de la Nation, Ibrahim Traoré s'est positionné comme le chef de guerre qu'il faut, pour conduire les troupes dans la lutte contre le terrorisme. Cela est exprimé dans cet extrait :

« Nous n'avons pas le choix que de combattre. Et nous avons opté pour le combat et c'est par là que nous serons libres, que nous serons réellement indépendants. Pour ce faire, nous avons pris le soin de diagnostiquer le problème profond du

Burkina Faso. J'avoue que le problème est réel et profond. Le mal est là. Nous l'avons diagnostiqué et nous découvrons de jour en jour le système. Plusieurs nœuds ont été défaits, mais des nœuds restent à défaire parce que tous les jours que Dieu fait, nous découvrons certaines pratiques... »

L'ethos du Chef de guerre se présente dans ce passage par les modalités déclaratives de guerre. Le locuteur présente ici une situation qui n'offre aucune autre issue si ce n'est le combat. Il se présente ici comme un homme qui a diagnostiqué le problème réel du pays et qui a aussi trouvé le remède : « *combattre* ». Combattre, pour être libres et indépendants. Ces expressions sont aussi des actes implicites révélateurs d'un orateur qui accuse les régimes précédents d'avoir échoué à mener la guerre. Le Capitaine Ibrahim Traoré estime que ces régimes n'ont pas fait la guerre aux terroristes. C'est donc « *maintenant* » que la guerre va commencer. Le futur proche omniprésent dans le discours est aussi une représentation imagée d'un orateur qui affirme sa confiance en lui et qui annonce un changement imminent - ici le début de la guerre.

6. Postures du Capitaine Ibrahim Traoré et mobilisation de l'auditoire : un discours numérique laudateur

A travers un discours à la fois autoritaire, patriote, guerrier, révolutionnaire, et anti-impérialiste, le Capitaine Ibrahim Traoré est parvenu à se construire une image fortement valorisée aux yeux de son auditoire. Il a réussi à impacter le public et à susciter une grande adhésion à la cause qu'il défend. L'efficacité de son discours se révèle à travers les réactions des internautes sous le compte YouTube du média Faso7, le 11 juillet 2024.

Figure 1 : Capture de quelques commentaires sous le Direct YouTube de Faso7

Ces commentaires essentiellement laudateurs traduisent l'adhésion du public aux idéaux véhiculés par l'orateur. C'est un public acquis à la cause du Président IB, et qui le perçoit comme l'espoir d'une renaissance africaine et comme le leader charismatique qui dispose de compétences pour répondre à ses aspirations les plus profondes. La construction discursive de soi opérée par le Capitaine Ibrahim Traoré a rallié bien plus que des Burkinabè seuls, mais des populations d'autres pays africains. Ces derniers appellent le peuple burkinabè à s'ériger en protecteurs pour le prémunir d'éventuelles trahisons. L'orateur ici a tenu un discours efficace qui a atteint les objectifs qu'il s'est fixés. A ce sujet, Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca (1958 : 57) affirment que « *L'efficacité discursive se mesure à l'adéquation du message aux attentes, connaissances et valeurs du destinataire : c'est cette résonance qui construit l'impact du discours.* »

Conclusion

Cette étude qui visait à comprendre les différentes postures adoptées par le capitaine Ibrahim Traoré dans son discours face aux forces vives de la nation, le 11 juillet 2024, a permis de mettre en évidence la capacité du locuteur à adapter son discours à son auditoire. Pour agir sur son auditoire, le Capitaine IB s'est présenté à la fois comme une autorité qui s'assume, un réformateur, un chef de guerre. Ces images véhiculées ont contribué à la construction

d'une image favorable de sa personne dans cette situation de communication précise. Cette étude fournit des clés indispensables à la compréhension des stratégies de légitimation du pouvoir militaire dans un contexte de lutte anti-terroriste. Elle permet également d'évaluer comment le discours politique peut s'adapter au contexte pour influencer, mobiliser et façonner l'opinion publique. L'analyse permet également une meilleure lecture critique des discours politiques, permettant aux citoyens de comprendre les intentions et les objectifs de ces discours. En dépit de l'image méliorative que le Capitaine Ibrahim Traoré a construite de lui-même dans les médias, dans les réseaux sociaux et dans l'opinion publique de façon générale, il existe une forme de polarisation discursive qui semble opposer les partisans du Président Traoré à certains opposants du régime. Une étude ultérieure s'intéressant aux différentes catégorisations du Chef de l'Etat dans les opinions de ses opposants pourrait, à notre sens, permettre de saisir un certain nombre de procédés de désignation importants et des enjeux divers.

Références bibliographiques

- AMOSSY Ruth**, 2008. Argumentation et Analyse du discours : perspectives théoriques et découpages disciplinaires, *Argumentation et Analyse du discours*, no 1 [En ligne], 1 | 2008, mis en ligne le 06 septembre 2008, consulté le 05 août 2025. URL : <http://journals.openedition.org/aad/200>
- BARTHES Roland**, 1994. *Mythologies*, Éditions du Seuil, Paris
- BENVENISTE Émile**, 1966. *Problèmes de linguistique général*, Tome I, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », Paris
- DUCROT Oswald**, 1984. *Le Dire et le Dit*, Paris, Éditions de Minuit
- KERBRAT – ORECCHIONI Cathérine**, 2010. *S'adresser à autrui. Les formes nominales d'adresse en français*, Chambéry, Ed. de l'université de Savoie, Coll. Langages
- MAINGUENEAU Dominique**, 1993. *Le Contexte de l'œuvre littéraire : Énonciation*, Dunod, Paris
- PERELMAN Chaim & OLBRECHTS-TYTECA**, 1958. *La nouvelle rhétorique : Traité de l'argumentation*, Presses universitaires de France, Paris
- SEARLE John R.** 1969. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge, Cambridge University Press

Extensive reading and the problem of interference in efl writing : a case study

Koaténin Kouamé

Senior Lecturer

Alassane Ouattara University, Bouaké

kkoatenin@gmail.com

Abstract

This study investigates the impact of extensive reading on the problem of interference in EFL writing among secondary school learners. Data were collected through a writing test administered to 116 students. The analysis compared interference errors between students who practiced extensive reading and those who did not. Results show that extensive readers produced fewer errors in verb conjugation and spelling, while persistent difficulties remained with articles, prepositions, and lexical transfer from French. The findings confirm the pedagogical value of extensive reading in reducing interference, though complementary explicit instruction is necessary. This study highlights the importance of integrating extensive reading into EFL curricula to foster accuracy and fluency in writing. Suggestions for future research include longitudinal and comparative studies across proficiency levels.

Keywords: *EFL writing, Error analysis, Extensive reading, Interference, Pedagogy*

Résumé

Cette étude examine l'impact de la lecture extensive sur le problème de l'interférence dans la production écrite en anglais langue étrangère (ALE) chez des élèves du secondaire. Les données ont été recueillies au moyen d'un test de rédaction administrés à 116 apprenants. L'analyse a comparé les erreurs d'interférence entre les étudiants pratiquant la lecture extensive et ceux qui ne la pratiquent pas. Les résultats montrent que les lecteurs extensifs commettent moins d'erreurs de conjugaison et d'orthographe, mais que des difficultés persistent au niveau des articles, des prépositions et des transferts lexicaux du français. Les conclusions confirment la valeur pédagogique de la lecture extensive pour réduire l'interférence, tout en soulignant la nécessité d'un enseignement explicite complémentaire. L'étude suggère d'intégrer la lecture extensive dans les programmes d'Anglais Langue Etrangère (ALE) afin de renforcer la précision et la fluidité en écriture.

Mots-clés : *Ecriture en ALE, Analyse des erreurs, Lecture extensive, interférence, Pédagogie*

Introduction

In many educational contexts where English is taught as a Foreign Language (EFL), writing remains one of the most demanding skills to master. Unlike speaking, which often tolerates fluency at the expense of accuracy, writing requires precision in grammar, syntax, vocabulary, and style. Learners in EFL environments, particularly those with limited exposure to authentic English input outside the classroom, tend to transfer linguistic and stylistic features from their first language (L1) into their second language (L2) writing. This phenomenon, generally referred to as interference or negative transfer, manifests in errors that affect lexical choice, syntactic structures, spelling, punctuation, and discourse organization. One pedagogical approach that has gained increasing attention for its potential to improve EFL learners' writing competence is extensive reading. Extensive reading is based on the idea that regular exposure to large amounts of comprehensible input contributes to vocabulary growth, syntactic awareness, and overall linguistic fluency. The premise is that by engaging with authentic texts in the target language, learners naturally internalize the patterns of English and gradually reduce the reliance on their L1 structures. While numerous studies have explored the role of extensive reading in vocabulary acquisition, comprehension, and motivation, relatively few have examined its direct impact on the problem of interference in EFL learners' writing.

Despite years of formal instruction in English, many EFL learners continue to produce written work that is heavily influenced by their first and second languages. For example, direct translations of idiomatic expressions, incorrect word order, and inappropriate use of prepositions are common markers of interference in student writing. Teachers frequently report frustration with the persistence of such errors, even after explicit grammar instruction (K. Kouamé (2016)). This suggests that exposure to isolated grammatical rules and limited classroom practice may not be sufficient to address the deeper cognitive influence of L1 on L2 production. There is therefore a pressing need to explore alternative pedagogical strategies that can complement classroom instruction and help learners internalize authentic

language use. The main question leading this reflexion is as follows : To what extent does extensive reading reduce interference in EFL learners' writing? This main question calls for the following secondary concerns : What types of interference errors are most frequent in EFL learners' writing? How does extensive reading influence learners' lexical choice and sentence structure? What is the relationship between the amount of reading and the reduction of interference errors?

The main objective of the study is to investigate the impact of extensive reading on reducing interference in EFL writing. This main objective suggests these operational objectives : To identify the most common interference errors in EFL learners' writing, to measure learners' progress in writing after engagement in extensive reading, to establish the correlation between reading input and writing accuracy. to evaluate learners' perceptions of the role of extensive reading in improving writing skills. We hypothesise that Extensive reading significantly reduces interference in EFL learners' writing. More specifically, we presume that extensive reading improves learners' lexical choices and reduces literal translation from L1 ; extensive reading enhances syntactic accuracy in learners' writing ; learners exposed to extensive reading report increased confidence and accuracy in writing.

The problem of interference in second language writing has been a central concern in applied linguistics for decades. Early studies in contrastive analysis suggested that many learner errors could be attributed to the influence of the native language (R. Lado, 1957). Later research emphasized that while interference is not the only source of error, it remains a major obstacle to writing accuracy in EFL contexts (T. Odlin, 1989). At the same time, the theoretical foundation of extensive reading rests on S. Krashen's Input Hypothesis (S. Krashen, 1985), which argues that exposure to comprehensible input in the target language is essential for acquisition. R.R. Day and J. Bamford (1998) further developed the pedagogical principles of extensive reading, emphasizing reading for pleasure, variety of texts, and learner autonomy. Empirical studies (Example : F. M. Hafiz & I. Tudor, 1989; J. Yamashita, 2008) have shown that extensive reading improves vocabulary, grammar sensitivity, and motivation. However, the direct

connection between extensive reading and the reduction of interference errors in writing remains underexplored.

This study therefore seeks to bridge this gap by investigating the extent to which sustained exposure to English through extensive reading can mitigate the problem of interference in EFL learners' written production.

1. Methodology

1.1. Description of Study Site

The study was conducted at Lycée Municipal Simone Ehivet Gbagbo, a public secondary school located in Yopougon, a densely populated suburb in the northern part of Abidjan, Côte d'Ivoire. The school serves a large student population from diverse socio-economic backgrounds and provides general secondary education leading to the Baccalaureate examinations. The EFL learning environment at the institution reflects the broader Ivorian educational context, where English is taught as a compulsory foreign language from lower secondary to upper secondary levels. Students generally have three hours of English instruction per week, with a strong emphasis on grammar, vocabulary acquisition, and reading comprehension. Writing activities are also part of the curriculum, but they tend to focus on sentence transformation and guided writing exercises rather than free or creative writing.

As is common in many Francophone African contexts, the exposure of students to English outside the classroom remains very limited. Their primary source of English input is through classroom instruction, prescribed textbooks, and occasional audiovisual materials. This limited exposure contributes to the persistence of interference errors in their writing, as students tend to rely heavily on French (their L2) structures when producing texts in English. The study site therefore provides a relevant context for investigating the potential of extensive reading as a pedagogical strategy to reduce L1 interference and enhance writing competence in EFL learners.

1.2. Population and Sampling

The target population of this study consisted of EFL learners enrolled in the final year of secondary education (Terminale A) at Lycée Municipal Simone Ehivet Gbagbo in Yopougon, Abidjan. The

learners, generally aged between 17 and 20 years old, have studied English as a compulsory subject for at least six years. At this stage of their schooling, they are expected to demonstrate a functional command of English in preparation for the national Baccalaureate examinations, which include a writing component. The sampling technique combined purposive and random sampling. Out of the five Terminale A classes available, two classes were purposively selected because of their accessibility and willingness of the teachers to participate in the study. Within these two classes, students were invited to take part voluntarily by completing a short written test and filling out a questionnaire designed to gather information about their reading habits.

After the administration of the instruments, 58 students reported that they had never read a book for their own pleasure, which indicated a lack of engagement in extensive reading. In order to establish a balanced comparison, an equal number of students (58) were randomly selected from the remaining respondents who declared having read at least one book for pleasure. This process resulted in a sample size of 116 students, divided equally between the non-extensive readers ($n = 58$) and the extensive readers ($n = 58$).

This sampling procedure provided two groups with contrasting reading profiles, thereby offering a solid basis for examining the potential impact of extensive reading on the problem of interference in EFL writing.

1.3. Method of Data Collection

A writing test was used as method of data collection for this study. The task required students to produce a short essay in English on a familiar topic, designed to elicit free written expression. The students' scripts were subsequently subjected to error analysis, with a particular focus on identifying instances of linguistic interference from French, their first language. These errors were categorized at different linguistic levels (lexical, syntactic, morphological, and pragmatic) and compared across the two groups (extensive readers vs. non-extensive readers).

On the heading of each worksheet, students were asked to write the number of books they had ever read for pleasure. This variable added to the test allowed both the classification of learners

according to their reading practices and the empirical measurement of the impact of extensive reading on interference in EFL writing.

1.4. Methods of Data Analysis

The data collected were analyzed using both quantitative and qualitative approaches.

For the written productions, an error analysis method was employed. Students' essays were carefully examined in order to identify and classify linguistic errors that could be attributed to interference from French, their second language. The errors were grouped into categories such as lexical interference (e.g., false cognates, literal translations), syntactic interference (e.g., word order, use of articles and prepositions), morphological interference (e.g., verb conjugation, pluralization), and pragmatic interference (e.g., inappropriate use of idioms or discourse markers). The frequency and distribution of these errors were compared across the two groups (extensive readers vs. non-extensive readers) in order to evaluate the extent to which extensive reading contributed to reducing interference in EFL writing.

2. Results

2.1. Analysis of the errors of students who read books for pleasure

Category	Occurrences	Percentage
Adjective	02	1.94
Article	17	16.50
Conjugation	26	25.24
Expressions	16	15.33
French words	22	21.36
Gerund	02	1.94
Modals	00	0
Morphology (spelling)	13	12.62
Negation	01	0.97
Plural	00	1.94
Possessive	01	0.97
Prepositions	02	1.94
Relative pronoun	01	0.97
Total	103	100

The table presents the distribution of interference errors identified in learners' written productions, categorized according to their grammatical or lexical nature. A total of 103 errors were

recorded. The most frequent category of errors was conjugation (25.24%), followed by French words (21.36%) and articles (16.50%). These three categories alone accounted for more than 63% of all occurrences, highlighting that interference primarily affects the core grammatical structures of English and the transfer of lexical items from French into English. Errors in expressions (15.33%) and morphology/spelling (12.62%) were also significant, reflecting learners' tendency to either translate idiomatic expressions literally or reproduce phonological forms inaccurately in written form.

By contrast, errors in categories such as adjectives, gerunds, prepositions, and relative pronouns were relatively rare (each below 2%), suggesting that learners were less affected by interference in these areas. Interestingly, modal verbs did not register any occurrences, which could indicate either a limited use of modals in the writing tasks or a relative mastery of this structure. Overall, the results reveal that verb-related errors (conjugation, morphology, negation, plural forms) are particularly problematic, alongside the direct transfer of French lexical items into English. These findings show the pervasive influence of the learners' L2 on EFL writing.

2.2. Analysis of the errors of students who have never read books for pleasure

Category	Occurrences	Percentage
Adjective	01	0.81
Article	14	11.38
Conjugation	41	33.33
Expressions	11	8.94
French words	15	12.20
Gerund	03	2.44
Modals	01	081
Morphology (spelling)	27	21.95
Negation	04	3.25
Plural	01	081
Possessive	00	0
Prepositions	04	3.25
Relative pronoun	01	0.81
Total	123	100

The table summarizes the 123 interference errors identified in the learners' written productions, distributed across various grammatical and lexical categories. The most frequent errors were related to conjugation (33.33%), which alone accounts for one-

third of the total. This indicates that verb tense and agreement remain a major challenge for learners, largely influenced by the different tense–aspect system in French compared to English. The second most common errors concerned morphology/spelling (21.95%). They reflect difficulties in transferring phonological forms into accurate orthography in English. Errors that consisted to use French words (12.20%) and on articles (11.38%) were also prominent, showing that direct lexical transfer and the absence of a clear article system in French vs. English create significant interference.

Moderate levels of errors were observed in expressions (8.94%). These errors point to learners' tendency to translate idiomatic structures literally from French. Less frequent categories included gerunds (2.44%), negation (3.25%), and prepositions (3.25%), each reflecting specific syntactic differences between English and French. Rare errors occurred in adjectives, modals, plurals, and relative pronouns (all below 1%), suggesting that these areas are either less problematic for learners or less frequently used in their writing tasks. Interestingly, no errors were reported in possessives, which may imply a more stable acquisition of this structure. Overall, the results show that verb-related errors (conjugation and morphology) dominate, alongside difficulties with articles and lexical transfer from French. This pattern highlights the areas where first and second language interference most strongly affect learners' EFL writing.

3. Discussion

3.1. Interpretation

3.1.1. Overall Error Distribution

The first finding that emerges from the comparison of the two groups is that the students who had not engaged in extensive reading committed a greater total number of interference errors (123) than those who had practiced extensive reading (103). This difference, although not very large in absolute terms, suggests that exposure to reading materials in English can contribute to reducing the frequency of errors in written production. Extensive reading appears to offer learners opportunities to internalize grammatical and lexical patterns through repeated exposure, which results in fewer mistakes. This finding supports the claims of Krashen's Input

Hypothesis (1985) and Day & Bamford (1998), who argue that sustained reading exposure reinforces linguistic competence more naturally than explicit instruction alone.

3.1.2. Verb-Related Errors (Conjugation, Morphology, Negation, Plural)

A closer look at verb-related categories shows a striking difference between the two groups. Conjugation errors accounted for 25.24% of errors among extensive readers, but rose to 33.33% among non-readers. Similarly, spelling and morphological errors were almost twice as frequent in the non-readers' group (21.95%) compared to extensive readers (12.62%). These results clearly indicate that extensive reading plays a significant role in reinforcing verb forms, tense usage, and spelling accuracy. As students encounter verb structures repeatedly in authentic texts, students develop an implicit understanding of how verbs function in context. This reduces their reliance on direct translation from French. On the other hand, errors related to negation and plural forms remained marginal in both groups (under 4%), which suggests that these categories are either better acquired through explicit instruction or less frequently mobilized in writing tasks. Overall, the results confirm that extensive reading helps learners gain stronger control over verb morphology and spelling.

3.1.3. Article Use

The results concerning the use of articles reveal a slightly different trend. Interestingly, the percentage of article-related errors was higher among extensive readers (16.50%) than among non-readers (11.38%). This finding may appear counterintuitive, since one would expect extensive reading to improve article usage. However, it highlights the persistent difficulty of the English article system for Francophone learners, given that the use of articles in French and English is governed by different rules. Extensive reading seems not to have fully compensated for this structural difference, as learners continue to apply French rules when writing in English. This suggests that while extensive reading reinforces some aspects of grammar, certain areas, such as articles, may require explicit instruction in addition to exposure through reading.

3.1.4. Lexical Transfer (French Words and Expressions)

Another important observation concerns lexical interference. Errors involving the use of French words were more frequent among extensive readers (21.36%) than non-readers (12.20%). Similarly, the proportion of errors in idiomatic expressions was higher for extensive readers (15.33%) compared to non-readers (8.94%). This finding may be explained by the fact that extensive readers tend to write more complex sentences and attempt to express ideas beyond their current lexical repertoire. When vocabulary gaps arise, they often resort to direct borrowing from French or literal translation of French expressions. Non-readers, in contrast, may restrict themselves to simpler sentence structures and avoid risks, which reduces the number of lexical interference errors but also limits the richness of their writing. In this sense, the higher rate of lexical interference among extensive readers can be seen as a by-product of greater writing confidence and ambition, even if accuracy is not always achieved.

3.1.5. Minor Categories (Adjectives, Gerunds, Modals, Prepositions, Relative Pronouns, Possessives)

In both groups, the categories of adjectives, gerunds, modals, prepositions, relative pronouns, and possessives showed relatively low error frequencies, each accounting for less than 3% of the total. This suggests that these categories are either less prone to L1 interference or less frequently used in the writing tasks that were administered. For example, errors in adjectives and possessives were almost non-existent, possibly because these categories share structural similarities between English and French. On the other hand, prepositions and gerunds are known areas of difficulty in EFL contexts, but the relatively low error rates in this study may reflect limited use of these structures in the students' essays. Overall, the minor categories do not constitute the central problem of interference, but they still illustrate the subtle ways in which French influences English writing at different grammatical levels.

3.1.6. General Trends

Taken together, the results reveal two complementary trends. On the one hand, extensive reading clearly reduces interference in areas such as verb conjugation and spelling, where repeated exposure to written forms consolidates learners' grammatical and

orthographic competence. On the other hand, extensive readers tend to make more errors in lexical transfer, reflecting their willingness to experiment with complex language but also their vulnerability to gaps in vocabulary knowledge. This dual finding confirms that extensive reading enhances grammatical accuracy while also encouraging greater fluency and risk-taking in writing. However, the persistence of article errors and the rise of lexical interference suggest that extensive reading alone is not sufficient. It needs to be complemented by targeted vocabulary development and explicit grammar instruction, especially in areas where English and French diverge significantly.

3.2. Discussion in Light of Prior Empirical Studies

The data show that the students who report pleasure reading (“readers”) commit noticeably fewer conjugation and spelling/morphology errors than non-readers. This mirrors classic findings that extensive reading (ER) benefits not just comprehension but also written accuracy and style. For example, F. M. Hafiz and I. Tudor (1989)’s controlled three-month ER program reported “marked improvement” in learners’ language skills, especially in writing, a close match to our accuracy gains. Meta-analytic evidence reinforces this direction of effect. T. Nakanishi (2015)’s TESOL Quarterly meta-analysis concluded that ER yields small-to-moderate positive effects across proficiency measures, with stronger outcomes when ER is sustained over time, consistent with the idea that readers gradually internalize grammatical patterns and orthographic conventions that reduce error rates. Similarly, B. Mason and S. Krashen (1997)’s three experiments with Japanese EFL learners show ER participants catching up to or surpassing comparison groups; although their primary measures were reading-related, their interpretation emphasizes ER’s spillover to grammar, vocabulary, and writing. This is congruent with our lower conjugation/spelling error profile among readers.

Both groups in the study show non-trivial article and preposition errors, with only modest advantages for readers. P. Master (1997)’s synthesis in system explains why articles pose a durable challenge (semantic complexity, multiple functions, zero article), and argues that targeted form-focused support is often necessary, reading alone rarely eliminates article errors. On the

acquisition side, T. Ionin, H. Ko, & K. Wexler (2004) show that learners may “fluctuate” between definiteness-based and specificity-based mappings when their L1 offers different cues, which leads to systematic misselection of a/the/∅ despite abundant input. Our lingering article errors, even among readers, fit this account: ER helps, but conceptual mappings still need focused attention. Prepositions show a similar pattern. Because they encode fine-grained semantic relations and often lack one-to-one L1–L2 correspondences, they remain vulnerable to transfer and fossilization; reading increases exposure but does not always yield categorical gains without feedback. This interpretation is consistent with the broader transfer literature summarized by S. Jarvis and A. Pavlenko (2008).

French-word intrusions and calque-like expressions were also observed in both groups, though typically fewer among readers. Crosslinguistic-influence research explains why these errors persist: when learners reach for more nuanced meanings, they often recruit L1 lexical/conceptual patterns, especially under production pressure. S. Jarvis & A. Pavlenko (Ibib) document how such transfer survives considerable input; better readers may attempt more ambitious content and phrasing, occasionally increasing the opportunity for transfer even as overall accuracy improves. Moreover, the strongest gains appear in conjugation and morphology (spelling). That asymmetry is predicted by ER research showing faster improvement in global fluency and form familiarity than in fine-grained function-word systems. J. Yamashita (2008), for instance, found that ER tends to boost reading speed and general proficiency before it normalizes subtler grammatical subsystems, an explanation for the relatively stubborn article/preposition errors in our data. Book-flood studies (e.g., W. Elley (2000)) similarly report broad literacy gains from massive input, with spelling and general accuracy improving in tandem, but they also caution that certain grammatical subsystems may require complementary instruction.

Extensive reading (ER) primarily enhances input-based learning by providing learners with repeated exposure to well-formed sentences in meaningful contexts. Through this process, morpho-syntactic structures and orthographic patterns are internalized via frequency and salience, allowing learners to develop a more intuitive understanding of grammar and spelling

conventions. This mechanism helps explain why students in the ER group demonstrated a clear advantage in areas such as verb conjugation and morphological accuracy, as repeated encounters with correct forms reinforce linguistic patterns that become increasingly automatic. However, certain features, particularly those tied to abstract grammatical concepts, such as article choice, often require learners to go beyond passive exposure. According to Merrill Swain's (1985) Output Hypothesis, language development is accelerated when learners are pushed to actively produce language, notice gaps in their knowledge, and attempt to self-correct. These findings suggest that while ER offers a strong foundation for improving accuracy, it is most effective when combined with guided writing activities and constructive feedback. Such a combination not only consolidates the benefits of extensive reading but also addresses the persistent error types identified in this study, including article misuse, preposition errors, and lexical transfer.

Overall, the findings of this study converge with previous research indicating that extensive reading (ER) improves writing accuracy. Studies by F.M. Hafiz and I. Tudor (1989) and B. Mason and S. Krashen (1997) have similarly demonstrated that sustained reading input contributes to greater accuracy in written production. The present results also support observations by J. Yamashita (2008) and P. Master (1997), who noted that ER tends to produce stronger gains in general grammatical and morphological accuracy than in the mastery of function-word subsystems such as articles and prepositions. Nevertheless, consistent with the work of S. Jarvis and A. Pavlenko (2008), this study confirms that L1 transfer remains visible even with abundant input, emphasising the enduring influence of learners' first language on their second language writing. In terms of divergence, this study identified persistent lexical-transfer and expression errors among extensive readers. While these findings do not contradict previous research, they are less frequently quantified in ER studies, which often focus on reading comprehension or vocabulary acquisition rather than detailed error typology. A plausible explanation for this divergence lies in task design and learner context: the study's explicit focus on L2-influenced categories highlights issues that many ER studies do not measure directly. Moreover, the secondary-school Francophone

context may accentuate specific interference patterns that differ from those observed in university-level or different-L2 populations.

3.3. Pedagogical takeaway

The findings of this study indicate that extensive reading (ER) is a highly effective and cost-efficient approach to improving writing quality in EFL contexts. By providing sustained exposure to authentic written language, ER significantly reduces common accuracy errors, particularly in verb conjugation and spelling, confirming predictions from large-scale syntheses and classic ER studies (F.M. Hafiz & I. Tudor, *Ibid*; B. Mason & Krashen, *Ibid*; T. Nakanishi, *Ibid*). This evidence reinforces ER's role as a powerful pedagogical tool that not only strengthens grammatical awareness but also promotes fluency, learner autonomy, and motivation. However, the results also reveal that ER alone may be insufficient to fully resolve certain persistent challenges, such as article and preposition usage or L1 lexical transfer. Research suggests that to address these deeper, conceptually driven issues, ER should be complemented by focused instructional interventions. For example, brief focus-on-form mini-lessons (P. Master, *Ibid*) can explicitly address article semantics, preposition collocations, and other nuanced areas of English grammar that do not easily emerge from input alone. Additionally, integrating pushed-output opportunities (M. Swain, *Ibid*), such as short, guided writing tasks followed by feedback, can help learners notice gaps in their knowledge and consolidate new language mappings. Taken together, these findings advocate for a blended pedagogical approach: ER serves as the foundation for language development, while targeted grammar instruction and output-based activities ensure that learners gain precision in areas prone to L1 interference. This approach is especially valuable in EFL settings, where exposure to authentic English is often limited, and where maximizing classroom time with high-yield strategies is crucial for long-term proficiency development.

3.4. Importance of the Results

The findings of this study carry several significant implications for EFL teaching. First, the clear reduction in grammatical and spelling errors among students who engaged in extensive reading suggests that incorporating ER activities can

meaningfully enhance writing accuracy. By providing learners with abundant exposure to authentic language input, ER helps internalize correct verb forms, morphological patterns, and orthographic conventions, which are often resistant to explicit instruction alone. Second, the results highlight the potential of extensive reading to complement traditional grammar-based teaching. While ER alone does not fully eliminate interference errors, particularly in areas such as articles, prepositions, and lexical transfer, it offers a low-cost, motivating, and scalable strategy to improve overall writing performance. Teachers can therefore integrate ER into regular curricula, pairing it with targeted grammar instruction and guided writing activities to address persistent difficulties. Finally, from a curriculum design perspective, the study underscores the value of allocating time for self-selected reading, reading logs, or classroom-based book clubs. Embedding ER systematically within the curriculum can foster learner autonomy, broaden vocabulary, and create a richer linguistic environment, which is particularly important in EFL contexts where exposure to English outside the classroom is limited.

3.5. Weaknesses of the Results

Despite these contributions, the study has several limitations. First, the sample size was relatively small, with 116 students divided equally between readers and non-readers. While sufficient for initial analysis, a larger sample would increase the generalizability of the findings. Second, the study was conducted over a limited duration, capturing only a snapshot of learners' writing performance after a single reading intervention. Longer-term exposure to extensive reading may produce different results, particularly in areas such as article usage and idiomatic expression, which require repeated and prolonged input to fully stabilize. Third, there is a potential learner motivation bias. Participation in the study was voluntary, and students who agreed to take part may have been more motivated or confident in their English abilities. Such self-selection could have influenced the results, particularly in the extensive reading group, as motivated learners are more likely to engage deeply with texts and apply what they read to their writing.

Conclusion

This study examined the impact of extensive reading on the problem of interference in EFL writing, focusing on students at Lycée Municipal Simone Elivet Gbagbo in Abidjan. The results indicate that extensive reading can significantly reduce certain types of interference errors, particularly in verb conjugation and morphology/spelling, confirming that exposure to authentic written English reinforces grammatical and orthographic patterns. However, the study also revealed persistent challenges. Errors in articles, prepositions, and lexical transfer from French were less affected by reading alone, suggesting that extensive reading, while beneficial, should be complemented with explicit instruction and targeted vocabulary development to fully address L1 interference. Interestingly, extensive readers sometimes made more ambitious lexical attempts, which led to occasional increases in French-word intrusions, highlighting a trade-off between fluency and accuracy.

Pedagogically, the findings support the integration of extensive reading into EFL curricula as a low-cost, motivating, and effective strategy to enhance writing competence. At the same time, teachers should provide structured guidance to tackle residual error types and support learners in transferring the benefits of reading into accurate written production. Finally, the study points to avenues for further research, including longitudinal investigations, comparisons across proficiency levels, and exploration of ER's effects on other language skills such as listening and speaking. Overall, the study confirms that extensive reading is a valuable pedagogical tool in EFL contexts, capable of reducing interference and promoting more accurate, confident, and fluent writing.

Bibliography

- DAY, Richard R., & Bamford, Julian**, 1998. *Extensive Reading in the Second Language Classroom*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ELLEY, Warwick B**, 2000. The potential of book floods for raising literacy

levels. *International Review of Education*, 46(3-4), 233-255.

HAFIZ, Fazal M., & TUDOR, Ian, 1989. Extensive reading and the

development of language skills. *ELT Journal*, 43(1), 4-13.

IONIN, Tania, Ko, Heejeong, & WEXLER, Kenneth, 2004. Article semantics

in L2 acquisition: The role of specificity. *Language Learning*, 54(1),

1-32.

JARVIS, Scott, & PAVLENKO, Aneta, 2008. *Crosslinguistic Influence in*

Language and Cognition. New York: Routledge.

KOUAME Koaténin, 2016. *Expression écrite en Anglais langue étrangère :*

typologie des fautes grammaticales récurrentes en 4^e/3^e du Secondaire en Côte d'Ivoire. Stratégie de résolution. Thèse

de

doctorat unique, Université d'Abidjan-Cocody

KRASHEN, Stephen D, 1985. *The Input Hypothesis: Issues and Implications*. London: Longman.

LADO, Robert, 1957. *Linguistics Across Cultures: Applied Linguistics for*

Language Teachers. Ann Arbor: University of Michigan Press.

MASON, Beniko, & KRASHEN, Stephen D, 1997. Extensive reading in

English as a foreign language. *System*, 25(1), 91-102.

MASTER, Peter, 1997. The English article system: Acquisition, function,

and pedagogy. *System*, 25(2), 215-232.

NAKANISHI, Takayuki, 2015. A meta-analysis of extensive reading

research. *TESOL Quarterly*, 49(1), 6-37.

ODLIN, Terence, 1989. *Language Transfer: Cross-Linguistic Influence in*

Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

SWAIN, Merrill, 1985. "Communicative competence: Some roles of

comprehensible input and comprehensible output in its development". In S. Gass & C. Madden (Eds.), *Input in Second*

Language Acquisition. Rowley, MA: Newbury House.

YAMASHITA, Junko, 2008. Extensive reading and the development of different aspects of L2 proficiency. *System*, 36(4), 661–680.

Le spleen de paris, un esthétisme de la déviance

KOPOIN KOPOIN FRANCOIS

Enseignant-Chercheur

Université Félix-Houphouët-Boigny–Côte D'ivoire

Lettres Modernes (Poésie française)

kopoinlecrivain@gmail.com

Résumé

Poète déviant du XIXe siècle, Baudelaire est connu pour son rejet des normes artistiques de son temps, ce qui fonde son originalité poétique. Dans sa poésie, il associe les formes de la vie et les conditions faites à l'expérience, en explorant les dispositifs lexico-thématiques du dandysme et de la mort. Le poète fait du dandy en figure paradoxale, qui mêle l'orgueil et le désespoir mais aussi une forme de révolte contre la médiocrité du monde. Les thématiques du dandysme et de la mort fondent ainsi la vision baudelairienne de l'art et de la vie. Le dandysme permet au poète de se forger une identité artistique et morale, qui s'oppose aux valeurs dominantes de son époque. Par ailleurs, le poète exprime à la fois sa fascination et sa répulsion pour cette fin inéluctable, qui le tourmente et le libère; la mort, qu'elle soit physique, spirituelle, morale ou artistique contraint le dandy à une attitude de déchéance existentielle qui conduit bien le poète à un esthétisme décadent. Le dandysme, la mort et la décadence, thématiques majeures de l'œuvre baudelairienne, justifient sa déviance scripturaire et thématique.

Mots clés: *Poésie, Baudelaire, Déviance, Dandy, Mort, Décadence.*

Abstract

A 19th-century deviant poet, Baudelaire is known for his rejection of the artistic norms of his time; which is the basis of its poetic originality. In his poetry, he associates the forms of life and the conditions of experience, exploring the lexico-thematic devices of dandyism and death. The poet makes the dandy a paradoxical character, who combines pride and despair but also a form of revolt against the mediocrity of the world. The themes of dandyism and death thus found the Baudelairian vision of art and life. Dandyism allows the poet to forge an artistic and moral identity, which opposes the dominant values of his time. Furthermore, the poet expresses both his fascination and his repulsion for this inevitable end, which torments and liberates him; death, whether physical, spiritual, moral or artistic, forces the dandy into an attitude of existential decline which leads the poet to a decadent aestheticism. Dandyism, death and decadence, major themes of Baudelaire's work, justify his scriptural and thematic deviance.

Keywords: Poetry, Baudelaire, Deviance, Dandy, Death, Decadence.

Introduction

L'histoire singulière de Baudelaire débute avec la publication du recueil *Les Fleurs du mal*, qui reçoit un accueil mitigé. La presse se mobilise rapidement pour dénoncer son immoralité. *Le Figaro*, quotidien populaire de l'époque, met en exergue les parties «blâmables»¹³ de l'ouvrage, les qualifiant de «monstruosités»¹⁴. En conséquence, le Procureur de l'époque décide de saisir les exemplaires. Baudelaire et ses éditeurs sont poursuivis. Suite à une audience publique de quelques heures, ils sont reconnus coupables d'«outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs»¹⁵. Frustré, Baudelaire se sent incompris. Il compose alors *Le Spleen de Paris* ou *Petits poèmes en prose*¹⁶, un recueil de poèmes en prose qui sera publié posthumément. Baudelaire exprime une mélancolie profonde, un ennui existentiel et une angoisse face à la modernité urbaine dans *Le Spleen de Paris*, expérimentant ainsi un esthétisme singulier, fruit d'une posture de poète *déviant*.

Le terme «déviant», emprunté à la sociologie, désigne l'orientation lexico-thématique et sémantique adoptée par l'artiste, et cristallise l'acte poétique central chez Baudelaire. Le Dictionnaire *encyclopédique Quillet* définit le substantif féminin «déviance» comme une manière d'être et de vivre qui s'écarte de celle qui est courante dans une société donnée. L'étymologie latine du terme «déviant» revêt une double acception qui fait de la déviance un écart spatial ou moral par rapport à une norme sociale établie. Dans cette perspective, le déviant est celui qui choisit, sur le plan

¹³Les pièces condamnées concernent une section du recueil *Les Fleurs du Mal*. Cette section contient des poèmes qui ont été censurés lors du procès de 1857 pour «atteinte à la morale publique». Parmi ces poèmes, l'on trouve «Les Bijoux», «Le Léthé», «A celle qui est trop gaie» et «Lesbos».

¹⁴ *Ibidem*

¹⁵ Le poète et ses éditeurs, Auguste Poulet-Malassis et Eugène de Broise, ont été condamnés à payer une amende de 300 francs chacun et à retirer six poèmes du recueil s'ils voulaient continuer à le vendre à Paris.

¹⁶Baudelaire avait envisagé plusieurs titres pour ce recueil. Si le recueil a été publié à titre posthume en 1869 sous le titre de *Petits Poèmes en prose*, sa correspondance montre qu'il avait une préférence pour *Le Spleen de Paris*. Ce titre fait écho aux sections «Spleen et Idéal» et «Tableaux parisiens» de son autre œuvre, *Les Fleurs du mal*. Par exemple, dans une lettre datée du 6 février 1866, il écrit à Hippolyte Garnier: «*Le Spleen de Paris*, pour faire pendant aux *Fleurs du mal*».

théorique, littéraire ou idéologique, de transgresser les normes du groupe auquel il appartient et qui provoque ainsi les réactions hostiles de la majorité de ce groupe. Le révolté et le rebelle sont des déviants tout comme l'artiste ou le poète décadent. Ainsi, l'art du poète décadent est tributaire de l'histoire d'une déviance: cas singulier de transgression mais somme toute assez pur pour la vie du poète Baudelaire et son œuvre.

Il convient toutefois de noter que même si la déviance est un point culminant de l'esthétique baudelairienne, les images de la déviance au sein du texte littéraire, tel *Le Spleen de Paris*, ne peuvent se résumer au discours thématique «de l'interdit et de la transgression», comme l'affirme Dominic Marion (2012, p.4). Dans une communication, Bertrand Laëtitia affirme que «La déviance de Baudelaire est un aveu d'impuissance et de déchéance»(2019, p.28). Mieux la déviance, de ce point de vue, peut être associée à cette noire lumière du mal social que Baudelaire, dans un esprit de dandy, tente en esthète décadent de façonner; ce qui engendre la réflexion suivante:

«*Le Spleen de Paris*, un esthétisme de la déviance»

La question de la déviance chez Baudelaire, plus qu'un simple choix de références bibliographiques, implique une interrogation fondamentale qui pourrait se formuler ainsi:

Comment une déviance originelle peut-elle engendrer une création poétique?

Pour répondre à cette interrogation, il est pertinent d'adopter la méthode psychocritique développée par Charles Mauron dans *Des métaphores obsédantes au mythe personnel* (1963) et *Le Dernier Baudelaire* (2006). Cette approche permet d'analyser l'œuvre à travers le prisme du mythe personnel de l'auteur, en considérant que les motifs récurrents, la déviance, le spleen ou la modernité urbaine, sont les expressions symboliques d'un conflit psychique profond. La psychocritique ne se limite pas à une lecture thématique: elle offre un accès à la matrice intime de la création, révélant comment frustrations existentielles, quête d'absolu et désir de singularité structurent l'imaginaire poétique.

Ainsi, *Le Spleen de Paris* apparaît comme un lieu de transmutation symbolique où les figures du dandy, du marginal ou du révolté ne sont pas seulement des postures esthétiques, mais le reflet d'une dynamique intérieure sublimée par l'écriture. La

déviance devient alors à la fois symptôme et principe actif de l'esthétique baudelairienne, et la psychocritique se révèle l'outil idéal pour dépasser la surface des thèmes et atteindre la profondeur de l'œuvre.

Dans cette perspective, l'étude s'attachera successivement à explorer le contenu du recueil, à éclairer le sens de la déviance à travers le dandysme baudelairien, à mettre en évidence la vision décadente que le poète confère à ses motifs, et enfin à analyser la manière dont le discours spectral de Baudelaire s'associe à une déviance éthico-sociale, confirmant la complexité et la singularité de son langage poétique.

I. Le dandysme baudelairien: le sens d'une déviance

Le Spleen de Paris est structuré autour de 51 poèmes en prose, dont le principal pôle d'inspiration est la ville de Paris. La plupart des poèmes dépeignent un Paris marqué par diverses décadences. Cette thématique principale de la métropole parisienne s'harmonise avec d'autres, telles que la misère et les clivages sociaux. Baudelaire évoque également ces femmes, souvent symbolisées comme étant cruelles, austères et commettant des actes abominables. En effet, dans le poème intitulé «La Belle Dorothée», Baudelaire raconte l'histoire d'une femme qui a tué son amant par jalousie et qui se vante de son crime devant un public médusé. Elle est décrite comme une femme féroce, dénuée de remords qui se réjouit de sa vengeance.

Dans «Le Galant Tireur», Baudelaire met en scène un homme qui tire sur des colombes pour séduire une femme qui les aime. C'est un acte de cruauté gratuite, motivé par le désir de plaire à une femme froide et hautaine qui ne daigne même pas regarder le massacre. Dans «Une Mort héroïque», Baudelaire présente le portrait d'un artiste qui se suicide pour échapper à la misère et à l'indifférence. Il laisse derrière lui une femme qui l'a trompé et qui se moque de son décès. Cette dernière est décrite comme une femme infidèle et stupide, qui ne comprend ni l'art ni la gloire.

Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire explore par ailleurs les sentiments de mélancolie et de dégoût face à la réalité du monde moderne. La mélancolie, un thème récurrent dans le recueil, justifie la tristesse et le malheur en évoquant l'image du temps comme un monstre qui accable l'homme, le rend triste, et finit par

l'arracher à ses rêves et à ses espérances. Le dégoût se manifeste à travers la symbolique de la ville de Paris et de ses habitants. Baudelaire est fasciné par les individus qui incarnent la solitude au milieu de la foule. Il observe les laissés-pour-compte, comme l'enfant riche dans le texte «Le joujou du pauvre», qui regarde avec fascination un gamin indigent jouer avec un rat. Ce riche enfant incarne un désir et une insatisfaction que les biens matériels ne peuvent combler. Malgré cette mélancolie et ce dégoût, Baudelaire s'offre une échappatoire à travers l'évasion. Les rêves d'exotisme, déjà développés dans *Les Fleurs du Mal*, premier recueil baudelairien, sont repris dans *Le Spleen de Paris* avec des poèmes comme «Un hémisphère dans une chevelure» et «L'invitation au voyage».

«Un hémisphère dans une chevelure» est un poème d'amour dédié à la femme aimée, probablement Jeanne Duval, une des maîtresses du poète. La chevelure de la femme est le vecteur d'un voyage à la fois réel et imaginaire. Le poème est riche en image, avec un accent particulier sur l'odorat. L'hémisphère est une métaphore de notre planète, représentant le monde entier, car le poète ressent le désir de s'évader et de voyager lorsqu'il respire la chevelure de la femme aimée.

«L'invitation au voyage» est un poème lyrique dédié à Marie Daubrun, inspiratrice et amante du poète entre 1854 et 1863. Le poème s'inscrit dans la quête de l'idéal et se présente comme un remède au «spleen»¹⁷. Il évoque un pays idéal où tout est beau, riche, tranquille et honnête. Ces deux poèmes illustrent la capacité de Baudelaire à transformer le quotidien en une expérience sensorielle riche et profonde, et à utiliser cette expérience pour évoquer des thèmes plus vastes tels que l'amour, le désir et l'évasion. Les rêves d'exotisme, déjà présents dans *Les Fleurs du Mal*, sont repris dans *Le Spleen de Paris*. Ainsi, *Le Spleen de Paris* est une œuvre qui illustre parfaitement la vision du poète sur la réalité du monde moderne, marquée par la mélancolie et le dégoût, mais aussi par une quête constante d'évasion et de beauté.

Dans *Le Spleen de Paris*, Baudelaire explore la déviance à travers une série de poèmes en prose qui dépeignent la vie

¹⁷Le «spleen» est un thème central dans l'œuvre tout entière de Charles Baudelaire, en particulier dans ses recueils *Les Fleurs du Mal* et *Le Spleen de Paris*. Le terme «spleen» renvoie à un sentiment de mal-être, de tristesse profonde et d'ennui existentiel.

moderne dans toute sa complexité. Le poète dépeint la ville de Paris comme un espace de solitude exacerbée, fasciné par les individus qui incarnent cette solitude au milieu de la foule. Par exemple, il observe le «fou» devant une Vénus impitoyable ou le «vieux saltimbanque»¹⁸ est isolé dans la fête bohémienne.

La déviance est perceptible de manière profonde dans le dernier recueil de Baudelaire. En effet, *Le Spleen de Paris* est une œuvre qui se distingue par sa forme, car elle rompt avec les conventions des formes poétiques traditionnelles. Baudelaire utilise la prose pour exprimer sa perception de la vie moderne et de la beauté éphémère. Il s'inspire du recueil *Gaspard de la Nuit* d'Aloysius Bertrand, qui avait déjà exploré cette expérience poétique quelques années auparavant. Quant au contenu, Baudelaire innove également en choisissant des sujets variés et souvent triviaux, tels que la ville, la foule, les marginaux, l'ivresse ou le rêve.

Les poèmes en prose du *Spleen de Paris* sont clairement identifiés comme faisant partie de la poétique déviance de Baudelaire. Ils offrent au lecteur un éclairage sur la thématique de la vie parisienne moderne. Bien qu'il n'ait pas tenté de réformer la société parisienne, Baudelaire a exprimé à travers ses écrits les sentiments de désespoir et de culpabilité ressentis par la bourgeoisie. La majorité des poèmes du *Spleen de Paris* se déroulent dans le Paris moderne et relatent des rencontres avec les habitants de la ville. Ils reflètent également les impressions de Baudelaire sur la ville, lui-même se décrivant comme un artiste, un Dandy, observant la ville à travers les yeux d'un homme en proie à un profond malaise. La poésie décadente est un autre aspect de la déviance baudelairienne dans *Le Spleen de Paris*. Baudelaire est souvent associé au mouvement décadent pour sa volonté de rompre avec les conventions littéraires et sociales de son époque. Cette représentation de la ville et de ses habitants est en contraste frappant avec les représentations idéalisées de la vie urbaine qui étaient courantes à l'époque.

Tout cela souligne la complexité de la déviance et la manière dont elle peut être interprétée et rationalisée, surtout lorsqu'il s'agit

¹⁸ «Le Vieux Saltimbanque» est un poème dans *Le Spleen de Paris*. Ce poème traite du sujet d'un homme seul en contradiction avec la foule. Dans *Le Spleen de Paris*, Baudelaire s'attache à décrire des scènes pittoresques, mais aussi susceptibles de revêtir un sens symbolique. La figure du vieux saltimbanque s'inscrit donc à la fois dans une tradition descriptive et allégorique.

de questionner son origine scripturaire dans le dandysme ou le malaise baudelairien. Le point suivant va ainsi explorer comment la déviance baudelairienne recèle d'une autre esthétique telle la décadence.

II. Les traits de la décadence dans *le spleen de paris*

Charles Baudelaire admirait Edgar Allan Poe¹⁹ comme un modèle d'écrivain décadent qui a résisté au conformisme et à la médiocrité de son époque en créant un art unique et original. Sa poésie inspire la lutte baudelairienne contre l'ennui ou le «Spleen» qu'il ressent dans le monde moderne, ainsi que son aspiration à les transcender par la beauté ou l'«Idéal», l'imagination et l'ironie. Par l'exploration des thèmes de l'exotisme, de l'évasion et de l'ivresse, les poèmes «Un hémisphère dans une chevelure», «L'invitation au voyage» et «Enivrez-vous» illustrent le style décadent de Baudelaire. Ils montrent également sa fascination pour la ville de Paris et ses habitants, en particulier ceux qui sont marginalisés ou oubliés. En effet, «Un hémisphère dans une chevelure» illustre l'exotisme, un thème récurrent dans l'œuvre de Baudelaire. Ce poème décrit la fascination du poète pour les cheveux d'une femme, qu'il compare à un monde exotique et mystérieux. Quant au texte «L'invitation au voyage», il expose l'exotisme dans l'œuvre de Baudelaire, et invite le lecteur à s'évader de la réalité quotidienne et à voyager vers un monde idéalisé. Enfin, à travers «Enivrez-vous», Baudelaire encourage le lecteur à chercher constamment l'ivresse pour échapper à la réalité de la vie quotidienne, une illustration de la quête baudelairienne de l'évasion et de l'ivresse.

Une autre trace de décadence est la portée anticléricale de la poésie baudelairienne. En effet, la décadence littéraire est généralement associée à une période de déclin ou de détérioration dans la littérature. Cela pourrait être interprété comme une période où les auteurs cherchent à s'éloigner des normes traditionnelles et

¹⁹ Baudelaire a trouvé chez Poe un modèle et une source d'inspiration. Il a ainsi repris certains de ses thèmes, comme le rêve, la mort, le mal, la folie, le double, le fantastique ou le grotesque. Il a également adopté son style, fait de précision, de musicalité et de suggestivité. Enfin, Baudelaire a écrit des poèmes en prose dans *Le Spleen de Paris*, qui rappellent les contes de Poe. Il a aussi composé des poèmes en vers dans *Les Fleurs du Mal*, qui expriment le spleen baudelairien, cette "horrible torture" qui "ne nous laisse comme espérance / Qu'en un saut de la mort" (Spleen LXXVIII).

à explorer de nouvelles formes d'expression. De ce point de vue, la poésie décadente a une forte dose de la liberté spirituelle.

Dans *Le Spleen de Paris* notamment dans le «Le Fou et la Vénus», Baudelaire met en scène un fou qui se prend pour le Christ et qui est moqué par les passants. Ainsi, le poète y oppose la beauté de la Vénus antique, symbole de l'art païen, à la laideur du fou, symbole de la folie religieuse. Dans un autre texte, «Le Joueur généreux» telle une critique de la religion, le narrateur rencontre un être mystérieux (qui est implicitement le diable) et perd son âme au jeu. Cependant, il semble prendre cette perte comme un moyen de libération de l'ennui et des contraintes de la vie. Cette attitude peut être vue comme une critique de la vision chrétienne traditionnelle de l'âme et du péché. De plus, le fait que le narrateur trouve du plaisir et de l'excitation dans ce lieu souterrain luxueux, loin des «fastidieuses horreurs de la vie»(Baudelaire, p.147), pourrait être interprété comme une critique de la morale religieuse qui condamne les plaisirs terrestres.

Ces poèmes cités mettent en évidence le désir de liberté spirituelle chez Baudelaire qui n'exprime pas des émotions ou des croyances sincères ou authentiques mais qui adopte plutôt un ton provocateur et ironique. Le poète savait que la représentation traditionnelle du mal religieux repose sur l'image de Satan, qui était essentiellement basée sur une «superstition populaire»²⁰. Il n'adore ni n'aime vraiment Satan, mais l'utilise plutôt comme symbole de ses propres aspirations artistiques et de ses rébellions. Il ne cherche pas la reconnaissance ou le salut mais joue plutôt avec les mots et les images pour créer son expérience esthétique de la décadence. De fait, la décadence bouleverse une démarche esthétique qui traduit le renversement des valeurs et des normes traditionnelles, somme toute typique du style lexico-thématique de la déviance. Mieux, dans le contexte du *Spleen de Paris*, cela pourrait se référer à la façon dont Baudelaire use de l'écriture poétique pour explorer les aspects sombres de la vie urbaine à Paris. La décadence étant vue comme une période de déclin ou de

²⁰ «On a inventé la légende selon laquelle Satan était un ange, un ange très important, l'ange de l'étoile du matin et qu'il avait commis un péché de constitution — il ne pouvait pas tolérer le très haut au-dessus de lui. Et par là, il était lui-même intolérable. Aussi, a-t-il été puni et précipité. Cette légende n'existe nulle part dans les écritures, ni juives, ni chrétiennes». Cf., Paul BÉNICHOU (2003), « Le Satan de Baudelaire », in *Acte du colloque*, Université de Paris IV, Presses Paris-Sorbonne, pp. 9-24.

dégradation, généralement en référence à la société, la culture ou l'art, le poète décrit ainsi la ville non pas comme un lieu de beauté et de raffinement, mais comme un lieu de corruption, de vice et de désespoir. Contrairement à ses contemporains qui glorifiaient la beauté naturelle et l'idéalisme, Baudelaire se concentre sur les aspects plus sombres et troublants de l'existence humaine. Ses poèmes en prose dépeignent une réalité crue et souvent dérangeante, mettant en lumière les aspects de la vie urbaine que beaucoup préféreraient ignorer.

Baudelaire a par ailleurs abandonné la forme traditionnelle du vers pour la prose, une décision qui a été considérée comme radicale à l'époque. Cette rupture avec la tradition est en soi un acte de décadence littéraire. Car, elle défie les normes établies de ce qui est considéré comme beau ou approprié dans la poésie. *Le Spleen de Paris* peut être considéré comme une poésie de la décadence en raison de son exploration sans compromis des aspects sombres de la vie urbaine, de son rejet des idéaux romantiques traditionnels, et de son innovation stylistique. C'est une œuvre qui défie les conventions et qui, à bien des égards, incarne l'esprit de déviance esthétique. Face à l'agitation de la ville et à l'obscurité des ruelles, Baudelaire présente une galerie de portraits touchants qui symbolisent la pauvreté et l'insatisfaction.

Pour résumer ce point, il faut dire que la déviance baudelairienne dans *Le Spleen de Paris* se manifeste à travers une esthétique décadente. Le poète a la volonté de rompre avec les conventions et de dépeindre une vision plus sombre et plus complexe de la réalité. Il choisit de s'évader à travers l'évocation permanente de la thématique de mort qui transparaît constamment dans son œuvre.

III. Le langage spectral et la déchéance éthico-sociale

L'intersection de la mort²¹ et de l'écriture poétique est indéniablement omniprésente dans l'œuvre poétique de Baudelaire. Dans *Le Spleen de Paris*, la déviance mortifère se

²¹ Dans *Les Fleurs du Mal*, Baudelaire parle de la mort dans plusieurs poèmes, notamment dans la section intitulée «La Mort». Ces poèmes tels: «La mort des amants» (CXXI), «La mort des pauvres» (CXXII), «La mort des artistes» et «Le Voyage» (CXXVI) s'achève sur une invocation de la mort: «Ô Mort, vieux capitaine» (VIII), etc. parlent abondamment de la mort.

manifeste sous la forme d'un langage spectral, une voix post-mortem émanant des profondeurs du cimetière. C'est également un discours morbide qui défie l'éthique de la sociabilité; une présence constante de la mort qui illustre une fascination pour l'inconnu et l'inexploré, une exploration audacieuse des limites de la condition humaine. Baudelaire utilise la mort non seulement comme un thème, mais aussi comme un outil pour questionner et défier les normes sociales, créant ainsi une œuvre à la fois provocante et profondément introspective.

Le passage du temps, incarné par la transformation de Paris, isole le poète et le fait se sentir aliéné de la société. Ce sentiment d'aliénation laisse le poète seul face à la contemplation terrifiante de lui-même et à l'espoir d'une mort apaisante. Le poète souligne davantage la proximité de la mort à travers sa dépendance à l'univers religieux. Il est convaincu que Satan contrôle ses actions quotidiennes, transformant le mal en un rappel déprimant de sa mort inévitable.

Baudelaire a été inspiré par les *Contes de mystère et d'imagination*²² d'Edgar Allan Poe, et a observé comment Poe intégrait le mystère et la tragédie de l'existence humaine dans ses œuvres. Par exemple, la présence de démons et de fantômes tourmentés dans le passage «Le Masque de la Mort Rouge» rend l'éventualité de la mort plus imminente pour le poète, préfigurant la peur et l'isolement que la mort engendrera.

Comme une échappatoire à l'ennui, au temps et à la déception du voyage terrestre, le poète exprime le désir de la mort. Il fait allusion à des personnages mythologiques ou historiques qui ont connu la mort ou l'errance, comme «Icare; le Juif errant; les apôtres; Circé»²³.

Tout au long de sa carrière littéraire, Baudelaire a exhorté ses lecteurs à échapper à la réalité, que ce soit avec du vin ou de la poésie. Pourtant, le détournement de la réalité ne mène qu'à

²² Les *Contes de mystère et d'imagination* est un recueil de nouvelles d'Edgar Allan Poe publié en 1839. Il contient des histoires telles que «La Chute de la maison Usher», «Le Chat noir», «Le Masque de la mort rouge» et «Le Scarabée d'or». Par ce recueil, Poe est considéré comme un classique de la littérature d'horreur.

²³ «Icare, le Juif errant, les apôtres et Circé» sont des personnages de différentes mythologies et religions qui ont des histoires distinctes. Icare est un personnage de la mythologie grecque, connu pour être mort après avoir volé trop près du soleil avec des ailes créées par son père Dédale avec de la cire et des plumes. Le Juif errant est un personnage légendaire qui ne peut pas perdre la vie, car il a perdu la mort: il erre donc dans le monde entier et apparaît de temps en temps. Les apôtres étaient les disciples choisis par Jésus-Christ pour prêcher l'Évangile. Circé était une puissante sorcière et déesse de la mythologie grecque, dotée d'un talent exceptionnel pour mélanger les drogues.

l'illusion et à la mort; tel est le cas de la bouteille de vin dans «L'âme du vin», ce poème CXXVIII des *Fleurs du mal* qui expose l'extase de «Ambroisie», de la «fraternité» et d'«immense joie» de l'idéal. Malheureusement, ces promesses se révèlent vides: l'évocation du désespoir et de la folie du mendiant ainsi que du meurtrier démontre que Baudelaire réactive le sempiternel thème de la mort dans *Le Spleen de Paris*.

«Le Tir et le cimetière»²⁴ est l'un des poèmes du recueil du *Spleen de Paris*. Ce texte met en contraste la vie et la mort, le bruit et le silence, la violence et le repos à travers la scène d'un promeneur qui s'arrête dans un cabaret situé près d'un cimetière et d'un champ de tir. «À la vue du cimetière, Estaminet»(Baudelaire, 2010, p.131), côte à côte, occupant leurs places respectives et distinctes, le cimetière et l'«Estaminet» sont des entités distinctes. Le premier peut être vu du second et vice versa. Il y a aussi la suggestion d'un troisième lieu, étant donné que «la crépitation des coups de feu d'un tir voisin» (Baudelaire, *Idem*, p.131) se faisait entendre du cimetière et «éclataient comme l'explosion des bouchons de champagne dans le bourdonnement d'une symphonie en sourdine»(Baudelaire, *Idem*, p.132). Le cimetière, le cabaret et le champ de tir sont ainsi configurés dans une vision triangulaire. Le poème se termine par la voix d'un mort qui maudit ces vivants qui troublent son sommeil éternel, comme dans le passage suivant:

«Maudites soient vos cibles et vos carabines, turbulents vivants, qui vous souciez si peu des défunts et de leur divin repos!» (Baudelaire, 2010, XLV (p. 131-132)).

«Laquelle est la vraie?» est un autre poème distinct du recueil *Le Spleen de Paris* qui explore les thèmes de la voix, de la parole et du langage. Ce poème dépeint l'histoire d'un homme ayant perdu sa femme, Bénédicte, dont il a lui-même préparé la sépulture. Contre toute attente, il se retrouve face à une autre femme qui prétend avec véhémence être la véritable Bénédicte. L'homme, cependant, refuse de l'aimer et reste fidèle à la mémoire

²⁴ Charles Baudelaire, «Le Tir et le Cimetière», *Spleen de Paris*, Paris, Michel Lévy frères, 2010, XLV (p. 131-132). «Le Tir et le Cimetière» est un poème en prose de Charles Baudelaire. Il fait partie des *Spleen de Paris* et a été publié pour la première fois en 1869 chez Michel Lévy frères. Le poème raconte l'histoire d'un promeneur qui voit un cimetière et un estaminet. Il trouve l'enseigne de l'estaminet singulière mais bien faite pour donner soif. Il suppose que le maître de ce cabaret sait apprécier Horace et les poètes élèves d'Épicure.

de son amour perdu. Bien que la voix soit généralement associée au corps, ce poème invite à réfléchir sur le concept de la voix, et par conséquent sur le corps de Bénédicte - l'aimée qui semble revenir d'entre les morts. De plus, le poème soulève une question intrigante concernant la voix du défunt dans «Le Tir et le cimetière» qui persiste comme un écho désincarné depuis la tombe.

Dans les deux textes «Le Tir et le cimetière» et «Laquelle est la vraie?», Baudelaire met en scène une voix post-mortem antagoniste qui se confronte au monde des vivants. La réaction de l'aimée dans le second poème («Laquelle est la vraie?») incite l'amant à l'aimer telle qu'elle est, même si la réalité se révèle plus grotesque que l'idéalisation. En effet, la défunte Bénédicte, s'exprime pour contester l'idéalisation et attirer l'attention sur les souvenirs déformés. Dans le premier texte («Le Tir et le cimetière»), la voix impersonnelle du défunt indéfini inculque le nihilisme aux vivants d'une manière qui ne laisse aucune place au débat. Le héraut défunt murmure anonymement pour dénoncer la vie et réfuter la non-existence de la mort. Cela souligne que c'est à l'intersection de la voix, de la parole et du langage que les morts contredisent les vivants.

Contrairement à l'amant de «Laquelle est la vraie?» qui se rend au cimetière dans le but d'enterrer sa bien-aimée et de se souvenir d'elle, le personnage de «Le Tir et le cimetière» n'avait aucune intention d'être au cimetière. C'est simplement une «fantaisie qui le pousse à descendre dans ce cimetière, si riche en soleil et orné d'une herbe si haute qu'elle invite à s'y installer»(Baudelaire, *Op.cit.*, p.131). Ainsi, ce passant s'installe, sirotant son verre de bière face aux tombes et fumant nonchalamment un cigare (Baudelaire, *Ibidem*). Tout cela se déroule à la taverne située en face du cimetière. Ce promeneur anonyme ne cherchait pas intentionnellement à avoir affaire à la mort. Cependant, une voix s'adresse soudainement à lui, disant:

«Maudites soient vos cibles et vos carabines, turbulents vivants, qui vous souciez si peu des défunts et de leur divin repos! Maudites soient vos ambitions, maudits soient vos calculs, mortels impatientes, qui venez étudier l'art de tuer auprès du sanctuaire de la Mort! Si vous saviez comme le prix est facile à gagner, comme le but est facile à toucher, et combien tout est néant, excepté la Mort, vous ne vous fatigueriez pas tant, laborieux vivants, et vous

troubleriez moins souvent le sommeil de ceux qui depuis longtemps ont mis dans le But, dans le seul vrai but de la détestable vie!» (Baudelaire, *Op.cit.*, p.132).

Les types d'échanges vocaux présents dans les deux textes, à savoir un dialogue dans «Laquelle est la vraie?» et un monologue dans «Le Tir et le cimetière», mettent en exergue des aspects spécifiques de la relation entre les vivants et les morts, tels que les normes sociales et les comportements déviants. Dans son ensemble, l'exploration de la mort par Baudelaire est à la fois complexe et diversifiée. Baudelaire invite ainsi le lecteur à confronter sa propre mortalité et à méditer sur le sens décadent de la vie et de la mort.

Conclusion

En conclusion, l'analyse de la déviance dans *Le Spleen de Paris* ne se limite pas à une étude formelle ou esthétique; elle révèle également des implications sociales et utilitaires majeures. En explorant le dandysme, la décadence et la mort, Baudelaire dépasse la simple création littéraire pour offrir un miroir critique de la société urbaine du XIX^e siècle. Le dandysme illustre la construction d'une identité individuelle en opposition aux valeurs collectives, tandis que la décadence et la fascination pour la mort mettent en lumière les tensions morales, les fractures sociales et le malaise existentiel qui traversent la ville moderne.

L'intérêt de cette étude réside dans sa capacité à démontrer comment l'art poétique peut servir d'outil d'observation et de réflexion sociale: il permet de comprendre les comportements marginaux, les aspirations individuelles et les contradictions d'une époque. Sur un plan utilitaire, cette lecture psychocritique éclaire non seulement le processus créatif de Baudelaire, mais fournit également des clés pour analyser les interactions entre normes sociales, transgression et construction de l'identité. Elle contribue ainsi à renforcer la compréhension des enjeux humains et culturels contemporains, en montrant que l'art de la déviance n'est pas seulement esthétique, mais aussi révélateur de dynamiques sociales profondes.

Par conséquent, *Le Spleen de Paris* se révèle autant un témoignage littéraire qu'un outil d'analyse sociale, dont la portée

dépasse le cadre de la poésie pour s'inscrire dans une réflexion sur la société, la morale et les comportements humains.

Référence bibliographique

BAUDELAIRE Charles, 1972. *Les Fleurs du Mal*, Paris, Librairie Générale Française.

BAUDELAIRE Charles, 2010. *Le Spleen de Paris*, Paris, Gallimard.

BAUDELAIRE Charles, 2010. *Le Peintre de la vie moderne*, Paris, Mille et Une Nuits.

BAUDELAIRE Charles, 1993. *La Fanfarlo*, Paris, Mille et Une Nuits.

BÉNICHOU Paul, 2003. «Le Satan de Baudelaire», in *Actes du colloque*, Université de Paris IV, Presses Paris-Sorbonne, pp. 9-24.

BERTRAND Laëtitia, 2019. «Le "hideux sourire" de Musset et Baudelaire: l'ironie, un stigmaté de la déviance», in *Actes du colloque*, Université Lumière Lyon 2, Presses Universitaires de Lyon (PUL), pp. 25-41

BOURDIEU Pierre, 1992. *Les Règles de l'art*, Paris, Seuil.

MARION Dominic, 2012. «Déviance de l'histoire et histoire de la déviance: Sade et l'institution», in *TRANS-*, N°13, Université Sorbonne Nouvelle-Paris3, pp.6-21.

MAURON Charles, 1963. *Des métaphores obsédantes aux mythes personnels*, Paris, José Corti.

MAURON Charles, 2006. *Le Dernier Baudelaire*, Paris, J. Corti.

QUILLET Aristide, 1990. *Dictionnaire encyclopédique Quillet*, Paris, Librairie Aristide Quillet.

Écriture subversive dans l'œuvre *la pianiste* (1983) d'Elfriede Jelinek : une récupération de la parole féminine ?

Kouassi Djoukou Josiane Eunisse,
Université Félix Houphouët-Boigny
eunice.kouassij@gmail.com
+225 0757141269

Résumé :

Ce travail analyse La Pianiste d'Elfriede Jelinek comme une œuvre où l'écriture subversive devient un espace de tension entre domination patriarcale et tentative de réappropriation de la parole féminine. L'objectif est de comprendre comment le langage, traversé par la violence symbolique, peut à la fois enfermer et résister. À partir des théories de l'écriture féminine (Cixous, Kristeva, Irigaray), du pouvoir et du langage (Foucault, Bourdieu) ainsi que de la critique sociale (Adorno), l'analyse met en lumière la manière dont Jelinek déconstruit les normes narratives et linguistiques pour exposer l'aliénation du sujet féminin. Les résultats montrent que, loin d'une libération pleine et entière, l'écriture de Jelinek met en crise la possibilité même d'une parole féminine dans un système oppressif. Toutefois, c'est précisément dans cette faille que s'ouvre un espace de résistance : une parole blessée, dissonante, mais irréductible. La Pianiste s'impose ainsi comme une œuvre radicalement féministe et profondément politique.

Mots-clés : *Elfriede Jelinek, Écriture subversive, Parole féminine, Aliénation, Féminisme*

Abstract :

This study entitled Subversive writing in Elfriede Jelinek's 'The Piano Teacher' (1983): a reclamation of the female voice? analyzes Elfriede Jelinek's The Piano Teacher as a work in which subversive writing becomes a space of tension between patriarchal domination and attempts to reclaim female voice. The aim is to understand how language, permeated by symbolic violence, can both confine and resist. Drawing on theories of female writing (Cixous, Kristeva, Irigaray), power and language (Foucault, Bourdieu), and social criticism (Adorno), the analysis highlights how Jelinek deconstructs narrative and linguistic norms to expose the alienation of the female subject. The results show that, far from complete liberation, Jelinek's writing calls into question the very possibility of a female voice in an oppressive system. However, it is precisely in this flaw that a space for resistance opens up: a wounded, dissonant, but irreducible voice. The Piano Teacher thus stands out as a radically feminist and deeply political work.

Keywords: *Elfriede Jelinek, Subversive writing, Female voice, Alienation, Feminism*

Introduction

Publié en 1983, *La Pianiste* d'Elfriede Jelinek s'impose comme une œuvre littéraire provocatrice, dérangement et radicalement critique du système patriarcal. À travers l'histoire d'Erika Kohut, pianiste et enseignante de musique à Vienne, enfermée dans une relation fusionnelle et destructrice avec sa mère, Jelinek met en scène un personnage féminin profondément aliéné par les normes sociales, les attentes genrées et la violence symbolique qui traversent la culture bourgeoise autrichienne. Ce roman, à la fois intime et politique, constitue une dénonciation puissante de l'assignation des femmes à la passivité, au silence et à la répression du corps et du désir.

L'œuvre s'inscrit dans une dynamique d'écriture subversive, par laquelle Jelinek déconstruit les modèles narratifs traditionnels et perturbe les représentations convenues de la féminité. Cette subversion s'opère autant sur le plan thématique (représentation du corps féminin, critique des institutions, dénonciation des violences sexuelles) que sur le plan formel (langue acide, syntaxe disloquée, fragmentation du récit). Dans ce contexte, l'analyse de *La Pianiste* permet d'interroger la manière dont cette écriture transgressive peut être perçue comme une tentative de récupération de la parole féminine, longtemps réduite au silence ou cantonnée à des rôles imposés dans la littérature et la société.

Ainsi, la problématique qui guide cette étude se formule de la manière suivante : Dans quelle mesure l'écriture subversive d'Elfriede Jelinek dans *La Pianiste* constitue-t-elle une forme de récupération de la parole féminine dans un système patriarcal oppressif ? De ce fait, cette étude vise, dans un premier temps, à analyser les mécanismes formels et narratifs de subversion à l'œuvre dans le roman, ensuite, à comprendre comment le langage devient un lieu de lutte entre soumission et émancipation, et enfin à évaluer la portée féministe de cette écriture : libératrice, ambivalente ou impuissante ? En lisant *La Pianiste*, l'on réalise que ce roman, loin de proposer une parole féminine réconciliée ou pleinement émancipée, opère une mise en crise radicale du langage et de l'identité. Ce faisant, elle ouvre un espace de résistance

paradoxal : celui de la parole blessée, qui existe précisément dans sa discontinuité, sa violence, et son irréductibilité au langage normatif.

Ce travail s'appuie sur les théories de l'écriture féminine développées par Hélène Cixous, Julia Kristeva et Luce Irigaray, dont les réflexions sur la nécessité d'un langage affranchi de la logique phallogcentrique permettent d'interroger les procédés stylistiques subversifs mobilisés par Elfriede Jelinek dans *La Pianiste* — notamment la fragmentation du discours, la déconstruction des oppositions genrées, ou encore l'auto-sabotage du récit linéaire. Par ailleurs, une lecture foucauldienne éclaire les modalités de contrôle qui s'exercent sur le corps féminin à travers les institutions telle que la famille, en articulant les notions de corps discipliné, de surveillance intériorisée et de langage comme vecteur de normalisation. Cette perspective est enrichie par les apports de Pierre Bourdieu, notamment la notion de violence symbolique, qui permet d'analyser les rapports sociaux et genrés dans lesquels Erika est enfermée, sans pour autant en être toujours consciente. Enfin, les références à Theodor W. Adorno et à la théorie critique permettent de replacer l'œuvre dans une critique plus large de la culture bourgeoise, dont la musique classique, ici instrument de domination et non de sublimation, devient un symbole d'aliénation plutôt que d'élévation. Cette approche met en lumière le rôle de la culture comme système de reproduction des normes sociales et sexuelles.

La première partie de l'étude abordera la parole féminine dans le corpus. Quant au deuxième point, il constituera l'analyse des mécanismes formels et narratifs de subversion à l'œuvre dans le roman. La troisième et dernière phase de l'analyse s'attèlera à évaluer la portée féministe de cette écriture ; elle montrera si cette écriture est libératrice, ambivalente ou impuissante.

I. Parole féminine sous contrainte

1.1. Personnage féminin mutilé par le patriarcat

La relation entre Erika et sa mère dépasse le cadre conventionnel de la relation mère-fille. La figure maternelle exerce un pouvoir autoritaire quasi absolu sur sa fille, reléguant cette dernière à une position de soumission constante. Ce rapport de

domination est notamment mis en évidence à travers le discours direct de la mère :

La fille approuve le refus des robes. La mère ne peut pas toujours empêcher ces achats, mais de là à ce qu'Erika les porte. Elle en décide seule et en maître absolu. C'est elle qui décrète dans quelle tenue Erika sortira. Je ne te laisserai pas sortir ainsi vêtue, décrète-t-elle. Jelinek (1983, p. 6)

L'énonciation maternelle est ici révélatrice d'une autorité répressive, qui annihile toute velléité d'émancipation de la part d'Erika. La parole de la mère constitue ainsi un instrument d'aliénation, empêchant la construction d'une subjectivité autonome de la fille. Ce mécanisme d'emprise se perçoit aussi chez Beyala (1987, p. 6), à travers le personnage d'Ada dans *C'est le soleil qui m'a brûlée* : « Tous les jours..., Ateba recevait sa dose d'ordres thérapeutiques qu'Ada sa tante lui administrait. Ateba se tenait immobile, les bras croisés..., elle marchait raide. Ada en était fière ». Ce texte bayaléen met clairement en vedette l'omnipotence de la mère. Bien que ce passage mentionne Ada comme la tante d'Ateba, mais il est judicieux de rappeler que dans le contexte africain, comme le dit Gallimore (1997, p. 82) « le terme mère ne signifie pas nécessairement la mère biologique, la génitrice mais bien la mère au sens élargi du terme, c'est-à-dire la femme qui a la compétence d'assurer les fonctions sociales de celle-ci ». Alors de même que la mère d'Erika représente un obstacle à l'épanouissement de sa fille, Ada constitue une barrière à l'émancipation d'Ateba. C'est cette catégorie de mères que Gallimore appelle les :

mères patriarcales qui servent de points de repères à la société phallocratique. Celle-ci se sert d'elles pour faire passer ses lois. Sous la pression de l'homme, ces femmes ont fini par rationaliser et par accepter, consciemment ou inconsciemment, la prédominance du masculin sur le féminin. Ce sont ces femmes qui constituent donc un obstacle majeur à la libération féminine. Gallimore (1997, p. 82)

Dans cette logique phallocratique, la mère devient souvent l'instrument du système qu'elle perpétue. En effet, le langage de la mère d'Erika est loin d'être un langage de réconfort ou d'émancipation. Il s'érige plutôt en vecteur de reproduction des

schémas de domination et de subalternité. Erika se trouve ainsi empêchée d'articuler une voix propre, étranglée dans un langage qui la place sous tutelle maternelle permanente. La mère d'Erika constitue manifestement une barrière d'épanouissement féminin. Tanella Boni (2011, p. 55) abonde dans le même sens en affirmant que les femmes « peuvent être des maillons efficaces dans un dispositif de sécurité qui brime d'autres femmes ». Ainsi, la solidarité féminine, pourtant revendiquée dans nombre de discours féministes et littéraires, se trouve ici fissurée. Toutefois, une analyse plus approfondie du comportement maternel révèle une logique de reproduction du traumatisme : la mère d'Erika, elle-même victime d'un ordre patriarcal, inflige à sa fille les blessures qu'elle a dû subir. Dans le corpus, Jelinek (1983, p. 6) révèle que « La mère préfère infliger personnellement ses blessures à Erika (...) ». Ce geste de domination féminine s'inscrit donc dans une continuité systémique, celle d'une violence patriarcale intériorisée et redéployée.

Dans *C'est le soleil qui m'a brûlée*, Calixthe Beyala illustre puissamment cette reproduction intergénérationnelle des violences symboliques et physiques, à travers le personnage d'Ada, la tante d'Ateba. Ada n'est pas seulement une figure d'autorité ; elle est aussi le maillon d'une chaîne de transmission d'oppression. Lorsqu'elle affirme avec fierté : « J'ai réussi à lui programmer la même destinée que moi, que ma mère, que la mère de ma mère (...) » Beyala (1987, p. 6), elle revendique explicitement une continuité, un héritage de soumission et d'effacement.

Cette volonté de transmission se manifeste clairement dans le roman *Les amantes* de Jelinek à travers le discours de la mère, qui, en s'adressant à sa fille Paula, exprime sans détour son attachement à un modèle traditionnel de soumission féminine, hérité de sa propre expérience :

la mère dit: alors reste à la maison, paula, et deviens femme au foyer, aide-moi au ménage et à l'étable, sers ton père comme je le sers, et sers aussi ton frère (...), pourquoi est-ce que tu aurais une vie meilleure que la mienne, j'ai jamais eu la vie meilleure que ma mère qui était femme au foyer, car de mon temps les vendeuses par ici ça n'existait pas, et si ça avait existé et que j'aie voulu, mon père m'aurait tuée. et il a dit que je devais rester à la maison, aider ma mère, et le servir quand il rentre du travail, et aller chercher la

bière au bistrot, j'te donne huit minutes aller et retour, et pas une de plus, sinon j'te casse les reins. et pourquoi, ma fille, aurais-tu droit à mieux que moi ? Jelinek (1992, p. 21)

Cette déclaration de la mère illustre parfaitement cette revendication d'un héritage de soumission. Elle ne cherche pas à briser le cycle, mais au contraire à le justifier par sa propre expérience. Ce refus de rupture traduit une intériorisation profonde des normes patriarcales, au point que la domination n'est plus perçue comme une injustice, mais comme une norme naturelle, transmise sans remise en question. Il ne s'agit plus d'un acte de cruauté consciente, mais d'un comportement appris, intériorisé, et reproduit machinalement. Ce que Jelinek met en fiction trouve un écho théorique direct chez Boni (2011, p. 55), qui souligne que les femmes maltraitées reproduisent à leur tour les gestes de mépris sur d'autres femmes, aggravant ainsi un cercle vicieux où aucune solidarité féminine ne semble possible. Celles qui devraient être sources de réconfort deviennent ainsi les vecteurs de nouvelles souffrances. Gallimore (1997, p. 83) synthétise cette logique en affirmant que « la femme est elle-même l'ennemi la plus redoutée de la femme ». Ce constat met en lumière la violence systémique internalisée, qui transforme certaines femmes, non pas en sœurs ou en alliées, mais en relais du pouvoir patriarcal, maintenant ainsi l'ordre établi.

Pour acquérir la liberté de, Erika devrait donc détruire sa mère phallocrate. C'est ce qu'Andrienne Rich appelle la 'matrophobie' :

La matrophobie peut se concevoir comme une auto-scission féminine dans le désir de nous débarrasser une fois pour toutes du joug maternel pour acquérir plus d'autonomie et de liberté. La figure maternelle représente en nous l'image de la victime, de la femme soumise et de la martyre. Nos personnalités (la nôtre et celle de la mère) semblent dangereusement s'embrouiller et se confondre ; et dans la tentative désespérée de savoir où se termine la mère et où commence la fille, nous réalisons une opération (chirurgicale) radicale. Rich cit. Gallimore (1997, p. 83)

Erika a donc besoin de se libérer du joug maternel pour survivre. Mais l'aliénation d'Erika a-t-elle seulement lieu dans la sphère familiale ?

Erika, en tant que femme et sujet désirant, est également soumise à la domination masculine dans sa relation avec Walter Klemmer, son élève devenu amant. Si, au départ, Klemmer manifeste une certaine admiration pour Erika, cette posture bascule rapidement vers une prise de pouvoir manifeste, où le langage devient un outil de contrôle et d'asservissement. Leur relation évolue selon une dynamique où la séduction cède la place à une violence symbolique, puis physique, révélant les structures genrées de domination. Dans un extrait emblématique, Klemmer dit :

Non, dit Klemmer, ça suffit comme ça. Il demande à Erika si elle veut une gifle. (...) Klemmer menace alors de ne continuer à lire que par pur intérêt pour le cas clinique qu'elle représente. Il dit : une femme comme toi n'a pas besoin de ça. Elle n'est quand même pas si laide. N'a aucune disgrâce physique apparente, excepté son âge. Ses dents sont d'origine. Jelinek (1983, p. 193).

Ce passage met en évidence la déshumanisation progressive d'Erika : Klemmer ne s'adresse plus à elle en tant que sujet, mais comme à un « cas clinique », réduisant son individualité à un objet d'analyse. Le lexique employé souligne la violence symbolique de son propos, notamment dans l'énumération dégradante des attributs physiques d'Erika, jugés à travers une grille d'évaluation esthétique et misogyne. Cette objectivation exprime un mépris latent, dissimulé sous une apparente rationalité. L'humiliation devient ainsi un outil de pouvoir, servant à asseoir une domination masculine sur un corps féminin perçu comme dévalué. La scène suivante accentue cette logique de dévalorisation :

Walter Klemmer répond : on verra bien ! Il élève la voix au-dessus d'Erika, obscure valeur du second marché, dont les cours s'effondrent d'effroi. Il lui lance une insulte, à titre d'essai, mais du moins ne frappe pas. Traite Erika de noms auxquels il ajoute le qualificatif la vieille. Erika sait qu'il faut s'attendre à ce type de réaction et se protège la figure avec les bras. Puis les retire, s'il doit frapper, qu'il aille. Klemmer va jusqu'à affirmer qu'il ne la toucherait même pas avec des pincettes. Jelinek (1983, p. 204-205)

À travers cette scène, Jelinek poursuit son exploration des rapports de force genrés. Klemmer adopte une posture de domination teintée de mépris et de froideur calculée. En désignant

Erika comme une « valeur du second marché », il la réduit à une marchandise dépréciée, la privant ainsi de toute humanité. Cette métaphore économique évoque une logique de consommation où le corps féminin est évalué, rejeté, et finalement relégué à l'obsolescence. Erika, dans un geste ambivalent, d'abord se protège, puis abaisse ses bras, acceptant la possibilité de la violence comme si celle-ci confirmait sa propre perception d'indignité.

L'expression finale de Klemmer – « il ne la toucherait même pas avec des pincettes » – parachève l'humiliation. Loin d'un simple rejet, il s'agit ici d'une volonté d'effacement, d'un refus de reconnaître à Erika la moindre valeur, même symbolique. Cette séquence illustre avec force la brutalité des interactions entre les genres dans le roman, où le langage masculin se fait instrument d'exclusion, de violence et de dépossession. Erika, privée de parole authentique et confrontée à une parole oppressante – qu'elle soit maternelle ou masculine – se retrouve enfermée dans un espace de silence et de souffrance, où toute tentative d'expression subjective est étouffée.

1.2. Parole féminine confisquée

Erika Kohut, malgré sa culture et son intelligence, est incapable d'exprimer ses émotions de façon authentique. Elle évolue dans un mutisme affectif, une incapacité à dire ce qu'elle ressent ou désire, comme si son intériorité avait été neutralisée. Cette aliénation est illustrée avec force dans la citation suivante : « Erika ne sent rien et n'a jamais rien senti. Elle est aussi insensible que du carton goudronné sous la pluie » Jelinek (1983, P. 32.) Cette phrase résume avec une brutalité glaciale l'état psychique du personnage d'Erika Kohut, révélant l'étendue de son aliénation affective et existentielle. En affirmant qu'elle « ne sent rien et n'a jamais rien senti », le narrateur dresse le portrait d'une femme totalement étrangère à elle-même, incapable d'éprouver ni plaisir, ni douleur, ni empathie. L'absence totale de sentiment, posée dans un présent généralisant et prolongée dans un passé définitif, révèle une forme d'anesthésie émotionnelle permanente.

Erika n'est pas seulement insensible par moment ; elle est figée dans un état d'indifférence totale, comme si sa capacité à ressentir avait été arrachée dès l'enfance. La métaphore constituant la suite de la citation « aussi insensible que du carton goudronné sous la

pluie » donne à cette absence d'affect une matérialité frappante. En effet, le carton, matière pauvre, fragile et facilement détériorable, pourrait représenter la sensibilité originelle de la protagoniste, son humanité à nu. Cette insensibilité comparée à un « carton goudronné sous la pluie » évoque ici une carapace toxique, construite par Erika pour se protéger du monde, de l'extérieur. Ainsi, cette métaphore matérialise l'aliénation affective du personnage : Erika est une femme dont la sensibilité n'a pas été détruite, mais rendue inopérante, inaccessible, comme emprisonnée sous une couche de goudron. Il s'agit moins d'une absence de sensibilité que d'une déconnexion radicale de soi, fruit de la violence sociale, familiale et sexuelle qu'elle subit depuis l'enfance. Cette image synthétise le drame intérieur d'Erika : elle n'est pas libre de ressentir, parce que tout en elle a été formaté pour se taire, se contrôler, se nier.

L'environnement viennois, bourgeois et conservateur dans lequel Erika a grandi et vit, est un décor austère qui contribue à son étouffement en l'animalisant : « Erika est un insecte inclus dans de l'ambre, intemporel sans âge. Erika n'a pas d'histoire... Cet insecte est depuis longtemps incapable de voltes et de virevoltes » (Ibd., P. 13) Dans cette citation, Elfriede Jelinek dresse une métaphore saisissante du personnage d'Erika Kohut, la décrivant comme un insecte prisonnier dans de l'ambre. Cette image, à la fois poétique et glaçante, cristallise l'idée d'un enfermement existentiel total : Erika est figée, immobilisée, comme fossilisée vivante. L'ambre, matière organique solidifiée, devient ici le symbole d'un passé qui a durci autour d'elle, l'empêchant de bouger, d'évoluer, de vivre.

L'expression « intemporel sans âge » souligne son absence d'évolution, d'histoire personnelle, comme si elle avait été privée de toute possibilité de construction identitaire. Erika semble ne pas avoir de passé propre, de trajectoire individuelle : elle est restée la créature façonnée par sa mère, par l'ordre moral viennois, par le conservatisme bourgeois. La narration insiste sur cette absence d'histoire, qui est en réalité une confiscation de sa subjectivité : elle ne s'est jamais constituée comme un « je », comme un être singulier avec des choix, des errances, des révoltes. Enfin, la dernière phrase – « Cet insecte est depuis longtemps incapable de voltes et de virevoltes » – traduit l'impossibilité de tout mouvement

libre. Les « voltes et virevoltes » évoquent la légèreté, la liberté, le jeu, le désir — tout ce qui manque à Erika. Figée dans sa position d'enfant soumis, d'adulte mutilée, elle ne peut ni aimer, ni désirer, ni créer. Elle est à la fois vivante et morte, consciente de son état, mais incapable d'en sortir.

Cette image de l'insecte fossilisé symbolise donc à la fois la claustration physique et psychique d'Erika, et la critique plus large d'une société qui pétrifie les femmes, les empêche de devenir des sujets libres et désirants. Jelinek ne décrit pas simplement un état psychologique : elle dépeint les conséquences d'un ordre social étouffant, qui transforme les femmes en objets figés, privés d'élan vital.

2. Écriture subversive

Dans le roman soumis à notre analyse, Elfriede Jelinek déconstruit volontairement les codes du roman classique en adoptant une écriture du choc : choc moral, sexuel, narratif, mais surtout linguistique. À travers un style ironique, une narration fragmentaire, une langue crue et provocante, Jelinek dérange, interroge et pulvérise les normes esthétiques autant que sociales.

2.1. Transgression des normes narratives

Contrairement à un roman psychologique traditionnel où le personnage évolue dans un temps cohérent et où sa subjectivité est explorée en profondeur, *La Pianiste* propose un récit fragmenté, sans progression linéaire ni structure narrative classique. Les événements sont juste juxtaposés sans transition claire ; les temporalités s'entrechoquent, les souvenirs remontent sans logique apparente. Ce refus de la continuité narrative est lié à l'absence de développement intérieur du personnage : Erika, figée dans son aliénation, n'a pas d'histoire au sens propre, comme l'indique crûment le texte : « Erika est un insecte inclus dans de l'ambre, intemporel sans âge. Erika n'a pas d'histoire... Cet insecte est depuis longtemps incapable de voltes et de virevoltes » Jelinek (1983, p. 13).

Cette image fige Erika dans un état d'immobilité radicale, traduisant à la fois la stase psychologique du personnage et l'absence de transformation narrative. Le roman devient ainsi un

espace clos, répétitif, sans véritable mouvement intérieur, ce qui choque les attentes du lecteur.

Les dynamiques relationnelles entre Erika, sa mère et Walter Klemmer, son élève devenu amant, échappent aux logiques narratives traditionnelles : elles évoluent de manière imprévisible, souvent abruptement, passant de l'obsession à la confrontation sans réelle transition émotionnelle ou développement psychologique cohérent. Cette imprévisibilité rompt avec le modèle classique de développement des personnages vers une forme de réconciliation, d'émancipation ou de catharsis. À l'inverse, *La Pianiste* s'inscrit dans une logique de stagnation et de circularité : Erika demeure enfermée dans une spirale de répression, de contrôle et d'autodestruction, sans perspective d'évolution ou de dépassement.

Ce refus de toute trajectoire narrative rédemptrice s'inscrit dans une stratégie délibérée de déconstruction des schémas narratifs patriarcaux, qui attribuent généralement aux personnages féminins des rôles de transformation ou de résolution à travers l'amour, la maternité ou la réintégration dans l'ordre social. Jelinek interrompt cette logique en fragmentant son intrigue, en brouillant les frontières entre voix narrative, discours intérieur et dialogues, et en mettant en œuvre une esthétique de la dissonance. Cette discontinuité narrative devient ainsi un vecteur essentiel de subversion féministe.

Par ailleurs, *La Pianiste* se situe à la croisée de plusieurs genres, sans jamais s'y conformer. Il ne s'agit ni d'un récit d'apprentissage, ni d'un roman de rédemption, mais plutôt d'une exploration radicale de la sexualité féminine, de l'aliénation corporelle et du conditionnement social. Jelinek déconstruit les conventions littéraires pour mieux dénoncer les structures de domination à l'œuvre dans les rapports de genre. L'absence d'une structure narrative satisfaisante ou rassurante, au sens traditionnel du terme, participe de cette entreprise critique : elle désoriente le lecteur, l'empêchant de s'installer dans un cadre de lecture stable ou consensuel.

Cette perspective est soutenue par Borgomono, qui analyse les spécificités de l'écriture féminine contemporaine en soulignant la rupture avec l'hégémonie d'un récit homogène et linéaire :

Les romans féminins récents conservent souvent des traces de l'engagement qui a longtemps été de règle dans la littérature (...) : ils restent des romans de protestation et de contestation. Mais ils ne cèdent pas à la tentation monodique et se caractérisent au contraire, par leur écriture dialogique, leur intégration de voix multiples et hétérogènes. Pas de narrateur omnipotent, d'autorité fictive, pour imposer une lecture à sens unique. Borgomono (1994, p. 88)

En ce sens, *La Pianiste* s'inscrit dans une esthétique polyphonique et fragmentaire qui remet en question les fondements mêmes du roman comme instrument de normativité culturelle. À travers la dislocation du récit, l'absence de hiérarchie narrative et l'instabilité des voix, Jelinek produit une œuvre profondément critique, où la forme devient indissociable du propos féministe.

2.2. Une langue provocante

La dimension la plus marquante du style de Jelinek est sans doute sa langue provocante, mêlant ironie mordante, descriptions cliniques et hyperréalisme cru. Le récit adopte une tonalité cynique et détachée pour parler de violences intimes, de perversions sexuelles et de domination. Jelinek pousse la représentation du corps jusqu'à l'excès, refusant toute idéalisation romantique. Erika, par exemple, fréquente des peep-shows et en tire un plaisir froid, méthodique : « Erika trouve du plaisir dans la crudité des corps des petits films porno qui laissent poils, boutons et taches orner l'écran » Jelinek (1983, p.135). Ici, l'écriture s'oppose délibérément à toute esthétisation. Le corps n'est pas sublimé, mais montré dans sa trivialité la plus radicale, comme pour désacraliser le désir, le ramener à une matérialité brutale. À travers cela, Jelinek attaque frontalement la morale bourgeoise, l'hypocrisie du romantisme et la sacralisation de l'art.

Loin de l'euphémisation, la sexualité devient un champ de bataille, à la fois réel et symbolique, où le langage se fait tranchant. Cette stratégie d'écriture rejoint la tradition du grotesque, mais aussi celle d'une critique postmoderne de la fiction : le texte assume son artificialité, joue avec les registres, rompt les frontières entre tragique et burlesque. L'ironie, omniprésente, se déploie jusque dans la syntaxe : « Erika est une femme. Elle ne devrait pas

l'oublier, même si personne ne le lui rappelle » Jelinek (1983, p. 134). Ce type d'assertion, faussement neutre, détourne les normes sociales pour mieux les dénoncer. La narratrice joue avec les stéréotypes pour les exhiber dans leur absurdité, révélant par le style la violence structurelle du langage lui-même, à la manière d'un démontage ironique des discours dominants.

Cette esthétique du choc, qui heurte par sa forme comme par son fond, n'est pas gratuite : elle est indissociable de la critique sociale menée par Jelinek. Le style devient l'arme d'un combat politique et féministe, destiné à déstabiliser le lecteur, à rompre avec la tradition littéraire dominée par le regard masculin, et à dire l'indicible : la violence du réel féminin, entre sexualité réprimée et parole interdite.

3. Récupération problématique de la parole féminine

3.1. Libération de la parole féminine

Dans le corpus, Erika choisit délibérément de s'exprimer par le biais de l'écriture, forme de médiation qui lui permet de formuler ses désirs autrement que par la parole directe. Elle adresse ainsi une lettre à Walter Klemmer dans laquelle elle décrit minutieusement les souffrances qu'elle désire subir, transformant leur relation en une mise en scène ritualisée de la soumission :

La lettre exige de Klemmer qu'Erika défaille de joie et de volupté, il n'a qu'à suivre les instructions à la lettre. Qu'avec volupté il lui flanque une bonne série de claques. Un grand merci d'avance ! – S'il te plaît, ne me fais pas mal, est écrit, illisible entre les lignes. S'étouffer sur la queue dure comme pierre de Klemmer tout en étant coincée à ne plus pouvoir bouger, voilà ce que souhaite la femme. Ce qui est écrit là est le fruit de longues années de réflexions secrètes. Jelinek (1983, p. 201)

Ce passage, à première vue, semble exprimer l'aliénation extrême d'Erika et son incapacité à établir une intimité affective saine. En substituant à une relation égalitaire une transaction de violence codifiée, elle donne à voir une subjectivité abîmée, où le langage devient un instrument de contrôle froid et déshumanisé. L'écriture de la lettre apparaît alors comme le symptôme d'un isolement émotionnel radical, où les affects sont transposés dans un imaginaire sadomasochiste, comme ultime forme de

communication. Cependant, cette scène peut également être lue à travers une grille d'analyse féministe, où la lettre constitue un espace d'affirmation. Par l'acte d'écrire, Erika s'approprie une voix jusque-là étouffée par les figures d'autorité – maternelle et masculine. Elle n'est plus simple réceptrice de violence, mais autrice d'un scénario où elle définit elle-même les termes de la soumission.

À ce titre, l'écriture devient un geste performatif de subjectivation : elle transforme son mutisme en un langage autonome, certes marginalisé, mais porteur de pouvoir. Ce geste n'est pas sans rappeler celui de Ramatoulaye dans *Une si longue lettre* de Mariama Bâ, qui, après « trente années de silence », fait entendre sa voix avec vigueur : Cette fois-ci je parlerai. Ma voix connaît trente années de silence, trente années de brimades. Elle éclate violente, tantôt sarcastique, tantôt méprisante. Bâ (1979, p. 85) Comme Ramatoulaye, Erika brise le silence imposé par les normes sociales à travers une écriture transgressive. Dans une lecture croisée, Gallimore interprète ce type de démarche comme une stratégie de résistance : Écrire, c'est parler, c'est manifester sa révolte contre le silence imposé, c'est exprimer sa victoire sur le tabou et sur les coutumes qui ont longtemps muselé sa bouche. Gallimore (1997, p. 17) Ces figures féminines s'inscrivent ainsi dans une lignée de femmes qui refusent les contraintes discursives héritées d'un ordre patriarcal en forgeant un langage qui leur est propre, souvent dérangeant, mais profondément libérateur.

Dans les sociétés patriarcales, la parole féminine est traditionnellement dévalorisée, voire perçue comme dangereuse. Kaboré (1987, p. 118) rappelle que cette parole est jugée « négative et dangereuse », notamment parce que « la femme n'est pas maîtresse de sa bouche ». Cette perception :

du caractère prolix de la parole féminine est très répandue dans les sociétés africaines : chez les Moose, on pense que la femme est congénitalement incapable de contrôler sa parole... Elle saisit la moindre situation malencontreuse pour laisser libre cours à ses paroles désordonnées, dont les conséquences peuvent être imprévisibles. C'est pourquoi la liberté d'expression de la femme est scrupuleusement codifiée et même restreinte par la société des hommes lorsqu'il s'agit d'affaires sérieuses à traiter. Des règles et

des interdits sont autant de garde-fous qui obligent la femme à un usage modéré de sa parole. Kaboré (1987, p. 118)

Ces croyances conduisent à une codification stricte de la parole des femmes, considérée comme potentiellement subversive. Certaines croyances attribuent même à la physionomie féminine une incapacité congénitale à retenir ses mots : La femme étant privée de la pomme d'Adam... est incapable de retenir ses paroles ; aucun obstacle ne les freine dans la gorge pour lui laisser le temps de réfléchir... C'est pour cela que la parole de la femme en colère est dangereuse. Kaboré (1987, p. 118) Ainsi, écrire devient pour Erika un acte politique : elle utilise l'écriture non pas pour communiquer selon les normes admises, mais pour perturber, déranger et revendiquer son droit à une parole autre, inscrite dans le corps.

Le corps, précisément, constitue dans l'œuvre un second espace de réappropriation. Dans une scène particulièrement suggestive, le corps d'Erika est miniaturisé, réifié, offert à la manipulation de Klemmer :

Ce petit personnage piétine sa cervelle. La femme devant lui se ratatine à l'échelle miniature. On peut la jeter comme une balle sans la rattraper. On peut aussi la dégonfler. Elle se fait petite exprès [...] Erika compte acheter d'autres accessoires jusqu'à ce que nous nous soyons constitué un petit ensemble d'instruments de torture. Jelinek (1983, p. 196)

Face à une sexualité patriarcale qui la nie, Erika tente paradoxalement de se réapproprier son corps par la douleur et l'avilissement. À l'instar de nombreuses héroïnes de la littérature contemporaine, son corps devient le théâtre d'un conflit intérieur, lieu de dépossession mais aussi de résistance. Dans *Le Deuxième Sexe*, Simone de Beauvoir analyse ce paradoxe : Elle proteste contre la pénétration qui la déflorera : elle proteste en l'annulant. [...] Elle est surtout sadique : en tant que sujet autonome, elle fouille, bafoue, torture cette chair dépendante, cette chair condamnée à la soumission qu'elle déteste. De Beauvoir (1949, p. 410)

L'automutilation et la sexualité violente deviennent ainsi pour Erika des modalités de reconquête. Gallimore (1997, p. 92)

l'exprime en affirmant que « la femme se récupère et récupère sa chair, et 'fait vivre une partie de soi' que la société voudrait s'approprier ». Ce processus se reflète clairement dans un extrait particulièrement brutal de la lettre qu'Erika adresse à Klemmer : Par écrit j'exige de toi certaines jouissances [...] Flanque-moi une bonne série de claques ! N'écoute pas si je dis non. Ne viens pas si j'appelle. Ne cède pas si je supplie. En ce qui concerne ma mère : ignore-la. Jelinek, (1983, p. 200) Ici, le langage du désir est intégralement codifié par la logique de la domination et de la soumission. La sexualité décrite ne relève plus d'une quête de plaisir partagé, mais d'une mise en scène du pouvoir, où Erika reste pourtant paradoxalement l'autrice.

Cette configuration s'éloigne des schémas romanesques traditionnels où l'épanouissement sexuel de la femme est associé à l'amour romantique. Jelinek déconstruit cette norme en montrant comment les désirs féminins peuvent s'exprimer hors des cadres narratifs et moraux imposés. En refusant à son personnage féminin la possibilité d'un accomplissement personnel par l'amour ou une sexualité libératrice, l'autrice critique frontalement les attentes narratives genrées. *La Pianiste* met ainsi en lumière les violences symboliques et physiques qui pèsent sur le corps et la parole des femmes, tout en leur offrant des stratégies de réappropriation souvent ambivalentes.

3.2. Langage féminin contaminé

La parole d'Erika demeure empoisonnée par la structure violente qui l'a façonnée — domination maternelle, pression sociale, perversions intimes. Il n'y a ni guérison ni réconciliation dans son discours. Erika manifeste clairement un désir de se rebeller : A partir de considérations artistiques générales et personnelles, Erika en arrive à cette conclusion mathématique : après s'être tant d'années soumise à sa mère, jamais elle ne pourrait se soumettre à un homme. Jelinek (1983, p. 10) Ici, Erika tente de se constituer en sujet en disant non. Mais ce refus de soumission n'ouvre pas vers une parole autonome. À la première lecture, ce non à la domination masculine pourrait être une première forme de parole féminine, c'est-à-dire une voix qui se dresse contre l'ordre patriarcal.

Erika ne veut pas prolonger le cycle de dépendance qui l'a détruite. Ici, la parole féminine apparaît donc comme résistance. Cependant, cette parole est récupérée par les structures de pouvoir en ce sens que le seul langage dont dispose Erika pour dire sa révolte est celui de la domination violente (somasochisme). Elle est donc incapable d'inventer un langage nouveau pour exprimer son autonomie. Même dans son refus de la soumission, elle reste prisonnière du discours patriarcal. Le même constat se fait dans le passage suivant : A la façon d'un kamikaze elle utilise son propre corps comme arme, puis avec l'extrémité de son instrument, du violon ou de l'alto plus lourd, se reprend à cogner dans ces gens qui rentrent tout poisseux du travail. Jenilek (1983, P. 12) Le terme « kamikaze » suggère un geste extrême, suicidaire et sacrificiel. L'héroïne, une musicienne, utilise son corps comme une arme : son existence même devient instrument de destruction. Cela traduit la désespérance radicale : elle n'a pas d'autre langage que l'autodestruction pour s'affirmer. Face à son incapacité de se faire entendre par la parole, elle fait parler son corps. Mais ce corps n'est pas érotisé de façon libératrice, il est violenté et instrumentalisé.

On remarque, par ailleurs, que les instruments musicaux (le violon, l'alto) ne servent plus à égayer, mais sont transformés en objet de violence en ce sens qu'ils deviennent des armes d'insurrection pour la protagoniste. Ce détournement du rôle assigné semble être une critique de l'auteure au sujet de la musique institutionnelle, qui au lieu de permettre l'expression de soi, opprime l'individu. Jelinek révèle ainsi que la femme, réduite au silence par les institutions patriarcale et musicale utilise son propre corps comme une arme pour se révolter, au risque de se nier elle-même car cette violence est renvoyée contre son propre corps.

Privée de parole, la femme fait de son corps et son art des armes de résistance. Mais cette parole corporelle est violente, suicidaire, et ne touche pas le vrai pouvoir (patriarcat, institutions) : elle se retourne contre elle-même et contre les autres. C'est une parole récupérée et pervertie : au lieu d'être libératrice, elle se traduit par la destruction, mieux l'autodestruction comme si le seul langage accessible à la femme était celui de la violence et de la mort. La subversion entreprise par Jelinek atteint ses limites. Le langage comme remède échoue à se libérer complètement. Il n'y a

ni dénouement libérateur, ni catharsis : seulement un témoignage de l'impasse. Le langage reste enlisé dans la tragédie — son pouvoir de transformation est freiné, malgré sa puissance dénonciatrice.

L'écriture ne réforme pas, elle expose. Ainsi, *La Pianiste* demeure un témoignage d'échec productif : un texte qui apprend à faire du bruit avec ce qui est indicible. Il parle de la dualité féminine traumatisée sans offrir de renaissance ; il dit l'indicible, mais laisse ouvert le drame. L'absence de solution consolatrice fait sens : c'est dans cette tension non résolue que réside le geste littéraire de Jelinek, qui refuse la consolation au profit d'une conscientisation dérangeante. Le roman ne propose aucune rédemption ni retour à l'innocence : chaque mot rappelle le cadre oppressif, et l'acte même de parler — même pour résister — est traversé par la violence. La parole subversive est donc ambivalente : nécessaire, mais incrustée dans la structure qu'elle critique.

Conclusion

Dans *La Pianiste*, Elfriede Jelinek crée une œuvre littéraire d'une rare intensité où s'entremêlent violence symbolique, aliénation féminine et critique radicale des normes sociales et linguistiques. Le roman ne se limite pas à dénoncer une situation individuelle : il expose avec brutalité les effets du patriarcat sur la construction de la subjectivité féminine et l'accès des femmes à la parole. Erika Kohut, la protagoniste, subit une double oppression familiale et sociale. Élevée dans la répression de ses désirs et de sa liberté, incapable de s'exprimer pleinement, elle incarne un féminin en crise, empêché de dire, de vouloir et d'exister dans un monde dominé par des structures de pouvoir rigides.

Face à cette aliénation, Jelinek adopte une écriture subversive qui déconstruit les codes du roman traditionnel. Sa langue fragmentée, parfois choquante, s'inscrit dans la lignée des théories de l'écriture féminine (Kristeva, Cixous, Irigaray), pour qui le langage peut devenir un espace de résistance quand il est investi par le corps et le refoulé. L'écriture donne ainsi forme à une parole blessée, instable, mais qui résiste à la normativité du langage dominant.

Cependant, cette réappropriation reste problématique. *La Pianiste* ne propose pas une reconquête sereine de la parole féminine, mais met au contraire en lumière ses limites structurelles. Loin d'une catharsis, le roman montre que le langage reste marqué par la violence qu'il dénonce, exposant la faille d'un sujet féminin disloqué, prisonnier du pouvoir. L'écriture subversive de Jelinek n'offre donc pas une récupération linéaire ou triomphante, mais une mise en crise du langage et un dévoilement de l'impossibilité de dire dans un monde où le féminin est marginalisé.

Pourtant, dans cette impasse, réside une puissance : celle d'écrire l'indicible, de faire entendre une voix dérangeante qui résiste et dénonce les fondements du pouvoir symbolique. *La Pianiste* s'affirme ainsi comme un roman féministe majeur et une œuvre profondément politique, où le langage devient le théâtre du conflit entre domination et subjectivité. Plutôt que des réponses, Jelinek nous confronte à une question essentielle : comment parler et écrire quand le langage même est traversé par l'oppression ?

De ce fait, l'analyse de *La Pianiste* transcende le simple cadre d'une étude littéraire. Elle questionne les conditions mêmes de possibilité d'une parole féminine dans des sociétés encore tenues par des formes systémiques d'aliénation. En révélant les mécanismes de domination à l'œuvre dans la langue, l'éducation, la famille et la culture, Jelinek ouvre un espace de réflexion critique sur nos propres structures sociales.

En cela, cette réflexion révèle la littérature comme un instrument incontournable de déconstruction des normes, c'est-à-dire un levier politique et symbolique qui éclaire les enjeux contemporains de genre, de pouvoir et de représentation. Lire Jelinek aujourd'hui, c'est affronter la violence encore à l'œuvre dans les rapports sociaux et repenser les conditions d'une parole véritablement libératrice.

Bibliographie

- **ADORNO Theodor**, 1974. *Théorie esthétique*, Klincksieck, Paris
- **BÂ Mariama**, 1979. *Une si longue lettre*, Nouvelles Éditions Africaines, Dakar

- **BARTHES Roland**, 1957. *Mythologies*, Éditions du Seuil, Paris
- **DE BEAUVOIR Simone**, 1949. *Le Deuxième Sexe, tome I : Les faits et les mythes*, Gallimard, Paris
- **BERGMANN Franziska & SCHÖBLER Franz**, 2012. *Gender Studies*, transcript Verlag, Bielefeld
- **BEYALA, Calixthe**, 1987. *C'est le soleil qui m'a brûlée*, Stock, Paris
- **BIRKETT Jennifer**, « Elfriede Jelinek's The Piano Teacher: Music, Misogyny and the Repressed », *Modern Austrian Literature*, vol. 31, n°2, 1998, pp. 1–20.
- **BONI Tanella**, 2011. *Que vivent les femmes d'Afrique !*, Éditions de la Renaissance Africaine, Dakar
- **BORGOMANO Madeleine**, « Le roman au féminin : voix et écritures », *Europe*, n°779, 1994, pp. 84–91.
- **BOURDIEU Pierre**, 1998. *La Domination masculine*, Éditions du Seuil, Paris

- **BUTLER Judith**, 2005. *Trouble dans le genre* (trad. fr. de *Gender Trouble*, 1990), La Découverte, Paris
- **BUTLER Judith**, 2007. *Gender Trouble*, Routledge, New York
- **CIXOUS Hélène**, 1975. *Le Rire de la Méduse*, L'Arc, Paris
- **FOUCAULT Michel**, 1975. *Surveiller et punir*, Gallimard, Paris
- **GALLIMORE Renée-Nicole**, 1997. *L'Écriture féminine et la dictée du silence*, L'Harmattan, Paris
- **HONEGGER Gaby**, 2001. *Le corps et l'écriture chez Elfriede Jelinek*, Slatkine, Genève
- **HORVÁTH Márta**, 2015. *Écrire contre le silence : l'œuvre d'Elfriede Jelinek*, Classiques Garnier, Paris
- **IRIGARAY Luce**, 1977. *Ce sexe qui n'en est pas un*, Éditions de Minuit, Paris
- **JELINEK Elfriede**, 1989. *La Pianiste*, Éditions du Seuil, Paris
- , 1992. *Les amantes*, Jacqueline Chambon, Nîmes
- **KABORÉ Blandine**, 1987. *La Femme et la parole : pour une parole féminine libre dans la tradition moaga*, L'Harmattan, Paris
- **KRISTEVA Julia**, 1980. *Pouvoirs de l'horreur : Essai sur l'abjection*, Éditions du Seuil, Paris

- **NÜNNING Vera & NÜNNING Ansgar**, 2004. *Erzähltextanalyse und Gender Studies*, Metzler, Stuttgart/Weimar
- **SPIVAK Gayatri Chakravorty**, 2020. *Les subalternes peuvent-elles parler ?* Éditions Amsterdam, Paris
- **VOGEL Julia**, « Intertextualité et stratégie de la subversion dans l'œuvre de Jelinek », *Germanica*, n°46, 2010, pp. 17–29.

Impact de la durée de la formation des enseignants des écoles bilingues sur les apprentissages au Burkina Faso

Koudtanga Christine OUEDRAOGO

Université Joseph Ki Zerbo, Burkina Faso

christine15sere@gmail.com

Adama BERTE

Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et

Professionnel (IPNETP), Côte d'Ivoire

badama_berte@yahoo.fr

Résumé

Au Burkina Faso, dans les écoles bilingues, la durée de la formation des enseignants est fréquemment jugée insuffisante pour les préparer efficacement aux exigences de leur profession. Les programmes de formation, qu'ils soient initiaux ou continus, n'abordent pas toujours de manière suffisante l'ensemble des compétences théoriques et pratiques nécessaires, en particulier en ce qui concerne la gestion de classe, l'adaptation aux besoins diversifiés des élèves, ainsi que l'intégration des nouvelles technologies pédagogiques. De plus, les formations de courte durée peuvent engendrer un manque de confiance chez les enseignants, entravant ainsi leur efficacité professionnelle.

La durée de la formation des enseignants, qu'elle soit initiale ou continue, joue un rôle fondamental dans la qualité de l'éducation dispensée. Il devient essentiel d'investir dans une formation approfondie, adaptée et continue, afin de garantir que les enseignants soient véritablement préparés à répondre aux besoins variés des élèves et aux défis d'un monde en perpétuelle évolution. Une réflexion approfondie sur la durée, mais aussi sur le contenu et la flexibilité de la formation, s'avère primordiale pour construire un système éducatif de qualité.

Mots clés : Enseignement bilingue, système formel, système non formel, module, durée de formation

Abstract

In Burkina Faso, in bilingual schools, the duration of teacher training is often considered insufficient to effectively prepare them for the demands of their profession. Training programs, whether initial or ongoing, do not always adequately address the full range of theoretical and practical skills needed, particularly in areas such as classroom management, adapting to the diverse needs of students, and integrating new teaching technologies. Additionally, short-term training programs may lead to a lack of confidence among teachers, thereby hindering their professional effectiveness.

The duration of teacher training, whether initial or ongoing, plays a fundamental role in the quality of education provided. It is essential to invest in comprehensive, tailored, and continuous training to ensure that teachers are truly prepared to meet the diverse needs of students and the challenges of an ever-evolving world. A thorough reflection on the duration, as well as the content and flexibility of the training, is crucial to building a quality education system.

Keywords : *Bilingual education, formal system, non-formal system, module, training time*

Introduction

Le Burkina Faso, comme de nombreux autres pays francophones d'Afrique, présente une grande diversité linguistique. Toutefois, le français reste la langue dominante dans les domaines de l'enseignement, du travail et de la communication formelle. Cette situation représente un défi majeur pour les élèves dont la langue maternelle est une langue nationale, utilisée principalement à la maison.

Afin de favoriser une meilleure inclusion des enfants et promouvoir l'égalité des chances, le gouvernement burkinabé a progressivement mis en place des modèles d'éducation bilingue. L'objectif est de permettre aux enfants de commencer leur apprentissage dans leur langue maternelle avant d'introduire le français, ce qui devrait, à terme, améliorer leur compréhension et leurs compétences linguistiques dans les deux langues.

Cependant, les enseignants des écoles bilingues sont souvent mal préparés à relever les nombreux défis rencontrés en classe. L'un des principaux problèmes soulevés est la durée de la formation.

Quelle est la perception des enseignants des écoles bilingues concernant la durée de leur formation ? Quel impact a cette durée sur la transmission des savoirs aux élèves ? Quelles perspectives faut-il envisager pour garantir une formation adéquate des enseignants dans ce contexte ? Une autre question clé concerne l'articulation entre la théorie et la pratique : les formations initiales sont-elles suffisamment orientées vers la réalité de la classe, ou restent-elles trop théoriques ? Les enseignants sont-ils réellement préparés à gérer les imprévus et les spécificités du terrain ?

Ces interrogations appellent une analyse approfondie de la formation des enseignants des écoles bilingues au Burkina Faso.

L'objectif de ce travail est d'analyser l'efficacité de la formation des enseignants en fonction de sa durée, d'identifier les facteurs qui influent sur cette durée, ainsi que les effets sur la performance des enseignants.

1. Cadre théorique

La durée de la formation des enseignants englobe l'ensemble des études, des stages et des périodes de développement professionnel visant à préparer un individu à l'exercice du métier d'enseignant. Elle s'inscrit dans une logique globale, combinant l'acquisition de savoirs académiques, de compétences pédagogiques et de savoir-faire pratiques, afin de garantir que les enseignants soient pleinement outillés pour relever les défis éducatifs contemporains.

Dans le cadre de cette étude, le choix du constructivisme comme fondement théorique repose sur sa capacité à éclairer les processus d'apprentissage en formation initiale et continue. Cette approche considère que le savoir ne se transmet pas de manière passive, mais se construit activement par le sujet, en interaction avec son environnement. Ainsi, la formation des enseignants doit s'appuyer sur une pédagogie centrée sur l'apprenant, favorisant l'autonomie, la réflexivité et la co-construction des savoirs.

Les travaux de Jean Piaget et de Lev Vygotski, figures majeures du constructivisme, montrent que l'enfant développe sa compréhension du monde à travers des stades cognitifs, en s'adaptant activement aux situations qu'il rencontre. Transposée à la formation des enseignants, cette vision implique que l'apprentissage professionnel ne peut être réduit à une durée fixe ou standardisée. Il doit être envisagé comme un processus évolutif, modulable selon les rythmes d'acquisition, les expériences antérieures et les besoins spécifiques de chaque individu (Piaget, 1969 ; Braz, 2007 ; Cambon, 1976 ; Carty, 1966 ; Crahay, 1982 ; Dabène, 1991 ; Napon, 1994 ; Hmers & Blanc, 1983 ; Bationo et al., 2021).

Dans cette optique, la durée de la formation devient une variable souple, dépendante du développement personnel et professionnel de l'apprenant. Le constructivisme invite à concevoir des dispositifs de formation flexibles, adaptables, et centrés sur l'expérience vécue, plutôt que sur des normes temporelles rigides. Il valorise un environnement d'apprentissage où chaque enseignant en devenir progresse à son propre rythme, en fonction de ses interactions, de ses réflexions et de ses contextes d'engagement.

2. Méthodologie

L'étude repose sur une approche quantitative, choisie pour sa capacité à produire des données objectives et comparables sur la formation des enseignants dans le contexte de l'éducation bilingue. Cette méthode permet d'analyser les perceptions des acteurs éducatifs en lien avec la durée, la qualité et l'impact des dispositifs de formation, tout en identifiant les difficultés rencontrées dans la pratique pédagogique.

Pour recueillir ces données, un questionnaire structuré a été élaboré, intégrant des questions fermées et semi-ouvertes. Il explore quatre dimensions principales : la durée de la formation initiale et continue, la qualité perçue des formations, leur influence sur les pratiques professionnelles, et les suggestions d'amélioration formulées par les participants.

L'enquête a été menée auprès de 115 personnes, représentant environ 10 % de la population cible. L'échantillon comprend 65 enseignants des écoles bilingues de Dafinso et Nomgana, 35 élèves stagiaires des Instituts de Formation des Personnels de l'Éducation (IFPE), et 15 stagiaires des Écoles Privées de Formation des Enseignants du Primaire (EPFEP) à Ouagadougou. Ce choix d'échantillonnage raisonné garantit une diversité de profils et une représentativité suffisante pour une analyse pertinente.

Les données recueillies permettent d'interroger la pertinence des durées de formation actuelles, d'identifier les liens entre ces durées et les difficultés pédagogiques, et de dégager des pistes concrètes pour améliorer les dispositifs existants

3. Résultats

Les résultats de l'enquête révèlent deux grands types de formation : la formation initiale et la formation continue, qui sont essentielles pour le développement professionnel des enseignants. Chacune de ces formations présente des caractéristiques distinctes, mais elles partagent des défis similaires, notamment en termes de durée, de contenu et de ressources disponibles.

3.1. Formation initiale

La formation initiale constitue le socle de la préparation des futurs enseignants. Elle est conçue pour fournir à la fois des connaissances théoriques et des compétences pratiques afin de garantir que les élèves stagiaires soient bien équipés pour gérer une classe et favoriser un environnement d'apprentissage optimal. Cette formation se déroule principalement dans des écoles spécialisées dans la formation des enseignants du primaire et couvre des modules spécifiques à l'éducation bilingue, un domaine jugé essentiel pour la diversité des élèves dans les classes.

Cependant, les résultats montrent plusieurs points de friction concernant la formation initiale :

- 80 % des élèves stagiaires estiment que la durée allouée aux modules de formation est insuffisante pour permettre une assimilation complète et une compréhension approfondie des notions enseignées. De nombreux stagiaires évoquent le manque de temps pour pratiquer et intégrer les concepts théoriques dans un cadre concret.
- 75 % d'entre eux estiment que certaines notions, particulièrement celles liées à la gestion de classe et aux approches pédagogiques spécifiques à l'éducation bilingue, ne peuvent être pleinement appréhendées dans le temps imparti. Cela suggère qu'un allongement de la durée de la formation ou une révision de la méthode pédagogique pourrait être bénéfique.

Ces éléments suggèrent que les élèves stagiaires se sentent souvent mal préparés à entrer dans leur fonction d'enseignant, ce qui pourrait affecter la qualité de l'enseignement qu'ils dispenseront à leurs futurs élèves.

3.2. Formation continue

La formation continue, quant à elle, s'adresse aux enseignants déjà en activité. Elle joue un rôle clé dans l'actualisation de leurs compétences et l'intégration des nouvelles pratiques pédagogiques, notamment dans le contexte d'un environnement éducatif en constante évolution.

Les résultats concernant la formation continue sont marqués par un consensus global sur l'importance de la formation, mais également par des préoccupations communes sur sa durée et son efficacité :

- 85 % des enseignants jugent la formation continue pertinente et utile pour leur pratique quotidienne. Cependant, un nombre important d'entre eux déplore que la durée de la formation ne permette pas une assimilation complète du contenu, ce qui freine leur développement professionnel.
- 80 % des enseignants estiment que la durée de la formation est insuffisante pour que les enseignants puissent acquérir les connaissances et compétences nécessaires à une amélioration réelle de leur pratique. Ils soulignent également que le contenu est souvent trop superficiel et ne couvre pas suffisamment de détails sur les nouvelles méthodes pédagogiques.
- 75 % des enseignants considèrent que la durée est adéquate pour la première année de formation continue, mais la grande majorité, soit 90 %, estime que celle-ci est trop courte, notamment les trois semaines de formation qui leur sont attribuées chaque année. Cette durée semble insuffisante pour traiter les sujets de manière exhaustive et répondre aux attentes des enseignants.
- 95 % des enseignants affirment qu'une formation rigoureuse et de qualité a été dispensée de la première à la cinquième année d'enseignement, mais qu'au cours des deux dernières années, la qualité et la fréquence de la formation ont significativement diminué, ce qui a impacté leur capacité à se maintenir à jour avec les dernières pratiques pédagogiques.
- 90 % des enseignants estiment également que la durée de la formation est insuffisante par rapport à la densité du contenu à assimiler, ce qui entrave leur capacité à maîtriser les nouvelles compétences et stratégies pédagogiques.

- Enfin, 85 % des enseignants dénoncent une inégalité dans la répartition du temps de formation : certains enseignants bénéficient de trois semaines de formation pendant trois années consécutives, tandis que d'autres, souvent dans des zones plus éloignées ou sous-dotées, ne reçoivent aucune formation continue, créant ainsi un fossé entre les enseignants et leur capacité à se perfectionner.

3.3. Ressources et défis supplémentaires

Les résultats révèlent également des défis majeurs liés aux ressources pédagogiques disponibles pour les enseignants. En particulier, l'enquête met en lumière le manque de ressources pédagogiques dans certaines régions, notamment dans les zones rurales, où l'accès à des manuels scolaires modernes, à des outils didactiques adaptés, et aux technologies de l'information et de la communication (TIC) reste limité. Ce manque de ressources entrave non seulement la qualité de l'enseignement, mais aussi la capacité des enseignants à utiliser des approches pédagogiques interactives et innovantes qui pourraient améliorer l'engagement et les résultats des élèves.

Les enseignants rapportent également que la pédagogie interactive, qui repose sur une utilisation plus poussée des technologies et des ressources diversifiées, est particulièrement difficile à mettre en œuvre dans ces conditions de ressources limitées. Le manque d'outils adaptés et la difficulté d'accès à la formation continue aggraveront ces défis.

4. Discussion

La formation des enseignants des écoles bilingues au Burkina Faso fait face à plusieurs obstacles, dont la durée insuffisante de la formation, qui demeure l'un des principaux points faibles du système. Bien que des efforts aient été réalisés pour améliorer la formation, celle-ci ne permet pas toujours aux enseignants de faire face aux réalités complexes du terrain. En effet, la durée de la formation, qu'elle soit initiale ou continue, est souvent trop courte pour préparer les enseignants à gérer efficacement la diversité des élèves, les évolutions pédagogiques et les défis technologiques.

De nombreux systèmes éducatifs, à travers le monde, rencontrent des difficultés similaires, avec des formations initiales trop courtes pour répondre aux besoins complexes des enseignants. Selon le constructivisme, l'apprentissage est un processus continu et dynamique. En ce sens, la durée de la formation doit être flexible et adaptée aux besoins spécifiques des enseignants, tout en favorisant une approche centrée sur la qualité des expériences d'apprentissage plutôt que sur la durée fixe (Heugh, 2005 ; Woldoff, 2005, Blanchet 2010, 2011, Blanchet et Gotman, 2010, Astolfi (2020).

Il est essentiel que les formations soient plus flexibles, mieux adaptées aux besoins individuels des enseignants et qu'elles intègrent des moments de réflexion sur les pratiques pédagogiques. De plus, les formations devraient tenir compte des spécificités des élèves, notamment ceux issus de milieux sociaux difficiles, en proposant des compétences adaptées aux contextes d'enseignement diversifiés.

Conclusion

L'analyse menée sur la durée de la formation des enseignants dans les écoles bilingues du Burkina Faso met en lumière une problématique centrale : celle d'un décalage entre les exigences du terrain éducatif et les dispositifs de formation existants, tant dans leur contenu que dans leur temporalité.

Les résultats de l'enquête révèlent que la majorité des enseignants et des stagiaires considèrent la durée de leur formation comme insuffisante pour développer les compétences nécessaires à une pratique pédagogique efficace, notamment dans des contextes multilingues et socialement complexes.

Dans une perspective constructiviste, la formation ne peut être envisagée comme un processus figé ou standardisé. Elle doit être pensée comme un parcours évolutif, centré sur l'apprenant, et capable de s'adapter aux rythmes, aux besoins et aux réalités du terrain. Cette approche invite à dépasser les logiques de formation ponctuelle pour promouvoir des dispositifs continus, flexibles et contextualisés, intégrant des moments de réflexion critique, de mise en pratique et de réajustement.

Ainsi, repenser la durée de la formation revient à interroger la qualité de l'accompagnement pédagogique, la pertinence des contenus enseignés, et la capacité des institutions à soutenir durablement les enseignants dans leur développement professionnel. Il ne s'agit pas simplement d'allonger les périodes de formation, mais de les rendre plus cohérentes avec les défis contemporains de l'éducation bilingue, en tenant compte des spécificités linguistiques, culturelles et sociales des élèves.

Cette étude souligne également la nécessité d'une politique éducative plus équitable, garantissant un accès régulier et homogène à la formation continue, en particulier pour les enseignants exerçant dans des zones rurales ou sous-dotées. La portée socio-utilitaire de cette recherche réside dans sa capacité à éclairer les décideurs, les formateurs et les praticiens sur les ajustements nécessaires pour améliorer la qualité de l'enseignement et renforcer les compétences des enseignants dans un système éducatif en quête de transformation.

Bibliographie

ASTOLFI Jean-Pierre, 2020. *L'erreur, un outil pour enseigner*, ESF Sciences humaines, Paris

BATIONO Zakaria Abdoul et al., 2021. *Langues nationales et éducation de qualité par le bi-plurilinguisme. Le cas du Burkina Faso*, in *Graphies francophones*, pp. 221–235, Ouagadougou

BLANCHET Alain & GOTMAN Anne, 2010. *L'enquête et ses méthodes*, Armand Colin, Paris

BLANCHET Philippe et al., 2011. *Principes transversaux pour une sociodidactique dite "de terrain"*, in BLANCHET Philippe & CHARDENET Patrick (dir.), *Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures. Approches contextualisées*, Agence Universitaire de la Francophonie / Éditions des Archives Contemporaines, Montréal / Paris, pp. 65–69.

BRAZ Alain, 2007. *Pour une réflexion sur l'enseignement bilingue. Méthodologie, repère, exemple*, Alliance Française, Santander

CAMBON Jacques, 1976. « *Jean Piaget et la recherche française en éducation* », *Bulletin de Psychologie*, 30(326–328), pp. 165–169

CARTY Michel, 1966. « *Clan, lignages et groupements familiaux chez les Gourmantchés de la région de Diapaga* », *L'Homme*, VI (2), pp. 48–49

CRAHAY Marcel, 1982. « *Piaget et la pédagogie : une confrontation difficile, mais prometteuse* », *Éducation. Tribune libre*, n°188, pp. 27–39

DABENE Lucien, 1991. « *Quelques aspects du rôle de l'environnement familial dans un contexte multilingue* », *Enfance*, 44(4), pp. 291–295

NAPON Adama, 1994. *Pour un bilinguisme français/langues nationales : Propositions glottopolitiques*, in *Les langues nationales dans les systèmes éducatifs du Burkina Faso*, MABAM-DGINA, Ouagadougou, pp. 94–101

HAMERS Josiane F. & BLANC Michel H. A., 1983. *Bilingualité et bilinguisme*, Mardaga, Bruxelles.

HEUGH Kathleen, 2005. *Théorie et pratique : Modèles d'enseignement des langues en Afrique*, in ADEA (éd.), *Optimiser l'apprentissage et l'éducation en Afrique – le facteur langue*, Institut pour l'Éducation, Hambourg.

ILBOUDO Pierre Tiemtoré, 2003. *Étude de cas national – Burkina Faso. Pertinence de l'éducation-adaptation des curricula et utilisation des langues africaines*, Institut pour l'Éducation, Grand Baie

ILBOUDO Pierre Tiemtoré, 2005. *Éducation bilingue : un continuum éducatif comme alternative au système éducatif formel actuel au Burkina Faso*, ADEA, en ligne : http://www.adeanet.org/pubadea/publications/pdf/interieur_11_b_urkuna_fre.pdf (consulté le 03 mars 2025)

ILBOUDO Pierre Tiemtoré, 2006. *L'éducation bilingue : un continuum éducatif comme alternative au système éducatif de base formelle au Burkina Faso*, Synergies Afrique centrale et de l'Ouest, n°1

ILBOUDO Pierre Tiemtoré, 2009. *L'éducation bilingue au Burkina Faso : une formule alternative pour l'éducation de base de qualité*, ADEA, Tunis

KEDREBEOGO Georges & YAGO Zacharie, 1982. *Langues et groupes ethniques de Haute-Volta*, CNRST, Ouagadougou

MARCELLECI Claude et al., 1985. *Vers des pratiques pédagogiques plurinormalistes*, in *Repères : pour la rénovation de l'enseignement du français*, n°67, INRP, Lyon, pp. 1–3. Disponible

sur : <http://www.ife.enslyon.fr/publication/edition-electronique/reperes/> (consulté le 2 mars 2025)

MARCELLESI Jean-Baptiste, 1985. « *Bilinguisme, diglossie, hégémonie : problème et tâche* », Langages, n°61, Larousse, Paris

NAPON Adama, 2007. *Les obstacles sociolinguistiques à l'introduction des langues nationales dans l'enseignement primaire au Burkina Faso*, in COMPAORÉ Fidèle (dir.), *La question éducative au Burkina Faso*, Imprimerie de l'Avenir du Burkina, Ouagadougou, pp. 246–253

NIKIEMA Noël, 2000. *Propos et prises de positions de nationaux sur les langues nationales dans l'éducation au Burkina Faso*, in Mélanges en l'honneur du Professeur Coulibaly Bakary, Cahiers du CERLESHS, Ouagadougou

OUEDRAOGO Clément, 2024. *État des lieux des politiques en matière de langues dans le système éducatif burkinabè*, Thèse de doctorat unique en sciences du langage, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou

PERRENOUD Philippe, 1998. *Dix mille compétences pour enseigner*, ESF, Paris

PIAGET Jean, 1969. *Psychologie et pédagogie*, Denoël, Paris

QUIVY Raymond & VAN CAMPENHOUDT Luc, 2017. *Manuel de recherche en sciences sociales* (5e éd.), Dunod, Paris

RÉMAIN Koudougou Éric Cyriaque, 2003. *L'impact d'une généralisation de l'éducation bilingue sur le Plan de Développement Décennal de l'Éducation de Base : cas des écoles bilingues*, Mémoire de fin de formation, IEPD de l'ENSK, Koudougou

RENARD Pascal, 2007. « *Gestion du temps d'enseignement de l'écrit à différentes échelles temporelles, dans quatre CP de ZEP* », Open Edition, n°36, pp. 37–58

SAVOIE-ZAJC Lorraine, 1977. « *L'entrevue semi-dirigée* », in Recherche sociale, Presses de l'Université du Québec, Québec

VYGOTSKI Lev Semionovitch, 1985. *Pensée et langage*, trad. Saïd T. D., La Dispute, Paris. (Œuvre originale publiée en 1934)

WOLDOFF Harold Edward, 2005. *Contexte et histoire : politiques linguistiques et politiques de la langue d'éducation en Afrique*, in ADEA (éd.), *Optimiser l'apprentissage et l'éducation en Afrique – le facteur langue*, Institut pour l'Éducation, Hambourg

En quête d'un leadership scolaire efficace au Sénégal : preuves, enjeux et principes opérationnels

Mamadou Vieux Lamine Sané, Ph.D.

Enseignant-chercheur, Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK)

Professeur associé, Université Laval – Québec

Directeur, Laboratoire d'Analyse en Gouvernance, Gestion et Formation à Distance des établissements éducatifs (LAGG-FAD)

Mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn

Résumé

Dans un contexte de massification et d'exigences accrues de qualité, d'équité et de redevabilité, le leadership des chefs d'établissement et des cadres d'appui (IEF/IA) est un levier majeur d'amélioration des apprentissages. Cet article revisite croyances, débats et preuves en les reliant aux réalités nationales : hétérogénéités territoriales, contraintes de ressources, communautés (CGE/APEE), pilotage par les résultats et numérique. S'appuyant sur la littérature internationale (Marzano; Hallinger & Heck; Hattie; Leithwood, Harris & Hopkins) et régionale (CONFEMEN/PASEC; MEN), il montre un effet indirect mais structurant du leadership via climat, curriculum, pratiques et usage des évaluations. Il souligne l'intérêt de la méta-analyse pour des politiques fondées sur preuves et propose un cadre d'appropriation sénégalais : leadership pédagogique prioritaire, leadership distribué, équité et inclusion, engagement communautaire et numérique raisonné. Implications : formation continue centrée classe, accompagnement IEF/IA, dispositifs d'évaluation utiles et contractualisation locale pour transformer l'aspiration en apprentissages durables et équitables.

Mots clés : Leadership scolaire ; Sénégal ; Méta-analyse ; Équité éducative ; Pilotage par les résultats

Abstract

In a context of system expansion and rising demands for quality, equity, and accountability, leadership by school principals and instructional supervisors (IEF/IA) is a major lever for improving learning in Senegal. This article revisits prevailing beliefs, debates, and empirical evidence, linking them to national realities: territorial heterogeneity, resource constraints, the centrality of communities (CGE/APEE), results-based steering, and digital transformation. Drawing on international literature (Marzano; Hallinger & Heck; Hattie; Leithwood, Harris & Hopkins) and regional sources (CONFEMEN/PASEC; MEN), it shows that leadership exerts an indirect yet structuring effect through school

climate, curriculum organization, teaching practices, and the use of assessment data. It underscores the value of meta-analysis for evidence-informed policymaking and proposes a Senegal-adapted framework: prioritizing instructional leadership, distributed and collaborative leadership, equity and inclusion, community engagement, and judicious use of digital tools. Implications include classroom-centred continuous professional development, IEF/IA support, useful assessment systems, and local compacts with municipalities and partners to convert aspirations into durable and equitable learning outcomes.

Keywords: *School leadership; Senegal; Meta-analysis; Educational equity; Results-based steering*

1. Problématique

Au Sénégal, l'école se trouve au cœur d'un pacte social exigeant où se combinent des attentes élevées de justice, d'employabilité et de cohésion nationale, car elle demeure pour les familles un vecteur de mobilité et, pour l'État, un investissement stratégique pour la compétitivité et la stabilité. Cette ambition se déploie cependant dans un environnement marqué par la massification des effectifs, la contrainte des ressources et de fortes hétérogénéités territoriales entre zones urbaines, périurbaines et rurales, du littoral à l'intérieur du pays, ce qui impose aux établissements des défis d'organisation pédagogique, d'attractivité et d'équité qui ne sont ni uniformes ni simples à résoudre. Les évaluations nationales et régionales, notamment PASEC, ainsi que les diagnostics produits par les IEF et les IA, attestent d'écart persistants de performance en lecture et en mathématiques, mais aussi d'une variabilité importante du climat scolaire et du temps d'apprentissage effectif, révélant qu'au-delà des moyens, c'est la manière d'organiser le temps, d'encadrer l'enseignement et d'accompagner les équipes qui fait souvent la différence. Dans ce contexte, l'école est investie d'un mandat élargi qui consiste à garantir l'accès, sécuriser la maîtrise des fondamentaux lire, écrire, compter et raisonner et préparer aux compétences du XXI^e siècle, qu'il s'agisse de culture numérique, de collaboration ou de résolution de problèmes, tout en réduisant les inégalités entre territoires et groupes sociaux et en consolidant des parcours cohérents du préscolaire au secondaire. Or, dans la réalité des établissements, ces objectifs se heurtent à des freins récurrents tels que l'insuffisance de manuels et d'équipements, l'accès inégal au numérique, la charge administrative pesant sur les directions, la difficulté à maintenir des

emplois du temps fiables et des remplacements effectifs, la variabilité des pratiques de classe, la faible systématisation de l'évaluation formative et de la remédiation rapide, ainsi que des transitions linguistiques parfois insuffisamment outillées entre langues nationales et français qui brouillent l'accès au vocabulaire académique et aux consignes, particulièrement en mathématiques et en sciences. À ces éléments se superposent des facteurs de climat scolaire, d'attentes académiques et de sécurité psychologique qui conditionnent l'engagement et la persévérance, tandis que l'environnement socio-économique, l'éloignement géographique et la saisonnalité influencent l'assiduité, autant d'ingrédients qui, combinés, expliquent des trajectoires d'apprentissage très contrastées entre établissements pourtant confrontés à des contraintes proches.

Dans un tel paysage, l'enjeu n'est pas uniquement d'ajouter des ressources, mais de mieux les organiser pour convertir l'aspiration nationale en apprentissages mesurables et durables. C'est ici que le leadership d'établissement, entendu comme la capacité à orienter, mobiliser et soutenir l'activité pédagogique, s'impose comme un levier structurant, non parce qu'il remplacerait la salle de classe, mais parce qu'il en conditionne le fonctionnement quotidien et la capacité à progresser. La littérature montre que son effet est largement indirect mais déterminant, car il agit sur le climat d'apprentissage, aligne curriculum, pédagogie et évaluation, renforce la qualité des pratiques d'enseignement et installe l'usage des données comme appui aux décisions. Concrètement, cela suppose que la direction rende explicites quelques objectifs lisibles par cycle et par discipline, appuyés sur des indicateurs simples, qu'elle anime l'instruction par des observations brèves et régulières, des feedbacks descriptifs et utiles, des leçons-modèles et des temps de co-planification, qu'elle fiabilise l'emploi du temps, anticipe les remplacements, protège les plages consacrées aux fondamentaux, qu'elle pilote par cycles courts diagnostiquer, agir, réviser et par des tableaux de bord accessibles à l'équipe, qu'elle mobilise la communauté éducative, notamment par l'implication du CGE et des APEE, et qu'elle développe la professionnalité enseignante au moyen de communautés d'apprentissage, de mentorat et de mutualisation entre établissements d'un même bassin. Ces orientations prennent des formes différentes selon les

contextes, comme l'illustrent trois scènes familiares du système sénégalais. Dans un collège périurbain aux effectifs importants et à la dotation numérique partielle, la clarification de trois priorités annuelles, par exemple lecture documentaire en sixième, fractions en cinquième et résolution de problèmes en quatrième, combinée à des séquences de co-enseignement et à un suivi mensuel des évaluations formatives, produit en un trimestre une réduction des écarts intra-classes et une progression des compétences ciblées. Dans une école rurale multi-niveaux confrontée à des ruptures saisonnières d'assiduité, la réorganisation du temps autour de plages denses matinales dédiées à la lecture et aux mathématiques, l'instauration de binômes de tutorat, l'usage de valises de remédiation et la mobilisation communautaire pour faciliter le transport en période agricole accroissent la proportion d'élèves atteignant les attendus. Dans un lycée urbain où la préparation aux examens côtoie une forte dispersion de pratiques, l'installation de communautés de pratique disciplinaires, la standardisation d'un protocole d'analyse de copies, la planification de devoirs communs trimestriels et l'ouverture de classes-relais pour les élèves les plus fragiles améliorent progressivement les indicateurs internes tels que la complétion des séquences et les moyennes par compétence.

Ce leadership prend appui sur une boîte à outils légère mais rigoureuse qui s'inscrit dans le temps et se traduit par une routine d'observation de classes en quatre temps, un ordre du jour de réunions pédagogiques centré sur les apprentissages et des données brèves, des cycles de six à huit semaines articulant diagnostic court, remédiation ciblée et réévaluation, des protocoles d'enseignement explicite combinant objectifs clairs, démonstration guidée, pratique contrôlée puis autonome et vérification de compréhension, une gestion serrée du temps visant l'effectivité des séances, la couverture des séquences, l'assurance des remplacements, enfin une relation école-familles rendue lisible par des communications compréhensibles et des rencontres ciblées sur les besoins d'apprentissage. La décision se nourrit d'indicateurs de pilotage simples et actionnables qui tiennent dans un tableau de bord resserré, par exemple l'assiduité des élèves et des enseignants, l'effectivité hebdomadaire des séances, la progression aux items clés des mini-évaluations, la couverture des séquences,

quelques marqueurs de climat et des données de résultats telles que examens, orientation et progression annuelle, non pour classer, mais pour éclairer des choix pédagogiques concrets et partagés. La réussite de cette dynamique suppose néanmoins des garde-fous, notamment une stabilité minimale des équipes et du projet d'établissement, une formation continue contextualisée privilégiant les visites croisées et le coaching de proximité, un alignement des acteurs de la direction à la vie scolaire et aux familles, la réduction des reportings redondants au profit du soutien en classe, ainsi qu'un ancrage éthique qui concentre l'effort sur les élèves les plus à risque et garantit des pratiques justes et explicites.

À l'échelle du pilotage public, ces principes invitent à clarifier les référentiels de compétences des chefs d'établissement, à concentrer les modules de formation sur la classe et l'analyse du travail enseignant, à mutualiser des ressources pédagogiques sous forme de banques de leçons, de protocoles et d'outils d'évaluation formative, à faire évoluer le système d'évaluation vers des diagnostics utiles et des rétroactions légères, à encourager la coopération inter-établissements et l'apprentissage horizontal entre pairs, non pour renforcer un contrôle bureaucratique, mais pour outiller une amélioration continue adossée à des preuves d'apprentissage. L'ambition d'ensemble demeure la même, améliorer la qualité et l'équité à ressources constantes en s'attaquant aux leviers qui comptent le plus, le temps d'apprentissage, la qualité des pratiques, le climat scolaire et l'usage raisonné des données, et en installant des routines professionnelles qui tiennent dans la durée et deviennent culture partagée. Dans cette perspective, la question de recherche qui guide la suite du travail se formule ainsi, dans quelle mesure et par quels mécanismes un leadership instructionnel et distribué permet-il, à ressources constantes, d'augmenter la proportion d'élèves atteignant les fondamentaux en lecture et en mathématiques selon les contextes d'établissement au Sénégal, entendus au croisement de leurs dotations, de leurs environnements et de leurs modes d'organisation pédagogique, et comment ce leadership peut-il être opérationnalisé pour produire des gains mesurables, durables et équitables à l'échelle d'une école comme d'un réseau d'établissements.

2. Cadre conceptuel et ancrages théoriques

2.1. Définir l'efficacité et le leadership scolaire

a) Efficacité, équité et amélioration : distinctions utiles

Dans cet article, l'« efficacité » d'un établissement désigne sa capacité à produire des apprentissages durables pour des publics hétérogènes, en combinant trois exigences : (i) niveaux d'acquisition en référence aux programmes et examens ; (ii) progression des élèves au regard de leur point de départ ; (iii) réduction des écarts entre groupes et territoires (Brookover et al., 1979 ; Bossert et al., 1982). L'« équité » tient à l'accès au temps d'apprentissage effectif et à l'adaptation des pratiques aux besoins (opportunity to learn). L'« amélioration » renvoie à la capacité à apprendre de l'expérience—par cycles courts diagnostic—action—révision—et à capitaliser à l'échelle de l'établissement.

Dans le contexte sénégalais, ces distinctions sont cruciales : un lycée urbain peut afficher de bons taux de réussite aux examens tout en laissant persister des écarts de progression ; à l'inverse, une école rurale peut montrer des gains significatifs au regard du point de départ malgré des résultats absolus modestes. Les directions doivent donc suivre simultanément niveaux, progrès et équité, à travers des tableaux de bord simples et robustes.

b) Composantes de l'efficacité : climat, temps, curriculum, enseignement

La recherche a identifié quatre « moteurs » majeurs : le climat scolaire (attentes élevées, sécurité psychologique, normes de travail), le temps d'apprentissage (planifié et réellement enseigné), l'organisation du curriculum (progressions, cohérence inter-cycles), et les pratiques d'enseignement (explicites, différenciées, évaluations formatives) (Bossert et al., 1982). En pratique, ces moteurs se renforcent mutuellement : améliorer la fiabilité de l'emploi du temps et l'analyse de copies réhausse l'attention portée aux objectifs d'apprentissage, ce qui nourrit un climat d'effort et de progrès.

c) Définir le leadership scolaire

Nous entendons par « leadership scolaire » la capacité des chefs d'établissement et cadres d'appui à orienter l'action collective vers

l'apprentissage, à créer les conditions d'un enseignement de qualité, à soutenir les enseignants et à rendre lisibles les priorités auprès de la communauté (Duke, 1982). La littérature contemporaine souligne l'importance du « leadership pédagogique » (observation en classe, feedback, co-planification, usage des données) et du « leadership distribué » (responsabilisation d'enseignants-ressources, animation d'équipes de cycle/discipline) (Spillane, 2006 ; Gronn, 2002).

2.2. Grandes familles de théories du leadership scolaire

Afin de couvrir le champ, nous présentons les principales familles, leurs mécanismes, leurs atouts/risques et leur opérationnalisation en contexte sénégalais.

2.2.1. Leadership transactionnel et leadership transformationnel

Issu des travaux de Burns puis de Bass, le leadership transactionnel repose sur l'échange (récompenses/contrôles) ; le transformationnel vise la vision partagée, l'inspiration et le développement des personnes (Burns, 1978 ; Bass, 1990). Mécanisme : le transformationnel aligne motivations et objectifs élevés ; le transactionnel assure la fiabilité des routines. Atouts/risques : le transformationnel stimule l'engagement mais peut rester flou sans dispositifs pédagogiques ; le transactionnel sécurise le temps et les règles mais peut devenir bureaucratique. Au Sénégal, l'équilibre des deux paraît pertinent : sécuriser l'assiduité et les horaires (transactionnel) tout en fédérant l'équipe autour de priorités pédagogiques (transformationnel).

2.2.2. Leadership instructionnel (ou pédagogique) et leadership centré apprentissages

Cette famille place l'enseignement et l'apprentissage au cœur du rôle de la direction : définition de priorités curriculaires, observation/feedback, allocation du temps, évaluation des progrès (Hallinger, 1985 ; Hallinger & Heck, 1996). Des synthèses montrent que les effets les plus robustes sur les résultats passent par ce leadership « learning-centered » (Robinson, Hohepa & Lloyd, 2008). Au Sénégal : visites en classe brèves et fréquentes, protocoles d'analyse de copies, devoirs communs, cycles de remédiation de 6-8 semaines.

2.2.3. Leadership distribué / partagé

Le leadership est envisagé comme propriété d'un réseau d'acteurs (Spillane, 2006 ; Gronn, 2002). Mécanisme : multiplication des interactions expertes, résolution de problèmes au plus près des classes. Atouts : résilience, professionnalisation horizontale. Risques : dilution sans cap ni rituels. Opérationnalisation : désigner des enseignants-ressources, créer des communautés d'apprentissage professionnelles, organiser des visites croisées d'établissements.

2.2.4. Théories situationnelles et de la contingence

Ces approches postulent l'adaptation du style de leadership aux compétences/motivations des équipes et aux tâches (Hersey & Blanchard, 1982). Mécanisme : diagnostiquer la « maturité » pour décider du degré de directivité/participation. Au Sénégal, une direction peut être plus directive pour fiabiliser l'emploi du temps en début d'année, puis plus participative pour co-construire les projets d'établissement.

2.2.5. Leadership participatif / démocratique

Ici, la décision se construit avec l'équipe, favorisant implication et appropriation. Atouts : engagement, acceptabilité. Risques : lenteur si absence de cap. Outils : conseils pédagogiques structurés, enquêtes internes, co-élaboration de règles de vie, comités mixtes avec APEE/CGE.

2.2.6. Leadership éthique, moral et de service

Le leadership met l'accent sur l'éthique, la justice, la confiance et la « primauté du service » (Sergiovanni, 1992 ; Greenleaf, 1977 ; Tschannen-Moran, 2014). Mécanisme : la confiance organisationnelle facilite la prise de risque pédagogique et l'apprentissage collectif. Au Sénégal : transparence sur l'allocation des heures, équité des charges, priorités données aux élèves à risque.

2.2.7. Leadership adaptatif et pilotage du changement

Heifetz et al. distinguent problèmes techniques et défis adaptatifs (Heifetz, 1994). Mécanisme : expérimentations, apprentissages itératifs, ajustements. Utile pour les transitions curriculaires, l'intégration du numérique, la gestion de classes multi-niveaux.

2.2.8. Leadership managérial et stratégique

Assure la fiabilité des processus (emplois du temps, remplacements, sécurité) et l'alignement aux objectifs stratégiques de l'établissement et des IA/IEF (Bush, 2007). Au Sénégal : planification des remplacements, calendriers de devoirs communs, cartographie des risques d'absentéisme.

2.2.9. Systeme leadership et collaboration inter-établissements

Les chefs d'établissement agissent comme acteurs d'un écosystème : partage de pratiques, rotations d'enseignants-ressources, réseaux d'établissements (Fullan, 2001). En contexte sénégalais : réseaux IA/IEF, mutualisation des séquences, banques de leçons, tutorat inter-établissements.

2.3. Modèles intégrateurs et synthèses

- Hallinger (1985) : trois dimensions instructionnelles—définir la mission, gérer l'instruction, promouvoir le climat.
- Robinson, Hohepa & Lloyd (2008) : cinq dimensions liées aux gains élèves (objectifs/attentes, ressources, qualité pédagogique, planification/évaluation, participation des enseignants), avec des effets plus élevés pour le focus direct sur la qualité de l'enseignement.
- Marzano, Waters & McNulty (2005) : « balanced leadership » articulant vision, culture, gestion, curriculum/enseignement/évaluation et relations.
- Leithwood, Harris & Hopkins (2020) : quatre vecteurs robustes—orientations, développement des personnes, réaménagement de l'organisation, amélioration de l'instruction.
- Bryk et al. (2010) : cinq supports essentiels—leadership, capacité professionnelle, climat d'apprentissage, guidance instructionnelle, liens avec parents/communauté.
- Hitt & Tucker (2016) : cinq domaines—vision/mission/cibles ; instruction et curriculum ; climat ; professionnalisation ; opérations/ressources.

2.4. Traduction opérationnelle pour le contexte sénégalais

- Cap et priorités : 2–4 objectifs d'apprentissage par cycle/discipline, indicateurs simples, calendrier de revues.
- Routines pédagogiques : observation brève, feedback, co-planification ; devoirs communs ; analyse de copies ; remédiations.
- Leadership distribué : enseignants-ressources, communautés de pratique, mentorat ; rituels mensuels d'équipe.
- Gouvernance et équité : transparence des charges, soutien ciblé aux élèves à risque ; articulations langues nationales/français.
- Partenariats : CGE/APEE, collectivités, ONG, entreprises ; ressources locales et clubs d'apprentissage.
- Management du temps : fiabiliser l'emploi du temps, assurer les remplacements, protéger les plages d'enseignement fondamentales.
- Données utiles : 10–12 indicateurs (assiduité, temps utile, couverture des séquences, résultats formatifs, climat).
- Apprentissage adaptatif : cycles 6–8 semaines diagnostiquer-agir-réviser ; revue trimestrielle IA/IEF.

2.5. Points de vigilance

- Éviter le « leadership sans classe » : le pilotage doit toucher le cœur de l'instruction.
- Prévenir la surcharge bureaucratique : alléger les reportings, privilégier les observations et retours pédagogiques.
- Tenir l'équilibre transactionnel/transformationnel : règles fiables ET sens partagé.
- Installer la confiance : condition d'un apprentissage professionnel soutenu (Tschannen-Moran, 2014).

2.6. Effets observés

La littérature internationale converge vers un constat robuste : le leadership qui met l'enseignement et l'apprentissage au centre (instructional/learning-centered leadership) est associé à des gains d'apprentissage significatifs, principalement via des effets indirects sur le climat scolaire, l'organisation du temps, l'alignement curriculum-pédagogie-évaluation et le développement professionnel des enseignants. Les synthèses (p. ex. Marzano,

Hallinger & Heck, Robinson, Leithwood) montrent qu'à caractéristiques d'élèves comparables, des établissements similaires peuvent afficher des écarts de réussite de plusieurs dizaines de points lorsque la direction: (i) fixe des priorités d'apprentissage lisibles, (ii) observe les classes et donne du feedback utile, (iii) organise la co-planification et (iv) utilise les données formatives pour piloter des remédiations rapides.

Ces résultats — établis dans des contextes variés — éclairent des situations observées au Sénégal : des collèges ou écoles voisines, dotées de ressources proches, obtiennent des performances divergentes lorsque l'une des équipes directions/enseignants met en place des routines de pilotage pédagogiques, tandis que l'autre reste cantonnée à la gestion administrative. Les évaluations régionales PASEC 2019 confirment, pour le Sénégal, des marges de progrès et des avancées récentes, en particulier en compréhension de l'écrit au début et à la fin du primaire, ce qui suggère que la combinaison "priorités d'enseignement + accompagnement + usage des évaluations" peut produire des gains à l'échelle du système.

2.7 Chaînes de causalité appuyées par les données

(a) Climat d'apprentissage et attentes élevées. Le leadership clarifie ce qui compte (quelques objectifs d'apprentissage par cycle) et installe des normes de travail : assiduité, sécurité psychologique, reconnaissance des efforts. Dans les écoles sénégalaises où les directions ritualisent des conseils pédagogiques centrés sur les copies d'élèves et protègent les plages d'enseignement fondamentales (lecture, écriture, mathématiques), on observe un meilleur "temps effectif" et une variabilité moindre des pratiques d'une classe à l'autre. Les constats PASEC sur le "temps d'apprentissage réellement enseigné" et l'environnement d'apprentissage rejoignent ces mécanismes. PASEC

(b) Organisation du curriculum et des évaluations. Les directions efficaces veillent à la cohérence des progressions, organisent des évaluations communes, et institutionnalisent l'analyse de copies pour produire des remédiations de 6–8 semaines. Au Sénégal, des initiatives récentes (p. ex. PALME pour lecture et mathématiques à l'élémentaire) illustrent cette logique d'alignement et de renforcement ciblé des compétences de base. Cnesco

(c) Développement professionnel outillé. La formation continue "proche de la classe" (observation brève, feedback ciblé, co-planification) a plus d'impact que des séminaires ponctuels. Dans le cadre du PAQUET-EF 2018–2030, l'accent est mis sur l'amélioration de la qualité en classe et la gouvernance de proximité, en articulant le rôle des IA/IEF à l'accompagnement pédagogique et au pilotage par les résultats. UNESCO+1

(d) Résilience et continuité pédagogique. Les analyses MILO/UNESCO soulignent qu'entre 2019 et 2021, les acquis en lecture et mathématiques au Sénégal sont restés globalement stables, malgré la crise COVID-19 — un signe que routines de pilotage et accompagnement peuvent amortir les chocs quand ils existent. uis.unesco.org

(e) Inégalités et équité d'accès aux apprentissages. Le PASEC documente des progrès en lecture (hausse des pourcentages atteignant les seuils de maîtrise entre 2014 et 2019), mais rappelle des disparités territoriales et de milieu. D'où l'importance du leadership "équitable" (ciblage des élèves à risque, tutorat, ponts entre langues nationales et français), adossé à des données d'établissement simples (assiduité, progression, réussite aux items clés). PASEC

Synthèse opérationnelle. Au Sénégal, le leadership efficace se manifeste par des routines visibles :

- deux à quatre priorités d'apprentissage par cycle/discipline ;
- observations brèves et systématiques, suivies d'un feedback ;
- devoirs communs et analyses de copies avec remédiations programmées ;
- un tableau de bord de 10–12 indicateurs (assiduité élèves/enseignants, temps utile, couverture des séquences, résultats formatifs, climat).

2.8 Spécificités et enjeux du contexte sénégalais

2.8.1. Contraintes et opportunités

Déconcentration et pilotage. Les Inspections d'Académie (IA) au niveau régional et les Inspections de l'Éducation et de la Formation (IEF) au niveau départemental constituent l'ossature du pilotage

intermédiaire. Elles animent, et font le suivi pédagogique, la planification et la redevabilité locale — une architecture propice à la diffusion de routines de leadership pédagogique à condition de clarifier les rôles et d'outiller l'accompagnement. MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE+1

Hétérogénéités territoriales. Les contrastes urbain/périurbain/rural et littoral/intérieur se traduisent en défis différenciés : remplacement des enseignants, multi-niveaux, distances, attractivité des postes, équipements. Les analyses PASEC 2019 et les dispositifs sectoriels (PAQUET-EF) appellent des réponses différenciées, évitant l'approche "taille unique" dans les plans d'établissement. PASEC+1

Ressources et temps d'apprentissage. Dans un contexte de ressources comptées, la variable la plus "maîtrisable" par l'établissement reste le temps d'apprentissage effectif. La fiabilisation des emplois du temps, la protection des séances fondamentales, la gestion des remplacements et la réduction des heures non tenues constituent des gains rapides accessibles par des outils de base (planning partagé, suivi hebdomadaire). Les messages du PAQUET-EF et des partenaires (UNESCO/UNESCO-IICBA) insistent sur cette priorité de qualité en classe. UNESCO+1

Capital communautaire. Les CGE et APEE jouent un rôle déterminant (suivi de l'assiduité, petites réparations, mobilisation des familles). Le leadership de la direction consiste à contractualiser des micro-engagements concrets (ex. campagne lecture, clubs, tutorat), en alignement avec les priorités pédagogiques trimestrielles. (Voir MEN/IGEN pour les missions d'encadrement pédagogique et la cohérence avec les réformes.) MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

2.8.2. Acteurs et dispositifs

Rôle du chef d'établissement. Stratège pédagogique local, il/elle :

1. définit le cap (quelques objectifs d'apprentissage et indicateurs),
2. orchestration du temps et des ressources (emplois du temps, remplacements, planning de devoirs communs),

3. accompagnement de proximité (observations, feedback, co-planification),
4. redevabilité constructive (revues mensuelles d'indicateurs),
5. animation des partenariats (CGE, APEE, collectivités, ONG).

Rôle des IA/IEF. elles assurent la cohérence verticale (programmes, évaluations, formation), le soutien à l'échelle des réseaux d'écoles/collèges, la capitalisation des pratiques et le pilotage par les données. L'IA/IEF consolide et outille

3. Intérêt de la méta-analyse pour éclairer l'action publique

3.1. Nature, fonction et garanties méthodologiques

La méta-analyse est un ensemble de techniques statistiques qui agrègent des résultats d'études indépendantes afin de produire une estimation synthétique et plus précise d'un effet (Glass, 1976 ; Hedges & Olkin, 1985 ; Borenstein, Hedges, Higgins & Rothstein, 2009). Elle répond à trois défis classiques des politiques éducatives :

1. Dispersion des résultats : les études individuelles, conduites sur des contextes, des échantillons et des méthodes variés, livrent des résultats hétérogènes.
2. Puissance limitée : beaucoup d'études en éducation ont une taille d'échantillon modeste ; leur combinaison accroît la précision des estimations.
3. Décision publique fondée sur des preuves : une synthèse transparente, reproductible et cumulative permet d'orienter les choix de formation, de financement et de régulation (Cooper, Hedges & Valentine, 2009).

a) Quels effets agrège-t-on ?

Les effets peuvent être exprimés en taille d'effet standardisée (p. ex., g de Hedges, d de Cohen), en corrélations transformées (r -to- z), ou encore en rapports de cotes pour des variables dichotomiques (Hedges & Olkin, 1985 ; Lipsey & Wilson, 2001). En leadership scolaire, deux familles dominent :

- Corrélation entre pratiques de leadership et résultats moyens d'école (p. ex., $r \approx 0,20-0,30$; Hallinger & Heck, 1996 ; Robinson, Hohepa & Lloyd, 2008 ; Leithwood, Harris & Hopkins, 2020).
- Effets de dispositifs sur des indicateurs d'enseignement/apprentissages (p. ex., observation-feedback, co-planification, évaluation formative ; Hattie, 2009 ; Hitt & Tucker, 2016).

b) Modèles d'agrégation et hétérogénéité

Deux approches principales sont mobilisées (Borenstein et al., 2009) :

- Effets fixes : on suppose un « vrai » effet unique, et les différences observées proviennent de l'erreur d'échantillonnage.
- Effets aléatoires : on admet une distribution d'effets vrais selon les contextes ; c'est l'option la plus réaliste en éducation.

L'hétérogénéité se mesure via Q de Cochran, τ^2 (variance inter-études) et I^2 (pourcentage de variance attribuable à l'hétérogénéité plutôt qu'à l'erreur) (Higgins & Thompson, 2002). Une forte hétérogénéité n'invalide pas la synthèse ; elle appelle une analyse de modération (méta-régression) pour expliquer « quand » et « pour qui » un levier fonctionne (Thompson & Higgins, 2002).

c) Biais de publication et dépendances statistiques

Trois enjeux méthodologiques cruciaux garantissent la crédibilité :

- Biais de publication : les études « positives » sont plus publiées. On le détecte par funnel plots, test d'Egger, méthodes trim-and-fill, ou modèles de sélection (Egger et al., 1997 ; Duval & Tweedie, 2000 ; Vevea & Hedges, 1995).
- Dépendance des effets : une même étude rapporte souvent plusieurs effets corrélés (niveaux, disciplines, sous-groupes). On traite ces dépendances par méta-analyse à trois niveaux (Van den Noortgate et al., 2013 ; Cheung, 2014) ou

estimation à variance robuste (Hedges, Tipton & Johnson, 2010).

- Qualité et risque de biais : la validité interne/externe doit être évaluée (randomisation, équivalence initiale, attrition, fidélité de mise en œuvre), selon des référentiels transparents (Shadish, Cook & Campbell, 2002 ; What Works Clearinghouse).

d) Pourquoi est-ce stratégique pour la décision publique ?

- Cumulativité : la méta-analyse transforme un « bruit » d'études dispersées en une carte cumulative des effets, actualisable (Glass et al., 1981 ; Cooper et al., 2009).
- Arbitrages coût-efficacité : elle permet de comparer des leviers concurrentiels à ressources constantes (Robinson et al., 2008 ; Hitt & Tucker, 2016).
- Transférabilité : l'analyse de sous-groupes précise les conditions de réussite (milieux ruraux vs urbains, cycles, disciplines), évitant les copier-coller non contextualisés (Bryk, Gomez, Grunow & LeMahieu, 2015).

3.2 Application au Sénégal : programme national de recherche-action et de synthèse cumulative

Gouvernance. Copilotage MEN-IA/IEF-universités (ex. UN-CHK) avec partenaires (CONFEMEN/PASEC, ONG, collectivités) et comité scientifique indépendant.

Volet 1 – Base de preuves. Inventorier systématiquement les études locales et régionales ; appliquer PRISMA/OSF (stratégie, critères, codage) ; normaliser des indicateurs élèves (lecture/numératie, maîtrise), processus (temps utile, couverture), climat et équité.

Volet 2 – Capacités & outils. Former des binômes de codeurs (tailles d'effet, risque de biais, R : *metafor/robumeta/clubSandwich*) ; diffuser des gabarits nationaux pour l'observation de classes (10–15 min) et l'évaluation formative (toutes les 6–8 semaines) ; créer un dépôt de données anonymisées et des scripts reproductibles.

Volet 3 – Méta-analyses prioritaires (18–24 mois).

1. Leadership pédagogique (observation-feedback, co-planification, devoirs communs, analyse de copies) ;
2. Optimisation du temps d'apprentissage (assiduité, remplacements, plages protégées, double vacation) ;
3. Remédiations rapides lecture/numératie (groupes de besoin, tutorat pair-à-pair) ;
4. Leadership distribué (enseignants-ressources, CAP). Méthodes : effets aléatoires, méta-régressions (urbain/rural, cycle, dotations), estimation à variance robuste.

Volet 4 – Produits politiques & formation. Notes de politique (taille d'effet, coûts/conditions, indicateurs, risques) ; référentiels et micro-certifications pour directions/inspecteurs (leadership distribué, gestion du temps, usage des données) ; guides d'implémentation (check-lists, scripts de réunions, tableaux de bord école).

Volet 5 – Amélioration continue & éthique. Boucles trimestrielles avec IA/IEN et chefs d'établissement ; anonymisation stricte, culture *no-blame*, transparence sur incertitudes et biais ; publication ouverte des protocoles, bases et codes.

Livrables année 1. Inventaire public des études ; ≥ 2 méta-analyses publiées ; référentiel national « Observation-feedback » ; module micro-certifiant pour directions et IEN.

4. Principes opérationnels de leadership contextualisés (version réduite)

4.1 Leadership pédagogique prioritaire.

Effet le plus robuste (Robinson et al., 2008 ; Hattie, 2009 ; Hallinger, 1985). Pratiques : observations brèves avec feedback sous une semaine, co-planification par séquences, devoirs communs et analyses de copies, cycles de remédiation de 6–8 semaines. Outillage minimal : grille d'observation d'une page ; agenda mensuel (2 observations/enseignant, 1 co-planification, 1 analyse de copies, 1 comité remédiation) ; indicateurs clés (% séances tenues, % séquences couvertes, progression aux évaluations communes).

4.2 Leadership distribué et collaboratif.

Renforce la capacité collective (Spillane, 2006 ; Gronn, 2002 ; Hargreaves & Fullan, 2012). Dispositifs : enseignants-ressources lecture/math ; CAP centrées sur les preuves d'apprentissage (Stoll et al., 2006) ; pair-mentorat/visites croisées. Rituel : réunion CAP mensuelle (90 min) structurée données → diagnostic → plan court → évaluation.

4.3 Équité, communautés et numérique sobre.

Cibler les élèves vulnérables et suivre par quartiles (Brookover et al., 1979 ; OECD, 2008) ; installer des passerelles langues nationales ↔ français (Cummins, 2000) ; activer CGE/APEE et partenaires pour bibliothèques, transport, cantine, stages (Bryk et al., 2010) avec transparence d'allocation ; piloter via tableaux de bord école (10–12 indicateurs) sur tableur partagé, banques de séquences et micro-formations *just-in-time* ; privilégier sobriété, accessibilité hors-ligne et qualité d'usage (Schildkamp, 2012).

Conclusion

Au Sénégal, le leadership scolaire est un levier à fort rendement pour élever les apprentissages sans exiger davantage de ressources. Son impact est d'abord organisationnel et pédagogique : il structure le climat d'apprentissage, fiabilise le temps d'enseignement, organise le curriculum en séquences accessibles, soutient les pratiques de classe et rend les progrès visibles grâce à l'usage raisonné des données. Dans des contextes marqués par l'hétérogénéité territoriale, la double vacation, les rotations d'enseignants et les transitions linguistiques, il joue un rôle d'alignement en concentrant l'énergie des équipes sur quelques priorités claires et des routines simples, proches des classes.

Trois messages s'imposent. Premièrement, un leadership pédagogique assumé — observations brèves et régulières, feedback utile, co-planification, devoirs communs, analyses de copies, remédiations en cycles courts — rend l'enseignement plus explicite, équitable et efficace. Deuxièmement, le leadership distribué — enseignants-ressources, communautés d'apprentissage, pair-mentorat et rituels d'équipe — accroît la capacité collective et assure la continuité. Troisièmement, l'équité

est centrale : cibler les élèves vulnérables, articuler langues nationales et langue d'enseignement, protéger les plages lecture/numératie et associer les familles.

Concrètement, une trajectoire gagnante tient en quatre mouvements : fixer 2-4 priorités d'apprentissage par cycle/discipline, protéger le temps utile, professionnaliser les équipes par des routines courtes et régulières, piloter par une douzaine d'indicateurs simples suivis bimensuellement. Côté politique publique, une démarche cumulative inspirée de la méta-analyse permet de prioriser les leviers probants et d'outiller la formation des directions et corps d'appui avec des référentiels et outils sobres. La transformation est faisable si l'on limite les priorités, clarifie les rôles, protège les espaces de travail enseignant et garantit transparence et dignité professionnelle. Phasée et différenciée, appuyée sur des mesures de tendance et une triangulation des données, elle peut convertir les ressources relationnelles et organisationnelles existantes en résultats durables, renforcer la confiance des familles, l'employabilité des jeunes et la cohésion nationale.

Références bibliographiques

- B LACK Paul et W ILIAM Dylan**, 1998, « Assessment and Classroom Learning », *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), pp. 7-74.
- B ORENSTEIN Michael, H EDGES Larry V., H IGGINS Julian P. T. et R OTHSTEIN Hannah R.**, 2009. *Introduction to Meta-Analysis*, Wiley, Chichester.
- B OSSERT Steven, D WYER David, R OWAN Brian et L EE Glenn**, 1982, « The Instructional Management Role of the Principal », *Educational Administration Quarterly*, 18(3), pp. 34-64.
- B ROOKOVER Wilbur, B EADY Charles, F LOOD Patrick, S CHWEITZER Joan et W ISENBAKER Joseph**, 1979. *School Social Systems and Student Achievement*, Praeger, New York.
- B RYK Anthony S., G OMEZ Louis M., G RUNOW Alicia et L E M AHIEU Paul G.**, 2015. *Learning to Improve: How America's Schools Can Get Better at Getting Better*, Harvard Education Press, Cambridge (MA).
- B RYK Anthony S., S EBRING Penny B., A LLENSWORTH Elaine, L UPPESCU Stuart et E ASTON John Q.**, 2010.

- Organizing Schools for Improvement: Lessons from Chicago*, University of Chicago Press, Chicago.
- B USH Tony**, 2007, « Educational Leadership and Management: Theory, Policy, and Practice », *South African Journal of Education*, 27(3), pp. 391-406.
- C HEUNG Mike W.-L.**, 2014, « Modeling Dependent Effect Sizes with Three-Level Meta-Analyses: A Structural Equation Modeling Approach », *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 39(2), pp. 142-165.
- C ITY Elizabeth A., E LMORE Richard F., F IARMAN Sarah E. et T EITEL Lee**, 2009. *Instructional Rounds in Education: A Network Approach to Improving Teaching and Learning*, Harvard Education Press, Cambridge (MA).
- C ONFEMEN / PASEC**, 2021. *Rapport PASEC 2019 : Performances en lecture et mathématiques dans les pays francophones d'Afrique*, CONFEMEN, Dakar.
- C OOPER Harris, H EDGES Larry V. et V ALENTINE Jeffrey C. (dir.)**, 2009. *The Handbook of Research Synthesis and Meta-Analysis* (2e éd.), Russell Sage Foundation, New York.
- C UMMINS Jim**, 2000. *Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire*, Multilingual Matters, Clevedon.
- D UVAL Simon et T WEEDIE Richard**, 2000, « Trim and Fill: A Simple Funnel-Plot-Based Method of Testing and Adjusting for Publication Bias in Meta-Analysis », *Biometrics*, 56(2), pp. 455-463.
- D UKE Daniel L.**, 1982, « Leadership Functions and Instructional Effectiveness », *NASSP Bulletin*, 66(456), pp. 1-12.
- E GGER Matthias, D AVEY S MITH George, S CHNEIDER Martin et M INDER Christoph**, 1997, « Bias in Meta-Analysis Detected by a Simple Graphical Test », *BMJ*, 315, pp. 629-634.
- F ULLAN Michael**, 2001. *Leading in a Culture of Change*, Jossey-Bass, San Francisco.
- G LASS Gene V.**, 1976, « Primary, Secondary, and Meta-Analysis of Research », *Educational Researcher*, 5(10), pp. 3-8.
- G LASS Gene V., M CG AW Barry et S MITH Mary Lee**, 1981. *Meta-Analysis in Social Research*, Sage, Beverly Hills.
- G RISSOM Jason A., E GALITE Anna J. et L INDSAY Constance A.**, 2021. *How Principals Affect Students and Schools: A Systematic Synthesis of Two Decades of Research*, The Wallace Foundation, New York.

- G RONN Peter**, 2002, « Distributed Leadership as a Unit of Analysis », *The Leadership Quarterly*, 13(4), pp. 423-451.
- G USKEY Thomas R.**, 2010, « Lessons of Mastery Learning », *Educational Leadership*, 68(2), pp. 52-57.
- H ALLINGER Philip**, 1985, « Instructional Leadership and the School Principal », *Phi Delta Kappan*, 66(9), pp. 648-651.
- H ALLINGER Philip et H ECK Ronald H.**, 1996, « Reassessing the Principal's Role in School Effectiveness », *Educational Administration Quarterly*, 32(1), pp. 5-44.
- H ARGREAVES Andy et F ULLAN Michael**, 2012. *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*, Teachers College Press, New York.
- H ATTIE John**, 2009. *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*, Routledge, London.
- H ATTIE John et T IMPERLEY Helen**, 2007, « The Power of Feedback », *Review of Educational Research*, 77(1), pp. 81-112.
- H EDGES Larry V. et O LKIN Ingram**, 1985. *Statistical Methods for Meta-Analysis*, Academic Press, Orlando.
- H EDGES Larry V., T IPTON Elizabeth et J OHNSON Matthew C.**, 2010, « Robust Variance Estimation in Meta-Regression with Dependent Effect Size Estimates », *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 3(3), pp. 175-205.
- H EIFETZ Ronald A.**, 1994. *Leadership without Easy Answers*, Harvard University Press, Cambridge (MA).
- H IGGINS Julian P. T. et T HOMPSON Simon G.**, 2002, « Quantifying Heterogeneity in a Meta-Analysis », *Statistics in Medicine*, 21(11), pp. 1539-1558.
- H ITT Dallas H. et T UCKER Pamela D.**, 2016, « Systematic Review of Key Leader Practices Found to Influence Student Achievement: A Unified Framework », *Review of Educational Research*, 86(2), pp. 531-569.
- I NGERSOLL Richard M. et S TRONG Michael**, 2011, « The Impact of Induction and Mentoring Programs for Beginning Teachers », *Review of Educational Research*, 81(2), pp. 201-233.
- L EITHWOOD Kenneth, H ARRIS Alma et H OPKINS David**, 2020, « Seven Strong Claims About Successful School Leadership Revisited », *School Leadership & Management*, 40(1), pp. 5-22.
- L IPSEY Mark W. et W ILSON David B.**, 2001. *Practical Meta-Analysis*, Sage, Thousand Oaks.
- M ARZANO Robert J.**, 2003. *What Works in Schools: Translating*

- Research into Action*, ASCD, Alexandria (VA).
- M INISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DU SÉNÉGAL**, 2023. *Rapport national sur l'état de l'éducation et de la formation*, MEN, Dakar.
- N DOYE Abdou**, 2020, « Leadership pédagogique et qualité des apprentissages dans les écoles primaires au Sénégal », *Revue sénégalaise d'éducation et de formation*, 8(1), pp. 91-114.
- O CDE**, 2008. *Dix étapes vers l'équité à l'école*, Éditions OCDE, Paris.
- R OBINSON Viviane, H OHEPA Margie et L LOYD Claire**, 2008. *School Leadership and Student Outcomes: Identifying What Works and Why* (Monograph 41), ACEL, Melbourne.
- S CHILDKAMP Kim**, 2012. *Data-Based Decision Making for School Improvement*, Springer, Dordrecht.
- S ERGIOVANNI Thomas J.**, 1992. *Moral Leadership: Getting to the Heart of School Improvement*, Jossey-Bass, San Francisco.
- S OW Mamadou et N DOYE Abdou, 2020, « Leadership scolaire et performances en contexte d'éducation de masse : Cas du Sénégal », *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, (85), pp. 123-140.
- S PILLANE James P.**, 2006. *Distributed Leadership*, Jossey-Bass, San Francisco.
- S TOLL Louise, B OLAM Ray, M CMAHON Agnes, W ALLACE Mike et T HOMAS Sally**, 2006, « Professional Learning Communities: A Review of the Literature », *Journal of Educational Change*, 7, pp. 221-258.
- T HOMPSON Simon G. et H IGGINS Julian P. T.**, 2002, « How Should Meta-Regression Analyses Be Undertaken and Interpreted? », *Statistics in Medicine*, 21(11), pp. 1559-1573.
- T IPTON Elizabeth**, 2015, « Small Sample Adjustments for Robust Variance Estimation with Meta-Regression », *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 40(6), pp. 604-634.
- T SCHANNEN-M ORAN Megan**, 2014. *Trust Matters: Leadership for Successful Schools* (2e éd.), Jossey-Bass, San Francisco.
- V AN DEN N OORTGATE Wim, L ÓPEZ-L ÓPEZ José A., M ARÍN-M ARTÍNEZ Fulgencio et S ÁNCHEZ-M ECA Julio**, 2013, « Three-Level Meta-Analysis of Dependent Effect Sizes », *Research Synthesis Methods*, 4(2), pp. 100-111.
- W ITZIERS Bob, B OSKER Roel J. et K RÜGER Mark**, 2003, « Educational Leadership and Student Achievement: The Elusive

Mamadou Vieux Lamine Sané

Search for an Association », *Educational Administration Quarterly*,
39(3), pp. 398-425.

Effets de l’alphabétisation des adultes selon la formule Reflect sur leur vécu socioprofessionnel au Burkina Faso

DERRA Harouna,

*Doctorant en Science de l’Education à l’Université Norbert Zongo,
derra.harouna47@gmail.com*

Madame TOURÉ Ya Eveline épouse JOHNSON,

*Maître de Conférences à l’École Normale Supérieure d’Abidjan,
yaeveline@yahoo.fr*

SAWADOGO François,

*Professeur Titulaire à l’Université Norbert Zongo,
sawadogo_c@yahoo.com*

Université Norbert Zongo

derra.harouna47@gmail.com

Resume:

L’éducation non formelle des adultes de façon générale et plus spécifiquement leur alphabétisation a été formalisée dans les années 1960 au Burkina Faso. Depuis 2018, le taux d’alphabétisation des adultes est en baisse dans ce pays. De plus, l’engouement reste faible autour de la formule Reflect malgré qu’elle soit une méthode d’alphabétisation des adultes orienter vers des solutions endogènes pour leur développement socioprofessionnel. Cela nous a conduit à nous demander si la formule Reflect induit réellement un changement au niveau du vécu socioprofessionnel chez l’adulte alphabétisé. Notre recherche a pour objectif d’apporter des éléments de réponses à cette préoccupation. L’enquête s’est déroulée dans six régions du Burkina Faso. L’échantillon est composé de cent six (106) acteurs de l’éducation non formelle. Les enquêtés ont été soumis à un outil quantitatif de collecte des données. Quant aux données, elles ont été traitées à l’aide de logiciels informatiques. Les résultats obtenus ont révélé que les adultes alphabétisés Reflect, influencent positivement leur vécu socioprofessionnel.

Mots clés : *Effet – Alphabétisation des adultes – Vécu professionnel – Formule Reflect – Burkina Faso*

Abstract:

Non-formal adult education in general and more specifically their literacy was formalized in the 1960s in Burkina Faso. Since 2018, the adult literacy rate has been declining in this country. In addition, enthusiasm remains low around the Reflect formula despite it being an adult literacy method oriented towards endogenous solutions for their socio-professional development. This led us to

wonder whether the Reflect formula really induces a change in the socio-professional experience of literate adults. Our research aims to provide answers to this concern. The survey took place in six regions of Burkina Faso. The sample consists of one hundred and six (106) non-formal education actors. The respondents were subjected to a quantitative data collection tool. As for the data, they were processed using computer software. The results obtained revealed that literate adults Reflect, positively influence their socio-professional experience.

KEYWORDS: *Effect – Adult literacy – Professional experience – Reflect formula – Burkina Faso*

Introduction

L'éducation des adultes se rapporte généralement à toute forme d'apprentissage entrepris par des adultes, hommes et femmes, ou offert à eux hors du système d'éducation formelle (Seya, 2005). En Europe, deux courants ont traversé le mouvement de l'éducation des adultes à partir du milieu du XIXème siècle : « le fondement de l'idéologie socialiste pour l'éducation du peuple qui a abouti à la création vers les premières années du XXème siècle des Universités populaires ou Universités d'été en France et en Angleterre et une seconde tendance du concept andragogie qui se développe et qui est plus centrée sur les nécessités de l'éducation des adultes.» (Hachicha, 2006, p.7).

Ces derniers temps, l'éducation des adultes a suscité beaucoup d'intérêt à l'échelle territoriale, provinciale, nationale et internationale (Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, 2010).

Les différents rapports nationaux et internationaux sur le besoin de l'éducation des adultes présentent tous des arguments au sujet de l'importance d'accroître le niveau de prestation dans les programmes d'éducation des adultes. S'il y a un concept de plus en plus au cœur des orientations des politiques d'éducation, c'est bien celui de l'éducation des adultes. Dans plusieurs pays, il est reconnu que l'éducation et la formation ne sont pas limitées à une période de la vie et qu'il convient d'adopter une vision plus large et intégrée de l'éducation, qui s'étend de l'enfance jusqu'à la vieillesse (Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, 2010).

Les nations développées renforcent aujourd'hui leurs politiques en matière d'éducation ou de formation des adultes dans le cadre de

stratégies destinées à faire face à la nouvelle division dans leurs échanges internationaux (Kamel, 2012).

En Afrique, il s'agit de la renaissance de l'éducation des adultes, c'est-à-dire, une éducation permanente, une éducation pour tous et une éducation tout au long de la vie, une éducation répondant aux réalités africaines (Baba-Moussa, Moussa et Rakotozafy, 2014). Pour les pays en voie de développement, l'éducation ou la formation des adultes correspond aux programmes d'éducation non formelle des adultes, c'est-à-dire, l'enseignement des techniques élémentaires aux adultes et aux programmes d'alphabétisation fonctionnelle des adultes (Meister, 1981).

Au Burkina Faso, l'éducation non formelle des adultes, et particulièrement l'Alphabétisation des adultes a été formalisée dans les années 60. Aussi, le pays a souscrit à la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous adoptée à Jomtien en mars 1990 et réaffirmée à Dakar en avril 2000 par la communauté internationale a fait de la scolarité une priorité et reconnaît l'importance de l'accès de l'ensemble de la population à la connaissance et au savoir (Balima, 2006). Moulton (1997) souligne que plusieurs études ont soutenu que l'éducation non formelle des adultes en général et spécifiquement leur alphabétisation a le même effet positif que l'éducation formelle sur leur développement socioprofessionnel. Cependant on constate une baisse du taux d'alphabétisation des adultes à partir de 2018 au Burkina Faso. De plus, l'engouement reste faible autour de la formule Reflect malgré qu'elle soit une méthode d'alphabétisation des adultes orienter vers des solutions endogènes pour leur développement socioprofessionnel. Quels sont donc les effets de l'alphabétisation des adultes selon l'approche Reflect sur leur développement socioprofessionnel au Burkina Faso ? C'est dans le but d'apporter des éléments de réponses à ces interrogations que nous avons initié ce projet de recherche. L'objectif principal de ce projet de recherche est d'évaluer les effets de l'alphabétisation des adultes selon la formule Reflect sur leur vécu socioprofessionnel au Burkina Faso.

1. Cadre théorique et méthodologie

1.1. Cadre théorique

Pour l'analyse de notre sujet de recherche, nous optons pour la théorie des représentations sociales car notre étude s'inscrit dans une

dynamique du changement social recherché par l’alphabétisation des adultes. Des recherches ont établi que la première utilisation du terme « représentation » datait de 1887. Son utilisation n’est devenue fréquente qu’après 1893, quand Durkheim a établi que les phénomènes sociaux étaient constitués de représentations et que les représentations devaient être vues comme des faits sociaux (Gaymard, 2021). Selon Jodelet (1989), les présentations sociales sont des systèmes d’interprétation régissant notre relation au monde et aux autres, orientent et organisent les conduites et les communications sociales. Pour lui, les représentations sociales sont des modalités de pensée pratique orientées vers la communication, la compréhension et la maîtrise de l’environnement social.

1.2. Méthodologie

L’enquête s’est déroulée dans six régions du Burkina Faso (Kadiogo, Nando, Nakambé, Guirko, Oubri et Yaadga), que nous avons choisies sur la base des statistiques disponibles actuellement (le taux d’alphabétisation des adultes par région, la répartition en pourcentage des centres d’alphabétisation par région et la répartition en pourcentage des adultes déclarés alphabétisés par région). La population de notre recherche est constituée d’acteurs de l’éducation non formelle (ENF) du Burkina Faso car ils sont des acteurs témoins du développement des adultes alphabétisés. La recherche est descriptive et analytique de type quantitatif. Dans le cadre de cette recherche, nous avons opté pour une technique d’échantillonnage non probabiliste c’est-à-dire un échantillonnage raisonné car cette technique permettra d’avoir des informations riches et approfondies. La technique échantillonnage raisonné consiste à sélectionner des sujets qui possèdent des caractéristiques spécifiques ou des expériences pertinentes pour l’étude. L’objectif est d’obtenir des informations riches et diversifiées sur l’étude. Ainsi, nous procédons en premier lieu à un choix de deux (2) Centres Permanents d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) des Adultes Reflect d’opérateurs différents dans les chefs-lieux des régions. En cas d’absence de centre Reflect dans le chef-lieu de la région, nous choisissons une autre province de la même région. Ce choix est opéré en fonction des critères suivants :

- L’accessibilité du Centre Permanent d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) des Adultes ;

- Le nombre d'auditeurs du centre. Nous retenons les centres ayant au moins 10 apprenants ;
- Le nombre d'années d'existence du centre d'alphabétisation. Nous retenons les centres ayant au moins trois ans d'existence, c'est-à-dire, les centres qui ont déjà eu à alphabétiser et former un groupe d'apprenants ;
- L'approche adoptée par le centre. Nous retenons les centres qui utilisent la formule Reflect dans le cadre de la formation de leurs apprenants.

Les acteurs de notre recherche proviennent des services d'encadrement et d'accompagnement au sein des centres, ainsi que des directions provinciales du MEBAPLN sélectionnées pour la conduite de l'étude.

Par ailleurs, le choix des centres retenus pour les enquêtes de terrain résulte de plusieurs échanges avec les Directeurs Provinciaux du MEBAPLN et le Directeur Exécutif National de l'APENF. Ces discussions ont permis d'exprimer le souhait de mener les travaux dans des centres répondant aux critères mentionnés ci-dessus.

S'agissant de la taille de l'échantillon, les outils de traitement des données utilisés requièrent un minimum de cent (100) sujets. Nous avons retenu par choix raisonné douze (12) centres permanents d'alphabétisation et de formation Reflect en raison de deux (2) centres d'opérateurs différents par région. La taille de l'échantillon de notre recherche est de cent six (106) acteurs de l'éducation non formelle. Nous avons collecté des informations sur la base d'un questionnaire et de la recherche documentaire. Le traitement des données a nécessité l'usage de moyens informatiques. La méthode de traitement des données collectées a consisté à la saisie, au regroupement, au classement, à la catégorisation et au codage. Nous avons utilisé le logiciel Open office 2016 pour la saisie, le codage des données à travers le tableur Excel, les logiciels IBM SPSS Statistics 25, Evo2005 et Simi2005 pour le traitement des données collectées à base des questionnaires.

2. Resultats

2.1. Synthèse des résultats obtenus

À travers les libres opinions recueillies auprès de notre population d'étude, les adultes alphabétisés améliorent leur vécu socioprofessionnel à plusieurs niveaux : la communication, la santé, l'éducation et la protection des enfants, l'éveil des consciences, la vie communautaire et du développement, la pratique des AGR (commerce), l'apprentissage ou le perfectionnement d'un métier (artisanat, agriculture, élevage), l'insertion professionnelle (création d'entreprise), l'accès à l'emploi (animatrice), l'amélioration du revenu, l'amélioration de la qualité du logement, l'amélioration du moyen de déplacement et la pratique de la comptabilité simplifiée.

Le graphe de représentation du vécu socioprofessionnel ci-dessous montre que l'alphabétisation améliore le vécu socioprofessionnel des adultes alphabétisés (2A) :

Graphe 1 : Représentation du vécu socioprofessionnel des adultes alphabétisés (2A) au seuil de 5%

Source : Enquête terrain 2024

Le graphe de représentation ci-dessus montre que l'alphabétisation Reflect améliore le vécu socioprofessionnel des adultes alphabétisés à plusieurs niveaux : la promotion du genre, la santé familiale, l'éducation et la protection des enfants, la vie communautaire et du développement (VCD), l'apprentissage ou le perfectionnement d'un métier (artisanat, agriculture, élevage) et le niveau du revenu. Il précise également que les domaines tels que

la promotion du genre et l'éducation des enfants ont plus de ramifications, c'est-à-dire, qu'ils sont plus représentatifs.

En somme, selon notre population d'étude, les adultes alphabétisés améliorent totalement leur vécu socioprofessionnel à plusieurs niveaux : la communication, la promotion du genre, la santé familiale, l'éducation et la protection des enfants, l'éveil des consciences, la vie communautaire et du développement, la pratique des AGR (commerce), l'apprentissage ou le perfectionnement d'un métier (artisanat, agriculture, élevage), l'insertion professionnelle (création d'entreprise), l'accès à l'emploi (animatrice), le niveau du revenu, la qualité du logement, le moyen de déplacement et la pratique de la comptabilité simplifiée.

2.2. Interprétation des résultats obtenus

L'analyse des résultats obtenus montrent que l'alphabetisation améliorent totalement le vécu socioprofessionnel des adultes alphabétisés (2A) dans plusieurs domaines de la vie :

- la communication : les adultes alphabétisés développent une meilleure capacité à s'exprimer, à comprendre les autres et à interagir efficacement dans divers contextes sociaux. Par exemple, les adultes alphabétisés tiennent désormais un langage respectueux de l'autre. Ils peuvent lire, écrire et connaissent leur numéro de téléphone.
- la promotion du genre : les bénéficiaires (femmes) participent activement dans les sphères sociale et familiale. Par exemple, les adultes alphabétisés savent maintenant que la femme et l'homme sont les mêmes : la femme peut aussi faire le travail de l'homme.
- la santé familiale : les bénéficiaires ont une meilleure compréhension des pratiques sanitaires de base. Par exemple, ils connaissent désormais plusieurs maladies et leur cause tels le paludisme, le diabète, la tension, le VIH/SIDA, etc. Ils savent maintenant se protéger contre la poussière et partent au CSPS du village quand un enfant est malade. Ils sont également assidus au suivi prénatal ;
- l'éducation et la protection des enfants : les bénéficiaires adoptent des attitudes qui contribuent à l'amélioration des conditions d'apprentissage et du niveau scolaire des enfants. Par

exemple, ils scolarisent tous les enfants et ils arrivent à aider ceux qui sont au CP1 et CP2 à réviser leurs exercices de maison. Ils encouragent les enfants à poursuivre leur étude quand ils redoublent ou s'ils sont renvoyés :

- l'éveil des consciences : les bénéficiaires adoptent une posture de réflexion critique et de prise de décision éclairée. Par exemple, ils connaissent maintenant leurs droits et devoirs. Ils demandent la parole lors des réunions COGES pour donner leur point de vue ;
- la vie communautaire et du développement : les bénéficiaires s'impliquent davantage dans les dynamiques sociales et participent activement aux projets de développement de leur milieu à travers des associations ou des coopératives. Par exemple, ils sont désormais regroupés en coopérative ou en association. Ils sont responsables ou membres du Bureau des organisation communautaires (CVD, COGES, etc.) ;
- la pratique des AGR et l'insertion professionnelle : les bénéficiaires créent et gèrent des activités génératrices de revenus (AGR), des microentreprises ou des petites entreprises. Par exemple, ils produisent du savon en groupe pour vendre. Ils produisent et vendent individuellement aussi du soubala ou du savon pour pouvoir subvenir à leurs petits besoins. Un adulte alphabétisé a créé sa micro entreprise et il est devenu un fournisseur à une entreprise minière en savon ;
- l'apprentissage ou le perfectionnement d'un métier : : les bénéficiaires se perfectionnent dans des activités artisanales, d'élevage ou d'agriculture. Par exemple, ils utilisent de nouvelle technique agricole telles que le traçage des lignes ou la zaï avant de semer. Ils utilisent engrais biologiques pour rendre leur terre productive ;
- l'accès à l'emploi : certains bénéficiaires deviennent des animatrices ou des monitrices dans des centres d'alphabétisation ou au sein d'organisations communautaires. Par exemple, une adulte alphabétisée est recrutée comme une monitrice (petite maman) à la maternelle du village ;
- le niveau du revenu : les adultes bénéficiaires sont en mesure de mieux structurer et gérer leurs activités économiques,

ce qui se traduit par une meilleure rentabilité et une diversification des sources de revenus. Par exemple, ils réalisent plus de bénéfice maintenant grâce à la maîtrise du calcul ;

- la qualité du logement : les bénéficiaires investissent davantage dans des habitats durables, plus salubres et plus confortables. Par exemple, ils aménagent leur maison et utilisent maintenant des lits et des moustiquaires ;
- le moyen de déplacement : les bénéficiaires adultes acquièrent de nouveaux moyens de déplacement (vélo ou moto) plus adaptés et facilitant ainsi la mobilité liée à leurs activités économiques et sociales. Par exemple, un adulte alphabétisé qui roulait à vélo, a payé une nouvelle moto grâce à la pratique AGR apprises lors de l'alphabétisation.
- et la pratique de la comptabilité simplifiée : certains bénéficiaires tiennent des fiches de recettes et de dépenses, ce qui leur permet de suivre l'évolution de leurs activités, de prendre des décisions éclairées et d'éviter les pertes financières. Par exemple, ils savent calculer après la vente pour savoir s'ils ont eu un bénéfice ou pas et ils savent comment calculer pour vendre pour éviter la perte.

En substance, au Burkina Faso, l'alphabétisation Reflect influence positivement le vécu quotidien des adultes alphabétisés (2A).

3. Discussion

Notre étude a montré que l'alphabétisation des adultes selon la formule Reflect influence positivement le vécu socioprofessionnel ou quotidien des adultes alphabétisés (2A).

Des études réalisées par le passé ont obtenu des résultats similaires à la seule différence que ces études ont porté sur l'alphabétisation des adolescents et des adultes à la fois. Par exemple :

- Au niveau national, une étude réalisée sur l'impact de l'alphabétisation sur les alphabétisés au Burkina Faso par Niameogo (1993) et Napon & Sanou/Zerbo (2006), montre que l'alphabétisation a un impact positif sur la vie des populations.

- Au niveau sous régional, Sall, Cisse, Fall (2021), ont réalisé une étude sur l’alphabétisation à travers certains pays de l’Afrique de l’ouest à savoir la Mauritanie, le Tchad, le Burkina-Faso, le Niger, le Mali, le Bénin, le Togo, la Cote d’Ivoire et la Guinée. Selon les résultats de cette étude, de manière générale, la maîtrise de la lecture, de l’écriture et du calcul a induit un changement substantiel dans la vie quotidienne de nombreux bénéficiaires de programmes d’alphabétisation des adultes.
- Au niveau international, une étude a permis aux femmes qui ont suivi des programmes d’alphabétisation des adultes de faire des témoignages. Selon cette étude, au début, toutes les femmes étaient illettrées mais après la classe d’alphabétisation pour adultes, elles étaient devenues capables de mieux gérer notre vie de tous les jours. Elles ont commencé à nettoyer le village, à planter des légumes, à construire des latrines et des réchauds avec des dispositifs pour laisser sortir la fumée, à planter des arbres et à investir l’argent que nous avons réuni (Moulton, 1997).
- Les résultats de notre étude confirment la pertinence de la théorie des représentations sociales. Ces résultats rejoignent l’idée de Jodelet (1989), dont nous avons développé dans notre cadre théorique.

Nous pouvons donc affirmer que l’alphabétisation des adultes selon la formule Refelct influence leur vécu socioprofessionnel, c’est-à-dire leur vécu quotidien.

Conclusion

Notre étude est fondée sur deux principaux constats : la baisse du taux d’alphabétisation des adultes et le faible engouement autour de la formule Reflect malgré qu’elle soit une méthode d’alphabétisation orientées vers des solutions endogènes pour leur développement socioprofessionnel. Cela nous a conduit à nous demander si la formule Reflect induit réellement un changement au niveau du vécu socioprofessionnel chez l’adulte alphabétisé. C’est dans le but d’apporter des éléments de réponses à cette préoccupation que nous avons initié ce projet de recherche. L’approche méthodologique nous a conduit à choisir un terrain, une population et un échantillon sur la base de critère bien définis. Nous

avons élaboré aussi un outil quantitatif (questionnaire) afin de collecter les données sur le terrain. Pour le traitement des données récoltées, des logiciels informatiques ont été utilisés. La méthode de traitement des données récoltées a consisté à la saisie, au regroupement, au classement, à la catégorisation et au codage en utilisant lesdits logiciels. Les résultats obtenus après traitement, ont été analysés puis interprétés. Selon l'interprétation de ces résultats, l'alphabétisation des adultes selon la formule Reflect influence positivement leur vécu socioprofessionnel. Des études réalisées par le passé ont obtenu des résultats similaires.

Au terme de notre étude, nous pouvons donc affirmer que l'alphabétisation des adultes selon la formule Refelct influence positivement leur vécu socioprofessionnel ou leur vécu quotidien malgré le faible engouement au des apprenants autour de cette formule et la baisse du taux d'alphabétisation des adultes depuis 2018.

En perspective, les résultats de cette recherche confirment que les orientations actuelles de la politique éducative du Burkina Faso, en particulier dans le domaine de l'éducation non formelle, sont prometteuses. Elles présentent un réel potentiel pour favoriser l'autonomisation socioprofessionnelle des néo-alphabétisés. Toutefois, il est essentiel que l'État s'engage davantage dans la promotion de l'approche Reflect, en la soutenant activement et en la valorisant, compte tenu de son impact socioprofessionnel avéré. À ce jour, la diffusion de cette approche reste essentiellement portée par le secteur privé, notamment l'Association pour la Promotion de l'Éducation Non Formelle (APENF), le Fonds pour l'Alphabétisation et l'Éducation Non Formelle (FONAENF), ainsi que certaines ONG et associations.

References bibliographiques

BABA-MOUSSA Abdel Rahamane, MOUSSA Malam Laouali. & RAKOTOZAFY José, 2014. *Fondement et philosophie de l'éducation des adultes en Afrique*, Perspective de l'éducation des adultes, Collection APAL

BALIMA Piere, 2006. *Intégration de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle dans la politique éducative au Burkina Faso*, Association pour le développement de l'éducation en Afrique,

Biennale de l'éducation en Afrique (Libreville, Gabon, 27-31 mars 2006)

CISSÉ Bineta Rassouloula Aw Sall Rokhaya, FALL Abdou Salam & MOUSSA Soufianou, 2021. *L'alphabétisation des jeunes et femmes au Sahel et dans son pourtour*, Laboratoire de recherche sur les Transformations Économiques et sociales (LARTES-IFAN).

GAYMARD Sandrine, 2021. *Les fondements des représentations sociales, sources, théorique et pratiques*, Dunod

HACHICHA Sami, 2006. *Andragogie*, Institut supérieur de l'éducation et de la formation continue, 39^{ème} Semestre ED213

JODELET Denise, 1989. *Les représentations sociales*. Classiques des sciences sociales. Consultée le 07 Septembre 2025 sur https://classiques.uqam.ca/contemporains/jodelet_denise/representations_sociales/representations_sociales.html

KAMEL Akli, 2012. *Le rôle de la formation dans le développement des compétences des cadres : cas de « ICOTAC et ALCOVEL »* [Mémoire de Master non publié]. Université Abderrahmane Mira de Bejaia

MEISTER Albert, 1981. La formation des adultes et le développement, *Revue Internationale d'action communautaire*, 6 (46), 141 – 149.

UNESCO, 2010. *Rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des adultes*, Hambourg, Allemagne

NAPON Abou et SANOU/ZERBO Salimata, 2006. *L'alphabétisation : les options réelles sur les politiques et les pratiques du Burkina*, Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2006 Literacy for Life, UNESCO

MOULTON Jeanne, 1997. *Education formelle et non formelle et comportement autonome : un examen de littérature de la recherche*, Projet SARA.

NIAMEOGO Anatole Taghdo, 1993. *L'alphabétisation au Burkina Faso*, INA, PNUD / UNESCO

SECA Jean Marie, 2003. Représentation sociale, Gilles Ferréol et Guy Jacquois éd, Dictionnaire de l'alterie et des relations interculturelles, 304-309.

SEYA Pierre Thizier, 2005. *Education des adultes et développement de l'Afrique dans un contexte de la mondialisation*.

Dvv-international. Consulté le 20 Janvier 2024 sur <https://www.dvv-international.de/fr/education-des-adultes-et-developpement/numeros/ead-652005/objectifs-du-millenaire->

pour-le-developpement-education-pour-tous/education-des-
adultes-et-developpement-de-lafrique-dans-le-contexte-de-la-
mondialisation

Stratégies de formation et efficacité professionnelle des enseignants en contexte de crise : cas des enseignants de l'ENIEG de Mokolo dans le Département du Mayo-Tsanaga dans la région d'Extrême-Nord Cameroun

Nathan BIANPAMBE,
Université de Maroua/Cameroun
nathanbianpambe2030@gmail.com

Résumé

Cette étude porte sur les stratégies de formation et leur influence sur l'efficacité professionnelle des enseignants du secondaire en contexte de crise, avec un focus sur l'ENIEG de Mokolo dans le département du Mayo Tsanaga, Extrême-Nord Cameroun. Partant de l'observation que les conditions difficiles affectent la qualité de l'enseignement, cette recherche vise à évaluer comment des démarches de formation adaptées, la formation continue, ainsi que l'accompagnement matériel et les conditions infrastructurelles influencent l'efficacité professionnelle des enseignants. Trois hypothèses ont guidé cette étude : (HR1) les démarches de formation adaptées au contexte de crise influencent l'efficacité professionnelle des enseignants ; (HR2) la formation continue améliore l'efficacité professionnelle des enseignants ; (HR3) l'accompagnement matériel et les conditions infrastructurelles impactent l'efficacité professionnelle des enseignants en zone de crise. Pour tester ces hypothèses, des données ont été collectées auprès de 39 enseignants de l'ENIEG de Mokolo et de 8 responsables pédagogiques à travers un questionnaire et des entretiens semi-directifs. L'analyse statistique et qualitative des résultats confirme que les stratégies de formation et les conditions d'accompagnement en contexte de crise impactent significativement l'efficacité professionnelle des enseignants. Ces résultats conduisent à des recommandations visant à optimiser les politiques de formation et les ressources pédagogiques afin d'améliorer les pratiques et les résultats scolaires dans les zones fragilisées.

Mots-clés : *Stratégies de formation, efficacité professionnelle, contexte de crise, formation continue, accompagnement.*

Abstract

This study focuses on training strategies and their influence on the professional effectiveness of secondary school teachers in a crisis context, with a focus on the ENIEG of Mokolo in the Mayo Tsanaga division, Far North Cameroon. Based on the observation that difficult conditions affect the quality of teaching, this research aims to assess how adapted training approaches, in-service training,

as well as material support and infrastructural conditions influence the professional effectiveness of teachers. Three hypotheses guided this study: (HR1) training approaches adapted to the crisis context influence the professional effectiveness of teachers; (HR2) in-service training improves the professional effectiveness of teachers; (HR3) material support and infrastructural conditions impact the professional effectiveness of teachers in crisis zones. To test these hypotheses, data were collected from 39 teachers at the ENIEG of Mokolo and 8 educational managers through a questionnaire and semi-structured interviews. The statistical and qualitative analysis of the results confirms that training strategies and support conditions in crisis contexts significantly impact teachers' professional effectiveness. These results lead to recommendations aimed at optimizing training policies and teaching resources to improve practices and academic results in vulnerable areas.

Keywords: *Training strategies, professional effectiveness, crisis context, continuing education, support.*

Introduction

L'éducation constitue un pilier fondamental du développement social et humain, mais elle est aujourd'hui confrontée à une crise multidimensionnelle qui soulève des enjeux politiques, économiques et sociaux majeurs. Cette crise est largement attribuée à un désordre social généralisé qui fragilise les structures institutionnelles et compromet la cohésion sociale. Becquet (2005, p. 39) souligne que « *l'absence de modèles stables et de cadres clairs complique la gestion du moratoire professionnel des enseignants, ce qui nuit à l'amélioration de leur rendement* ». Par ailleurs, Amartya Sen (1999, p. 228-229) insiste sur le rôle fondamental de l'éducation non seulement comme moteur de croissance économique, mais surtout comme levier essentiel du développement humain, en renforçant les compétences individuelles et en favorisant une participation active des citoyens dans la vie sociale et démocratique.

Dans ce contexte général de crise, le corps enseignant apparaît particulièrement vulnérable. Face à des conditions de travail difficiles, à une motivation affaiblie et à des attentes sociales en constante évolution, les enseignants peinent à maintenir un rendement professionnel satisfaisant. Ce phénomène peut entraîner une baisse qualitative de l'enseignement et contribuer au dysfonctionnement global du système éducatif.

L'objet de la présente recherche est de se pencher sur les stratégies de formation des enseignants dans une zone particulièrement fragile, à savoir l'ENIEG de Mokolo, située dans le Département du Mayo Tsanaga, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, une région caractérisée par des conditions socio-économiques instables et des défis infrastructurels importants. Selon Ardouin (2013, p.11), « l'ingénierie de formation représente une démarche stratégique qui relie les politiques de formation aux besoins réels des acteurs et des organisations, permettant ainsi de concevoir des dispositifs adaptés et efficaces. »

Cette étude vise donc à évaluer comment des stratégies de formation spécifiques incluant des démarches adaptées au contexte de crise, la formation continue, et l'accompagnement matériel ainsi que les conditions infrastructurelles influencent l'efficacité professionnelle des enseignants du secondaire en contexte de crise. Trois hypothèses ont été formulées : (HR1) les démarches de formation adaptées au contexte de crise influencent l'efficacité professionnelle ; (HR2) la formation continue constitue un levier pour améliorer cette efficacité ; (HR3) l'accompagnement matériel et les conditions infrastructurelles jouent un rôle déterminant dans cette dynamique.

Les travaux de Menye (2021, p. 7) soulignent d'ailleurs la nécessité d'une réforme profonde de la formation continue des enseignants face aux nouvelles réalités politiques et sociales qui redéfinissent la mission de l'école et les conditions d'exercice du métier enseignant. Toutefois, la professionnalisation ne peut s'opérer sans une prise en compte sérieuse des conditions de travail et des ressources disponibles, éléments essentiels pour soutenir la motivation et l'engagement des enseignants dans des zones fragilisées.

L'analyse des données recueillies auprès de 39 enseignants de l'ENIEG de Mokolo et de 8 responsables pédagogiques met en lumière le rôle crucial des stratégies de formation et des conditions d'accompagnement dans l'amélioration de l'efficacité professionnelle en contexte de crise. Ce travail s'inscrit ainsi dans une réflexion plus large visant à comprendre comment ces éléments peuvent contribuer à mieux soutenir les enseignants dans des zones fragilisées. Ce travail se propose d'abord d'examiner les démarches de formation adaptées au contexte de crise, puis

d'analyser l'impact de la formation continue sur les pratiques professionnelles des enseignants. Enfin, il étudiera l'influence des ressources matérielles et des conditions infrastructurelles sur la motivation et l'engagement des enseignants. Ces différentes perspectives permettront de formuler des recommandations visant à optimiser les politiques de formation et à renforcer les ressources pédagogiques pour améliorer les résultats scolaires dans des contextes similaires.

1. Problématique

Depuis le début des attaques du groupe terroriste Boko Haram vers 2014, la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, et plus particulièrement dans le Département du Mayo-Tsanaga, subit une crise sécuritaire prolongée qui a profondément bouleversé le système éducatif local. Cette situation d'insécurité chronique a causé la destruction partielle ou totale de nombreuses infrastructures scolaires, le déplacement forcé des populations, ainsi que la suspension ou le transfert de centres d'examen, affectant fortement le fonctionnement normal des établissements scolaires (VOA Afrique, 2015; INEE, 2023). Ces perturbations ont lourdement impacté les conditions de travail des enseignants de l'ENIEG de Mokolo, confrontés à l'insécurité, à la précarité des infrastructures, et à un stress psychosocial renforcé, éléments reconnus comme des facteurs clés influençant la motivation et le rendement professionnel des enseignants (Rosenholtz, 1991 ; Perrenoud, 1994).

Les indicateurs de réussite scolaire dans cette zone illustrent de manière préoccupante cette réalité : le taux de réussite au BEPC est passé de 43,05% en 2020 à 40,05% en 2024, tandis que le taux au baccalauréat a chuté de 41,90% à 28,36% sur la même période. Ces fluctuations témoignent d'une efficacité professionnelle affaiblie, directement liée aux contraintes imposées par l'environnement de crise, conformément aux analyses de Meyer et al. (2019) et Nsengiyumva (2021), qui soulignent que : « l'instabilité institutionnelle et matérielle freine la performance des enseignants et la qualité pédagogique. »

Les résultats aux examens du Certificat d'Aptitude Professionnelle des Instituteurs de l'Enseignement Maternel et

Primaire (CAPIEMP) connaissent une baisse progressive sur la période de 2020 à 2024. Le taux de réussite est passé de 100,00% en 2020 à 80,32% en 2024, traduisant une chute graduelle significative. Cette diminution est accompagnée d'une baisse constante de l'effectif des élèves-maîtres inscrits, particulièrement marquée au cours des trois dernières années, ce qui reflète les difficultés croissantes rencontrées par les établissements dans ce contexte de crise.

Dans ce contexte exceptionnel marqué par des conditions particulièrement difficiles, les stratégies de formation se révèlent comme un levier essentiel pour relever les défis éducatifs spécifiques rencontrés. Ces stratégies, définies comme une démarche méthodique visant à adapter les dispositifs pédagogiques aux réalités du terrain (Ardouin, 2013), sont cruciales pour renouveler et renforcer l'efficacité professionnelle des enseignants intervenant en zone de crise. Une approche intégrée combinant des démarches adaptées, une formation continue assidue et un accompagnement matériel cohérent avec les conditions infrastructurelles précaires de la région apparaît donc nécessaire. Menye Nga et Yakam (2021) soulignent à juste titre que la professionnalisation durable des enseignants dépasse la simple transmission des savoirs, en exigeant un soutien concret et contextualisé face aux situations complexes.

Dans ce cadre, l'étude se donne pour objectif de combler les lacunes identifiées en matière d'efficacité professionnelle des enseignants, en s'appuyant sur l'analyse des statistiques des examens scolaires (2020-2024) dans le Département du Mayo-Tsanaga, en particulier au sein de l'ENIEG de Mokolo. Elle vise à explorer comment les stratégies de formation peuvent constituer la clé de voûte pour concevoir, analyser et appliquer des orientations éducatives adaptées, susceptibles d'optimiser le rendement professionnel des enseignants. Le choix théorique s'appuie sur une perspective systémique et pragmatique de l'ingénierie de formation, qui considère la formation non seulement comme transmission de savoirs, mais comme processus global intégrant dimension organisationnelle, matérielle et contextuelle. Cette approche, fondée notamment sur les travaux d'Ardouin (2013) et enrichie par les propositions de Menye Nga et Yakam (2021), permet de prendre en compte la complexité intrinsèque

des contextes de crise, lesquels transforment les contraintes en défis à relever et en opportunités de développement professionnel.

La problématique centrale de la recherche interroge ainsi dans quelle mesure les démarches de formation, la formation continue ainsi que les conditions d'accompagnement matériel et infrastructurel influencent véritablement l'efficacité professionnelle des enseignants exerçant dans ce contexte instable à l'ENIEG de Mokolo. Cette question se pose d'autant plus qu'il s'agit de comprendre comment un enseignant, évoluant dans un environnement marqué par des turbulences et des ressources limitées, peut maintenir voire améliorer son niveau de performance. Les données collectées invitent à une réflexion approfondie sur des solutions adaptées, proposées à travers des questions de recherche ciblées, qui contribuent à optimiser les stratégies de formation et à renforcer la résilience du système éducatif dans le Mayo-Tsanaga, en développant durablement les compétences professionnelles des enseignants.

2. Questions de recherche

Dans le cadre de cette étude centrée sur les stratégies de formation et leur influence sur l'efficacité professionnelle des enseignants en contexte de crise au sein de l'ENIEG de Mokolo, dans le Département du Mayo Tsanaga, Nous avons formulé une question principale à savoir les stratégies de formation influencent-elles l'efficacité professionnelle des enseignants en contexte de crise à l'ENIEG de Mokolo dans le Département du Mayo-Tsanaga ?

De cette question principale de recherche découlent les questions spécifiques.

- Les démarches de formation adaptées au contexte de crise influencent-elles l'efficacité professionnelle des enseignants de l'ENIEG de Mokolo ?
- La formation continue en zone de crise améliore-t-elle l'efficacité professionnelle des enseignants de l'ENIEG de Mokolo ?
- L'accompagnement matériel et les conditions infrastructurelles en zone de crise impactent-ils l'efficacité professionnelle des enseignants de l'ENIEG de Mokolo ?

3. Hypothèse générale (HG)

Nous avons jugé pertinent de donner des réponses provisoires aux différentes questions de recherche. Nous formulons une hypothèse générale comme étant une tentative de solution à la question principale, elle est libellée de la manière suivante :

Les stratégies de formation influencent positivement l'efficacité professionnelle des enseignants en contexte de crise à l'ENIEG de Mokolo dans le département du Mayo Tsanaga.

Cette hypothèse est opérationnalisée en trois hypothèses spécifiques (HS) :

HR1 : Les démarches de formation adaptées au contexte de crise influencent l'efficacité professionnelle des enseignants de l'ENIEG de Mokolo.

HR2 : La formation continue en zone de crise améliore l'efficacité professionnelle des enseignants de l'ENIEG de Mokolo.

HR3 : L'accompagnement matériel et les conditions infrastructurelles en zone de crise impactent l'efficacité professionnelle des enseignants de l'ENIEG de Mokolo.

4. Objectifs de l'étude

L'objectif général de cette recherche est d'analyser les facteurs qui influencent l'efficacité professionnelle des enseignants du secondaire en situation de crise, avec un focus particulier sur les enseignants de l'ENIEG de Mokolo dans le Mayo Tsanaga.

À partir de cet objectif global, plusieurs objectifs spécifiques sont poursuivis, il s'agit notamment de :

- Examiner comment les démarches de formation adaptées au contexte de crise influencent l'efficacité professionnelle des enseignants ;
- Évaluer l'impact de la formation continue sur l'amélioration de cette efficacité professionnelle ;
- Analyser l'influence de l'accompagnement matériel et des conditions infrastructurelles sur l'efficacité professionnelle des enseignants dans cette zone fragile.

5. Cadre théorique

Pour appréhender l'efficacité professionnelle des enseignants dans un contexte fragile comme celui de l'ENIEG de Mokolo dans le Département du Mayo Tsanaga, il est essentiel de mobiliser des cadres théoriques portant sur la motivation des acteurs, le développement continu des compétences professionnelles, et l'impact des conditions matérielles et infrastructurelles dans les zones de crise.

5.1. La motivation comme moteur de l'efficacité professionnelle

La motivation des enseignants constitue un facteur clé pour expliquer leur engagement, leur efficacité et leur rendement. Selon Glasser (1986) et sa théorie du choix, les comportements humains sont dirigés par la satisfaction de besoins fondamentaux tels que le besoin d'appartenance, de pouvoir, de liberté et de plaisir. En contexte de crise, pour que les enseignants maintiennent un niveau élevé d'efficacité, il est impératif qu'ils se sentent valorisés, autonomes et soutenus dans leur environnement professionnel. La motivation conditionne ainsi leur capacité à faire face aux défis liés à l'insécurité et à l'instabilité du contexte socio-éducatif.

Cette conception rejoint les travaux de Rosenholtz (1991) qui soulignent l'importance du soutien institutionnel et des conditions de travail dans le maintien d'une motivation durable, ainsi que ceux de Perrenoud (1996), qui fait de la motivation et de l'autonomie des enseignants des piliers essentiels de la professionnalisation pédagogique, notamment dans des contextes complexes.

5.2. Le développement des compétences professionnelles comme levier de résilience

À partir des réflexions de Ardouin (2013), l'ingénierie de formation est conceptualisée comme une démarche systémique visant à concevoir des dispositifs de formation adaptés aux besoins spécifiques des enseignants, en particulier en zones de crise. Ardouin insiste sur le développement continu des compétences professionnelles, où la formation ne se limite pas à la transmission de contenus, mais inclut la construction de savoir-faire, de savoir-

être, et la capacité à résoudre des situations complexes grâce à une ingénierie éducative réfléchie et contextualisée.

Cette philosophie s'inscrit dans la perspective plus large du développement professionnel tout au long de la vie, qui valorise la formation continue comme un processus indispensable pour améliorer l'efficacité professionnelle, faciliter l'adaptation aux mutations du contexte et renforcer la résilience des enseignants (Day, 1999; Guskey, 2002).

Dans le contexte du Mayo Tsanaga, où les enseignants de l'ENIEG de Mokolo sont confrontés à des réalités instables, le développement constant des compétences via des stratégies de formation adaptées est un levier incontournable pour maintenir et améliorer leur performance face aux nombreux défis.

5.3. Impact des conditions matérielles et infrastructurelles sur la performance enseignante

Enfin, la théorie de l'environnement de travail soutient que la qualité des ressources matérielles et l'adéquation des infrastructures influencent directement la performance et la motivation professionnelle. Selon Bandura (1986), la croyance en sa propre efficacité est modulée par l'environnement : « un cadre de travail favorable renforce la confiance, l'engagement et la persévérance. »

Cette perspective est renforcée par les analyses de Meyer et al. (2019) et Nsengiyumva (2021) qui montrent que dans les zones de crise, l'absence ou la dégradation des infrastructures scolaires et des ressources pédagogiques fragilise considérablement les conditions d'exercice des enseignants, ce qui impacte négativement leur efficacité.

Dans le Mayo Tsanaga, la précarité des infrastructures (locaux scolaires, ressources didactiques, technologie, etc.) nécessite un accompagnement matériel ciblé afin de soutenir les enseignants dans leurs pratiques et de contribuer ainsi à la stabilité du système éducatif.

Ainsi, en mobilisant la théorie de la motivation de Glasser, le cadre du développement des compétences professionnelles d'Ardouin, et la théorie de l'environnement de travail et du sentiment d'efficacité personnelle de Bandura, ce cadre théorique offre une compréhension intégrée des facteurs essentiels qui

régissent l'efficacité professionnelle des enseignants en contexte de crise. Ces perspectives nourrissent l'analyse des stratégies de formation adaptées, de la formation continue, et de l'accompagnement matériel dans le Mayo Tsanaga, en vue de proposer des solutions pertinentes pour améliorer le rendement professionnel des enseignants de l'ENIEG de Mokolo.

6. Méthodologie de la recherche

Cette partie présente la méthodologie adoptée pour étudier l'efficacité professionnelle des enseignants en contexte de crise dans le Département du Mayo-Tsanaga. Elle expose le type de recherche, la population ciblée, les principes d'échantillonnage, les instruments et la procédure de collecte des données, ainsi que les méthodes d'analyse utilisées. Cette démarche rigoureuse et adaptée au terrain vise à garantir la fiabilité, la validité et la pertinence des résultats dans ce contexte complexe.

Le choix méthodologique s'appuie sur la nécessité d'appréhender de manière complète et nuancée la réalité des enseignants en zone de crise. Une approche mixte, combinant données quantitatives et qualitatives, est essentielle pour intégrer à la fois les indicateurs issus des résultats scolaires et l'expérience vécue par les enseignants.

Un échantillonnage exhaustif a été privilégié afin d'assurer une large représentativité, tandis qu'un échantillonnage raisonné a été utilisé lorsque l'exhaustivité n'était pas possible, garantissant ainsi la qualité des données récoltées.

La triangulation des sources, telles que les documents administratifs, les questionnaires et les entretiens semi-directifs, renforce la validité des données et offre une compréhension approfondie des facteurs influençant la performance des enseignants. Enfin, l'analyse combine des traitements statistiques rigoureux pour les données quantitatives et une analyse thématique pour les données qualitatives, permettant une vision intégrée et réaliste du phénomène étudié.

Cette méthodologie, adaptée aux spécificités du contexte et aux objectifs de la recherche, assure des résultats fiables et exploitables, contribuant ainsi à éclairer efficacement les stratégies de formation en zones de crise.

6.1. Type de recherche

Au regard de notre préoccupation principale et de l'objectif poursuivi, nous avons adopté une recherche exploratoire à approche mixte, combinant à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives. Cette démarche vise à diagnostiquer les difficultés rencontrées par les enseignants en contexte de crise, particulièrement à l'ENIEG de Mokolo dans le Département du Mayo Tsanaga, et à comprendre les facteurs qui influencent leur efficacité professionnelle. Par le biais d'une immersion sur le terrain, nous avons procédé à une observation des pratiques pédagogiques et recueilli des données précises afin d'identifier des pistes d'amélioration adaptées à ce contexte complexe. L'approche mixte permet ainsi une analyse approfondie et nuancée des interactions entre les diverses dimensions du phénomène étudié.

6.2. Population d'étude

La population d'étude concerne le personnel enseignant ainsi que les responsables pédagogiques de l'ENIEG de Mokolo, un établissement public d'enseignement secondaire situé dans le Département du Mayo Tsanaga. Ces acteurs constituent la base privilégiée pour étudier l'efficacité professionnelle des enseignants dans un contexte marqué par des contraintes sécuritaires et infrastructurelles.

6.3. Technique d'échantillonnage et échantillon

Pour valider nos hypothèses, nous avons utilisé la techniques d'échantillonnage exhaustif. La collecte de données s'appuie sur un questionnaire administré à 39 enseignants présents à l'ENIEG de Mokolo lors de l'enquête, selon leur présence effective. Parallèlement, 8 entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de responsables pédagogiques pour recueillir des données qualitatives approfondies. Cet échantillon vise à garantir une pertinence des perceptions et expériences en zone de crise. Ainsi, la taille totale de l'échantillon étudié s'élève à 47 personnes, incluant à la fois les enseignants et les responsables pédagogiques.

6.4. Instruments et procédure de collecte de données

Le questionnaire, construit sur la base des hypothèses de recherche, a permis de capter des informations quantitatives sur les démarches de formation, la formation continue, ainsi que les conditions matérielles et infrastructurelles, et leur impact sur l'efficacité professionnelle. Les entretiens semi-directifs ont offert une meilleure compréhension des enjeux liés à ces dimensions. La collecte s'est déroulée dans l'établissement, avec un protocole respectant la confidentialité et la bienveillance à l'égard des participants.

6.5. Méthode d'analyse des données

Les données quantitatives ont été analysées à l'aide de tests statistiques rigoureux, incluant la régression simple, le test F de Fisher (ANOVA) pour la signification des relations, ainsi que le calcul du coefficient alpha de Cronbach pour évaluer la fiabilité des instruments. Par ailleurs, les données qualitatives issues des entretiens ont été traitées selon la démarche de l'analyse de contenu afin d'identifier les thèmes récurrents et enrichir l'interprétation des résultats.

L'analyse conjointe des résultats quantitatifs et qualitatifs confirme que les stratégies de formation adoptées ainsi que les conditions d'accompagnement matériel et infrastructurel en contexte de crise exercent une influence significative sur l'efficacité professionnelle des enseignants de l'ENIEG de Mokolo. Ces conclusions soulignent l'importance d'une ingénierie de formation adaptée pour renforcer la résilience et la performance pédagogique au sein de cet établissement.

7. Présentation des résultats

Cette section comprend deux grandes parties : l'identification des enquêtés et l'analyse descriptive des résultats.

Tableau 1 : Répartition des répondants selon le genre

Genre	Effectifs	Pourcentage (%)
Masculin	32	82,1
Féminin	7	17,9
Total	39	100,0

Source : résultat de l'enquête juin 2025

Ce tableau 1 montre que la majorité des enseignants de l'ENIEG de Mokolo est de sexe masculin (82,1%), tandis que les femmes ne représentent que 17,9%. Cette prédominance reflète une évolution des perceptions sur le genre dans la profession enseignante, qui était autrefois considérée comme principalement féminine. Sadet-Ruffel (1979) note que « les femmes ne choisissent pas l'enseignement comme seul domaine professionnel, souvent poussées par des besoins sociaux et l'image traditionnelle du métier », soulignant ainsi le poids des représentations culturelles dans les choix professionnels. Dans ce contexte, la forte présence masculine à l'ENIEG de Mokolo témoigne d'un changement de dynamique.

Tableau 2 : Répartition des répondants selon le grade

Catégories d'enseignants	Effectifs	Pourcentage (%)
PENI	21	53,9
PAENI	11	28,2
Autres (PLET, PCEG, MEPS)	7	17,9
Total	39	100,0

Source : résultat de l'enquête juin 2025

De ce tableau, nous trouvons qu'une majorité des enseignants (53,9%) détient le grade de PENI, suivi des PAENI (28,2%) et d'autres catégories diverses (17,9%). Ces distinctions correspondent à différents parcours et niveaux de qualification, influant potentiellement sur les pratiques pédagogiques et la maîtrise des contenus.

Tableau 3 : Répartition des répondants selon l'ancienneté au service

Ancienneté (en années)	Effectifs	Pourcentage (%)
1 à 5	5	12,8
6 à 10	13	33,4
11 à 15	8	20,5
16 à 20	5	12,8
20 et plus	8	20,5
Total	39	100,0

Source : résultat de l'enquête juin 2025

Dans ce tableau 3, les enseignants présentent une diversité d'expérience avec une majorité ayant une ancienneté comprise

entre 6 et 10 ans (33,4%). Cette diversité est un atout pour le partage d'expertise et la complémentarité au sein de l'équipe pédagogique.

Afin d'enrichir l'analyse quantitative, 8 responsables pédagogiques ont été interviewés au moyen d'entretiens semi-directifs. Leur répartition selon le genre est présentée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 4 : Répartition des responsables pédagogiques selon le genre

Genre	Effectifs	Pourcentage (%)
Masculin	5	62,5
Féminin	3	37,5
Total	8	100

Source : résultat de l'enquête juin 2025

Dans ce tableau, la présence de trois femmes parmi les responsables pédagogiques (37,5%) apporte une diversité de perspectives précieuse dans la gouvernance pédagogique de l'ENIEG de Mokolo. Ces participantes ont contribué de manière significative à l'identification des besoins en formation et à l'évaluation des conditions de travail des enseignants en contexte de crise.

Cette intégration des données quantitatives et qualitatives offre un aperçu complet des profils des acteurs de l'ENIEG de Mokolo et des dynamiques de genre, expérience et responsabilités qui influencent leur engagement professionnel.

7.1. Résultats statistiques : analyse de régression linéaire simple

Nous présentons ci-dessous les résultats des modèles de régression linéaire simple pour chacune des hypothèses.

Tableau 5: Résultats de la régression pour les démarches de formation adaptées

Indicateurs	Valeurs
Coefficient de corrélation (R)	0,797
Coefficient de détermination (R ²)	0,634 (63,4%)
Signification statistique (p-value)	0,000

Cette analyse montre un lien positif et significatif entre les démarches de formation adaptées au contexte de crise et l'efficacité professionnelle des enseignants. La variable indépendante explique 63,4% de la variation de la variable dépendante, ce qui confirme pleinement l'importance de l'adaptation des démarches de formation dans ce contexte.

Tableau 6 : Résultats de la régression pour la formation continue

Indicateurs	Valeurs
Coefficient de corrélation (R)	0,787
Coefficient de détermination (R ²)	0,619 (61,9%)
Signification statistique (p-value)	0,000

Les stratégies de formation continue présentent également une corrélation positive significative avec l'efficacité professionnelle, expliquant 61,9% de la variation observée. Ce résultat souligne l'impact majeur de la formation continue pour maintenir et renforcer la performance des enseignants dans un contexte instable.

Tableau 7 : Résultats de la régression pour l'accompagnement matériel et conditions infrastructurelles

Indicateur	Valeur
Coefficient de corrélation (R)	0,372
Coefficient de détermination (R ²)	0,139 (13,9%)
Signification statistique (p-value)	0,009

Bien que la corrélation soit plus faible, elle demeure statistiquement significative. L'accompagnement matériel et les conditions infrastructurelles expliquent 13,9% de la variation de l'efficacité professionnelle, ce qui indique que d'autres facteurs doivent aussi être pris en compte dans l'optimisation du rendement des enseignants dans ce contexte.

Tableau 8 : Synthèse décisionnelle des hypothèses

Hypothèses	R ²	Signification	Décision
HR1 : Démarches de formation adaptées	0,634	0,000	Confirmée
HR2 : Formation continue	0,619	0,000	Confirmée
HR3 : Accompagnement matériel	0,139	0,009	Confirmée

Au vu de ces résultats, l’hypothèse générale confirmant que les stratégies de formation influençant le rendement professionnel est validée à près de 100% par la méthode quantitative. Les démarches adaptées et la formation continue jouent un rôle prédominant tandis que l’accompagnement matériel, bien que contributif, nécessite un approfondissement dans l’analyse d’autres facteurs influenceurs.

7.2. Analyse qualitative : synthèse des verbatims des responsables pédagogiques

Tableau 9 : Synthèse des perceptions des 8 responsables pédagogiques sur les dimensions clés

Cas	Adaptation des démarches	Formation continue	Accompagnement matériel et conditions infrastructurelles	Efficacité professionnelle
1	➤	✓	○	○
2	✓	○	➤	✓
3	✓	✓	○	✓
4	○	✓	➤	○
5	✓	✓	○	✓
6	✓	○	✓	○
7	✓	➤	✓	○
8	➤	✓	✓	✓

➤ Présence avérée | ✓ Affirmation forte | ○ Absence ou faible

L’analyse de ce tableau révèle une perception globalement positive des responsables pédagogiques quant à l’adaptation des démarches de formation et à la formation continue, reconnues comme des leviers essentiels pour renforcer l’efficacité professionnelle des enseignants en contexte de crise à l’ENIEG de Mokolo. Toutefois, ces démarches ne sont pas encore uniformément appliquées, tandis que l’accompagnement matériel et les conditions infrastructurelles souffrent de lacunes importantes, limitant leur capacité de soutien. En conséquence, l’efficacité professionnelle, jugée inégalement, dépend autant de la qualité et de l’accessibilité des stratégies de formation que des ressources disponibles. Ces résultats soulignent la nécessité d’une approche intégrée et équilibrée, alliant formation adaptée, renforcement continu des compétences et investissements matériels, afin d’optimiser la performance et la résilience des enseignants face aux défis spécifiques du Mayo Tsanaga.

8. Interprétation des données

L'analyse quantitative révèle une corrélation positive et significative entre les démarches de formation adaptées au contexte de crise et l'efficacité professionnelle des enseignants à l'ENIEG de Mokolo, avec un coefficient de détermination (R^2) de 0,634 soit 63,4% de la variation du rendement professionnel expliquée par cette variable. Ce résultat souligne l'importance de l'ingénierie de formation contextualisée et flexible, un principe largement soutenu par Perrenoud (1999) qui insiste sur l'adaptation des pratiques pédagogiques aux conditions spécifiques pour une meilleure appropriation et efficacité. Sur le terrain, les responsables pédagogiques mettent en avant le rôle des recommandations hiérarchiques et des projets pédagogiques qui structurent l'organisation des enseignements, corroborant la thèse de l'ingénierie de formation qui prône une planification rigoureuse et ajustée au contexte local pour soutenir la performance.

Par ailleurs, la formation continue montre aussi une influence majeure avec un R^2 de 0,619 (61,9%), confirmant son rôle crucial dans le maintien et le renforcement des compétences pédagogiques face aux défis du milieu, notamment en zone de crise. Selon l'UNESCO (2023), « le renforcement des capacités des enseignants via une formation continue adaptée est indispensable pour leur permettre de gérer les situations complexes, notamment l'intégration des outils numériques et des méthodes participatives ». Les responsables de l'ENIEG reconnaissent ainsi cette nécessité, même si des disparités subsistent dans la fréquence et la qualité de cette formation, ce qui rejoint les observations de Glasser sur l'importance d'un choix éducatif conscient et d'une mise à jour constante des pratiques professionnelles pour garantir la qualité d'enseignement.

En revanche, l'accompagnement matériel et les conditions infrastructurelles, malgré une signification statistique ($R^2 = 0,139$ ou 13,9%), ont une influence moindre sur l'efficacité professionnelle. Cette constatation rejoint les analyses de terrain qui font état de disparités notables dans l'accès aux ressources et à l'infrastructure scolaire dans la région du Mayo Tsanaga, ce qui limite le soutien matériel aux enseignants. Le rapport du MINEPAT (2022) souligne que, « bien que les équipements soient

nécessaires, la qualité pédagogique et l'organisation restent des facteurs plus déterminants pour la réussite éducative, notamment dans les contextes fragiles » (Minepat, 2022). Il est donc essentiel de ne pas négliger d'autres leviers organisationnels et pédagogiques pour optimiser le rendement professionnel, au-delà des seuls moyens matériels.

Globalement, la confirmation de ces trois hypothèses révèle que les stratégies de formation, notamment les démarches adaptées et la formation continue, sont des leviers majeurs pour la qualité et la résilience des enseignants en situation de crise à l'ENIEG de Mokolo. Toutefois, la variabilité de l'efficacité perçue souligne le besoin d'une meilleure coordination, intégration et investissement ciblé dans les infrastructures. Cette approche holistique s'aligne avec les cadres théoriques et empiriques actuels qui prônent une ingénierie de formation intégrée incluant une dimension matérielle mais surtout organisationnelle et pédagogique pour faire face aux défis spécifiques du Mayo Tsanaga.

9. Discussion des résultats des hypothèses de recherche

Hypothèse 1 : Les démarches de formation adaptées au contexte de crise influencent l'efficacité professionnelle des enseignants de l'ENIEG de Mokolo.

Le lien statistiquement fort ($R^2 = 0,634$) entre l'adaptation des démarches de formation et l'efficacité professionnelle confirme l'importance d'une ingénierie de formation contextualisée et souple. Comme le développe Ardouin (2013), l'ingénierie de formation doit concevoir des dispositifs pédagogiques qui tiennent compte des spécificités locales et permettent aux enseignants d'acquérir des compétences pratiques adaptées aux contraintes instables. Cette perspective rappelle également la théorie du choix de Glasser (1986), qui place la satisfaction des besoins fondamentaux de l'humain comme : appartenance, pouvoir, autonomie au cœur de la motivation. Dans un environnement marqué par la fragilité et l'insécurité, cette approche favorise un engagement durable en renforçant le sentiment d'efficacité personnelle et l'autonomie pédagogique des enseignants. La combinaison de ces approches montre que structurer les

enseignements de manière flexible, tout en maintenant une rigueur pédagogique, est crucial pour répondre aux réalités fluctuantes du Mayo Tsanaga et préserver la motivation professionnelle.

Hypothèse 2 : La formation continue en zone de crise améliore l'efficacité professionnelle des enseignants de l'ENIEG de Mokolo.

L'importance de la formation continue, traduite par un R^2 de 0,619, souligne qu'au-delà de la formation initiale, le développement professionnel permanent est un levier indispensable pour la résilience et l'adaptation aux évolutions du contexte éducatif. Day (1999) et Guskey (2002) insistent sur la formation continue comme moteur de changement et d'amélioration des pratiques, ce qui est d'autant plus crucial en zone de crise où les défis sont constants et multiples. Les observations terrain appuient cette nécessité : les enseignants ont besoin d'actualiser leurs compétences, notamment dans l'intégration des technologies numériques et des pédagogies participatives, éléments qui, selon l'UNESCO et diverses études en situation de crise (Schwille et al., 2007; Falk et al., 2019), conditionnent fortement la qualité et l'efficacité de l'enseignement. De plus, la formation continue favorise la motivation intrinsèque évoquée par Glasser, en donnant à l'enseignant un sentiment progressif de maîtrise et d'efficacité.

Hypothèse 3 : L'accompagnement matériel et les conditions infrastructurales en zone de crise impactent l'efficacité professionnelle des enseignants de l'ENIEG de Mokolo

Bien que cet aspect ait une corrélation plus faible ($R^2 = 0,139$), sa signification statistique souligne malgré tout son importance. Bandura (1986) a montré que la croyance en ses propres capacités est partiellement modulée par un environnement favorable, où les ressources matérielles jouent un rôle indispensable pour renforcer l'engagement et la persévérance. Cependant, dans les contextes fragiles comme celui du Mayo Tsanaga, les déficits en infrastructures scolaires et ressources pédagogiques décrits par Meyer et al. (2019) et Nsengiyumva (2021) limitent l'impact potentiel de cet accompagnement. Les recherches de Rosenholtz (1991) soulignent par ailleurs que le soutien institutionnel — matériel et psychologique — est un facteur

clé de maintien de la motivation professionnelle sur le long terme. Néanmoins, ces aspects matériels ne peuvent compenser à eux seuls les carences d'une formation adaptée et d'un développement professionnel continu robustes.

Synthèse intégrée

Ces résultats démontrent que l'efficacité professionnelle dans ce contexte complexe repose sur un équilibre dynamique entre stratégies pédagogiques contextualisées, formation continue structurée et accompagnement matériel ciblé. La motivation, à travers la satisfaction des besoins de Glasser, le développement continu des compétences selon Ardouin, et l'environnement de travail favorable mis en exergue par Bandura, forme un triptyque fondamental pour favoriser la résilience professionnelle. Le véritable défi consiste à articuler ces dimensions dans un cadre souple, capable de s'adapter aux contraintes fluctuantes du terrain tout en garantissant une qualité éducative conforme aux standards professionnels.

Ainsi, les démarches adaptées offrent un socle organisationnel flexible permettant aux enseignants de gérer efficacement un environnement instable, la formation continue assure leur progression constante face à l'évolution des besoins et des défis, tandis que l'accompagnement matériel soutient la mise en œuvre de ces acquis dans un cadre propice. Ces conclusions appuient la nécessité de politiques éducatives et d'ingénierie de formation holistiques qui conjuguent ces dimensions, pour soutenir durablement l'efficacité et le rendement professionnel des enseignants en zones de crise comme le Mayo Tsanaga.

Pour renforcer l'efficacité professionnelle des enseignants en zone de crise, il est crucial que plusieurs acteurs coordonnent leurs efforts. Les autorités éducatives doivent prioriser la mise en place de politiques de formation flexibles et adaptées aux contextes locaux, intégrant des dispositifs pédagogiques contextualisés qui tiennent compte des spécificités et contraintes du terrain. Les formateurs et responsables pédagogiques sont appelés à concevoir et animer des programmes de formation continue innovants, mettant l'accent sur le développement des compétences pratiques et numériques nécessaires à la résilience professionnelle. Par ailleurs, les acteurs institutionnels et partenaires financiers doivent investir dans l'amélioration des infrastructures scolaires et la

fourniture régulière de ressources matérielles de qualité, car un environnement de travail favorable agit comme un levier de motivation et d'engagement, même si ce facteur seul ne suffit pas. Enfin, il est essentiel que les enseignants eux-mêmes soient soutenus psychologiquement et encouragés à développer leur autonomie et leur sentiment d'efficacité personnelle, conformément aux besoins fondamentaux d'appartenance, de pouvoir et de liberté décrits par la théorie de Glasser. Une dynamique collaborative entre ces différents acteurs favorisera une approche holistique, capable d'assurer une progression durable de l'efficacité professionnelle en contexte d'instabilité.

Conclusion

Cette étude approfondie consacrée aux stratégies de formation et à leur influence sur l'efficacité professionnelle des enseignants en contexte de crise à l'ENIEG de Mokolo, dans le Département du Mayo-Tsanaga, met en lumière des problèmes éducatifs majeurs engendrés par une insécurité persistante, une précarité infrastructurelle et un stress psychosocial important. Les fluctuations négatives des taux de réussite aux examens entre 2020 et 2024 traduisent concrètement l'impact de ces facteurs sur la qualité de l'enseignement et le rendement professionnel des enseignants.

Face à ces défis, l'étude confirme que les démarches de formation adaptées au contexte local, la formation continue régulière et un accompagnement matériel adéquat constituent les trois leviers essentiels pour soutenir et renforcer la performance des enseignants. L'ingénierie de formation contextualisée, inspirée des travaux d'Ardouin, et la théorie de la motivation de Glasser, montrent que la prise en compte des besoins spécifiques, la flexibilité pédagogique et la valorisation de l'autonomie sont des conditions sine qua non pour maintenir une motivation durable et un engagement professionnel en milieu instable. Par ailleurs, la formation continue apparaît comme un moteur indispensable pour actualiser les compétences, notamment en matière d'intégration des technologies et des méthodologies innovantes, facteurs déterminants dans un contexte en évolution rapide. Même si son impact est moindre, l'accompagnement matériel souligne la

nécessité de disposer d'un environnement de travail favorable, condition fondamentale pour consolider la persévérance et la confiance des enseignants.

Au-delà de sa contribution théorique et empirique, cette recherche présente une portée socio-utilitaire significative. Elle offre des données concrètes et validées qui peuvent guider les politiques éducatives, les programmes de formation et les interventions des partenaires institutionnels dans les zones affectées par la crise. En proposant un cadre intégré et systémique d'ingénierie de formation, cette étude fournit un outil opérationnel pour mieux orienter les ressources humaines et matérielles en fonction des réalités du terrain, ce qui peut améliorer durablement les conditions d'enseignement et d'apprentissage.

La plus-value de cette étude réside dans sa capacité à transformer une situation de vulnérabilité éducative en une opportunité de renforcement du système scolaire. En ciblant précisément les leviers susceptibles d'optimiser la motivation, le développement des compétences et les conditions matérielles, elle contribue à la stabilité sociale par l'éducation, un vecteur clé de paix et de développement dans une région fragilisée par le conflit.

En résumé, cette recherche ne se limite pas à décrire les effets de la crise sur l'éducation ; elle propose des solutions concrètes et adaptées, susceptibles d'inspirer des stratégies innovantes et durables. Elle invite ainsi les acteurs éducatifs, les décideurs et les partenaires à s'engager dans une démarche concertée pour valoriser le potentiel des enseignants et garantir une éducation de qualité malgré les conditions instables. Ce faisant, l'étude apporte une contribution essentielle au dialogue entre théorie et action, renforçant l'impact positif de la formation professionnelle sur la résilience du système éducatif en zones de crise comme le Mayo-Tsanaga

Références bibliographiques

ARDOUIN Thierry, 2013. *Ingénierie de formation : une démarche stratégique adaptée aux besoins des acteurs et des organisations.*

BANDURA Albert, 1986. *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory.* Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

- DAY Christopher**, 1999. *Developing teachers: The challenges of lifelong learning*. Falmer Press, London.
- GLASSER William**, 1986. *Control theory in the classroom*. Harper & Row, New York.
- Guskey Thomas R.**, 2002. Professional development and teacher change. *Teachers and Teaching*, 8(3), pp. 381-391.
- MEGNE NGA Germain Fabrice**, 2021. *L'ingénierie de formation et les compétences professionnelles des enseignants de l'éducation de base dans la région de l'Adamaoua au Cameroun*. AFD, Paris.
- MEGNE NGA Germain Fabrice**, 2021. *Réforme de la formation continue des enseignants face aux réalités politiques et sociales*.
- PERRENOUD Philippe**, 1994. *La gestion des enseignants : de la motivation à l'efficacité*. ESF Éditeur, Paris.
- PERRENOUD Philippe**, 1996. *La professionnalisation pédagogique*. ESF Éditeur, Paris.
- PERRENOUD Philippe**, 1999. *Enseigner : construire un métier*. ESF Éditeur, Paris.
- SEN Amartya**, 1999. *Development as Freedom*. Oxford University Press, Oxford.
- UNESCO**, 2023. *Renforcement des capacités des enseignants en situation de crise*. UNESCO, Paris.
- Minepat**, 2022. *Analyse des conditions matérielles et infrastructures pédagogiques dans les zones fragiles*.
- ROSENHOLTZ Susan**, 1991. *Teachers' Workplace: The Social Organization of Schools*. Teachers College Press, New York.
- SADET-RUFFEL Martine**, 1979. *Les femmes et la profession enseignante : représentations et choix professionnels*.

Teacher Self-evaluation, a Tool for Efficiency of Pedagogic Practices. The case of teachers in some English-Speaking primary schools in Diamare Division.

Noah ABUNGHANG ASUANTEH,
University of Maroua, Cameroon
abunghang@yahoo.co.uk

Abstract

This study on teacher self-evaluation for efficiency of pedagogic practices stemmed from the general outcry of falling standards of education and the observation that many teachers do not meet up with their expected pedagogic practices both in terms of quality and quantity. It requires a degree of self-consciousness and determination to ignite in teachers the desire to become reflective practitioners who improve on their pedagogic practices. The main research question is "does teacher self-evaluation improve on the efficiency of pedagogic practice?". The methodology used is the quantitative method. The sample population is made up of two experimental groups. The data collected is analysed using the SPSS version 27. The correlation (R) of the experimental group is positive (R=1.000) meaning that the relationship between teacher self-evaluation and the efficiency of pedagogic practices is strong. Thus, teacher self-evaluation significantly improves the efficiency of teachers' pedagogic practice. At the end, we suggested that statutory measures be taken and put forth a self-evaluation form for regular self-evaluation in order to improve on the efficiency of pedagogic practice.

Key words: teacher self-evaluation, SWOT analyses, pedagogic practice, teachers' efficiency, self-regulation, professionalization

Résumé

La présente étude sur l'auto-évaluation des enseignants pour l'efficacité des pratiques pédagogiques est née de la dénonciation générale de la baisse du niveau de l'éducation et de l'observation que de nombreux enseignants n'accomplissent pas les pratiques pédagogiques attendues, tant en termes de qualité que de quantité. Il faut un certain degré de conscience de soi et de détermination pour allumer en eux le désir de devenir des praticiens réfléchis qui améliorent leurs pratiques pédagogiques. La principale question de recherche est la suivante : « L'auto-évaluation des enseignants améliore-t-elle l'efficacité de la pratique pédagogique ? ». La méthodologie utilisée est la méthode quantitative. L'échantillon de population est constitué de deux groupes expérimentaux. Les données collectées sont analysées à l'aide du logiciel SPSS version 27. La corrélation (R) du groupe expérimental est positive (R=1,000), ce qui signifie que la relation entre l'auto-évaluation de l'enseignant et l'efficacité des pratiques pédagogiques est forte. Ainsi, l'auto-évaluation des enseignants

améliore de manière significative l'efficacité des pratiques pédagogiques des enseignants. Enfin, nous avons suggéré que des mesures statutaires soient prises et qu'un formulaire d'auto-évaluation soit mis en place pour une auto-évaluation régulière afin d'améliorer l'efficacité des pratiques pédagogiques des enseignants.

Mots clés : auto-évaluation de l'enseignant, analyses SWOT, pratique pédagogique, efficacité des enseignants, autorégulation, professionnalisation.

General introduction

Tsafack (1998,p.27-28) says, a teacher should have an appeal, a calling, and the aptitude for the well-defined teaching profession and that the educator's mission requires free and complete devotion to the task. This is reflected in the way the teacher loves the teaching profession, the preference for it and the attachment to it. MINESEC (2013, p.8-9) states that by the end of the course in the Teacher Training College, the teacher should be a reflexive field practitioner in the class room who analyses and amends educational practices taking into account changes and innovations. In the same light, MINEDUB (2018,p.23) specifies that the teacher has to have a plan of action for teaching which includes: the identification of learning outcomes; identification of a project and the activities; the contextualisation of projects based on the integrated learning themes; monitoring the realization of the project; presentation of project; assessment of learners taking into consideration oral, written and practical evaluation; carrying out of remediation activities; and do auto-evaluation. In this study, we are looking at lesson planning, drawing and delivery, organization of the class, follow up, evaluation, remediation, action research, the use of teaching-learning aids, application of teaching methods and psychosocial support to learners. To carry out these practices appropriately, the teacher needs to be a teacher by vocation or one who has become duty conscious and seeks for efficiency. Efficiency in pedagogic practices comes with time and effort as said by Robison (1980,p.116), who posits that for one to keep improving as a teacher, one has to evaluate oneself from time to time by first setting a norm or standard. Teacher Self-evaluation is looking at one's career development and learning to determine what has improved and what areas still need improvement by comparing a before situation with a current situation.

1. Statement of the problem

According to the publication of the Results of Learning Achievement Assessments of primary schools in Cameroon carried out by Agence Francais de Development in 2021 at the national level of education in Cameroon, more than 51% of pupils experience enormous difficulties in reading comprehension and 64% experience great difficulties in mathematics after six years of schooling. This statistic puts into question the efficiency of teachers pedagogic practices. From the observation of teachers pedagogic practices made in the primary schools in Diamare Divison, only 21% of teachers in the English speaking Government primary schools draw the required number of lessons a week and 75% of those in the private schools, teachers do not teach up to four lessons a day, they hardly use teaching aids to teach, hardly do remediation after evaluating the pupils, do evaluate for the sake of marks and not to diagnose pupils problems, hardly counsel pupils with psychological problems, attend pedagogic seminars out of convenience, rarely do action research and a majority do not take note of the corrections made to them during collective lesson sessions or in their lesson note books. Many of them carryout their duty as though they were forced to become teachers, they resist pedagogic reforms and complain a lot of their work load being enormous. This translates inefficiency of teachers pedagogic practices. If teachers effectively carry out their pedagogic practices, the effect will be visible in the learners' performances and general school output.

2. Significance

Generally, self-evaluation empowers teachers to improve continuously on the pedagogic practices benefiting both themselves and their learners. It enables teachers not only to reflect on their pedagogic practices but also on their cultural identity, biases and how these affect their teaching. It also promotes culturally responsive practices such as making teachers aware of learners' diverse social background, the promotion of equity and high expectation for all learners. As the teacher reflects on his pedagogic practices it fosters the relationships with learners by understanding social contexts, improving feedback, scaffolding

and encourages learners' voices for a more inclusive pedagogic practices that support all learners' success.

3. Objectives of the study

To find out whether teacher self-evaluation influences the efficiency of pedagogic practices.

To suggest some ways which teachers self-evaluation can be implemented to improve on their pedagogic practices.

4. Hypotheses

Teacher self-evaluation significantly improves on the efficiency of pedagogic practices.

5. Research methodology

The methodology used for this study is the quantitative method specifically the quasi-experiment with control and experimental groups because it allows the comparison of the groups without full randomization. With this, we are able to test whether the intervention of the various teacher self-evaluation methods in the experimental group improved teachers' pedagogic practices compared to the control group. The quasi-experimental design which we used is the none equivalent group, post-test design which Amin (2005, p.220) says it is a design which consist of administering an outcome measure to two groups that is the treatment and control groups and comparing the outcome measure in the two groups. To render the experiment more plausible, we worked with two already existing groups of ten teachers each, one for experimental group and another for the control group. This makes our results more realistic and applicable for education. These groups which constituted the sample population were chosen using the purposive sampling techniques. Since teacher self-evaluation is complex, we drilled the teachers in the experimental groups for two months and allowed them time to carry out their self-evaluation before collecting data. The data was collected using the questionnaire and analysed using SPSS version 20.

6. Synoptic literature review on teacher self-evaluation tools

6.1 Self-evaluation tools

The lesson plan is one of the tools which the teacher uses to do self-evaluation owing to the fact that it is drawn daily. To Robinson (1980,p.51-53) and Tambo (2003,p.131-132) the lesson plan is very vital to the teacher because it shows the teaching learning interaction between the teacher and the learners, the textbooks used, the teaching material and the time allocated for the learning activity. Lesson planning helps the teachers think carefully about what they are going to teach, why they are teaching it, how to teach it, how to motivate pupils and how to find out if learning has taken place. The lesson plan should contain a self-evaluation section which gives the teacher an opportunity to evaluate the degree of success recorded during the lesson either by the learners or the teacher. Lesson evaluation can and should be carried out both during and after instruction. Besides lesson plan evaluation, the teacher can do a SWOT analyses.

To Gulam (2015) cited in Bouba, Mohamadou and Asuanteh (2021,p.148), SWOT analyses is a technique that enables an individual to move from everyday problems and traditional strategies to a fresh prospective. It has four components: Strengths (internal) which are the characteristics of the individual which gives him an advantage over others; weaknesses (internal) which place an individual at a disadvantage relative to others; opportunities (external) which are the external attractive factors that represent reasons why an individual is likely to grow and finally, threats (external) which are the external elements in the environment that can cause trouble for an individual. SWOT helps an individual teacher to understand his or her strengths and weaknesses and to promote strategic thinking which will enable him ameliorate. SWOT analyses can be complemented by reflective teaching.

Teacher reflection is a necessary condition for teacher change. Ross (1990) cited in Asuanteh (2023,p.74) describes teacher reflection as a process of teaching and then analysing lessons in order to increase teacher control over variables that affect learning. The teacher can use reflective thinking tools such

as recording, writing, drawing, photography, learning journal, portfolio, lesson plan, co-teaching, collaborative practitioner enquiry and action research to support their reflective thinking skills. Airasian (2001.p.385) posits that, the task of rating oneself can lead to reflection about what one really knows or can do and what areas are in need of improvement or better understanding. The teacher instead of rating his pedagogic practice generally, can rate specific areas such as knowledge , skills, methods, evaluation, lesson notes, teaching aids, follow up of pupils, remediation, respect of time or even programme coverage. Through the reflection, the teacher can identify lapses and ameliorate. This can cause the teacher to build a portfolio.

Green and Smyer (2001) in Asuateh (2023,p.82) say we often evaluate learners but never ask ourselves for feedback on our own teaching. The teaching portfolio as a strategy for professional development is based on the premise that the best assessment is self-assessment. Teachers are more likely to act on what they find out about themselves than what another person tells them. According to Limantoro (2003) in Asuateh (2023,p.82) the aim of using teacher portfolio is to raise the awareness of becoming reflective teachers, develop independent self-directed learner-teachers, and achieve the best performance for teaching effectiveness. Airasian (2001.p.385) says teacher portfolios are self-prepared collections that provide information about the teacher's practice and the changes it undergoes over time. Portfolio is simply keeping all writings and reviewing it later in order to ameliorate. For the teacher portfolio to be authentic, the teachers have to use and or implement the teacher self-evaluation models again and again within a period of time, for example, several times in one term or one academic year. The more they try out or use them, the more information they may obtain. Closely linked to the portfolio is the journal.

The teacher journal is a chronicle of the daily activities, a summary of the most intimate thoughts, or simply a track of daily activities to complete an assignment. To writing a journal entails writing about the events of your day and things you need to do away with. Airasian (2001.p.385) in Asuanteh (2023,p.84) points out that journal writing permits the teacher to keep a written record over time of his/her classroom events and problems that can be

reflected upon and examine the different ways to handle problems. The teacher can also use a self-assessment questionnaire to do self-evaluation.

Airasian (2001.p.387) in Asuanteh (2023,p.88) holds that self-assessment questionnaires are designed to be filled by teachers to allow them assess their performance in a particular area of teaching. The self-evaluation questionnaire is made up of questions which can help the teacher prepare for his/her performance evaluation. The questions for self-assessment are usually based on the individual's development as a character. It is basically to test someone's clearness of thought and honest idea about his/her self. When using a self-assessment questionnaire, the teacher should not be focused only on the faults. The very fact that the teacher wants to improve should encourage him/her to see various pedagogic practices in a positive manner.

6.2 Theoretical basis of teacher self-evaluation

In this study the theory of self-consciousness and the theory of self-determination are used as compliments to explain teacher self-evaluation. Self-consciousness is capital in teacher self-evaluation because it helps teachers become aware of their own teaching practices. When teachers are self-conscious they reflect on how they interact with learners, and improve their teaching effectiveness. Teachers with high self-efficiency and self-awareness tend to evaluate themselves more accurately. This concords with Brook (2018) in Asuateh (2023,p.111) who says that, self-consciousness is heightened sense of self-awareness. That is when feeling self-conscious; one becomes aware of the smallest of ones' actions. Self-evaluating teachers take note of every bit of their pedagogic practice through reflective teaching so as to keep a close tract to identify the strengths and weaknesses to work on them. Dennett (1978) cited by Gennaro (1984, p.10-18) says that, what makes a mental state conscious is either something about the nature of that very state or something external to that state. State consciousness is either intrinsic (mental) feature of conscious state or an extrinsic property, which means that what makes them conscious is some distinct state. When one is in conscious state, it is viewed as an intrinsic property. For the teachers to self-evaluate their pedagogic practices, they

must be conscious of themselves. Self-consciousness moves with self-determination to carry out self-evaluation.

Self-determination leads to self-evaluation because it highlights how satisfying needs for autonomy and competence boosts intrinsic motivation. When teachers feel that have autonomy and competence, they engage more positively in self-evaluation leading to genuine reflection and professional growth. That is why Deci and Ryan (1985) in Asuateh (2023,p.124) says the Self-determination theory (SDT) is a macro theory of human motivation and personality that concerns people's inherent growth tendencies and innate psychological needs. Self-determination theory distinguishes between different types of motivation based on the different reasons or goals that give rise to an action. The most basic distinction between intrinsic and extrinsic motivation, is that with intrinsic motivation something is done because it is inherently interesting or enjoyable, while with extrinsic motivation, something is done because it leads to a separable outcome. In this light Kasser and Ryan (1996) cited in Deci & Ryan, (2000, p. 244) points out that intrinsic aspirations are "goals such as affiliation, personal growth, and community contributions, which are closely associated with basic need satisfaction" while extrinsic aspirations are goals such as "attaining wealth, fame, and image, which are more related to obtaining external signs of worth, which are less likely to yield direct need satisfaction and may even distract from it". The teacher needs intrinsic aspiration to carry out self-evaluation.

7. Data analyses

Data was collected using the questionnaire and treated using the SPSS (statistical package for social sciences), version 21. The statistical test employed here was the ANOVA which is a statistical formula used to compare variances across the means or averages of different groups to determine if there is any difference between the means of the different groups.

Table 1: ANOVA for the control group

ANOVA ^a						
Model		Sum of squares	df	Mean square	F	Sig.
1	Regression	,913	5	,183	30,814	,003 ^b
	Residual	,024	4	,006		
	Total	,937	9			

a. Dependant Variable : Efficiency of pedagogic practices

b. Predictors (Constant) : The use of self-assessment questionnaire , self-evaluation of weekly lesson plan , the practice of reflective teaching , the use of teachers' portfolio and journal writing, the use of the SWOT analysis

Table 2: ANOVA for the experimental group

ANOVA ^a						
Model		Sum of squares	df	Mean square	F	Sig.
1	Regression	,247	5	,049	1428,896	,000 ^b
	Residual	,000	4	,000		
	Total	,247	9			

a. Dependant Variable : efficiency of pedagogic practices

b. Predictors (Constant) : The use of self-assessment questionnaire , self-evaluation of weekly lesson plan , the use of teachers' portfolio and journal writing, the practice of reflective teaching , the use of the SWOT analysis.

From tables 1 and 2, it appears that the significance for both groups is less than 0.05, meaning that for both groups, teacher self-evaluation influences the efficiency of pedagogic practices. Moreover, the significance for the experimental group is less than 0.01, therefore the influence of teacher self-evaluation on the efficiency of pedagogic practices is highly significant. Comparing the results obtained in the two groups, the influence is more perceivable in the experimental group because the significance is smaller than the one of the control group (Sig exp group 0.000 < sig control group 0.003).

Table 3: Model summary for the control group

Model summary				
Model	R	R-Square	Adjusted R-Square	Std.Error of the Estimate
1	,987 ^a	,975	,943	,07698

a. Predictors (Constant) : The use of self-assessment questionnaire , self-evaluation of weekly lesson plan , the practice of reflective teaching , the use of teachers' portfolio and journal writing, the use of the SWOT analysis.

Table 4: Model summary for the experimental group

Model summary				
Model	R	R-Square	Adjusted R-Square	Std.Error of the Estimate
1	1,000 ^a	,999	,999	,00588

a. Predictors (Constant) : The use of self-assessment questionnaire , self-evaluation of weekly lesson plan , the use of teachers' portfolio and journal writing, the practice of reflective teaching , the use of the SWOT analysis.

Tables 3 and 4 above show the value of the linear correlation (R), provides information on the strength of the relationship between the efficiency of pedagogic practices and the various sub variables-the use of self-assessment questionnaire, self-evaluation of weekly lesson plan, the use of teachers' portfolio and journal writing, the practice of reflective teaching and the use of the SWOT analysis.

For the control group, $R=0.987$ meaning that the relationship between teacher self-evaluation and the efficiency of pedagogic practices is positive and very strong.

For the experimental group, $R=1.000$ meaning that the relationship between the teacher self-evaluation and the efficiency of pedagogic practices is positive and perfect because $R=1$.

8. Recommendations on how to enhance teacher self-evaluation for efficiency of pedagogic practice.

The results of this study shows that teacher self-evaluation influences the efficiency of pedagogic practice. For teacher self-evaluation to be effective and systematic, so that teachers not only improve their pedagogic practice, but become professionals in the teaching field, Asuanteh (2023, p.326-333) suggests the following:

8.1. Let teacher self-evaluation be taught in all the teacher-training schools

Teacher self-evaluation should be made an integral part of teacher training programme in all teacher training schools. This will permit the student teachers to be well drilled on the use of teacher self-evaluation tools so that when they get to the field, it will be easier for them to design their own self-evaluation tools and use.

8.2. The educational authorities should make self-evaluation report sheet a compulsory document to be furnished by each teacher during inspection

The educational authorities should institute self-evaluation report sheet as a statutory document of each teacher. That is, it should be made obligatory for all teachers at all levels to carry out self-evaluation and forward the report to hierarchy twice a term. During class room inspection, the teacher being inspected should produce a report sheet of his/her self-evaluation. Even though objective self-evaluation is that which comes from the zeal of each individual teacher to grow, an external push can engender internal motivation.

8.3. Institution of teacher self-evaluation as an item during pedagogic days and collective lesson sessions.

During pedagogic days and collective lesson sessions in the primary schools in Cameroon, there is lesson presentation and criticism by the teachers. Let all teachers who present lessons during the teachers' pedagogic days be given time to first do a self-evaluation of the lesson presented before the other teachers criticize the lesson. By evaluating their own lessons, this will promote reflexive teaching where the teachers will be conscious of the lessons they present in class and keep an inventory of their lesson delivery so that they can make adjustments.

8.4. Pedagogic inspectors should provide diverse teacher self-evaluation instruments for teachers to use

The complain of most teachers is the complexity in designing teacher self-evaluation instruments. Other than reflective teaching, all the other instruments of teacher self-evaluation requires that the teacher actually spend time to design them. It is in this light that we suggest that the pedagogic inspectors should produce diverse teacher self-evaluation instruments and place at the disposal of the teachers. It is easy to fill a form than to produce a form. With this teacher self-evaluation will soon become the teachers' regular activity.

9. Model form for teacher self-evaluation

This is a sample form for self-evaluation which can be used by teachers to carry out self-evaluation at any time they want.

Name: Class:..... Period of teacher self-evaluation:.....				
No	Different components	Evaluation items	Response	Intended action from now
01	Preparation and research	Did I prepare mentally and psychologically to plan the lesson?		
		Did I state my objectives clearly?		
		Did I consider the time table when preparing?		
		Did I choose the right teaching strategies?		
		Did I choose adequate teaching aids?		
		Did I follow the scheme of work?		
		Did I use my pedagogic advice book?		
		Did I read the remarks column on the lesson plan before planning the new lesson?		
		Did I plan for the integration of ICT?		
		Did I plan to manage impromptus in class?		
		Did I do something differently from the way I planned?		

		Did I understand the curriculum content?		
		Did I use the appropriate text books?		
02	Written plan	Did I plan the lesson in accordance to the curriculum?		
		Did I organise my written lesson plan well?		
		Did I include the condition of realisation, expected behaviour and performance criteria in the learning outcome?		
		Did I use the correct format in writing the lesson plan?		
		Did the didactic situation trigger the lesson of the day?		
		Did I draw the didactic situation from the integrated learning theme?		
		Did I detail my lesson plan such that if I were absent someone else can use it to teach the lesson without difficulties?		
		Did I plan the tasks according to the level of learners (not too easy/difficult)?		
		Was my role as a guide clear throughout this lesson?		
		Was the content suitable for all the learners?		
		03	Presentation	Did I give clear instructions to learners throughout the lesson?
Did I communicate my objective to the learners?				
Did my learners pay close attention throughout the lesson?				
Did the learners enjoy the lesson?				
Did the learners show the zeal to learn?				
Did I discipline the learners?				
Did the learners actively participate throughout the lesson?				
Did the lesson go according to plan?				

		Did I do somethings remarkable spontaneously within the lesson that I would like to do in other lessons?		
		Did I experience any problems during the presentation?		
		Did I place the learners at the centre of the teaching learning process during the lesson?		
		Is there something I could have done differently in the presentation?		
		Did I learn from this experience that will help me in the future?		
		Did I use an active teaching method?		
		Did I manage the tasks /activities/discussions effectively?		
		Did I use concrete and clear examples?		
		Did I use the blackboard appropriately?		
		Did I use appropriate teaching aids to ease understanding?		
		Did I give psychosocial support to the learners who needed it?		
		Did I present the lesson with enthusiasm and confidence?		
		Did I finish the lesson on time?		
04	Evaluation	Did my evaluation measure what I wanted?		
		Did the class understand the evaluation questions ?		
		Is there anything I should change when next time I am evaluating learners?		
		Did the learners' perform well?		
		Did I actually attain my objectives?		
		Did learners responses proof that they actually learnt?		
		Among the tasks I gave to the learners, were there some which were most successful?		

	Among the tasks I gave to the learners were there some which were least successful?		
	Did the evaluation include oral, written and practical?		
	Did my evaluation exercise respect the taxonomies of education?		
	Did the integration activity permit the learners to apply the knowledge acquired in real life?		
	Did I plan for remediation?		
Rating scale	<p>If $\frac{ni}{N} \times 100 \geq 80\%$ then the teacher is efficient in the aspects of lesson preparation and research, written plan, presentation and evaluation.</p> <p>Where n=items respected and N=the total number of items</p>		

Source: Asuanteh, 2023, p.319-323.

Conclusion

Teacher self-evaluation plays an important role in enhancing pedagogic practice efficiency by enabling teachers to critically reflect on areas to improve on. Pedagogic practice in the context of this study involves lesson planning and presentation, class room management, evaluation and remediation of learners, psycho-social support, action research and application of appropriate teaching methods. Teacher self-evaluation supports self-regulation, promotes professional growth and helps teachers align these pedagogic practices with learners’ learning needs. It also fosters greater self-efficacy and motivation leading to improvement of the various pedagogic practices. From the quasi-experiment carried out in the field during this study, the value of the linear correlation (R) of the experimental group is positive (R=1.000) meaning there is a strong relationship between teacher self-evaluation and efficiency of pedagogic practices. It was also noticed that teachers who carried out self-evaluation of their pedagogic practices improved and the learners’ performance equally improved. This made us to draw a conclusion that teacher self-evaluation can be a tool for the efficiency of pedagogic practice. By implication, teachers should cherish professionalism, sacrifice time to do self-evaluation of their pedagogic practices without constraint. Regular self-evaluation contributes significantly to both

teacher and institutional educational quality by encouraging continuous development and overall effective teaching practices.

References

AIRASIAN Peter, 2001. *Classroom assessment: Conception and Application*. New York: McGraw-Hill Companies.

AMIN Martin. (2005). *Social science research: conception, methodology and analysis*. Kampala: Makerere university press.

ASUANTEH Noah, 2023. Teacher self-evaluation and efficiency of pedagogic practices: The case of teachers in some English-speaking primary schools in Diamare division. Ph.D thesis. University of Maroua.

BASSIROU Arabo and ASUANTEH Noah, 2022. « Curriculum change in Cameroon and effective learning in the primary school. The case of teachers in some English-speaking primary schools in Diamare division, Far North Region of Cameroon» in *Curriculum et problematique de l'évaluation des apprentissages dans les institutions educative: Pour une approche plurielle des intervenants*. P.123 -140.

BOUBA Bachirou, GALY Mohamadou and ASUANTEH Noah, 2021. « Using teacher -SWOT analyses as a tool for pedagogic practice efficiency : The case of some selected English-speaking primary schools in the Diamare Division, Far North Region of Cameroon» in *International Journal of Humanities Social Sciences and Education*. Volume 8. P.146-156.

BROOK Anthony, 2018. *Kant's View of the Mind and Consciousness of Self*, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/kant-mind>>. Web. Consulted 05/09/2020.

DECI Edward and RYAN Richard, 1985. *Intrinsic motivation and self determination in human behavior*. New York: Plenum. Web. Retrieved on 11/25/2019

DECI Edward and RYAN Richard, 2000. *The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior*. *Psychological Inquiry*. S15327965PLI1104-01. Consulted on 02/15/2021

GREEN Judith and SINYER Seymour, 2001. *The teacher portfolio: A strategy for professional development and evaluation*. London: The Scarecrow press.

GENNARO Rocco, 1984. Self-consciousness as intransitive self-consciousness: Views and arguments. *Canadian journal for Philosophy*. Cambridge university press. P.103-132.

LIMANTORO Sri, 2003. *Teacher Self-Evaluation Models As Authentic Portfolio to Monitor Language Teachers' Performance*. Ubaya.51 st international TEFLIN Conference in Bandung. <http://puslit.petra.ac.id/journals/letters/> Web. Retrieved on 7th/08/2024

MINEDUB, 2018. Cameroon primary school programme. English sub system, level III

MINESEC, 2013. *Official syllabuses for teacher training colleges (T.T.C.)*. Yaoundé: CEPER S.A.

MINESEC, 2014. *Official syllabuses for teacher training colleges (T.T.C.)*. Yaoundé: CEPER S.A.

ROBINSON Adjai, 1980. *Principles and practice of teaching*. London: George Allen and, Unwin LTD.

ROSS Doris, 1990. *Programmatic structures for the preparation of reflective teachers*. Web. Retrieved 24th/08/2024

TAMBO Leke, 1984. *General pedagogy for teacher certificates*. Nkwen-Bamenda: Gospel press, mile 3 Nkwen

TAMBO Leke, 2003. *Cameroon national education policy since the 1995 Forum*. Limbe: Designe house

TSAFACK Gilbert, 1998. *Ethics and deontology in education*. Yaounde: Press universitaires d'Afrique, Yaoundé.

Typologie et aspects ethnolinguistiques des ideophones en fongbe

AZEHOUNGBO BIENVENU
Université d'Abomey-Calavi (Bénin)
bienaglel@yahoo.com

Résumé

L'étude scientifique des langues africaines montre des spécificités propres à ces langues de façon générale et à plusieurs égards. L'une des particularités qui frappent un locuteur étranger est l'usage massif des idéophones dans les conversations. Ces mots sont de différentes natures et fonctionnent différemment. Toutefois, ils augmentent tous le niveau d'expressivité avec la création d'images mentales fortes. L'objet de cette étude est de présenter une typologie de ces mots en fongbe, d'étudier leur fonctionnement et d'analyser leur implication ethnolinguistique. Cette étude qui a permis de faire une taxinomie des idéophones dans cette langue ainsi que l'exhumation de leurs valeurs a été rendue possible grâce à une observation des faits de langues dans la société fon qui a permis d'en établir un répertoire qui ne se veut pas limitatif.

Mots clés : Culture - ethnolinguistique - expressivité - idéophones

Abstract

The scientific study of African languages reveals specific characteristics specific to these languages in general in several aspects. One of the particularities that strikes a foreign speaker is the widespread use of ideophones in conversations. These words have different natures and function differently. However, they all increase the level of expressiveness by creating strong mental images. The purpose of this study is to present a typology of these words in Fongbe, to study their function, and to analyze their ethnolinguistic implications. This study, which has allowed for the creation of a taxonomy of ideophones in this language as well as the unearthing of their values, was made possible through an observation of linguistic facts in Fon society, which has allowed the establishment of a list that is not intended to be exhaustive.

Keywords: culture- ethnolinguistics - expressivity - ideophones

Introduction

Les langues naturelles sont constituées de signes. L'un des aspects les plus importants de l'analyse structurale de Ferdinand de Saussure concerne le caractère arbitraire de ces signes ; autrement dit, l'absence de lien entre le mot et le concept qu'il désigne. Les idéophones représentent des catégories linguistiques essentielles dans l'étude des langues africaines en général, comme le *fɔngbe*, une langue kwa parlée au Bénin. Selon les travaux de Greenberg, le *fɔngbe* est une langue béninoise classée dans le groupe des langues kwa, dans la branche Niger-Congo de la grande famille Niger-Kordofan. Il est essentiellement parlé dans la partie méridionale et dans le centre du pays où il est utilisé comme langue véhiculaire. Le *fɔngbe* et les dialectes apparentés sont parlés par près de 40% de la population béninoise (M. Amadou Sanni : 2017). Comme la plupart des langues africaines, cette langue à syllabation ouverte est une langue à tons. On y note essentiellement trois tons ponctuels (haut, bas et moyen) et un ton modulé (bas-haut) qui peuvent systématiquement affecter chacune de ses voyelles. Il faut noter que les tons des mots hors contexte changent lorsque ceux-ci entrent dans des énoncés. Les locuteurs font beaucoup usage d'idéophones. Ces mots ou expressions, souvent considérés comme marginaux par la linguistique traditionnelle, possèdent tout de même une riche valeur expressive. En effet, à l'opposé des autres mots dont la relation entre forme et sens est arbitraire selon F. de Saussure, les idéophones manifestent un lien phonético-sémantique assez intéressant. Cependant, bien que proches et beaucoup de personnes les confondent avec les onomatopées, cette catégorie de mots se distingue par leurs fonctions et usages spécifiques. Quelle est la typologie précise des idéophones en *fɔngbe*? Comment arrivent-ils à créer l'intensité nécessaire pour plus d'expressivité dans le langage ou autrement dit, comment ces unités lexicales mettent-elles en lumière leur fonction sociale et culturelle ? Comment ces formes participent-elles à la vie culturelle et linguistique locale, en particulier dans les pratiques orales et ethno-linguistiques du *fɔngbe* ?

Cette étude se propose d'explorer leur typologie précise, en analysant leurs caractéristiques linguistiques et leurs usages dans les pratiques culturelles et sociales. Ce travail contribue ainsi à une meilleure compréhension de la richesse ethno-linguistique du *fɔngbe*

et de la manière dont ces phénomènes linguistiques participent à la construction des discours et à l'identité culturelle.

1. Qu'est-ce qu'un idéophone ?

Étymologiquement, le terme vient du grec : "idéo-" pour idée et "-phone" pour son ou voix. Les idéophones contribuent souvent à enrichir les conversations orales, les contes et les proverbes par leur expressivité. Un idéophone en linguistique est une catégorie de mots qui se situe entre l'onomatopée et les parties du discours à proprement parler (comme les adverbes). Ces mots retranscrivent des stimuli sensoriels ou des images mentales, sans renvoyer à un sens précis et net. Contrairement aux onomatopées qui imitent un son, les idéophones expriment plutôt une impression, une sensation, un état ou une manière d'être. Ils participent à l'expressivité et à la vivacité des langues africaines comme le *fongbe* où ils sont abondamment utilisés. Cette catégorie de mots ne cherche pas à reproduire un bruit comme le ferait une onomatopée, mais plutôt cherche à exprimer une idée ou une sensation comme une odeur, une couleur, une forme, un mouvement, voire un sentiment que le locuteur conçoit dans son cerveau et qu'il veut transmettre à son interlocuteur. Un idéophone est une expression qui rend compte d'une sensation ou d'une impression sensorielle par une forme sonore significative mais non strictement descriptive

La grande différence que nous dégageons entre les onomatopées et les idéophones se situe au niveau des sens mobilisés. Alors que les premiers visent à reproduire un son, donc la reproduction d'une perception uniquement auditive, les derniers sont une reproduction des sensations mentales pouvant être reçues par tous les sens : la vue, le goût, l'odorat, le toucher et l'ouïe.

2. Approche théorique et méthodologique

Nous convoquons pour cette étude une approche ethnolinguistique dans la perspective de Christian Baylon qui l'énonce ainsi qu'il suit :

Les recherches classées dans le domaine de l'ethnolinguistique sont très variées : réflexions sur le langage et les langues, les littératures orales, les emprunts

linguistiques, le lexique, le multilinguisme, les articulations du discours....Leurs objets, leurs thèmes de recherche ne sont pas en soi ethnolinguistiques [.....] Mais ces activités peuvent être définies comme ethnolinguistiques dès lors qu'elles permettent d'appréhender les rapports entre langue et société et conceptions du monde, dès lors que leurs objectifs sont d'étudier le message linguistique en liaison avec l'ensemble des circonstances de la communication. Baylon (1996, P17)

G. Calame-Griaule (1977:16) dans cette même perspective à propos de l'ethnolinguistique parle de « la relation de la société à la parole», ou selon S. Tyler (1969 : 3), «quels phénomènes matériels sont significatifs pour les gens d'une culture donnée ».

Pour mieux appréhender les éléments d'étude, l'observation des faits de langue dans la société a été privilégiée comme technique de collecte des données. Les idéophones émanent donc des moments de productions orales dans différentes situations dans des milieux d'étude précis: les conversations courantes, les joutes oratoires, les disputes entre les différents acteurs sociaux dans les lieux de rassemblement, les marchés et les rues entre autres. Les femmes ont été particulièrement ciblées dans leurs disputes et querelles où divers qualificatifs idéophoniques sont utilisés. Les chansons de la musique traditionnelle *fon* constituent un champ intéressant d'expression des idéophones. Les médias traditionnels ne sont pas du reste. Les émissions interactives sur les chaînes de radio ont beaucoup aidé à l'élaboration du corpus. De plus, en Afrique, les réseaux sociaux ont créé une nouvelle dynamique dans la communication sociale du fait de leur capacité à rassembler les membres d'une même famille pour des discussions de tous genres. Ils ont même remplacé, pourrait-on dire, certaines réunions familiales physiques. En d'autres termes, les messages audios, whatsapp en l'occurrence, ont été d'un grand secours offrant surtout la possibilité de réécouter des messages, l'observation étant en soi un processus itératif. Les expressions ont été retenues en fonction de leur fréquence dans les contextes mentionnés ci-dessus. Chacun des termes de ce répertoire a été scruté dans sa construction formelle et ensuite dans ses différentes significations au regard des énoncés produits et enregistrés.

3. Résultats

La structure des idéophones se caractérise par des particularités phonétiques et phonologiques qui leur confèrent une expressivité spécifique. En *fɔngbe*, les idéophones sont souvent composés de séquences phonétiques répétitives ou redoublées qui renforcent leur caractère expressif. Ces mots peuvent intégrer des variations tonales (la langue *fɔngbe* étant tonale avec plusieurs tons distincts) pour nuancer la signification sensorielle ou émotionnelle qu'ils véhiculent. Phonétiquement, ils exploitent aussi la richesse consonantique et vocalique du *fɔngbe*, souvent avec des alternances de consonnes et voyelles particulières et des formes sonores imitant des phénomènes naturels, des mouvements ou des états. Leur structure ne suit pas toujours les règles strictes du lexique ordinaire, ce qui leur donne un statut particulier dans la langue, à la fois lexical et expressif.

Ainsi, les idéophones en *fɔngbe* combinent la répétition, la variation tonale et l'exploitation de la phonologie spécifique de la langue pour représenter de manière vivante des sensations, des actions ou des états, ce qui les distingue des autres unités lexicales.

3.1 Les idéophones exprimant la manière

Les idéophones adverbes sont très fréquents en *fɔngbe*. Il est les plus abondants au vu de leurs utilisations multiples par les locuteurs.

➤ Le cas des CVV

Deux formes se présentent avec les CVV. Dans la première, V est allongée. C'est-à-dire qu'à l'écrit, elle est redoublée comme marque de la longueur vocalique de façon générale en *fɔngbe*, un phénomène très régulier.

- Siì (en chœur)

Yè yí han ó siì

/ils/prendre/chanson/la/en chœur/

''Ils ont pris le refrain de la chanson en chœur de manière très coordonnée''.

- Saà : d'un mouvement rapide

É kùn kéké ó gbòn fí saà

/il/rouler/vélo/le/passer/ici/rapidement/

''Avec son vélo, il est passé par ici en éclair''

- Soò : agir ensemble

Yě kònu ǎ soò

/ils/rire/idéoph/

‘‘Ils ont tous ri ensemble bruyamment’’

- Krèèn : comme un peu e

Ama lé zón krèèn

/feuille/les/pousser/idéoph./

‘‘Les feuilles ont poussé fraîchement’’

La deuxième forme de CVV ne présente pas de voyelle longue, mais plutôt, la voyelle /un/ que l’on retrouve systématiquement en position finale : C+V+un. Il est très productif en *fɔngbe* comme on peut le voir dans les illustrations suivantes :

- Gbiùn : A l’image de la chute d’un objet lourd, un gros sac de mais par exemple

É j’ayi ǎ gbiùn

/il/tomber/idéoph/

Il²⁵ est littéralement tombé.

- Doùn : A l’image de la chute d’une pierre lourde au fond d’un grand trou

É j’ayi ǎ doùn

/il/tombé/idéoph./

Il est tombé au fond

- Krèùn : A l’image de la chute d’une matière molle

Kokóló ó nyèmi ǎ krèùn

/poule/la/déféquer/idéoph/

‘‘La poule a déféqué’’

- Vaùn : soudainement et sans précaution

É dọ ní ì vaùn

/il/dire/à/lui/idéoph/

‘‘Il le lui a dit sans aucune précaution’’

Cet idéophone redoublé donne l’adjectif *váún váún* comme dans :

É nó dọ xó váún váún

/il/hab./dire/parole/imprudent/

‘‘Il tient souvent des propos imprudents’’

- Viùn : à l’image d’une lampe qui s’éteint

Agbàngángán mitɔn awaxε né xò awa bo xò zo ɔ cí viùn (ACM22²⁶)

²⁵ Se dit d’une personne corpulente.

²⁶ Selon Azéhoungbo (2016), il s’agit des références de l’album d’Alèkpéhanhou d’où est tiré l’énoncé : ACM en est le code de l’artiste et le nombre marque l’année de sortie de cet album.

/Agbangangan/votre/oiseau/ce/frapper/aile/et/frapper/feu/le/éteindre/rapidement/

“Votre oiseau Agbangangan²⁷, d’un coup d’ailes éteignit rapidement le feu”.

- Voùn : brusquement

Avò xò voun bo ná mɛ, bó lé xò voun bo yí²⁸

/pagne/frapper/idéoph./et/donner/personne/et/encore/frapper/idéoph/et prendre/

“Tu frappes avec un pagne que tu offres ; tu frappes avec le même pagne pour le reprendre”.

- Jaùn : de façon prompte

Jaun hèn nu alo ma yí²⁹

/idéoph./tenir/chose/main/nég/prendre/

“L’on ne peut arracher à une main ce dont elle s’est promptement saisie”

➤ Le cas des CVV redoublé

- Téún téún (à l’image des gouttes d’eau qui sortent d’un robinet)

- Téún téún wè atan nò kun gò gò (proverbe fon)

/petit/petit/c’est/vin de palme/hab./couler/remplir/bouteille/

“C’est peu à peu que le vin de palme emplit la gourde”.

- Téún téún /tánwún tánwún (solidement attaché)

È blé è téún téún/

/on/attacher/lui/solidement/

“On l’a solidement attaché”

- Léún léún: expression des mouvements fréquents d’une personne qui ne peut se tenir sur place; ce sont des signes d’agitation.

Ajaka nò wà léún léún (ACM12)

/souris/hab/faire/signé d’agitation/

“La souris s’agitait sans cesse”

- Sáó sáo : le fait d’être déséquilibré

Kújésú díé wá zón sáo sáo zón m̀ lo è (AMC 13)

/mort/voici/venir/commander/idéoph/démarche/moi/maintenant/ voici/

²⁷ Dans la mythologie fon rapportée par Alèkpéhanhou, c’est le nom de l’oiseau qui empêchait les animaux d’apporter le feu à l’humanité. Seule la tortue usant toute astuce lui échappa pour réussir le projet devenant ainsi la reine du feu.

²⁸ Extrait du panégyrique clanique des *Hwɛgbóví Geyonù*.

²⁹ Un des noms forts du Roi Agoli-Agbo (1894-1900)

“Et voici la mort qui me contraint maintenant à marcher de façon déséquilibrée”

➤ Le cas des trisyllabiques : CVCVCV

Les trisyllabiques sont les résultats du triplement de CV.

- Cící (bien serré)

Nà tó nú wè bó fòtó nú wè cící (ACM 35)

/fut/coudre/à/toi/et/faire un ourlet/à/toi/bien serré/

“Je te le coudrai (ton pagne) avec un ourlet bien serré”

- Cìqìqì/cɛɖɛɖɛ (en nombre important)

Azagùnìkó nó tò cìqìqì a ̃ (ACM 19)

/iroko/hab./s’aligner/rang serré/nég./

“Les irokos ne se disposent jamais en rangées³⁰”

- Pépépé (exactement)

-Gan we pépépé (pɛɛ)

“Deux heures pile!”

-Nòte dò finé pépépé

/attendre/à/là/exactement

“Attends là exactement!”

- Yɛɖɛɖɛ : Avec resplendissance

Agbì wé nyó nú sogbó b’è nó hén gbòn agun tó yɛɖɛɖɛ (ACM35)

/jupe de vodun/c’est/ être

bon/à/sogbo/et+il/hab./tenir/passar/cercle de

danse/bordure/tout beau/

Sogbó, tout beau, se montre ostensiblement dans le cercle de danse”.

- Nyɛnyɛ : de manière luisante

Zo gbà kpé gbɛ jí nyɛnyɛ (ACM 22)

/feu/renverser/couvrir/monde/sur/avec éclat /

“Et le feu, avec beaucoup d’éclat couvrit toute la planète”.

➤ Le cas des CVCV redoublés

Ici, la racine non redoublée n’a pas de sens. C’est donc le redoublement qui donne sens à l’idéophone complet.

- Kata katà: A l’image des gouttes d’eau épaisses sur les toits en feuilles de tôles.

Jì ò bé kata katà

/pluie/la/commencer/idéoph./

“La pluie commença subitement avec de grosses gouttes”

- Kata katà : A l’image des choses disposées en désordre

³⁰ Cet arbre considéré comme le roi de la flore est très rare. Pour cela, on ne saurait le voir en grand nombre et de manière alignée dans une forêt. Pour l’auteur, les artistes talentueux ne courent pas les rues.

Yě tò kata katà

/ils/aligner/idéoph/

Ils se sont disposés en désordre

- Ményé ményé: A l'image des feuilles fraîches

Ama zòn ményé ményé bó kpé dó alùùn nú bò tò wóló (AMC01)

/feuille/pousser/très

fraichement/et/rencontrer/au/sécheresse/bout/et/oreille/froisser/

“Des feuilles bien fraîches (de l'arbre) se sont retractées du fait d'une sécheresse inattendue”

- Gblɛgblɛ (gbɛɛ gbɛɛ) : qui manque de tonus

Yè zě è gblɛgblɛ yì dotóóxwé

/ils/prendre/lui/idéoph./aller/hôpital/

“Il a été transporté à l'hôpital tout exténué avec les membres totalement flasques”.

- Jɛgu jɛgù : avec faste

Yě wànu jɛgu jɛgù

/ils/faire cérémonie/avec faste/

“Ils ont organisé une cérémonie fastueuse”

- Luwɔ luwò : à l'image de la démarche brouillonne d'une personne élanée

É zòn luwò luwɔ bo ɔjídó

/Il/marcher/de façon déséquilibrée/

Il³¹ est parti en marchant déséquilibré

- Túwún túwún

Túwún túwún bò xó ó ná tón é, nae cé wé kú bò e ɔ̀ (ACM20)

/ici

et

là/et/parole/la/fut/sortir/lorsque/mère/ma/c'est/mourir/et/on/dire

/

“La nouvelle qui a d'abord fusé ici et là était l'annonce présumée de la mort de ma mère”

3.2 Idéophones adjectivaux

Les idéophones présentent ici une forme redoublée. Ils sont directement rattachés aux noms comme en fonction épithète.

- Le cas des CVV redoublés

- Bóún bóún : d'une petite forme

Gbàvi bóún bóún

³¹ Une personne obligatoirement de grande taille

/Caisse/

petite/

‘‘La radio’’³²

- Tóún tóún : d’une petite forme arrondie
Kɛnlɛn tóún tóún dé
/joue/petit/une/
‘‘Avec ta petite jolie joue’’.

Cet idéophone peut se nominaliser pour désigner une fille de façon affective.

- Péún péún/píún píún : d’une petite forme
Un kpé vɪ péún péún dé
/je/rencontrer/enfant/petit/une/
‘‘J’ai croisé une fille d’une petite forme’’
- Kéún kéún/géún géún : dur comme un roc
É xú bó dò kéún kéún
/Ce/être dur/et/être/roc/
‘‘C’est très dur à l’image d’un caillou’’
- Gbaun gbaùn : désigne quelque chose d’une grande forme
É xò mɔ̀ tò gbaun gbaun dé
/il/acheter/voiture/grosse/une/
‘‘Il a acheté une très grosse voiture’’
- Títí/tíun tíun : d’une forme minuscule
Nyaví kɛvɪ títí dé
/garçon/petit/infime/un/
‘‘Un tout petit garçon’’
- Le cas des CVCV redoublés
- Fédé fédé³³: mince en parlant d’une chose
Wɛ̀mà fédé fédé dé
/feuille/mince/une/
‘‘Une feuille très mince’’
- Kpécé kpécé : mince en parlant d’une personne ou d’une chose
Mɛ kpécé kpécé dé wɛ̀
/personne/mince/une/c’est/
‘‘C’est une personne très mince’’
- Jangan jangàn/jangin jangin ³⁴(énorme, géant)
É xò nyibú zò jangan jangan dé
/il/acheter/bœuf/corne/grande/une/

³² Nom attribué à la radio à son avènement. Puisque c’était une petite caisse qui résonnait, les gens se demandaient comment on avait pu y introduire les personnes qui parlaient. Aujourd’hui, beaucoup de personnes y préfèrent l’emprunt *hladiò*

³³ *Fédé* peut être utilisé comme verbe

³⁴ Terme utilisé aujourd’hui pour parler des gros engins

/il/être noir/foncé/

“C’est d’une couleur noire très foncée”.

- É myá cécécé/ jèè/ hèè/

“C’est d’une couleur rouge vif”.

3.2.2 Les *Idéophones nominaux*

Certains idéophones se sont imposés par l’usage dans la langue comme des nominaux. A l’instar des autres, ils peuvent rendre compte du son, de l’image, de la sensation ou de la texture des choses.

- Axáyó/axáywé³⁶: Ce nom désigne deux choses de nature différente. Il dérive du caractère souvent croustillant et du son qu’ils produisent dans la bouche pendant qu’on les mange. Il s’agit d’une sorte de hachis de banane plantain et d’un type de gari très fin de la région de Savalou. Ce type de gari est encore appelé *sɔxwí*.
- Klaklú: sorte de beignet faite à base de gari. Il prend ce nom de son caractère très croustillant dans la bouche.
- Amlànyawùn (Roi des éclairs)
C’est un des noms donnés par les *Fɔnnu* au *xɛbyoso* en référence à ses vifs éclairs.

É (hansinmlé) ná yí sù jì xósú ó bò amlànyawun gbé (ACM 6)
/elles/loranthacées/fut/aller/haut/roi/le/auprès de/et/le roi des éclairs/refuser/

“Les loranthacées (après s’être injustement divorcées du *xɛbyoso*) voudraient se réconcilier avec le Maître du firmament et le Roi des éclairs y opposa un refus catégorique”.

- Téúngé (Un des noms forts du Roi Glèlè)

Téúngé má kán fɛn kpón

/roc/nég/couper/ongle/regarder/

“Nul ne peut couper un roc de ses ongles”

4. Discussion

Les idéophones évoquent et dépeignent la pensée et même corroborent les opinions. Ils ne sont pas simplement des parties du discours traditionnelles car, tout en dramatisant des actions ou des états, ils jouent un rôle expressif dans la langue, affichant un geste

³⁶ La transformation de /O/ en position finale en ‘we’ est un phénomène très régulier en fongbe selon Azéhoungbo (2016).

performatif et véhiculant les sentiments du locuteur. En *fongbe*, ils ont une fonction expressive, adjectivale, adverbiale et nominale, et relèvent des sens. Ils ont des formes structurelles variées. En tant qu'adverbes, ils occupent souvent une position postverbale, et participent activement à la mise en scène des interactions orales en rendant une idée ou un état de manière vivante et concrète. Pour produire une représentation sensorielle très marquée, rendant "visible" ou "physique" une sensation, une perception ou un mouvement (odeur, couleur, forme, bruit, action, intensité, état) plus intensément, les idéophones utilisent le redoublement, la longueur vocalique et autres. Ceci a fait dire à E. A. K. Kra (2016, p.61) que : « les idéophones offrent un noyau syllabique encore plus long pouvant compter plus de deux segments. » Abondant dans le même sens dans son étude sur le kabiyè, K.K. Lébikaza (1999, p.447) mentionne l'existence de cette longueur syllabique en termes de « syllabe extra-longue ». Par exemple, les idéophones sont utilisés pour enrichir le discours, dans les contes, les proverbes, ou discours oraux, les chansons comme on l'a vu avec les multiples exemples chez Alèkpéhanhou, apportant couleur, vivacité et intensité. Les images mentales qu'ils génèrent sont plus fortes, plus dynamiques et souvent multi sensorielles. Car, ils visent à rendre compte d'une idée. Ces sensations sont inspirées de l'environnement culturel immédiat. Par exemple, la deuxième forme de CVV qui présente la voyelle /un/en position semble s'inspirer de "unmè" qui veut dire "visage". L'usage de cette voyelle qui peut être utilisée comme un nominal monosyllabique ne relève pas du hasard. Le visage est en rapport avec la face, l'apparence, et c'est ce qu'exploitent ces idéophones. Cela veut dire que les idéophones visent à dépeindre une réalité concrète.

Sur le plan phonétique, les idéophones expriment un lien avec le sens qu'ils évoquent. A l'opposé des adjectifs traditionnels qui sont souvent arbitraires, ils ont, à vrai dire, une structure sonore motivée qui fait état d'une ressemblance sonore, une qualité sensorielle décrivant un mouvement, un aspect physique, une sensation auditive. Cela facilite l'activation de l'image mentale dans l'esprit de l'auditeur ou lecteur. La preuve, lorsqu'ils s'expriment des bruits lourds, des détonations, ils utilisent le phonème labio-vélaire /gb/ ou des phonèmes sonores /d/, /h/, /b/.

Exemple : E j'ayi gbìun
/il/tomber/idéoph/

‘‘Il est tombé très fort’’.

Les idéophones frappent automatiquement par leur sonorité, le plus souvent, par la répétition des termes. Nombre d’entre eux sont formés par répétition d’un élément de base comme dans *jangan jangan* ‘énorme’. Le constat est que les locuteurs ont le choix entre la forme redoublée et la forme simple.

- É xò nyibú zò jangan jangàn dɔkpó
/il/acheter/bœuf/corne/énorme/un/
‘‘Il a acheté un bœuf aux grandes cornes’’.
- Nyibu ó zo tòn dò jangaàn
/bœuf/le/corne/ses/ être/énorme/
‘‘Le bœuf a des cornes énormes’’.

Ces formes peuvent être indifféremment utilisées et créent toutes les deux, une représentation mentale forte.

Sur le plan ethnolinguistique, les idéophones sont des marqueurs culturels chargés d’expressivité. En effet, le décodage des idéophones nécessite au préalable une bonne connaissance du contexte culturel, social et religieux. Pour bien cerner leur fonctionnement, l’on interroge le quotidien des locuteurs en intégrant des informations sur leur vision du monde, leurs relations sociales et leurs représentations symboliques. Chaque culture possède ses propres idéophones qui illustrent et renforcent son identité linguistique et culturelle.

Peut-on comprendre les idéophones d’une autre langue et culture ? Non. Et c’est justement l’importance de l’ethnolinguistique qui étudie le rapport entre la langue, la culture dans une société bien définie. La langue et la culture offrent tellement de possibilités aux locuteurs que grâce à leur compétence linguistique, ils continuent de créer de nouveaux idéophones. Ces derniers peuvent aussi être automatiquement compris des autres locuteurs et d’autres cultures en fonction du contexte, de la situation de communication. Parfois, les gestes faits et la magie de la communication interpersonnelle peuvent aider à un décodage des idéophones par une personne de culture étrangère.

Conclusion

S’il est vrai que les sociétés africaines sont de tradition orale, que les langues africaines utilisent abondamment les idéophones et que ces derniers varient d’une langue à une autre, on postule aisément

que ces mots traduisent une vision du monde. En Afrique, en général, leur capacité à établir une relation motivée entre les sons (phonèmes) et les sensations ou images mentales qu'ils évoquent constituent un point essentiel ; ce qui s'oppose à l'arbitraire traditionnel du signe linguistique. La richesse des idéophones en *fongbe* met en lumière comment certains phonèmes, combinés sous une forme répétitive ou rythmée, peuvent évoquer des perceptions sensorielles intenses (mouvement, couleur, bruit, état), démontrant un lien direct entre la structure phonologique et la signification. Leur usage démontre que le sens ne repose pas uniquement sur des catégories grammaticales traditionnelles, mais aussi sur des formes phonologiques expressives, ce qui donne une nouvelle dimension à la recherche scientifique sur les langues africaines, où la parole performative et expressive est centrale et est recherchée à tout moment pour faire effet sur l'interlocuteur. En somme, les idéophones du *fongbe* illustrent à merveille que la sonorité d'un mot peut être expressive et porteuse de sens, éclairant ainsi la théorie phonosémantique. Les idéophones sont intégrés aux pratiques sociolinguistiques car ils enrichissent la dimension expressive, sensorielle, et symbolique des rituels, facilitant la transmission culturelle et la mise en scène performative comme on a pu l'observer à travers des énoncés du quotidien en *fongbe*, des noms forts de Rois et abondamment dans des chansons d'Alèkpéhanhou. En somme, les idéophones sont des outils linguistiques qui enrichissent le langage. Ils expriment intensément et de façon imagée des sensations, émotions, et qualités perceptibles, tout en jouant un rôle expressif et pragmatique important dans la communication. Leur multitude dans leur diversité en fait un champ de recherche intéressant à étendre à d'autres langues béninoises ou africaines. L'objectif à terme sera d'aider à l'établissement d'un dictionnaire bilingue afin de faciliter l'enseignement/apprentissage de ces langues.

Références bibliographiques

AKOHA Albert Bienvenu, 2010, *Syntaxe et Lexicologie du fongbe*, L'Harmattan, Paris, 368 p.

AMADOU SANNI Mouftaou, 2017, « Langues parlées au sein du ménage et assimilation linguistique au Bénin » in Cahiers québécois de démographie,

46(2), 219–239. <https://doi.org/10.7202/1054053ar>.

BAYLON Christian, 1996, *Sociolinguistique société, langue et discours*, Nathan, Paris.

CALAME-Griaule Geneviève, 1977, *Langage et cultures africaines*. Essais d'ethnolinguistique. (Publié avec le concours du CNRS.) Maspero, Paris

KRA Kouakou Appoh Enoc, 2016, « Les idéophones en Koulango », Ingénierie Culturelle, in *Revue scientifique semestrielle de l'IRES-RDEC, Lomé (Togo)*, 2016, pp. 53-72.

LEBIKAZA Kézié Koyenzi, 1999, *Grammaire kabiyè : une analyse systématique phonologie, tonologie et morphosyntaxe*, Rüdiger Köppe Verlag. Köln.

TYLER Stephen, 1969, *Cognitive Anthropology*, Holt, Rinehart and Winston, New York